

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

22º ENCONTRO SOBRE A CULTURA DO AMENDOIM

6 A 8 DE AGOSTO DE 2025

Estação Cora Coralina e Unesp/FCAV
Jaboticabal - SP

ANAIS

ISSN 2358-355X

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ANAIS

22º ENCONTRO SOBRE A CULTURA DO AMENDOIM

Estação Cora Coralina e Unesp/FCAV

Jaboticabal, SP

06 A 08 DE AGOSTO DE 2025

EDITORES:

Dr. Allan Lopes Bacha

Dr. João Francisco dos Santos

Dr. Willians César Carrega

Dr. Ignácio José de Godoy

Prof. Dr. Pedro Luis da Costa Aguiar Alves

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

22º ENCONTRO SOBRE A CULTURA DO AMENDOIM

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenadores

Prof. Dr. Pedro Luis da Costa Aguiar Alves

Dr. Willians César Carrega

Dr. Allan Lopes Bacha

Zootecn. Sérgio de Souza Nakagi

Comissão Organizadora

Biól. Ailton Alves Martins

Dr. Allan Lopes Bacha

Eng. Agr. Arthur Nardi Campalle

Ma. Bruna Dal’Pizol Novello

Ma. Bruna Ferrari Schedenffeldt

Eng. Agr. Carlos Manuel Burgos De La Cruz

Prof. Dr. Fabio Luiz Checchio Mingotte

Biól. Gabriel Hayashi da Rocha

Biól. Gabriela da Silva Leandro

Ma. Gabriela de Sousa Barbosa

Dr. Heytor Lemos Martins

Ma. Letícia de Paula Leite

Prof. Dr. Luiz Fabiano Palaretti

Biól. Milena Silva Garcia Palma

Ma. Oloukémi Karmen Jocelyne Adjera

Prof. Dr. Pedro Luis da Costa Aguiar Alves

Ma. Tamiris Marion de Souza

Dr. Willians César Carrega

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Comissão Científica

Prof. Dr. Adão Pereira dos Santos

Prof. Dr. Alexandre Caetano Perozini

Dr. Allan Lopes Bacha

Dr. Augusto Guerreiro Fontoura Costa

Prof. Dr. Elison Fabricio Bezerra Lima

Prof. Dr. Fábio Luiz Checchio Mingotte

Prof. Dr. Fábio Rafael Echer

Dr. Heytor Lemos Martins

Dr. Ignácio José de Godoy

Dr. João Francisco dos Santos

Dr^a. Juliana Souza Rodrigues

Prof. Dr. Lucas Gaion

Dr. Marcos Doniseti Michelotto

Prof. Dr. Marcos Paulo dos Santos

Prof^a. Dr^a. Mariana Casari Parreira

Dr^a. Mirela Vantini Checchio

Prof. Dr. Paulo Roberto Fidelis Giancotti

Prof. Dr. Pedro Luis da Costa Aguiar Alves

Prof^a. Dr^a. Renata Thaysa da Silva Santos

Prof. Dr. Ricardo Havier Haro

Dr. Rogerio Soares de Freitas

Dr. Vitor Simionato Bidóia

Dr. Willians César Carrega

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A Comissão Organizadora informa que o conteúdo dos trabalhos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, e se isenta de quaisquer atitudes de plágio, cópias indevidas ou outro tipo de ação que venha a ferir sua integridade autoral.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Apresentação

O Encontro Sobre a Cultura do Amendoim constitui o evento mais significativo sobre esta leguminosa, pois reúne produtores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área, dando-lhes a oportunidade de apresentar, discutir e compartilhar ideias em suas áreas de atuação junto a essa cultura.

É com grande satisfação que a Comissão Organizadora do 22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim coloca à sua disposição esta publicação, com resumos de trabalhos apresentados no evento.

Nosso principal objetivo é integrar a pesquisa à extensão por meio da apresentação de palestras e trabalhos relacionados ao cenário atual da cultura. Esperamos que, ao transmitirmos o conhecimento aos produtores, possamos gerar discussões e encontrar soluções para muitos dos problemas observados no campo, além de atualizar o produtor e os alunos sobre o manejo e as tecnologias relacionadas à cultura.

Em sua vigésima segunda edição, contamos com a participação de palestrantes reconhecidos em âmbito nacional e internacional, que abordaram diversos assuntos relacionados à cadeia produtiva do amendoim, além da apresentação de trabalhos realizados pelos pesquisadores e estudantes na forma de resumos científicos.

Agradecemos a todos aqueles que direta ou indiretamente auxiliaram na realização deste Evento. Dentre eles, destacamos as empresas patrocinadoras e toda a equipe do Laboratório de Plantas Daninhas (LAPDA).

Atenciosamente,

Comissão Organizadora.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

PROGRAMAÇÃO

22º ENCONTRO SOBRE A CULTURA DO AMENDOIM

06 a 08 de agosto de 2025

QUARTA-FEIRA (06/08/2025)	
Horário	Atividade
07:30 – 08:30	Recepção, inscrições e fixação dos painéis
08:30 – 09:00	Abertura
09:00 – 10:05	Economia: Situação atual e perspectivas Nacional e Internacional Pablo D. Rivera CEO - Beatrice Peanuts
10:05 – 10:25	Espaço técnico – Bayer
10:25 – 10:45	ABICAB Jaime Recena - Presidente Executivo da ABICAB
10:45 – 11:00	ABEX Cristiano Zanguetin Fantin - Presidente da Abex-BR
11:00 – 12:00	Apreciação dos painéis e Feira de Negócios
12:00 – 14:00	Intervalo para Almoço
PAINEL SOBRE IRRIGAÇÃO	
14:00 – 14:20	Espaço técnico - Basf
14:20 – 14:55	Planejamento e estratégias de reserva de água com foco na segurança hídrica e na resiliência do cultivo de amendoim MSc. Stocler Manoel de Andrade - CEO da Stocler Engenharia
14:55 – 15:30	Segurança hídrica no amendoim: Luxo ou necessidade? Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandez - Prof. da UNESP de Ilha Sotleira
15:30 – 15:50	Espaço técnico - Corteva
15:50 – 16:25	Experiência de produtores
16:25 – 17:00	Espaço para perguntas sobre o painel de Irrigação Convidados: MSc. Stocler Manoel de Andrade Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandez Participação de produtores Mediador: Dr. Luiz Palaretti – FCAV / UNESP
17:00	Apreciação dos painéis e Feira de Negócios

QUINTA-FEIRA (07/08/2025)	
Horário	Atividade
09:00 – 12:00	Dia de Campo – Apresentação de pesquisas, inovações e produtos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

	Fazenda da FCAV / UNESP
12:00 – 14:00	Intervalo para Almoço
PAINEL DA INDÚSTRIA	
14:00 – 14:20	Espaço técnico - DRS
14:20 – 14:40	Conscientização e Prevenção de Incêndios e Implicações Legais Adv. Elaine Ap. Maduro Costa - Coplana
14:40 – 15:15	Óleo de Amendoim: Oportunidades e Desafios no Mercado Global - Melinda Rodrigues Esp. em vendas na Aboissa Commodity Brokers
15:15 – 15:40	Desafios e Cuidados na Produção de Óleo e Farelo de Amendoim - Esp. Rodrigo Chitarelli CEO da CRAS BRASIL
15:40 – 16:15	Micotoxinas: Persistem como Ameaça à Saúde Humana? - Prof. Dr. Carlos Augusto Mallmann Universidade Federal de Santa Maria
16:15 – 16:50	Espaço para perguntas sobre o painel da Indústria Convidados: Esp. Melinda Rodrigues – Aboissa Dr. Carlos Mallmann – UFSM Esp. Rodrigo Chitarelli – CRAS Brasil Mediador: Sergio Nakagi
16:50 – 17:10	Espaço técnico - FMC
17:10 – 17:30	1ª Apresentação Oral - concorrendo a premiação
17:30 – 17:45	2ª Apresentação Oral - concorrendo a premiação
17:45 – 18:00	3ª Apresentação Oral - concorrendo a premiação
18:00	Apreciação dos painéis e Feira de Negócios

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SEXTA-FEIRA (08/08/2025)	
Horário	Atividade
08:30 – 11:00	Encontro da Cadeia Produtiva do Amendoim: Reunião da Câmara Setorial Dr. José Antonio de Souza Rossato Junior Presidente da Câmara Setorial do Amendoim
11:00 – 12:00	Apreciação dos painéis e Feira de Negócios
12:00 – 14:00	Intervalo para Almoço
PAINEL SOBRE NUTRIÇÃO	
14:00 – 14:20	Espaço técnico - Coplana
14:20 – 14:55	Uso de adubos e fertilizantes em amendoim Dr. Carlos Alexandre Costa Crusciol FCA / UNESP
14:55 – 15:30	Aspectos operacionais da fertirrigação na cultura do amendoim - Dr. Luiz Fabiano Palaretti FCAV / UNESP
15:30 – 15:50	Espaço técnico - Syngenta
15:50 – 16:30	Bate papo com produtores Convidados: Dr. Carlos Crusciol – FCA / UNESP Dr. Luiz Fabiano Palaretti – FCAV/UNESP Mediador: Dr. Carlos Felipe dos Santos Cordeiro - UNOESTE
16:30 – 17:00	Premiação e Encerramento do 22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
17:00 – 18:00	Apreciação dos painéis e Feira de Negócios

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ÍNDICE

DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE AMENDOIM EM CAMPO VERDE, MATO GROSSO, SAFRA 2023/2024	16
Alexandre Caetano Perozini ¹ , Aildo Amancio Sousa Neto ² , Mylena Cristina Moises ² , Charles de Araújo ¹ e Ana Maria de Almeida Milioli ²	16
BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO NORMAL E DA CULTURA DO AMENDOIM PARA CAMPO VERDE, MATO GROSSO.....	22
Alexandre Caetano Perozini ¹ , Maxuel Fellipe Nunes Xavier ² , Frank Freire Capuchinho ² , Victor Arlindo Taveira de Matos ¹ e Derblai Casaroli ²	22
ISOLAMENTO DE BACTERIAS DE NODULOS/RAÍZES E SOLO DE AMENDOIM PRODUTORAS DE ÁCIDO INDOLACÉTICO E SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO.....	28
Eduardo Macedo Lemos ¹ , Heytor Lemos Martins ² , João Carlos Campanharo ³ , Natália Sarmanho Monteiro Lima ³ e Jackson Antônio Marcondes de Souza ⁴	28
INFLUÊNCIA DA DATA DE SEMEADURA NO RENDIMENTO DA CULTURA DO AMENDOIM CULTIVADO NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ	34
Nathalia de Oliveira Sá, Reni Saath, Tiago Guidini Dutra, Eduarda Fiais de Lima, Jair Heuert	34
SEVERIDADE DE MANCHA PRETA E PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM BRS NA REGIÃO DE MARÍLIA-SP	39
Giliel T. Alves ¹ , Guilherme P. S. Silva ¹ , João V. M. Leite ¹ , Jair Heuert ² e Lucas A. Gaion ³	39
DIFERENTES QUANTIDADES DE PALHADA EM ASSOCIAÇÃO COM A APLICAÇÃO IMAZAPIC NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO AMENDOIM.....	45
Arthur Nardi Campalle ¹ , Heytor Lemos Martins ¹ , João Francisco Bronhara Pereira ² , Andrey Batalhão de Oliveira ² , e Pedro Luis da Costa Aguiar Alves ³	45
EFICIÊNCIA DE BIOESTIMULANTES NA ATENUAÇÃO DE ESTRESSE CAUSADO POR HERBICIDA NA CULTURA DO AMENDOIM.....	50
João Victor Bazan Pinto ¹ , Pedro Augusto Silva Martins ² , Heytor Lemos Martins ³ , Pedro Luís da Costa Aguiar Alves ⁴	50
DESEMPENHO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE AMENDOIM NO VALE DO PARANAPANEMA NA SAFRA 2024-25	56
Rubens Koudi Iamanaka ¹ , Leonardo Onça Vieira ² , Lucas Dantas Camolese ² , Jair Heuert ³ ,	56
AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA MANCHA PRETA NA CULTURA DO AMENDOIM CULTIVADO SOBRE PALHADA, EM SORRISO-MT	61
Karine Nunes da Silva ¹ , Luiz Antônio Sgarabotto ¹ , Ana Paula Encide Olibone ² , Dácio Olibone ² , Zenirdo Ferreira da Silva Junior ³	61

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AVALIAÇÃO AGRONÔMICA COM DIFERENTES GENÓTIPOS DE AMENDOIM NA REGIÃO DO BOLSÃO SUL-MATO-GROSSENSE	67
Cassio de Castro Seron ¹ , Eduardo Pradi Vendruscolo ¹ , Murilo Battistuzzi Martins ¹ , Jair Heuert ² , Taís de Moraes Falleiro Suassuna ²	67
EFEITO DE FONTES E DOSES DE BORO NO AMENDOIM EM ÁREA DE REFORMA DE CANAVIAL NO TRIÂNGULO MINEIRO	73
Thaís Helena Pereira ¹ , Nicole Albanês Cagnin ¹ , Otávio Rossini de Lima ¹ , Rakhel Cristina Rosa Ribeiro ¹ , Flávio Hiroshi Kaneko ²	73
PRODUTIVIDADE, RENDA E QUALIDADE TECNOLÓGICA DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM NO TRIÂNGULO MINEIRO NA SAFRA 2024/25	79
Rodrigo Almeida Marchini ¹ , Jair Heuert ² , Raphaela Cristina Prado Siqueira ¹ Vitor Garcia Caporusso ¹ e Taís de Moraes Falleiro Suassuna ²	79
SOIL CO₂ EMISSIONS AND SOIL PROPERTY RESPONSES TO STRAW AND HERBICIDE USE IN PEANUT CULTIVATION.....	84
Heytor Lemos Martins ¹ , Vitor Adriano Benedito, Arianis Ibella ² , Rodrigo Baratiere Perim ² , Pedro Luís da Costa Aguiar Alves ³	84
RESPOSTA FUNCIONAL DE <i>Burkholderia lata</i> E <i>Bacillus inaquosorum</i> À EXPOSIÇÃO A HERBICIDAS APLICADOS NA CULTURA DO AMENDOIM	90
João Francisco Bronhara Pereira ¹ , Heytor Lemos Martins ² , Nathalia Sarmanho Monteiro Lima ³ , Pedro L. C. A. Alves ⁴ e Eliana Gertrudes de Macedo Lemos ⁴	90
ÁCIDO SALICÍLICO COMO INDUTOR DE RESISTÊNCIA EM AMENDOIM: EFEITOS SOBRE A MANCHA PRETA E A PRODUTIVIDADE.....	96
Mariana Mota Tonini ¹ e Lucas Aparecido Gaion ²	96
DESEMPENHO AGRONÔMICO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA À MANCHA PRETA EM DIFERENTES CULTIVARES DE AMENDOIM.....	102
Guilherme Pinto Ferreira de Oliveira ¹ , Claudenir Facincani Franco ² , Fábio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Taís De Moraes Falleiro Suassuna ³ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli ¹	102
DESEMPENHO DO AMENDOIM EM DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA EM ÁREAS DE REFORMA DE PASTAGEM NA REGIÃO DO BOLSÃO SUL-MATO-GROSSENSE.....	108
Guilherme A. Gottardi ¹ , Claudio G. Sena ² , Bruno A. Fronk ³ , Thiago M. dos Santos ³ e Tiago Zoz ⁴ ..	108
EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DO AMENDOIM EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA SEMENTE, PROFUNDIDADE DE SEMEADURA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA	114
Gabriel A. Gottardi ¹ , Adilson de L. Leite ² , Bruno A. Fronk ³ , Thiago M. dos Santos ³ e Tiago Zoz ⁴ ...	114
DESEMPENHO DE CULTIVARES DE AMENDOIM PARA RESISTÊNCIA À MANCHA PRETA POR MEIO DE CARACTERES DE DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO.....	120

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Márcio Mandrá Junior, Claudenir Facincani Franco, Marcos Doniseti Michelotto, Ignácio José de Godoy e Sandra Helena Unêda-Trevisoli.....	120
PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM DO IAC NA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL SOB CONDIÇÃO DE ESTRESSE HÍDRICO	125
Bruno A. Fronk ¹ , Thiago M. dos Santos ¹ , Marcos D. Michelotto ² , Ignácio J. Godoy ² e Tiago Zoz ³ .	125
USO DE SELEÇÃO DIRETA E INDIRETA NA CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM PARA PRODUTIVIDADE E RESISTÊNCIA A CERCOSPORIOSE.....	131
Eryadison Flávio Bonifácio de Araújo ¹ , Claudenir Facincani Franco ² , Davi Souza Della Libera ¹ , Laura Pinto Rodrigues ¹ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli ¹	131
EFEITO DE BICYCLOPYRONE EM AMENDOIM IAC OL 3 EM CENÁRIO DE DERIVA	137
Sarah Ornelas Bertolino ¹ , Gabriela da Silva Leandro ² , Yasmin Ferreira Alves ³ e Pedro Luís da Costa Aguiar Alves ⁴	137
ÍNDICE DE SELEÇÃO COM ÊNFASE EM AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E RESISTÊNCIA AO COMPLEXO DA CERCOSPORIOSE EM GENÓTIPOS DE AMENDOIM	142
Thainá Agata Ferreira Moura ¹ , Matheus Siqueira de Oliveira ¹ , Júlia Cristina de Oliveira Teixeira ¹ , Penélope Marques Chagas ¹ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli ¹	142
MONITORAMENTO DE DOENÇAS FOLIARES NA CULTURA DO AMENDOIM POR SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS	148
Natiele Lima da Fonseca ¹ , Pedro Henrique Merofa Persoli ¹ , Tatiana Carla Silva ² , Pablo Caballero Romero ¹ , Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹	148
ÍNDICES DE MATURAÇÃO DE VAGENS EM CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS EM JABOTICABAL-SP	154
Henrique de Lima Pedro Lourenco ¹ , Thiago Caio Moura Oliveira ² , Rouverson Pereira da Silva ² , Sandra Helena Uneda Trevisoli ¹ , Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹	154
CONTROLE DE TRIPES-DO-PRATEAMENTO PELO TRATAMENTO DE SEMENTES OU PULVERIZAÇÃO NO SULCO DE SEMEADURA	159
Joao Pedro D. Silva ¹ , Bruno B. Marson ¹ , Giovanna S. Tinos ² Yago C. Silva ¹ e Marcos D. Michelotto ³	159
CONTROLE DO TRIPES-DO-PRATEAMENTO E LAGARTAS DESFOLHADORAS EM PULVERIZAÇÃO FOLIAR NO AMENDOIM	165
Bruno B. Marson ¹ , Giovanna S. Tinos ² , Yago C. Silva ¹ , João Pedro D. Silva ¹ e Marcos D. Michelotto ³	165
CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E DIVERSIDADE GENÉTICA DE VARIEDADES CRIOULAS DE AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	171
João Vitor A. Freitas, Maria Paula B. A. Nunes, Evandro Vagner Tambarussi, Cauani G. Cardoso e Samuel C. Negri	171

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

TIPO DE GRÃOS EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA VAGEM DE AMENDOIM.....	177
Enzo Yudi Rocha Obana ¹ , Reni Saath ² , Nathalia de Oliveira Sá ³ , Gustavo Soares Wenneck ⁴ ; Taís de Moraes Falleiro Suassuna ⁵	177
AJUSTE DA DENSIDADE DE PLANTAS PODE ANTECIPAR A MATURAÇÃO DAS VAGENS EM DIFERENTES CULTIVARES DE AMENDOIM	183
Gilmar S. Martins Junior ¹ , Adenilson J. de Souza ¹ , Lucas F. dos Santos ² , Carlos F. S. Cordeiro ³ e Fábio R. Echer ³	183
ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM SOB IRRIGAÇÃO SUPLEMENTAR NA REGIÃO DE MARINGÁ – PR.....	188
Reni Saath ¹ , Nathalia de Oliveira Sá ² , Tiago Guidini Dutra ³ , Jair Heuert ⁴ ; Taís de Moraes Falleiro Suassuna ⁵	188
SUSCEPTIBILIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM AO ATAQUE DE TRIPES EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS	194
Lucas Facholi dos Santos ¹ , Eduarda F. Silva ¹ , Gilmar S. Martins Junior ² , Carlos F. S. Cordeiro ³ e Fábio R. Echer ³	194
CALAGEM ASSOCIADA A FONTES DE CÁLCIO MAIS SOLÚVEIS MELHORA A PRODUTIVIDADE DO AMENDOIM	200
Eduardo F. L. Casarotti ¹ , Gilmar S. Martins Junior ² , Leonardo V. Galdi ³ , Carlos F. S. Cordeiro ⁴	200
CALAGEM ASSOCIADA A GESSO OU ÓXIDOS MELHORA A FERTILIDADE DO SOLO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM AMENDOIM.....	205
Adrian G. de Freitas ¹ , Gilmar S. Martins Junior ² , Leonardo V. Galdi ³ , Carlos F. S. Cordeiro ⁴	205
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SEMENTES DE AMENDOIM EM FUNÇÃO DO TEMPO DE EMBEBIÇÃO.....	212
Isabella Piza Lucas Gonçalves ¹ , Nathalia de Oliveira Sá ³ , Reni Saath ² , Maria Luiza Figueiredo Mueller ⁴ ; Larissa Rafaela Infantini ⁵	212
DESEMPENHO FITOSSANITÁRIO E AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE AMENDOIM (ARACHIS HYPOGAEA L.) EM CONDIÇÕES DE EL DORADO DO SUL, RS	218
Rafael de Freitas Floriano ¹ , Taís de Moraes Falleiro Suassuna ² , Lauri Lourenço Radunz ³ , Rafael Gomes Dionello ⁴	218
APLICAÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO RESÍDUO AGROINDUSTRIAL DO MARACUJÁ NA ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM PLANTAS DE AMENDOIM.....	224
Milena Silva Garcia Palma ¹ , Allan Lopes Bacha ² , Pedro Luís da Costa Aguiar Alves ³ , Priscila Lupino Gratão ³	224
SELETIVIDADE DE HERBICIDAS NA CULTIVAR DE AMENDOIM IAC OL3.....	230
Andrey Batalhão de Oliveira ¹ , Heytor Lemos Martins ² , Augusto Guerreiro Fontoura Costa ³ e Pedro L. C. A. Alves ⁴	230

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS DANINHAS EM CULTIVO DE AMENDOIM IRRIGADO.....	236
João Francisco D. Zanqueta, Treyce Stephane Cristo Tavares ² Heytor Lemos Martins ³ , e Pedro L. C. A. Alves ⁴	236
RENDIMENTO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS EM JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24	242
Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Ignácio José Godoy ² , Marcos Doniseti Michelotto ³ , Lucian Cima de Melo Rocha ⁴ , Eduardo Maniezo Rodriguez ⁴	242
RENDIMENTO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS DA EMBRAPA EM JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24.....	247
Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Taís de Moraes Falleiro Suassuna ² , Jair Heuert ² , Lucian Cima de Melo Rocha ³ , Eduardo Maniezo Rodriguez ³	247
RENDIMENTO DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICOS DA EL CARMEN EM JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24	252
Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Natiele Lima da Fonseca ¹ , Leandro C. C. dos Santos ² , Lucian Cima de Melo Rocha ³ , Eduardo Maniezo Rodriguez ³	252
QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICOS SOB IRRIGAÇÃO EM JABOTICABAL-SP	258
Natiele Lima da Fonseca ¹ , Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Leandro C. C. dos Santos ² , Lucian Cima de Melo Rocha ³ , Eduardo Maniezo Rodriguez ³	258
POTENCIAL GERMINATIVO E VIGOR DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS DO IAC PRODUZIDAS EM SISTEMA IRRIGADO EM JABOTICABAL-SP.....	263
Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Ignácio José Godoy ² , Marcos Doniseti Michelotto ³ , Lucian Cima de Melo Rocha ⁴ , Eduardo Maniezo Rodriguez ⁴	263
GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS DA EMBRAPA PRODUZIDAS EM SISTEMA IRRIGADO EM JABOTICABAL-SP.....	268
Fabio Luiz Checchio Mingotte ¹ , Taís de Moraes Falleiro Suassuna ² , Jair Heuert ² , Lucian Cima de Melo Rocha ³ , Eduardo Maniezo Rodriguez ³	268
RESPOSTA DO AMENDOIM À APLICAÇÃO DE BORO NO SULCO DE SEMEADURA EM CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA	273
Thiago M. dos Santos ¹ , Gabriel A. Gottardi ² , Guilherme A. Gottardi ² , Wagner L. Klein ³ e Tiago Zoz ³	273
DESEMPENHO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE AMENDOIM NO VALE DO PARANAPANEMA NA SAFRA 2024-25	279
Joao Victor Vitoria Louzada ¹ , Emilly Ruas Alkimim ² , Tiago Vieira Sousa ² , Taís de Moraes Falleiro Suassuna ³ , Jair Heuert ³	279

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

USO DO HERBICIDA ATRAZINE NO CONTROLE DE AMENDOIM TIGUERA CULTIVAR GRANOLEICO.....	284
Gabriela Rosa Alves ¹ , Manoella R. Gomides ¹ , Gustavo L. Alves ¹ , Carlos Felipe dos S. Cordeiro ² e Roque C. Dias ³	284
DETERMINAÇÃO DA DOSE DE CONTROLE DE AMENDOIM CULTIVAR GRANOLEICO PELA APLICAÇÃO DE TERBUTHYLAZINE	290
Gabriela Rosa Alves ¹ , Gustavo L. Alves ¹ , Manoella R. Gomides ¹ , Carlos Felipe dos S. Cordeiro ² e Roque C. Dias ³	290
IAC 677: CULTIVAR DE AMENDOIM RESULTANTE DE CRUZAMENTOS MÚLTIPLOS NA ESPÉCIE <i>Arachis hypogaea</i> L.....	296
Ignácio J. Godoy, João Francisco dos Santos, Andrea R. A. Moraes, Marcos D. Michelotto	296
AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE AMENDOIM A SEREM INDICADAS PARA CICLO DE NO MÁXIMO 130 DIAS	305
Andrea Rocha Almeida de Moraes ¹ ; João Francisco dos Santos ² ; Ignácio José de Godoy ³ ; Denizart Bolonhezi ⁴	305
RESISTÊNCIA AO VÍRUS EM LINHAGENS AVANÇADAS DE AMENDOIM DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	311
João Francisco dos Santos ¹ ; Andrea Rocha Almeida de Moraes ² ; Ignácio José de Godoy ³ ; Marcos Doniseti Michelotto ⁴	311

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE AMENDOIM EM CAMPO VERDE, MATO GROSSO, SAFRA 2023/2024

Alexandre Caetano Perozini¹, Aildo Amancio Sousa Neto², Mylena Cristina Moises², Charles de Araújo¹ e Ana Maria de Almeida Milioli²

¹Pesquisador Científico, Docente do IFMT Campus Campo Verde, Campo Verde, MT, E-mail: alexandre.perozini@ifmt.edu.br (Apresentador do trabalho), charles.araujo@ifmt.edu.br; ²Graduandos em Agronomia, IFMT Campus Campo Verde, Campo Verde, MT, E-mail: milioli.ana@estudante.ifmt.edu.br, aildo.neto@estudante.ifmt.edu.br.

RESUMO: A cultura do amendoim têm ganhado destaque no cenário agrícola brasileiro, especialmente em regiões com potencial para expansão e diversificação de cultivos, como na região mato-grossense, sendo necessário esclarecer dúvidas de produtores locais interessados no cultivo. O objetivo neste trabalho foi avaliar o desempenho agrônômico de cultivares de amendoim visando recomendações regionais, tal como para o Sudeste Mato-grossense. Com isso, o experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2023/2024, na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Campo Verde, no município de Campo Verde/MT. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram oito cultivares de amendoim: IAC 503, IAC 677, IAC OL 7, IAC 505, IAC OL 5, IAC OL 3, IAC OL 6 e IAC Tatu-ST. As características avaliadas foram à altura de plantas, massa de grãos por planta, massa de 100 grãos e produtividade de vagens. A cultivar IAC OL3 apresentou a maior produtividade de vagens (5.519,44 kg ha⁻¹). As cultivares da série OL, sendo elas a IAC OL 3, IAC OL 5 e IAC OL 7, de forma geral, mostraram maior potencial para cultivo na região mato-grossense. Esses resultados reforçam a necessidade de avaliações contínuas para recomendações seguras aos produtores locais.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea* L., amendoimzeiro, produtividade, Cerrado.

INTRODUÇÃO

A produção de amendoim no Brasil estava projetada para alcançar 1,18 milhão de toneladas na safra 2024/2025, representando um aumento expressivo de 60,2% em comparação à safra anterior, que totalizou 733,7 mil toneladas. Além disso, o cultivo de amendoim no Brasil continua em expansão, com uma área plantada superando os 233 mil hectares, consolidando a trajetória de crescimento observada nos últimos anos e esse número representa a maior extensão destinada à cultura desde os anos 1980 (CONAB, 2025).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

No Centro-Oeste brasileiro, o estado de Mato Grosso tem se sobressaído tanto pela elevada produtividade de vagens, atingindo 5.372,8 kg ha⁻¹ por hectare (IBGE, 2023), quanto pelo avanço nas pesquisas voltadas à adaptação de cultivares (SUASSUNA et al., 2019; SUASSUNA et al., 2020; XAVIER et al., 2020a; AGULHON et al., 2021; GIRON et al. 2022).

Embora a pesquisa sobre a viabilidade do cultivo de amendoim em Mato Grosso já tenha sido iniciada, é fundamental realizar novos testes para confirmar a consistência dessas observações iniciais. As variações climáticas de um ano para o outro podem afetar significativamente os resultados. A exemplo, em um ano com condições climáticas favoráveis, a produtividade pode atingir 6.407,4 kg ha⁻¹ (XAVIER et al., 2020b).

No entanto, em anos com diferentes condições climáticas, os resultados podem variar consideravelmente. Logo, a pesquisa contínua é essencial para avaliar o potencial do cultivo de amendoim, onde neste trabalho a finalidade foi analisar o desempenho agrônomico e a produtividade de diferentes cultivares de amendoim cultivados no município de Campo Verde/MT, visando apoiar o desenvolvimento da agricultura regional e ampliar as alternativas de cultivo disponíveis aos produtores.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2023/2024, na área experimental do IFMT, Campus de Campo Verde, localizado no município de Campo Verde/MT. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram oito cultivares de amendoim: IAC 677, IAC 505, IAC 503, IAC OL 7, IAC OL 6, IAC OL 5, IAC OL 3, sendo estes com 15 plantas por metro linear e IAC ST-Tatu com 18 plantas por metro linear. As parcelas foram compostas por quatro linhas de seis metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,90 m e intervalo entre parcelas de um metro.

Foi utilizado o sistema convencional para preparo de solo com uma gradagem e uma aração. Na adubação, foram utilizados 600 kg ha⁻¹ da fórmula NPK 04-14-08, aplicados a lanço antes da semeadura. O experimento foi implantado manualmente no dia 14 de novembro de 2023. O tratamento de sementes foi feito à base de carbendazim (0,1 L/100 kg de sementes). A adubação de cobertura foi de 200 kg ha⁻¹ de cloreto de potássio (KCl) e 500 kg ha⁻¹ de gesso agrícola, no dia 19 de dezembro de 2023 (35 dias após a semeadura, entre as fases fenológicas R1 e R2).

No controle de pragas e doenças foram realizadas sete aplicações durante o ciclo, sendo a primeira aplicação realizada 32 dias após a germinação, e as seguintes com um intervalo de 15 dias entre as seis aplicações. Os ingredientes ativos utilizados nas aplicações foram: clorantraniliprole (0,15 L ha⁻¹), clorotalonil (2,0 L ha⁻¹) e azoxistrobina (0,4 L ha⁻¹).

Para avaliar os componentes agrônomicos, foi realizada a colheita foi feita após as vagens atingirem o ponto de maturação em cada cultivar e pesagem das vagens, tanto em grãos quanto com

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

casca, em um trecho de 2,0 metros nas duas linhas centrais de cada parcela experimental. Além disso, de cada parcela foram selecionadas, de forma aleatória, cinco plantas para análise de características como produtividade de vagens por hectare, produtividade de grãos por hectare, número de vagens por planta, número de grãos por planta, massa de vagens por planta, massa de 100 sementes e o rendimento. A intensidade da mancha preta, cercosporiose do amendoim, causada pelos fungos *Cercospora arachidicola* e *Cercosporidium personatum*, foi mensurada no momento da colheita, por meio de uma escala diagramática de notas variando de 1 a 9, conforme o método proposto por SUBRAHMANYAM et al. (1982).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F) e o teste de médias de Tukey, com um nível de significância de 5%, por meio do programa computacional SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância da escala de notas, altura de plantas (cm), número de vagens por planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta (g), massa de 100 grãos (g) e produtividade de vagens (kg ha^{-1}) está disposta na Tabela 1. Apenas as variáveis escala de notas e massa de grãos por planta (g) que não houve diferença significativa, em função das cultivares de amendoim no município de Campo Verde/MT.

Tabela 1. Análise de variância de escala de notas, altura de plantas (cm), número de vagens por planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta (g), massa de 100 grãos (g) e produtividade de vagens (kg ha^{-1}) em função de cultivares de amendoim. IFMT Campo Verde, Estação Experimental Agronômica, 2024.

Variáveis	Quadrados médios		Pr>Fc	Médias	CV (%)
	Tratamento	Bloco			
Escala de notas	0,625	0,458	8,00 ^{ns}	3,0625	17,63
Altura de plantas	91,368	35,456	2,00*	58,425	9,27
Nº de vagens planta ⁻¹	221,436	21,818	0,30*	24,337	28,55
Nº de grãos planta ⁻¹	769,505	189,674	0,15*	41,881	29,14
Massa de grãos planta ⁻¹	160,468	64,973	2,60 ^{ns}	23,800	31,14
Massa de 100 grãos	310,102	22,197	>0,01*	60,031	8,11
Produtividade de vagens	2391397,120	1166734,269	0,10*	4140,034	17,70

^{ns} não significativo; * significativo a 5 % de probabilidade, respectivamente.

Fonte: Elaboração pelo próprio autor, 2024.

Os valores médios referentes à escala de notas, altura das plantas (cm), número de vagens por planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta (g), massa de 100 grãos (g) e produtividade de vagens (kg ha^{-1}), avaliados entre os cultivares de amendoim, estão apresentados na Tabela 2. Observa-se novamente que apenas os dados da escala de notas e da massa de grãos por

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

planta não apresentaram diferença estatisticamente significativa, obtendo as médias de 3,06 e 23,80, respectivamente.

Para avaliação de escala de notas, com o objetivo de visualizar severidade de cercosporiose do amendoim, causada pelos fungos *Cercospora arachidicola* e *Cercosporidium personatum*, não se observou diferenças significativas. Porém, os cultivares IAC 677, IAC OL7 e IAC 505 apresentaram maiores médias (3,5) nos escores obtidos, já o IAC Tatu ST obteve a menor média (2,5). Essa menor incidência do patógeno obtida pela IAC Tatu ST provavelmente foi devido ao seu porte ereto, o que forma uma arquitetura e um dossel de outra forma, em relação as demais cultivares de hábito de crescimento rasteiro. A avaliação foi realizada com base na escala diagramática proposta por SUBRAHMANYAM et al. (1982).

Tabela 2. Valores médios de escala de notas, altura de plantas (cm), vagens por planta, grãos por planta, massa de grãos por planta (g), massa de 100 grãos (g) e produtividade de vagens (kg ha⁻¹) em função de cultivares de amendoim. IFMT Campo Verde, Estação Experimental Agronômica, 2024.

Tratamentos	Escala de Notas	Altura de plantas (cm)	Nº de vagens por planta	Nº de grãos por planta	Massa de grãos por planta (g)	Massa de 100 grãos (g)	Produtividade de vagens (kg ha ⁻¹)
IAC 503	3,00	58,90 ab	16,90 b	25,80 b	15,70	55,75 b	3.666,65 bc
IAC 677	3,50	54,10 b	19,60 ab	32,30 b	21,10	68,00 a	4.227,77 bc
IAC OL 7	3,50	55,15 b	18,60 ab	32,80 b	20,50	64,75 ab	4.344,44 ab
IAC 505	3,50	53,05 b	15,90 b	28,55 b	16,60	60,75 ab	3.499,99 bc
IAC OL 5	2,75	59,90 ab	31,00 ab	51,75 ab	29,50	58,00 ab	4.225,83 bc
IAC OL 3	3,00	58,80 ab	31,45 ab	52,50 ab	33,20	66,50 ab	5.519,44 a
IAC OL 6	2,75	59,15 ab	26,65 ab	47,15 ab	28,50	65,50 ab	4.650,00 ab
IAC Tatu-ST	2,50	68,35 a	34,60 a	64,20 a	25,30	41,00 c	2.986,11 c
Média	3,06	58,42	24,33	41,88	23,80	60,03	4.140,03
C.V%	17,63	9,27	28,55	29,14	31,14	8,11	12,7

Ns não significativo: * significativo a 5 % de probabilidade, respectivamente.

Fonte: Elaboração pelo próprio autor, 2024.

Ao se analisar o número de vagens por planta, houve diferenças estatísticas entre os cultivares, assim, o IAC Tatu-ST apresentou a maior quantidade de vagens, com 34,60, em contrapartida o IAC 505 obteve apenas 15,90 vagens por planta. Além disso, a massa de 100 grãos apresentou variação estatisticamente significativa entre os cultivares. O destaque foi o IAC 677, com 68 g, seguido pelo IAC OL 3, com 66,50 g, sendo superiores aos demais. Por outro lado, o IAC Tatu ST registrou o menor valor (41 g).

A produtividade de vagens obteve grandes diferenças entre os cultivares. O IAC OL3 apresentou a maior produtividade média (5.519,44 kg ha⁻¹), seguido pelos cultivares IAC OL6 (4.650,00 kg ha⁻¹) e IAC OL7 (4.344,44 kg ha⁻¹). Esses materiais conseguiram alcançar elevados

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

números de grãos por planta, maior massa de grãos e consequentemente maior massa de 100 grãos (granulometria).

A cultivar IAC Tatu-ST obteve a menor produtividade (2.986,11 kg ha⁻¹), mesmo tendo apresentado o maior número de vagens e grãos por planta. Assim esses resultados podem estar relacionados à menor granulometria desta cultivar, tendo em vista que é um material antigo, registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária em 1999 (MAPA, 2025), quando comparado as demais cultivares alto oleicas (OL) criadas pelo Instituto Agrônomo de Campinas (IAC).

CONCLUSÕES

A cultivar IAC OL3 apresentou a maior produtividade de vagens (5.519,44 kg ha⁻¹), entre as cultivares avaliadas, às condições da região de Campo Verde/MT (Sudeste mato-grossense).

As cultivares da série OL, sendo elas a IAC OL 3, IAC OL 5 e IAC OL 7, de forma geral, mostraram maior potencial para cultivo na região mato-grossense.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao IFMT Campus Campo Verde e ao Programa de Melhoramento do Amendoim do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGULHON, F. S.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. Avaliação agronômica e mercadológica de genótipos de amendoim em Santo Antônio do Leste-MT. *South American Sciences*, v.2, p.e21142, 2021.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. de M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.
- CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. *Boletim de Safras – Levantamento 2025*. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em: 22 de junho de 2025.
- GIRON, F. G.; XAVIER, M. F. N.; SANTIN, V.; PEROZINI, A. C.; ARAÚJO, C.; HEUERT, J.; SUASSUNA, T. M. F. Características agronômicas e produtividade de amendoim BRS 423 OL em diferentes espaçamentos e populações. *Nucleus*, v.19, n.1, p.409-424, 2022.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Levantamento Sistemático de Produção Agrícola: Amendoim*. Rio de Janeiro: IBGE/SIDRA, 2023.
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. CultivarWeb: Amendoim (*Arachis hypogaea* L.). Disponível em: https://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php. Acesso em: 20 de julho de 2025.
- SUASSUNA, T. M. F. et al. BRS 425: the first runner peanut cultivar related to wild ancestral species. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, v.19, n.3, p.373-377, 2019.
- SUASSUNA, T. M. F. et al. 'BRS 421' and 'BRS 423': high oleic peanut cultivars for production in Brazil. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, v.20, n.1, p.e28932018, 2020.
- SUBRAHMANYAM, P.; McDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J. Resistance to rust and late leaf spot diseases in some genotypes of *Arachis hypogaea*. *Peanut Science*, v.9, p.6-10, 1982.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

XAVIER, M. F. N.; PEROZINI, A. C.; ARAÚJO, C.; GIRON, F. G.; SANTIN, V.; MARTINOTTO, C.; CARMO, E. M. T. Características agronômicas e produtividade de genótipos de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) em diferentes populações. *Nucleus*, v.17, n.1, p.151-171, 2020a.

XAVIER, M. F. N.; MEINKE, G. C.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho agronômico de cultivares de amendoim nas condições de Campo Verde-MT. *South American Sciences*, v.1, n.1, p.e2009, 2020b.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO NORMAL E DA CULTURA DO
AMENDOIM PARA CAMPO VERDE, MATO GROSSO

Alexandre Caetano Perozini¹, Maxuel Fellipe Nunes Xavier², Frank Freire Capuchinho², Victor
Arlindo Taveira de Matos¹ e Derblai Casaroli²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Campo Verde, Campo Verde, MT, alexandre.perozini@ifmt.edu.br (Apresentador); ²Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), Goiânia, GO, frankfreirec@gmail.com.

RESUMO: O objetivo neste estudo foi caracterizar as condições climáticas do município de Campo Verde/MT, bem como desenvolver o balanço hídrico climatológico normal e da cultura do amendoim. O estudo foi realizado para o município de Campo Verde/MT, no qual para gerar as simulações foram obtidos dados diários de variáveis climáticas (1991–2020), bem como para a safra 2024/2025. No cálculo do balanço hídrico climatológico normal (BHC), foi considerado um sistema radicular de 0,8 m e a capacidade de água disponível (CAD) de 74,33 mm. Para o cálculo do balanço hídrico do amendoim (BHc), na safra 2024/2025, foi utilizado o ciclo de quatro meses, com cinco estádios fenológicos e respectivos coeficientes da cultura, com ajustes diários. No ciclo do amendoim, foram identificadas precipitações menores e temperaturas do ar próximas as indicadas na normal climatológica. Tanto o BHC normal, quanto o BHc, resultaram em excedentes superiores aos déficits. O BHc apresentou precipitações e umidade do ar (UR >80%) na fase de colheita, sendo essas condições críticas para o desenvolvimento de patógenos. Assim, o planejamento a partir da dinâmica climatológica e disponibilidade de água no solo permite aprimorar as atividades de manejo da cultura do amendoim, para uma gestão eficiente e sustentável dos recursos naturais. O ciclo do amendoim apresentou um elevado armazenamento relativo de água no solo, ou seja, 93% da CAD, bem como um baixo déficit hídrico, proporcionando condições de cultivo adequado, principalmente com a semeadura entre os meses de novembro e dezembro.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., armazenamento de água no solo, déficit hídrico, climatologia, séries históricas, agrometeorologia.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma cultura relativamente tolerante à seca (FERRARI NETO et al., 2012). Entretanto, a ocorrência de déficit hídrico durante o ciclo pode comprometer vários processos fisiológicos e a sua produtividade (ARRUDA et al., 2015). Nesse sentido, o balanço hídrico climatológico normal (BHC) é uma ferramenta importante para a compreensão da dinâmica climática e hídrica do solo (entradas e saídas) em uma determinada região ou local. Bem como, o balanço hídrico da cultura (BHc), considerada a disponibilidade de água no solo para uma determinada

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

cultura, levando em consideração o tipo de vegetação, o seu estágio de desenvolvimento e a evapotranspiração da planta, permitindo a identificação de momentos de déficit ou excedente hídrico durante o ciclo (INMET, 2025).

Estas informações são importantes para o setor agrícola, pois contribuem na compreensão da dinâmica do clima, auxilia no desenvolvimento do zoneamento agroclimático, no planejamento das atividades em campo, bem como na gestão eficiente e sustentável dos recursos naturais (RODRIGUES et al., 2023; VIEIRA et al., 2024). Portanto, neste estudo o objetivo foi caracterizar as condições climáticas do município de Campo Verde/MT e desenvolver o balanço hídrico climatológico normal (1991–2020) e da cultura do amendoim (2024/2025).

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado para o município de Campo Verde/MT (15°33'36,00" S; 55°10'46,56" O; 634,8 m), local que possui adaptação agrônômica da cultura do amendoim desde a safra 2017/2018, conforme os estudos desenvolvidos na Estação Experimental Agrônômica do IFMT Campo Verde. Os dados diários de precipitação pluvial (P), temperaturas do ar máxima (T_M), média (T_a) e mínima (T_m), umidade relativa do ar (UR) e velocidade do vento (u_2 , $m\ s^{-1}$) foram obtidos a partir da estação meteorológica automática (INMET, 2025). As falhas observadas nos dados foram corrigidas com dados do NASA POWER (2025), para completar o período de 30 anos (1991–2020) da normal climatológica.

A demanda atmosférica foi estimada pelo método de Penman-Montheith (ALLEN et al., 1998). Os valores das umidades do solo na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente foram obtidas utilizando uma função de pedotransferência, que considera a granulometria (física) do solo (ARRUDA et al., 1987). Foi considerado o sistema radicular efetivo da cultura ($Z_e=0,8$ m) (MARIN et al., 2005) para o cálculo da capacidade de água disponível ($CAD=74,33$ mm) e da evapotranspiração da cultura. Com base nestas informações o Balanço Hídrico Climatológico Normal (BHC) (THORNTHWAITE & MATHER, 1955) foi desenvolvido para as condições de Campo Verde/MT.

O Balanço Hídrico da cultura do amendoim (BHc) (safra 2024/2025) foi realizado utilizando dados agrometeorológicos diários a partir de uma estação meteorológica localizada no IFMT, Campus Campo Verde, no qual as inconsistências também foram corrigidas com a base de dados NASA POWER (2025). Considerou-se o ciclo de quatro meses (nov. 2024–mar. 2025), em função das fases fenológicas e seus respectivos coeficientes da cultura (kc) do amendoim: fase I (0,50; estabelecimento), fase II (0,80; crescimento vegetativo), fase III (1,1; floração), fase IV (0,80; enchimento dos grãos) e fase S (0,6; maturação/senescência), com os ajustes diários (FAO, 2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Verificam-se médias anuais de chuva de aproximadamente 1.463 mm, com T_M , T_a e T_m de 26,8; 23,6 e 18,9°C, respectivamente (Figura 1A). Ainda, a UR no município é de 72,7% enquanto a u_2 média foi de 2,16 m s⁻¹ (Figura 1B). Os meses iniciais (jan. a mar.) e finais (nov. e dez.) concentram a P e UR, enquanto nos meses centrais (abr. a out.) tem-se uma maior demanda atmosférica e a menor disponibilidade hídrica, resultando nos menores valores de UR e maiores de u_2 (Figura 1).

Os meses iniciais e finais do ano em Campo Verde/MT apresentam um excedente hídrico acumulado de 478,3 mm. Entretanto, os meses que compreendem o período de maio a outubro, concentram o déficit de água no solo (323,3 mm). Nestas condições climatológicas, o solo do município apresenta um ARM/CAD médio de 56% da CAD (Figura 1C).

Figura 1. Precipitação (P, coluna azul), temperaturas (T) do ar máxima (linhas vermelha), média (linha verde) e mínima (linha azul) (A); umidade relativa do ar (UR, coluna verde) e velocidade do vento (u_2 , coluna amarela) (B); excedente (coluna azul escuro), déficit hídrico (coluna vermelha), reposições de água no solo (coluna azul claro), retiradas (coluna laranja) e ARM/CAD (linha verde tracejada) (C); na escala mensal, para o período da normal climatológica (1991–2020), em Campo Verde/MT.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Duante a safra 2024/2025, verificou-se uma precipitação acumulada de aproximadamente 1.005 mm, sendo menor em relação a normal climatológica, com T_M : 30,4°C; T_a : 25,3°C e T_m : 21,3°C (Figura 2A) próximas ao padrão histórico do município (Figura 2A). Durante este ciclo, a UR média foi de $85,3 \pm 2,5\%$, e a u_2 de $1,7 \pm 0,2 \text{ m s}^{-1}$ (Figura 2B), resultando em maiores lâminas de excedente (681,1 mm) em relação ao déficit (15,5 mm) (Figura 2C), seguido do ARM/CAD (93% da CAD) superior em cerca de 37% ao observado na normal climatológica. VIEIRA et al. (2024) observaram para Campo Verde/MT as menores precipitações nos meses centrais do ano e a média anual (1.017 mm) próxima ao observado na safra 2024/2025 (Figura 2A). Estes mesmos autores ainda obtiveram temperaturas com valores próximos aos resultados do presente trabalho, validando este estudo agroclimático.

Figura 2. Precipitação (P, coluna azul), temperaturas (T) do ar máxima (linha vermelha), média (linha verde) e mínima (linha azul) (A); umidade relativa do ar (UR, coluna verde) e velocidade do vento (u_2 , coluna amarela) (B); excedente (coluna azul escuro), déficit hídrico (coluna vermelha), reposições (coluna azul claro), retiradas de água no solo (coluna laranja) e o armazenamento relativo de água no

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

solo (ARM/CAD, linha verde tracejada) (C); para os meses e estádios fenológicos do amendoim na safra 2024/2025 em Campo Verde/MT.

Nos dois balanços hídricos (Figuras 1 e 2) as temperaturas estiveram situadas conforme o indicado para a cultura (25 a 30°C) (MAPA, 2024). Ainda, para o cultivo em sequeiro, iniciar o ciclo nos meses finais (nov. e dez.) ou mais tardar no início do ano (jan.), possibilitam condições de disponibilidade hídrica adequadas para atender a demanda de água do amendoim (>500 mm ciclo⁻¹) (MAPA, 2024). Entretanto, é importante ressaltar que na época da colheita, a ocorrência de chuvas (P) e a elevada umidade (UR) podem ser prejudiciais para a cultura, pois favorecem o surgimento de fungos, induz a germinação dos grãos e ocasiona a depreciação do produto (FERRARI NETO et al., 2012).

CONCLUSÕES

A normal climatológica indicou uma precipitação de aproximadamente 1.463 mm e a temperatura média de 23,6°C. O balanço hídrico demonstrou que solo do município apresenta excedentes e déficits de 478,4 e 323,3 mm, respectivamente. O ciclo do amendoim apresentou um elevado armazenamento relativo de água no solo, ou seja, 93% da CAD, bem como um baixo déficit hídrico (15,5 mm). Ainda, a presença de chuvas e a elevada umidade do ar na fase final da cultura deve ser levada em consideração na colheita, de modo a evitar problemas fitossanitários e perdas produtivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements**. Roma, FAO Irrigation, and Drainage paper 56, 1998. 300 p.
- ARRUDA, F.B.; ZULLO JÚNIOR, J.; OLIVEIRA, J.B. Soil parameters for calculating available water based on soil texture. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v.11, p.11-15, 1987.
- ARRUDA, I.M.; MODA-CIRINO, V.; BURATTO, J.S.; FERREIRA, J.M. Crescimento e produtividade de cultivares e linhagens de amendoim submetidas a déficit hídrico. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v.45, n.2, p.146-154, 2015.
- FERRARI NETO, J.; COSTA, C.H.M.; CASTRO, G.S.A. Ecofisiologia do amendoim. **Scientia Agraria Paranaensis**, v.11, n.4, p.1-3, 2012.
- FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. **Groundnut: water supply and crop yield**. Disponível em: <https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/groundnut/en/>. Acesso em: 07 de abril de 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. **Banco de dados meteorológicos para ensino e pesquisa.** Disponível em: <https://www.inmet.gov.br/>. Acesso em: 22 de abril de 2025.

MARIN, F.R.; PEZZOPANE, J.R.M.; PEDRO JÚNIOR, M. et al. Estimativa da produtividade e determinação das melhores épocas de semeadura para a cultura do amendoim no Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.14, n.1, p.64-75, 2005.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria 46, DOU**, 09 de maio de 2024, seção 1.

NASA POWER – Nasa Prediction of Worldwide Energy Resources. **Data Access Viewer.** Disponível em: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>. Acesso em: 22 abril de 2025.

RODRIGUES, L.N.; SANTOS, S.L.L.; NERY, A.R. et al. Balanço hídrico climatológico normal de quatro municípios cearenses localizados em diferentes mesorregiões. **Research, Society and Development**, v.12, n.1, e10612139563, 2023.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. The water balance. **Publications in Climatology**, v.8, p.5-86, 1955.

VIEIRA, R.N.; NOVAIS, J.W.Z.; PEREIRA, O.A.; DALMAGRO, H.J. Análise da variabilidade climática na cidade de Campo Verde, Mato Grosso. **Uniciencias**, v.28, n.1, p.1-4, 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ISOLAMENTO DE BACTERIAS DE NODULOS/RAÍZES E SOLO DE AMENDOIM
PRODUTORAS DE ÁCIDO INDOLACÉTICO E SOLUBILIZADORAS DE
FOSFATO

Eduardo Macedo Lemos¹, Heytor Lemos Martins², João Carlos Campanharo³, Natália Sarmanho Monteiro Lima³ e Jackson Antônio Marcondes de Souza⁴

¹Pós-graduando em Microbiologia Agropecuária, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, eam.lemos@unesp.br ,

²Doutor em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, heytor.lemos18@gmail.com ,

³Doutor(a) em Microbiologia Agropecuária, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, natalia.sarmanho@unesp.br,

joao.campanharo@unesp.br , ⁴Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, jackson@fcav.unesp.br .

RESUMO: O amendoim é uma cultura de destaque global, com importância econômica no Brasil, especialmente em São Paulo. Microrganismos do solo promovem seu crescimento ao facilitar a absorção de nutrientes e aumentar a resistência a estresses abióticos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi isolar bactérias associadas a nódulos, raízes e solo rizosférico de plantas de amendoim, coletadas em duas épocas distintas (seca e chuvosa). Foram isoladas 96 bactérias a partir de solo, raízes e nódulos de amendoim, coletados em duas épocas distintas: seca e chuvosa. Os isolados apresentaram ampla diversidade morfológica em meio YMA. Dentre eles, 21 cepas demonstraram capacidade qualitativa de produção de ácido indolacético (AIA), sendo 10 oriundas do período seco e 11 do chuvoso. A produção de AIA foi identificada pela formação de coloração rosa após adição do reagente de Salkowski. Além disso, 22 isolados apresentaram capacidade de solubilização de fosfato em meio NBRIP, observada pela formação de halos claros ao redor das colônias. Esses resultados indicam que aproximadamente 20% das bactérias isoladas possuem potencial para promoção do crescimento vegetal, sendo promissoras como bioinoculantes na cultura do amendoim. O trabalho segue com a identificação molecular dos isolados por meio do gene 16S rDNA e testes in vivo para validação do potencial bioestimulante.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., promoção de crescimento e inoculantes

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.), originário da América do Sul, é uma cultura de grande importância global. Este grão versátil pode ser consumido *in natura* ou processado para a produção de óleo, farelo e é utilizado em diversos produtos alimentícios, na indústria farmacêutica e até na produção de biodiesel. A China lidera a produção mundial, seguida pela Índia, Nigéria e Estados Unidos. No Brasil, o amendoim é adaptável a diferentes condições climáticas e seu cultivo é concentrado em grande parte no estado de São Paulo, especialmente na região de Ribeirão Preto (Alta Mogiana), onde é integrado a esquemas de rotação de culturas, incluindo a reforma de canaviais. Esta

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

integração contribuiu para o aumento da produtividade, após um declínio na produção nas décadas de 70, quando as plantações de soja substituíram áreas de cultivo de amendoim (GODOY et al., 2017, 2018; COSTA et al., 2017; CONAB, 2022).

Microrganismos, como bactérias e fungos, desempenham papéis cruciais na interação com as plantas, podendo estabelecer relações benéficas ou prejudiciais com elas. Dentre os benefícios, considera-se aqueles que promovem o crescimento das plantas, auxiliando na mobilização de nutrientes essenciais, como a fixação de nitrogênio atmosférico e a solubilização de fósforo e potássio. Eles também desempenham um papel na expansão da área de absorção das raízes, na produção de fitohormônios e na proteção das plantas contra fitopatógenos. Além disso, esses microrganismos podem melhorar a tolerância das plantas às condições abióticas adversas, como seca e salinidade do solo, tornando a rizosfera, onde muitos deles habitam, um local estratégico para essas interações benéficas (GOMES et al., 2016; WANG et al., 2017; DA SILVA et al., 2022).

O objetivo deste trabalho foi isolar bactérias associadas a nódulos, raízes e solo rizosférico de plantas de amendoim, coletadas em duas épocas distintas (seca e chuvosa), com potencial para a produção de ácido indolacético (AIA) e solubilização de fosfato, visando identificar microrganismos com aplicação na promoção do crescimento vegetal.

MATERIAL E MÉTODOS

- *Isolamento*

A coleta do solo e plantas foi realizada na área de cultivo de amendoim da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Jaboticabal em duas épocas, mês de março/2025 e setembro/2024, épocas das águas e da seca, respectivamente. A parte aérea foi descartada e as raízes foram lavadas em água corrente, as raízes secundárias contendo os nódulos foram retiradas e colocados em falcons de 50 mL contendo etanol 95% e agitado vigorosamente por 1 min. O etanol foi descartado e cobriu-se com solução de hipoclorito de sódio 3%, o tubo falcon foi agitado vigorosamente e seguido de repouso por 5 min. Posteriormente a solução foi descartada e as raízes foram lavadas 5 vezes com água ultrapura. As raízes contendo os nódulos foram colocadas em placas de petri de vidro (estéreis) e os nódulos destacados. Os nódulos foram colocados em microtubos de 1,5 mL contendo 0,4 mL de meio Yeast-Manitol (YML), e macerados com bastão de vidro. O mesmo procedimento foi realizado com as raízes. O isolamento foi realizado em meio YMA sólido, a partir de diluição seriada em solução salina 0,85%, tanto do solo quanto dos nódulos/raízes. As placas com meio foram armazenadas em B.O.D a 30 °C até o aparecimento das colônias. As colônias de bactérias foram selecionadas conforme a morfologia e foram inoculadas em meio líquido

- *Produção de ácido indolacético (AIA)*

A avaliação da produção de AIA será realizada de acordo com o método colorimétrico. Os isolados e a estirpe controle serão cultivados em meio de cultura YML (agar-manitol-levedura) acrescido com triptofano (50 mg L⁻¹) por 72 horas a 28°C e sob agitação a 120 rpm. Após o período

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

acima, uma quantidade de 50 uL da suspensão será adicionada em microplacas de poliestireno com 96 poços. Em seguida, será adicionado do reativo de Salkovski e a suspensão será incubada a temperatura ambiente por uma hora onde posteriormente, para verificação da produção de AIA será visualizado uma mudança da coloração amarela para rosa nos poços.

- *Solubilização de fosfato*

Para a verificação da capacidade das bactérias em solubilizar fosfato inorgânico, será utilizado o meio NBRIP modificado, contendo glicose colocar nas normas (10 g L⁻¹), NaCl (1 g L⁻¹), MgSO₄.7H₂O (1 g L⁻¹), NH₄Cl (5 g L⁻¹), Ca₃HPO₄ (0,8 g L⁻¹) e ágar (15 g L⁻¹), com pH final de 7,2. Posteriormente, os cultivos bacterianos serão inoculados sobre o meio sólido na forma de gotas de 5 µL com o auxílio de uma micropipeta. As placas serão incubadas a 30°C por três dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação das bactérias associadas ao solo e nódulo/raiz do amendoim foi realizada em duas épocas para verificar se ocorriam mudanças relacionadas as espécies bacterianas no período de estiagem e de chuva. Ao todo foram isoladas 96 bactérias das duas épocas e de solo e nódulos/raízes de amendoim (Tabela 1).

Tabela 1. Quantidade de bactérias isoladas de solo e nódulos/raízes de amendoim em meio YMA

Época	Origem	Nº de isolados
Seca	Solo	29
	Nódulos/Raízes	27
Chuva	Solo	20
	Nódulos/Raízes	16
Número de isolados:		96

Importante ressaltar que esse é um estudo que ainda não tinha sido realizado, principalmente associando as duas épocas de cultivo do amendoim, por isso esse isolamento foi realizado em meio YMA, que é um meio rico em nutrientes e sais minerais, o que propiciou o isolamento com bactérias de diferentes morfologias (Figura 1.). O meio YMA tem se destacado como uma ferramenta eficiente para o isolamento de uma ampla diversidade bacteriana a partir de diferentes matrizes ambientais, como solo, folhas e nódulos de leguminosas, sendo amplamente empregado em estudos de biotecnologia agrícola, especialmente na prospecção de microrganismos com potencial para a formulação de biofertilizantes (STEVENS, THIJSBE, VANGRONSVELD, 2020).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Placa de YMA demonstrando as morfologias bacterianas presentes no isolamento

A produção de AIA por bactérias é de alto valor biotecnológico para a agricultura, onde estirpes produtoras são utilizadas como bioinoculantes. O ensaio foi realizado qualitativamente, sendo a produção de AIA relacionada a mudança de coloração, onde o negativo é a coloração amarela e positivo para a produção de AIA é a coloração rosa, por isso pode-se inferir que isolados com a coloração rosa mais intensa produziam maiores concentrações de AIA (Figura 2).

Figura 2. Placa de determinação da produção da AIA exemplificando o padrão de cores, em que a maior tonalidade de vermelho evidencia a maior concentração de auxina.

Ao todo foram 21 isolados promissores para a produção de AIA, futuramente esses isolados promissores, terão a produção de AIA quantificadas.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 2. Quantidade de isolados produtores de AIA

Época	Origem	Isolados produtores de AIA
Seca	Solo	4
	Nódulos/Raízes	6
Chuva	Solo	5
	Nódulos/Raízes	6

A presença de bactérias produtoras de AIA no solo ou em associação com plantas pode promover o crescimento radicular, melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a tolerância a estresses abióticos, além de contribuir para a saúde do solo e a produtividade agrícola (GEFU ZHU et al AL., 2022).

De acordo com a presença de halos presentes na placa contendo meio NBRIP contendo padronizarCa₃HPO₄, 22 isolados foram capazes de solubilizar fosfato. Microrganismos capazes de solubilizar fosfato transformam o fósforo insolúvel do solo em formas disponíveis para as plantas, sendo assim uma alternativa para o uso de fertilizantes químicos.

Tabela 3. Quantidade de isolados solubilizadores de fosfato.

Época	Origem	Isolados solubilizadores de fosfato
Seca	Solo	7
	Nódulos/Raízes	5
Chuva	Solo	5
	Nódulos/Raízes	6

CONCLUSÕES

Sendo assim, tanto o solo quando os nódulos e raízes de amendoim podem ser fontes de novos bioinsumos voltados para essa cultura. Os resultados de AIA e solubilização de fosfato indicam que entorno de 20% da comunidade bacteriana presente nessas origens são capazes de produzir metabolitos importantes para planta. A continuidade desse trabalho será identificar via sequenciamento do gene 16s rDNA quais são as espécies produtoras de AIA e solubilização de fosfato e reinocula-las nas plantas para verificar se essas são capazes de promover o crescimento vegetal.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agropecuária-PPG MICRO e a CAPES.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, T. B. et al. Fertilizing response of two peanut cultivars in two sowing systems. *Agrarian Academy*, v. 4, p. 240-248, 2017. DOI: https://doi.org/10.18677/Agrarian_Academy_2017b25.

GODOY, I. J. et al. IAC OL 5 - New high oleic runner peanut cultivar. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, Viçosa, MG, v. 17, n. 2, p. 295-298, 2017.

GOMES, E. A. et al. Microrganismos promotores do crescimento de plantas. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2016. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/161283/1/doc-208.pdf>. Acesso em: 14 out. 2023.

WANG, C. Y. et al. Soil pH is the primary factor driving the distribution and function of microorganisms in farmland soils in northeastern China. *Annals of Microbiology*, v. 69, p. 1461–1473, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13213-019-01529-9>.

SILVA, L. C.; RAO, T. V. R. Evaluation of the methods of estimating the peanut crop coefficients. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 10, p. 128-131, 2006.

STEVENS, V.; THIJIS, S.; VANGRONSVELD, J. Diversity and plant growth-promoting potential of (un)culturable bacteria in the *Hedera helix* phylloplane. *BMC Microbiology*, v. 21, p. 1-11, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

INFLUÊNCIA DA DATA DE SEMEADURA NO RENDIMENTO DA CULTURA DO AMENDOIM CULTIVADO NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ

Nathalia de Oliveira Sá, Reni Saath, Tiago Guidini Dutra, Eduarda Fiais de Lima, Jair Heuert

¹Pós-graduanda em Agronomia (Produção Vegetal), UEM, Maringá, PR, pg406653@uem.br (Apresentador do trabalho); ²Docente da UEM, Maringá, PR, Email: rsaath@uem.br; ³Discente de Agronomia UEM, Maringá, PR, Email: ra124037@uem.br; ³Discente de Agronomia UEM, Maringá, PR, Email: ra124385@uem.br; ⁵Programa de Melhoramento do Amendoim, Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, Email:jair.heuert@embrapa.br

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar componentes de produção de diferentes cultivares de amendoim submetidas a duas épocas de semeadura na região de Maringá, PR, Brasil. O experimento com sementes de amendoim foi conduzido em delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 6 x 2 compostos da combinação de seis cultivares (BRS 421 OL; BRS 423 OL; BRS 425 OL; BRS 427 OL; BRS 429 OL; BRS 440 OL) e duas datas de semeaduras (06/11/2024 e 04/12/2024) com quatro repetições. Para avaliar rendimento de produtividade das cultivares em diferentes datas de semeadura, fez-se a análise de 100 vagens amostradas de cada bloco para cada cultivar. Com base nos resultados, observou-se que a data de semeadura apresentou efeito significativo ($p < 0,05$) sobre as cultivares BRS 425 OL e BRS 440 OL, com redução quantitativa nos componentes de produção avaliados dos genótipos semeados em 04/12/2024.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., produção; época de semeadura.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma cultura oleaginosa, originária da América do Sul, pertencente à família *Fabaceae*, que se desenvolve bem em diferentes condições de temperaturas, clima e solo e que vem se destacando como matéria-prima para a indústria alimentícia e de biodiesel (RIBEIRO et al., 2023; PEREIRA et al., 2023). A cultura no campo tem sido utilizada por diversos produtos como cultura de rotação nas renovações de área de plantio de cana-de-açúcar, principalmente no Estado de São Paulo onde se concentra cerca de 90 % da sua produção (SOUZA, 2024; SANTOS et al., 2021).

O potencial de produção desta cultura é determinado geneticamente, mas a expressão deste potencial pode ser influenciada por fatores bióticos e abióticos que atuam como limitantes nos componentes de produção, podendo afetar sua qualidade nutricional (DEUS et al., 2025). As condições climáticas do local, em especial, temperatura e umidade, podem influenciar no crescimento

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

e desenvolvimento dos genótipos de amendoim cultivados. A época de semeadura, determinada por um conjunto de fatores ambientais, afeta a produtividade, arquitetura da planta e seu desenvolvimento, causando redução da massa seca de parte aérea e na massa de vagens por planta (VIANA et al., 2022; SILVEIRA et al., 2015).

Visando estudos que busquem determinar a melhor época de semeadura da cultura do amendoim na região noroeste do estado do Paraná, este trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento agrônômico de diferentes cultivares de amendoim submetidas a épocas de semeadura em Maringá, PR, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida no Centro Técnico de Irrigação (CTI) do Departamento de Agronomia (DAG) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Campus sede, no município de Maringá-PR. O experimento com sementes de amendoim foi conduzido em delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 6x2 compostos da combinação de seis genótipos (cultivares: BRS 421 OL; BRS 423 OL; BRS 425 OL; BRS 427 OL; BRS 429 OL; BRS 440 OL) e duas datas de semeaduras (06/11/2024 e 04/12/2024) com quatro repetições. As unidades experimentais foram compostas por parcelas com 4 linhas de 3,0 m, espaçadas em 0,9 m.

Para avaliar rendimento de produtividade das cultivares em diferentes datas de semeadura, fez-se a análise de 100 vagens amostradas de cada bloco para cada cultivar. As vagens completas foram pesadas em balança com precisão de 0,001g e após debulha do material obteve-se o peso dos grãos e da casca. Ao final foi feita a contagem do número de grãos de cada amostra.

Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com significância de 5%, utilizando o *software* Sisvar (Ferreira, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A realização da semeadura das cultivares de amendoim em diferentes datas apresentou efeito significativo ($p < 0,05$) sobre as cultivares BRS 425 OL e BRS 440 OL (Tabela 1). O rendimento de 100 vagens foi superior para as cultivares em estudo quando semeadas em 06/11/2024 em relação àquelas semeadas no segundo período (04/12/2024), sem diferenças estatísticas entre as cultivares semeadas na mesma data. A cultivar BRS 421 OL apresentou maior rendimento na avaliação em ambos os períodos de semeadura, com peso superior para grãos e número de grãos, o mesmo foi observado por Pereira et al. (2023) na região noroeste do Paraná e Bazanella et al. (2021) na região oeste do estado de São Paulo. Combinando os fatores cultivar e data de semeadura, constatou-se redução no rendimento do peso de 100 vagens em função da data de semeadura entre as cultivares

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

BRS 425 OL (164,38 g para 147,28 g) e BRS 440 OL (165,38 g para 148,92 g), que também apresentaram menor massa de grãos e número de grãos para sementes no início de dezembro.

Tabela 1. Peso médio (gramas) de 100 vagens completas, grãos após debulha e número de grãos das cultivares semeadas em 06/11/2024 e 04/12/2024.

Cultivar	Data Semeadura	Vagem g	Grão g	Número de grãos
BRS 421 OL	06/11/2024	175,62	141,86	197
BRS 423 OL	06/11/2024	156,89	127,58	192
BRS 425 OL	06/11/2024	164,38*	135,33*	212*
BRS 427 OL	06/11/2024	169,12	138,44	191
BRS 429 OL	06/11/2024	163,58	137,27	194
BRS 440 OL	06/11/2024	165,38*	134,36*	197*
BRS 421 OL	04/12/2024	163,58	128,83	187
BRS 423 OL	04/12/2024	152,41	124,79	198
BRS 425 OL	04/12/2024	147,28*	120,08*	197*
BRS 427 OL	04/12/2024	158,13	129,31	195
BRS 429 OL	04/12/2024	154,08	125,04	199
BRS 440 OL	04/12/2024	148,92*	117,58*	183*
CV (%)		7,08	7,65	4,23

*valores diferem estatisticamente, na coluna, pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância

Houve variabilidade na granulometria dos grãos de amendoim entre as cultivares testadas. Assim como Heuert et al. (2022) observou em suas avaliações com cultivo na região de Alta Paulista, pode-se observar pelo peso de grãos da cultivar BRS 425 OL na primeira data de semeadura, com peso médio de 135,33 g e maior número de grãos (212 grãos) em relação aos demais materiais genéticos, indicando produção de grãos miúdos. Em contrapartida, a cultivar BRS 421 OL, apresentou massa de grãos em 100 vagens de 128,83 g e 187 grãos, semeada em 04/12/2024, portanto resultando em grãos mais graúdos.

Para as cultivares testadas na região de Maringá - PR, o rendimento do peso médio de casca produzida apresentaram diferenças significativas entre as cultivares e data de semeadura realizada, com valores superiores e semelhante na cultivar BRS 421 OL em ambas os períodos (34,31 g). Assim como para o componente de peso de vagem, grão e número de grãos, a cultivar BRS 425 OL apresentou menor peso de casca em ambos as épocas de semeadura. De forma semelhante, os resultados de produção de peso de casca para BRS 423 OL foram inferiores às demais no segundo período de semeadura (Tabela 2), mas apresentou bons resultados de peso de grãos (124,79 g) e

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

número de grãos em 100 vagens (198), conforme Tabela 1, podendo indicar otimização no momento de enchimento dos grãos mesmo semeadas em dezembro.

Tabela 2. Peso médio (gramas) da casca de 100 vagens após debulha das cultivares semeadas em 06/11/2024 e 04/12/2024.

Cultivar	Semeadura 06/11	Semeadura 04/12
	----- g -----	
BRS 421 OL	34,31 A	34,31 A
BRS 423 OL	29,34 AB	27,18 C
BRS 425 OL	28,98 B	27,02 C
BRS 427 OL	30,56 AB	28,40 BC
BRS 429 OL	31,21 AB	27,40 BC
BRS 440 OL	31,43 AB	30,74 B
CV (%)	7,17	5,16

*médias seguidas de letra diferente diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de significância

A massa de vagens e grãos das cultivares decresceram com as datas de semeadura. O mesmo foi observado por Viana et al. (2022), cultivando amendoim em condições de sequeiro e com manejo hídrico em Jaboticabal-SP, demonstrando que cultivares de amendoim semeadas em condições de sequeiro em 25/10/2021 e 09/11/2021 redução no ganho de massa fresca e quando semeada em 23/11/2021 o regime hídrico não difere no rendimento agrônômico da cultura.

O período de semeadura definido por um conjunto de fatores ambientais pode afetar a arquitetura e o desenvolvimento da planta, impactando na produtividade. Quanto mais tardia a data de semeadura para a cultura do amendoim, sua produtividade pode reduzir, isto ocorre devido a mudanças abruptas de temperaturas no mês de março, visto que, o amendoim requer uma faixa de temperatura ótima para completar seu ciclo (Plela & Ribeiro, 2000). Quando semeadas em épocas tardias pode-se observar vagens com menor quantidade de grãos, podendo ser explicado pela menor disponibilidade de água no momento da floração e enchimento dos grãos, a planta então busca otimizar o uso da água influenciando no ganho de massa dos grãos, mas produzindo grãos menores.

CONCLUSÕES

As cultivares BRS 425 OL e BRS 440 OL apresentaram redução nos componentes de rendimento agrônômicos avaliados influenciados pela data de semeadura tardia (04/12/2024).

Em relação as cultivares avaliadas, não apresentaram diferenças significativas no rendimento quando semeadas na mesma data.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAZANELLA, M.R.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, N. D.; SUASSUNA, T. D. M. F. Avaliação agronômica de genótipos de amendoim na região oeste do estado de São Paulo. **South American Sciences**, v. 2, n.1, e21141, 2021. DOI: <https://doi.org/10.52755/sas.v2iedesp1.141>
- DEUS, A. S.; TEODORO, I.; PEITER, A. S.; ALVES, T. L.; SILVA, E. M.; CIRILO, T. F.; JUNIOR, R. A. F. Impacto da densidade de plantio e cultivares no rendimento de óleo de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) em regime de sequeiro. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 16, n. 1, p. 01-12, 2025.
- FERREIRA, D. F. SISVAR: A computer analysis system to fixed effects split plot type designs: Sisvar. **Brazilian Journal of Biometrics**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.
- HEUERT, J.; FRANCFORT, L.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. Características agronômicas de genótipos de amendoim na região de Alta Paulista na época de abertura de plantio. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22182-e22182, 2022.
- PEREIRA, G. L.; WENNECK, G. S.; SAATH, R.; HEUERT, J.; SUASSUNA, T. M. F.; ARAÚJO, L. L. Análise agronômica do cultivo de amendoim no Noroeste do Estado no Paraná. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente – RAMA**, v. 16, n. 4, e11071, 2023.
- PLELA, A.; RIBEIRO, A.M.A. Soma de graus-dias para o subperíodo semeadura-maturação do amendoizeiro. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.8, n.2, p.321-324, 2000.
- RIBEIRO, V. F.; ANDRADE, C. L. L.; FILHO, F. R. C.; VIEIRA, G. H. O.; LEÃO, K. R.; FERREIRA, T. M.; TEIXEIRA, M. B. Características morfofisiológicas e de produtividade na cultura de amendoim em resposta a aplicação de bioestimulante. **Brazilian Journal os Science**, v. 2, n. 2, p. 98-108, 2023.
- SANTOS, A. A. C.; OLIVEIRA, A. J.; OLIVEIRA, T. C.; CRUZ, A. K.; ALMICI, M. S. A cultua do *Arachis hypogaea* L.: Uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, e 24910212719, 2021.
- SILVEIRA, P. S. DA; PEIXOTO, C. P.; LEDO, C. A. DA S.; LIMA, V. P. DE; SANTOS, A. P. S.; NAKAGAWA, J. Alocação de fitomassa e índice de colheita de amendoim em diferentes épocas e densidades de semeadura. **Magistra**, v. 27, n. 3/4, p.367-375, 2015.
- SOUZA, A. G.; SMIDERLE, O. J. FORMAÇÃO DAS SEMENTES: MATURAÇÃO E COLHEITA DE SEMENTES. In: **CIÊNCIAS AGRÁRIAS: TECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO-VOLUME 1**. Editora Científica Digital, 2024. p. 144-159.
- VIANA, J. S.; GONZALES, R. A. N.; PALARETTI, L. F. Influência de épocas de semeadura e regimes hídricos na produtividade do amendoim na região Noroeste Paulista. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22173-e22173, 2022.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SEVERIDADE DE MANCHA PRETA E PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE
AMENDOIM BRS NA REGIÃO DE MARÍLIA-SP

Giliel T. Alves¹, Guilherme P. S. Silva¹, João V. M. Leite¹, Jair Heuert² e Lucas A. Gaion³

¹Graduandos em Agronomia, Universidade de Marília, Marília, SP, gilielalves575@gmail.com, gpeterelli@hotmail.com, joaovictormarconato@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo da EMBRAPA, Goiânia, GO, jair.heuert@embrapa.br, ³Docente da Universidade de Marília, Marília, SP, lucas.gaion@yahoo.com.br (Apresentador do trabalho).

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a severidade da mancha preta (*Cercosporidium personatum*) e a produtividade de cultivares de amendoim BRS cultivadas na região de Marília-SP. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados com seis cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL) e quatro repetições. A semeadura foi realizada em dezembro de 2024 e o manejo da cultura seguiu as recomendações técnicas. A severidade da mancha preta foi avaliada por escala diagramática de notas visuais, e a produtividade foi estimada por meio da massa de vagens e de grãos por planta, além do rendimento (razão entre grãos e vagens). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott (5%). Não foram observadas diferenças significativas entre as cultivares quanto à severidade da mancha preta, com média de nota 4,2, indicando sintomas intermediários. Por outro lado, os cultivares BRS 423 OL, BRS 425 OL e BRS 427 OL apresentaram as maiores produções de massa de vagens e grãos por planta. O rendimento não diferiu entre os materiais. Conclui-se que os cultivares BRS 423 OL, BRS 425 OL e BRS 427 OL destacaram-se em produtividade, sem diferença na resposta à mancha preta e renda de benefício.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Cercosporidium personatum*, genótipos, fitotecnia, oleaginosas.

INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim (*Arachis hypogaea* L.), pertencente à família Fabaceae, é uma oleaginosa de origem sul-americana amplamente cultivada em regiões tropicais e subtropicais (HAMMONS et al., 2016). Seu uso abrange tanto a alimentação humana quanto a animal, destacando-se como uma importante fonte proteica em diversos países em desenvolvimento (SANDEFUR et al., 2017; BOUKID, 2021). Atualmente, os maiores produtores mundiais são China, Índia e Nigéria, com produções anuais em torno de 19,0; 7,1; e 4,3 milhões de toneladas, respectivamente (USDA, 2025). O Brasil figura como o oitavo maior produtor global, com uma produção estimada em 1,1 milhão de toneladas por ano (CONAB, 2025; USDA, 2025). No cenário nacional, o estado de São Paulo lidera

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

amplamente a produção, sendo responsável por aproximadamente 92% do volume colhido (CONAB, 2025). Destacam-se, nesse contexto, as regiões da Alta Mogiana — com municípios como Ribeirão Preto, Sertãozinho e Jaboticabal — e da Alta Paulista — incluindo Marília, Tupã e Echaporã — onde o amendoim é frequentemente utilizado na renovação de áreas cultivadas com cana-de-açúcar e em pastagens degradadas (CONAB, 2025).

O Brasil apresenta grande margem para o crescimento da produção de amendoim. Para tanto, o desenvolvimento de cultivares com elevado potencial produtivo será fundamental para os avanços da cultura. Por exemplo, cultivares alto-oleicos, como os cultivares BRS e IAC OL, representam importante avanço para a sustentabilidade e competitividade da cultura, ao associar maior estabilidade química do óleo com tolerância a manchas foliares, especialmente as cercosporioses, e alto potencial produtiva (GODOY et al., 2017; MORAES et al., 2021). As características bioquímicas conferem maior tempo de prateleira ao produto (GODOY et al., 2017), enquanto a seleção para tolerância a manchas foliares, particularmente a mancha preta, reduz perdas e a necessidade de fungicidas (SINGH et al., 2011). Por exemplo, cultivares como IAC OL 5 e BRS 421 OL BRS 423 OL foram desenvolvidas para zonas tropicais, combinando a característica alto-oleico com tolerância a patógenos e adaptabilidade a diferentes ambientes de produção (GODOY et al., 2017). Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a reação a mancha preta e a produtividade de cultivares de amendoim BRS cultivadas na região de Marília-SP.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se experimento a campo na Fazenda Experimental ‘Marcelo de Mesquita Serva’ na safra de 2024-2025, localizada na região de Marília-SP. O solo da área é caracterizado como Argissolo e seus atributos químicos são: pH CaCl: 6,2; matéria orgânica (g dm^{-3}): 5; P (mg dm^{-3}): 59; K ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 1,8; Ca ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 27; Mg ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 9; Al ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 0; H+Al ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 11; Soma de bases ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 38; CTC pH7 ($\text{mmol}_c \text{dm}^{-3}$): 49; V (%): 77; S (mg dm^{-3}): 5. No dia 12 de dezembro de 2024, após preparo do solo, sementes dos cultivares de amendoim BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL, BRS 440 OL foram semeadas. Cada parcela experimental foi constituída por duas linhas de três metros de comprimento, espaçadas 0,90 m entre si. No momento da semeadura foram depositadas no sulco de semeadura 17-18 sementes. Empregou-se delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos (cultivares de amendoim BRS) e quatro repetições. A adubação de cobertura foi baseada na análise de solo e produtividade esperada, sendo aplicados 150 kg ha^{-1} do formulado 4-30-10. O manejo fitossanitário foi realizado de acordo com as recomendações para a cultura. Para o manejo das manchas foliares e insetos-praga, as aplicações iniciaram aos 30 dias após a semeadura (DAS) e repetidas a cada 14 dias, totalizando 7 aplicações. Os ingredientes ativos utilizados em cada pulverização podem ser visualizados na tabela 1.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1. Ingredientes ativos, classe e dose de defensivos utilizados ao longo do experimento.

Aplicação	Ingrediente ativo (i.a.)	Classe	Dose (g/ha i.a.)
1	Difenoconazol	Fungicida	75
	Clorotalonil	Fungicida	1000,0
	Clorfenapir	Inseticida e acaricida	192
	Acetamiprido + Piriproxifem	Inseticida	55,8 + 37,2
2	Piraclostrobina + Epoxiconazol	Fungicida	79,8 + 30,0
	Clorotalonil	Fungicida	1000,0
	Clorfenapir	Inseticida e acaricida	192
	Acetamiprido + Piriproxifem	Inseticida	55,8 + 37,2
3	Difenoconazol + Pidiflumetofem	Fungicida	31,25 + 18,75
	Clorotalonil	Fungicida	1000,0
	Clorantraniliprole + Abamectina	Inseticida e acaricida	22,5 + 9,0
	Isocloseteram + Lambda-cialotrina	Inseticida e acaricida	25,0 + 37,5
4	Difenoconazol + Pidiflumetofem	Fungicida	31,25 + 18,75
	Clorantraniliprole + Abamectina	Inseticida e acaricida	22,5 + 9,0
	Profenofós + Cipermetrina	Inseticida e acaricida	120,0 + 12,0
5	Propiconazol + Difenoconazol	Fungicida	125,0 + 125,0
	Clorotalonil	Fungicida	1000,0
	Clorfenapir	Inseticida	120,0
6	Difenoconazol	Fungicida	75
	Clorotalonil	Fungicida	1000,0
	Clorfenapir	Inseticida	120,0
7	Fluxapiraxade + Piraclostrobina	Fungicida	58,45 + 116,5
	Lambda-cialotrina + Clorantraniliprole	Inseticida	5,0 + 10,0

Dessa forma, ao final do experimento avaliou-se por meio de escala diagramática de notas visuais de sintomas de lesões e desfolha a severidades da mancha preta (*Cercosporidium personatum*) seguindo metodologia de Moraes (2007), com notas de 1 a 9, onde 1 indica a planta sem doença e 9 desfolha intensa e morte da planta. Além disso, aos 132 dias após a semeadura, quando os cultivares apresentaram índice de maturação acima de 70%, procedeu-se o arranque das plantas que foram invertidas e passaram pelo processo de secagem no campo para posterior coleta das vagens e mensuração da massa. Por fim, as vagens foram debulhadas e a massa de grãos mensuradas e a umidade ajustada para 10%. A renda de benefício foi calculada como a relação entre a massa de grãos e a massa de vagens (ALVAREZ et al., 2005).

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A mancha preta do amendoim, causada pelo fungo *Cercosporidium personatum*, é uma das principais doenças da cultura (SINGH et al., 2011). Esta doença caracteriza-se pelo surgimento de lesões circulares de coloração preta que podem apresentar esporulação do fungo na face inferior das folhas (MORAES et al., 2021). O avanço da doença pode causar desfolha severa e, conseqüentemente, perda de produtividade (SINGH et al., 2011). Além disso, a elevada incidência de mancha preta nas lavouras de amendoim, incrementa o custo de produção da cultura pela necessidade do uso de fungicidas para manejo desta doença. Por isso, neste experimento, avaliou-se a severidade da mancha preta em diferentes cultivares de amendoim, através de escala de notas visuais, como descrito por Moraes (2007). Com efeito, não se observou diferença da severidade da mancha preta nos diferentes cultivares de amendoim avaliadas, sendo que a nota média da severidade da mancha preta foi de 4,2 (Figura 1). Essa nota indica sintomas intermediários da doença com presença de lesões e ausência ou pequena desfolha das plantas (MORAES, 2007).

Figura 1. Notas de severidade de mancha preta (*Cercosporidium personatum*) em cultivares de amendoim BRS. Os dados mostram a média \pm o erro padrão (n = 4). Letras diferentes indicam diferença estatística pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Com relação a massa de vagens e a massa de grãos, as maiores produções foram verificadas nos cultivares BRS 423 OL, BRS 425 OL e BRS 427 OL, enquanto os cultivares BRS 429 OL e BRS 440 OL apresentaram produção intermediária e o cultivar BRS 421 OL exibiu a maior produtividade de vagens por planta (Figura 2A e 2B). Por sua vez, a renda que representa a proporção entre massa de grãos e de vagens, não apresentou variação entre os cultivares de amendoim avaliados (Figura 2C).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Análise de produção de cultivares de amendoim BRS. Massa de vagens (A); massa de grãos (B); e renda de benefício (C). Os dados mostram a média ± o erro padrão (n = 4). Letras diferentes indicam diferença estatística pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

Os cultivares BRS 423 OL, BRS 425 OL e BRS 427 OL demonstraram maior potencial produtivo nas condições do presente experimento. Por outro lado, não se observou diferença quanto a severidade de mancha preta e renda de benefício.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos ao Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) pelo fornecimento das sementes dos cultivares utilizados neste ensaio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GODOY, I.J.; SANTOS, J.F.; MICHELOTTO, M.D.; MORAES, A.R.A.; BOLONHEZI, D.; FREITAS, R.S.; CARVALHO, C.R.L.; FINOTO, E.L.; MARTINS, A.L.M.. IAC OL 5: new high oleic runner peanut cultivar. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v.17, n.3, 2017.
- ALVAREZ, C.F.R.; RODRIGUES, J.D.; MARUBAYASHI, O.M.; ALVAREZ, A.C.C.; CRUSCIOL, C.A.C. Análise de crescimento de duas cultivares de amendoim (*Arachis hypogaea* L.). **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, v. 27, n. 4, p. 611-616, 2005.
- MORAES, S.A. **Quantificação de doenças de plantas**. 2007. Artigo em Hypertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2007_1/doencas/index.htm>. Acesso em: 24/6/2025
- BOUKID F. Peanut protein – an underutilised by-product with great potential: a review. **International Journal of Food Science & Technology**, v. 57, p. 5585-5591, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SANDEFUR, H.N.; MCCARTY, J.A.; BOLES, E.C.; MATLOCK, M.D. peanut products as a protein source: production, nutrition, and environmental impact. **Sustainable Protein Sources**, p. 209-221, 2017.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento (2025) **Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos: Safra 2024/25 - 5º Levantamento**. Brasília, DF: CONAB.

USDA - United States Department of Agriculture. **Country Summary: United States - Peanut**: USDA. Disponível em: <https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/Default.aspx?id=US&crop=Peanut>. Acesso em: 18 maio 2025.

SINGH, M.O.; ERICKSON, J.E.; BOOTE, K.J.; TILLMAN, B.L.; JONES, J.W.; VAN BRUGGEN A.H.C. Late leaf spot effects on growth, photosynthesis, and yield in peanut cultivars of differing resistance. **Agronomy Journal**, v. 103, n. 1, p. 85-91, 2011.

MORAES, A.; DOS SANTOS, J.F.; BOLONHEZI, D.; DONISETI MICHELOTTO, M.; DE FREITAS, R.S.; NAKAYAMA, F.T.; DE GODOY, I.J. Desempenho agrônômico de linhagens de amendoim resistentes à mancha preta em diferentes localidades no estado de São Paulo. **South American Sciences**, v.2 (EDESP1), E21124, 2021.

HAMMONS, R.O.; HERMAN, D.; STALKER, H.T. **Origin and early history of the peanut**. *Peanuts: Genetics, Processing, and Utilization*, p. 1-26, 2016.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DIFERENTES QUANTIDADES DE PALHADA EM ASSOCIAÇÃO COM A
APLICAÇÃO IMAZAPIC NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO
AMENDOIM

Arthur Nardi Campalle¹, Heytor Lemos Martins¹, João Francisco Bronhara Pereira², Andrey Batalhão de Oliveira², e Pedro Luis da Costa Aguiar Alves³

¹Pós-graduandos em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, ²Graduandos em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, ³Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP.

RESUMO: O cultivo de leguminosas, como o amendoim, é uma alternativa viável, proporcionando melhorias no solo e se destacando em sistemas de rotação e reforma de canaviais, especialmente no estado de São Paulo. Apesar de sua relevância, há lacunas na literatura sobre o uso do amendoim no Sistema Plantio Direto (SPD). Assim o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da interação de palhada de cana-de-açúcar com ou sem aplicação de herbicida na cultura do amendoim. Para alcançar os objetivos foram estruturadas parcelas experimentais em solo de pousio com diferentes quantidades de palhada (0, 5 e 10 t ha⁻¹), sem e com aplicação de herbicida e com inserção do amendoim. Foi avaliada biometria da planta e a produtividade. A aplicação do herbicida não afetou a altura, o número de vagens e a massa seca dos grãos, porém resultou em ganhos na área foliar, massa seca total e produtividade das plantas de amendoim. A presença de palhada nas quantidades de 5 e 10 t ha⁻¹, promoveu melhor desempenho nas variáveis número de vagens, área foliar e massa seca dos grãos, além de elevar os valores de massa seca total e produtividade, com destaque para 5 t ha⁻¹.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea*, plantio direto, herbicida.

INTRODUÇÃO

São várias as leguminosas utilizadas nos cultivos agrícolas e, dentre elas, tem-se feijão, soja, amendoim que, além da produtividade de grãos, oferecem outros benefícios, como a melhoria de solo, sendo inseridas em áreas de reforma de canavial (DABIN et al., 2016), sendo que o amendoim é uma das mais utilizados no estado de São Paulo. O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma das oleaginosas de maior relevância no âmbito mundial e nacional (FERREIRA, 2014). No Brasil, entre as leguminosas cultivadas, a soja ocupa posição de destaque, seguida pelo feijão e pelo amendoim. Em uma perspectiva mais ampla, o amendoim se classifica como a quarta oleaginosa mais produzida no país (FERRARI NETO, 2012). Aproximadamente 90% da produção está situada no estado de São Paulo (193,6 mil ha), com uma produtividade na safra de 2022/2023 de 4.069 kg ha⁻¹, apresentando um aumento de 5,1% em relação à safra anterior (CONAB, 2023).

Embora para o amendoim predomine o cultivo em reforma de canaviais (AMBROSANO et al., 2011), essa oleaginosa também é cultivada em reforma de pastagens, além de entrar como cultura

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

de rotação em outros sistemas produtivos. Porém, por ser uma cultura que tem seus frutos abaixo do solo, não se é comum cultivá-lo sobre palhada, pela possível dificuldade na colheita (SHOLAR, 1995). Mas com os avanços na pesquisa, diversos grupos de pesquisa têm realizado trabalhos para verificar os efeitos da semeadura direta na palha sobre o desempenho agrônômico de amendoim, mas os manejos conservacionistas permanecem sendo o destaque (BETIOL et al, 2023). Na literatura ainda há carência de estudos sobre a inserção do amendoim no sistema plantio direto (SPD). Assim, além do benefício da leguminosa, temos a inserção de palhada no sistema, podendo assim promover maior estruturação do solo, redução na evaporação de água, melhoria na qualidade química e na dinâmica da microbiota do solo, a qual está ligada diretamente a um solo saudável (BALBINOT JÚNIOR et al., 2008). Assim, os objetivos do trabalho foram avaliar os efeitos da inserção de palhada, juntamente com aplicação de imazapic, no desenvolvimento da cultura do amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em caixas com área de 1,10 m² na área experimental do Laboratório de Plantas Daninhas da UNESP no período de outono-inverno de 2023. A área está localizada na latitude 21°14'39.83" S e longitude 48°17'56.84" O, em uma altitude de 606 m, na cidade de Jaboticabal, região norte do estado de São Paulo, Brasil. Antes da instalação do experimento, foram retiradas amostras do solo de 0-20 cm de profundidade para fins de análises química e física. O solo é classificado como Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico (Latossolo) de textura argilosa.

A análise química apresentou os seguintes resultados: pH (CaCl₂) = 5,6; MO = 16 g dm⁻³; P_{resina} = 6 mg dm⁻³; K = 3 mmolc.dm⁻³; Ca = 33 mmolc.dm⁻³; Mg = 8 mmolc.dm⁻³; H+Al = 20 mmolc.dm⁻³; SB = 44,1 mmolc.dm⁻³; CTC = 63,9 mmolc.dm⁻³; V = 69%. Os resultados da análise granulométrica mostraram: argila = 53%; silte = 21% e areia = 26%. A cultivar de amendoim utilizada foi a de IAC 503.

O experimento foi instalado em blocos casualizados, em esquema fatorial, constituídos por seis tratamentos, com quatro repetições, cujos tratamentos foram: 1) Amendoim (A) + equivalente a 10 toneladas de palhada (P) de cana-de-açúcar + aplicação de herbicida (H) (imazapic); 2) Amendoim + equivalente a 5 toneladas de palhada de cana-de-açúcar + aplicação de herbicida (imazapic); 3) Amendoim + equivalente a 10 toneladas de palhada de cana-de-açúcar + sem aplicação de herbicida; 4) Amendoim + equivalente a 5 toneladas de cana-de-açúcar + sem aplicação de herbicida; 5) Amendoim + sem palhada de cana-de-açúcar + aplicação de herbicida (imazapic); 6) Amendoim + sem palhada de cana-de-açúcar + sem aplicação de herbicida.

As palhadas de cana-de-açúcar coletadas na região de Jaboticabal-SP foram transportadas para área do estudo, onde nas parcelas depositou-se quantidades equivalentes a 5 e 10 t ha⁻¹ (0,550 e 1,10

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

kg m²). Nos tratamentos não aplicados com herbicida, foi realizado o controle manual de plantas daninhas.

O herbicida utilizado foi o imazapic (Plateau®), aplicado aos 15 dias após a emergência (DAE), na dose de 140,0 g p.c ha⁻¹. Para as aplicações foi utilizado um pulverizador costal a pressão constante (CO₂), provido de uma barra com quatro pontas 110.02 espaçadas a 0,5 m, perfazendo uma faixa de 2 m, e ajustado para distribuir 200 L ha⁻¹ de calda, com 2,8 bar de pressão. Por ocasião das aplicações foram registradas as seguintes informações: início da aplicação às 18 h 12; final da aplicação às 18 h 42; céu limpo; temperatura do ar 26°C; velocidade do vento: 9 km h⁻¹ e umidade relativa do ar de 70%.

Para avaliação dos dados, foi coletado a linha central (1 metro) de cada parcela experimental, sendo avaliadas: altura, número de vagens, área foliar, massa seca total, massa seca dos grãos e produtividade.

Os resultados obtidos foram submetidos á análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as variáveis não foram observadas interações significativas entre os fatores. Ao avaliar o fator herbicida, observa-se que não houve diferença significativa entre a aplicação ou não do produto para as variáveis altura e massa seca dos grãos. Entretanto, para as variáveis área foliar, massa seca total (MST) e produtividade, a aplicação do herbicida resultou em melhor desempenho das plantas de amendoim.

Com relação ao fator palhada, para a variável altura não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos. No entanto, para as variáveis número de vagens, área foliar e massa seca dos grãos, os melhores desempenhos foram obtidos nos tratamentos com presença de palhada (5 e 10 t ha⁻¹). Para a MST, a presença de 10 t ha⁻¹ proporcionou o maior acúmulo de matéria, seguida por 5 t ha⁻¹, e posteriormente pelos tratamentos sem palhada, sem palhada. Por fim, a produtividade foi superior no tratamento com 5 t ha⁻¹ de palhada, seguido por 10 t ha⁻¹ e, em menor magnitude, pelos demais tratamentos.

O uso de palhada de cana-de-açúcar no plantio de amendoim tem proporcionado diversos benefícios agrônômicos, resultando em melhorias significativas nos aspectos de crescimento e produtividade da planta (LEONEL, 2010). Neste estudo, constatou-se que a presença da palhada exerce um impacto significativo em diversas características da cultura do amendoim, as quais incluem área foliar (AF), quantidade de vagens (NV) e produtividade (Prod.). Assim, se confirma que o uso da palhada sobre o solo para a semeadura do amendoim deve ser levado em consideração para promover o aprimoramento e a otimização da produção agrícola de amendoim (BOLONHEZI et al., 2017; BETIOL et al., 2023).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1 – Parâmetros vegetais e produtivos do amendoim IAC 503 submetido a desenvolvimento sob palhada e com e sem aplicação de herbicida. Alt. = Altura; NV = número de vagem; AF= Área foliar; MST = massa seca total; MSG = massa seca dos grãos e Prod. = Produtividade.

Trat.	Alt. cm	NV -	AF cm ²	MST g	MSG g	Prod. kg ha ⁻¹
Herbicida						
Com	23,08a	20,16a	1071,58a	47,52a	98,43a	2095,66a
Sem	23,41a	14,25b	616,41b	38,84b	76,17a	1506,83b
Palhada						
10 t ha ⁻¹	25,66a	24,33a	1216,53a	61,22a	137,71a	2021,33b
5 t ha ⁻¹	23,66a	22,50a	1160,47a	47,11b	109,96a	3265,66a
Sem palha	22,83a	11,00b	315,54b	30,61c	66,83b	1003,33c
Causas de variação						
Fpalhada	2,70NS	5,22*	5,39*	2,73NS	4,43**	10,72**
Fherbicida	1,43NS	5,69*	7,49*	1,63NS	1,12NS	8,63*
Finteração	3,45NS	2,35NS	1,23NS	1,07NS	0,39NS	0,50NS
CV (%)	12,83	48,76	47,87	53,02	65,89	45,59

CONCLUSÕES

Conclui-se que os fatores palhada e herbicida influenciaram isoladamente o desenvolvimento da cultura do amendoim em área de pousio. A aplicação de imazapic promoveu aumentos significativos na massa seca total, número de vagens e na produtividade, sem afetar a altura e a massa seca dos grãos. Já a presença de palhada, especialmente na dose de 5 t ha⁻¹, resultou em maiores valores para o número de vagens, massa seca dos grãos, massa seca total e produtividade.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa concedida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVARES. C. A.. STAPE. J. L.. SENTELHAS. P. C.. de MORAES GONÇALVES. J. L.. & SPAROVEK. G. (2013). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*. 22(6). 711–728. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>
- AMBROSIO LMS. BOLONHEZI D. BARINI RT. BETIOL V. GONÇALVES LHO. LEAL ERP. SCARPELLINI JR. Análise de Crescimento de Cultivares de Amendoim em Diferentes Sistemas de Manejo do Solo na Palhada de Cana Crua. In: Workshop Agroenergia. XI. Ribeirão Preto. Anais. Instituto Agrônômico. Centro de Cana-de-Açúcar. Ribeirão Preto. 2017.
- BALBINOT JR. A. A.. MORAES. A. D.. PELISSARI. A.. DIECKOW. J.. & VEIGA. M. (2008). Formas de uso do solo no inverno e sua relação com a infestação de plantas daninhas em milho (*Zea*

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

mays) cultivado em sucessão. *Planta Daninha*. 26. 569-576. DOI: 10.1590/S0100-83582008000300012.

BOLONHEZI D. VALOCHI R. ZANANDREA PC. SCARPELLINE JR. AMBROSIO LMS. GONÇALVES LHO. BARINI RT. BOLONHEZI AC. Peanut pod yield and soil compaction in conservation agriculture system. In: Spain L. Simó I. Poch RM. Plá I. editors. Proceedings in 1st World Conference on Soil and Water Conservation under Global Change - Consowa; 12-16 June; Spain. Spain: International Soil Conservation Organization (ISCO); 2017. p. 173-6.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Décimo segundo levantamento safra 2022/2023. v. 8. n. 12. 2023.

DABIN. Z.. PENGWEI. Y.. NA. Z.. CHANGWEI. Y.. WEIDONG. C.. & YAJUN. G. (2016). Contribution of green manure legumes to nitrogen dynamics in traditional winter wheat cropping system in the Loess Plateau of China. *European Journal of Agronomy*. 72. 47-55. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eja.2015.09.012>

FAHAD S. HUSSAIN S. SAUD S. HASSAN S. TANVEER M. IHSAN MZ. SHAH AN. ULLAH A. NASRULLAH KF. ULLAH S. ALHARBY H. NASIM W. WU C. HUANG JL (2016) A combined application of biochar and phosphorus alleviates heat-induced adversities on physiological, agronomical and quality attributes of rice. *Plant Physiol Biochem* 103:191–198. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.03.001>

FÁVERO. A. P.. PÁDUA. J. G.. COSTA. T.. GIMENES. M. A.. GODOY. I. J.. MORETZSOHN. M. D. C.. & MICHELOTTO. M. D. (2015). New hybrids from peanut (*Arachis hypogaea* L.) and synthetic amphidiploid crosses show promise in increasing pest and disease tolerance. 1;14(4):16694-703. DOI: 10.4238/2015.December.11.17.

FERREIRA. T. Aspectos sanitários da cultura do amendoim. *Revista Eletrônica de Biologia*. v. 7. p. 301-320. 2014.

SHOLAR JR. MOZINGO W. PEANUT CULTURAL PRACTICES. IN: PATTE HE. STALKER HT. Editors. Advances in peanut science. USA: American peanut reserch and education society; 1995.p.354-382.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

EFICIÊNCIA DE BIOESTIMULANTES NA ATENUAÇÃO DE ESTRESSE
CAUSADO POR HERBICIDA NA CULTURA DO AMENDOIM

João Victor Bazan Pinto¹, Pedro Augusto Silva Martins², Heytor Lemos Martins³, Pedro Luís da Costa Aguiar Alves⁴

¹Graduado em Engenharia Agrônômica, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP; ²Graduando em Engenharia Agrônômica, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP; ³Doutor em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP; ⁴Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade do uso do YaraVita Biotrac como atenuante do estresse causado pelo herbicida Plateau® (imazapique) na cultura do amendoim (*Arachis hypogaea* L.). A pesquisa se justifica pela importância econômica e nutricional do amendoim, cultivado amplamente no Brasil, especialmente em áreas de renovação de canaviais no estado de São Paulo. Mesmo que eficiente, o controle químico de plantas daninhas pode causar intoxicação no amendoim, comprometendo seu desenvolvimento e produtividade. O estudo propõe o uso de fitoativadores, como o YaraVita Biotrac, que contém macro e micronutrientes, e o Stimulate®, que proporciona hormônios reguladores de crescimento para a planta, para mitigar os efeitos negativos do herbicida. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho Escuro na Fazenda de Ensino Pesquisa e Extensão da FCAV-UNESP em Jaboticabal, SP. O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados com doze tratamentos, incluindo a aplicação do herbicida e atenuantes do estresse em diferentes épocas do ciclo da cultura ou em aplicação sequencial, com quatro repetições por tratamento. Os resultados mostraram que a aplicação do herbicida Plateau® junto com YaraVita Biotrac® aos 20 dias após a semeadura (DAS) proporcionou um controle eficaz das plantas daninhas, embora tenha causado alguma fitointoxicação inicial que foi mitigada ao longo do tempo. O uso do Biotrac® ajudou a reduzir o estresse da planta e permitiu a recuperação do crescimento, demonstrando ser uma estratégia viável para melhorar a produtividade do amendoim sob estresse causado por herbicidas. Apesar da intoxicação inicial, a produtividade foi satisfatória e se obteve bons resultados. O Biotrac® se mostrou eficaz na redução do estresse das plantas, promovendo um desenvolvimento mais saudável e uma melhor capacidade de resistir às condições adversas.

Palavras-chave: Herbicida, Comportamento, Matologia, *Arachis hypogaea*, Plantas Daninhas.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma leguminosa de grande relevância econômica e nutricional, cultivada em várias regiões do Brasil e do mundo (CUMMIS, 1986). Originário da América do Sul, especialmente do Brasil Central e Paraguai, seu ciclo de produção varia entre 90 e

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

160 dias, destacando-se como uma das principais culturas em áreas de renovação de canaviais, especialmente no Sudeste (IEA, 2007; NAKAGAWA; ROSOLEM, 2011). No estado de São Paulo, particularmente nas regiões da Alta Paulista e Mogiana, a produção e comercialização do amendoim são expressivas, consolidando o Brasil entre os maiores produtores mundiais (GODOY et al., 2017; SAMPAIO; FREDO, 2021).

Entre os principais desafios do cultivo está a interferência de plantas daninhas, que exige um controle eficiente para garantir produtividade. O uso de herbicidas é uma das técnicas mais comuns, devido à sua praticidade e eficácia (SOUZA et al., 2019). Contudo, a aplicação indiscriminada desses produtos pode provocar fitointoxicação, reduzindo o desenvolvimento e o rendimento da cultura. Ingredientes ativos como o imazapique, amplamente empregados na cultura, podem causar danos fisiológicos e comprometer a competitividade do amendoim (LAMEGO et al., 2011; KRAEMER et al., 2009; MARQUES et al., 2021).

Nesse contexto, estratégias de manejo integrado, associando herbicidas com tecnologias como fitoativadores e bioestimulantes, têm ganhado destaque. Essas substâncias, naturais ou sintéticas, fornecem macro e micronutrientes que auxiliam na resistência a estresses abióticos, melhorando o equilíbrio metabólico e a tolerância da cultura aos herbicidas (KLAHOLD et al., 2006; SIMARMATA et al., 2023; DARAMOLA et al., 2024). A adoção dessas práticas é fundamental para aumentar a sustentabilidade e a rentabilidade do cultivo de amendoim.

Assim, neste estudo tem-se a hipótese que o uso de produtos atenuantes de estresse pode reduzir a intoxicação por imazapique nas plantas de amendoim, o que também pode aumentar a produtividade do amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em área de Latossolo Vermelho Escuro, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE, da FCAV-UNESP, no município de Jaboticabal – SP, localizada a uma latitude de 21°14'05 S e longitude de 48°17'09 W, a 615 m de altitude.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com doze (12) tratamentos, constituídos pela aplicação do herbicida e atenuantes do estresse, em mistura, em duas épocas do ciclo da cultura ou em aplicação sequencial, com três testemunhas relativas (capinadas com ou sem atenuantes), com quatro repetições, totalizando 48 parcelas experimentais. As parcelas foram constituídas de 4 linhas de semeadura com 6 metros cada, com espaçamento entre linhas de 0,90 m.

A cultivar utilizada foi a IAC 503, a aplicação dos tratamentos foi realizada nos estágios V4 (20 dias após a semeadura) e/ou R1, início do florescimento do amendoim (35 dias após a semeadura). Para as aplicações foi utilizado um pulverizador costal pressurizado por CO₂, munido de barras com quatro bicos tipo leque (TTJ60-11002 VP), espaçadas de 0,5 m, o qual foi regulado com pressão

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

constante de 2,3 kgf cm⁻², proporcionando volume de calda correspondente a 200 L ha⁻¹, com deslocamento a 1 m s⁻¹, barra a 0,5 m de altura em relação ao alvo.

Foram realizadas avaliações visuais de fitotoxicidade no amendoim a cada 7 dias após a aplicação dos tratamentos, até recuperação visual das plantas, seguindo a escala proposta pela *European Weed Research Council* (1964). Ao final do período experimental (135 DAS), foram determinados a produtividade do amendoim. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o Software AgroStat (BARBOSA; MALDONADO, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 está representado a avaliação de fitointoxicação em relação aos diferentes tratamentos utilizando o Plateau e fitoestimulantes (Biotrac e Stimulate) ao longo de 42 dias de avaliações. Dentre os tratamentos, quando realizada a aplicação aos 20 DAS (T1-T3), aos 7 DAA tem-se a nota de fitointoxicação variando de 2,5 a 3 e com aplicação sequencial (20+32 DAS – T7-T9), todas as notas ficaram com 3 no grau de intoxicação da planta. Aos 14 e 21 DAA ocorreu o mesmo comportamento, diferenciando que a presença Biotrac[®] proporcionou menor intoxicação da planta quando comparada aos tratamentos com a presença do Stimulate[®]. É possível observar, que, entre as aplicações únicas (20 DAS e 35 DAS), a aplicação aos 20 DAS causou maior intoxicação a planta. Isso é devido ao estágio vegetativo em que ela se encontra (T1-T3), sendo mais susceptível ao herbicida (PAN E CHU, 2016).

Tabela 1 – Avaliação de fitointoxicação das plantas de amendoim IAC 503 sob aplicação de misturas de Plateau[®] com fitoestimulantes dos 7 aos 42 dias após a aplicação (DAA).

Tratamentos	7 DAA	14 DAA	21 DAA	28 DAA	35 DAA	42 DAA
1-Plateau 20DAS	3,0 a	2,0 b	2,00 a	1,75 a	1,25 a	1,00 a
2-Plateau+Biotrac 20DAS	3,0 a	2,0 b	1,50 b	1,00 b	1,00 a	1,00 a
3-Plateau+Stimulate 20DAS	2,5 b	3,0 a	2,00 a	2,00 a	1,00 a	1,00 a
4-Plateau 35DAS	-	2,5 a	1,75 a	2,00 a	1,00 a	1,00 a
5-Plateau+Biotrac 35DAS	-	2,0 b	1,25 b	1,25 a	1,00 a	1,00 a
6-Plateau+Stimulate 35DAS	-	2,5 a	1,00 b	2,00 a	1,00 a	1,00 a
7-Plateau 20+35DAS	3,0 a	1,75 b	1,75 a	1,75 a	1,00 a	1,00 a
8-Plateau+Biotrac 20+35DAS	3,0 a	2,0 b	2,25 a	2,00 a	1,00 a	1,00 a
9-Plateau+Stimulate 20+35DAS	3,0 a	2,0 b	2,00 a	2,00 a	1,00 a	1,00 a
10-capina+Biotrac	1,0 c	1,0 b	1,00 b	1,00 b	1,00 a	1,00 a
11-capina+Stimulate	1,0 c	1,0 b	1,00 b	1,00 b	1,00 a	1,00 a
12-capina	1,0 c	1,0 b	1,00 b	1,00 b	1,00 a	1,00 a
Causas de variação						
F trat	49,00**	3,11**	4,10**	38,09**	1,00 ^{NS}	-
CV %	14,74	45,65	30,40	8,35	14,14	-

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Nota-se que aos 7 DAA houve uma maior intoxicação, com nota 3,0 nos tratamentos 1, 2, 7, 8 e 9 e 2,5 no tratamento 3, que foram os tratamentos com aplicação aos 20 DAS, enquanto o restante dos tratamentos obteve nota 1,0. Aos 14 DAA, houve uma redução significativa da intoxicação causada pelos tratamentos 1, 7 e 8 em relação a fitointoxicação, já nos tratamentos 3, 4, 5 e 6 notou-se um aumento, mostrando as maiores notas dessa avaliação (2,5 e 3,0). Com 21 DAA apenas o tratamento 8 (1,0 para 2,25) teve um aumento significativo, enquanto os outros ou diminuíram ou mantiveram. Os resultados obtidos através dessas avaliações norteiam estudos que mostram que pode haver a fitointoxicação inicial por conta da sensibilidade da planta ao herbicida, porém há a recuperação ao longo do tempo (SILVA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). Essa recuperação se apresentou mais intensa com o auxílio do Biotrac® para atenuação do estresse.

Tabela 2. Variáveis avaliadas do amendoim IAC 503 submetida a aplicação de atenuadores de estresse. Sendo elas: Peso de vagem mais grão (Peso V+G); Peso total de grãos (PT Grão); Peso de cem grãos (PCG); Teor de clorofilas na folha; Número de plantas em um metro (Stand) e produtividade.

Tratamentos	Peso V+G	PT Grão	PCG	Clorofila	Stand	Produtividade
	kg	kg	kg	UR	pl m ⁻¹	kg ha ⁻¹
P20 - 1	3,20 a	2,13 a	0,26 a	46,46 a	18 a	2959,37 a
PB20 - 2	2,66 a	2,59 a	0,46 a	49,30 a	16 a	3604,39 a
PS2 - 3	2,72 a	1,35 b	0,36 a	48,34 a	16 a	1885,53 b
P35 - 4	1,56 b	0,87 b	0,25 a	49,60 a	19 a	1217,01 b
PB35 - 5	0,95 b	0,61 b	0,20 a	51,22 a	19 a	854,16 b
PS35 - 6	1,17 b	0,85 b	0,22 a	45,56 a	19 a	1187,50 b
P2X - 7	3,07 a	2,35 a	0,57 a	45,19 a	18 a	3265,62 a
PB2X - 8	2,96 a	1,82 a	0,45 a	52,12 a	19 a	2529,57 a
PS2X - 9	2,54 a	1,40 b	0,34 a	46,25 a	19 a	1949,65 b
10	1,64 b	1,69 b	0,26 a	48,25 a	18 a	2352,43 a
11	2,08 b	1,93 b	0,38 a	47,21 a	19 a	2682,29 a
12	1,98 b	1,76 b	0,26 a	48,27 a	17 a	2449,68 a
Causas de Variação						
F trat	6,01**	5,59**	1,26 ^{NS}	0,59 ^{NS}	0,33 ^{NS}	5,59**
CV %	27,30	31,56	30,45	11,66	18,02	31,57

Considerando que o nível de infestação de plantas daninhas diminui o número de vagens por planta e, conseqüentemente, sua produtividade, na Tabela 2 é possível observar que os tratamentos que tiveram menor controle de plantas daninhas, 4, 5 e 6 foram os menos produtivos. Essa perda da produtividade é devido à competição pelos recursos do meio. O aspecto da produção mais afetado pela interferência das plantas daninhas na cultura do amendoim é a redução do número de vagens por planta (PITELLI, 1980 e GAVIOLI, 1985).

No processo da capina (10, 11 e 12), provavelmente causaram danos mecânicos a planta de amendoim, por esse motivo houve uma produtividade não tão elevada. Os tratamentos 1 e 7

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

apresentaram os maiores valores de produtividade, de peso de vagem mais grão (Peso V+G) e juntamente com a testemunha 2 os maiores valores de peso total de grãos (PT grãos) no peso de cem grãos (PCG) teve destaque os tratamentos 2, 7 e 8, tendo valores duas vezes maior que alguns tratamentos. Enquanto os tratamentos 4, 5 e 6 apresentaram os menores valores dessas variáveis, mostrando a influência do nível de infestação das plantas daninhas na produtividade da cultura, causado pela aplicação única e mais tardia do Plateau®. O uso de bioestimulantes pode aumentar significativamente o rendimento da cultura em relação ao número de vagens e grãos de amendoim. El Boukhari et al. (2020) afirmam que os bioestimulantes melhoram processos fisiológicos essenciais das plantas, como o desenvolvimento radicular e a assimilação de nutrientes. Os resultados apresentam diferenças entre os efeitos dos tratamentos, no qual alguns são capazes de aumentar a produtividade do amendoim sem alterar de modo expressivo outras características morfológicas ou fisiológicas da planta, condizendo com pesquisas de Gomes et al. (2018) e Ferreira et al. (2020), demonstrando a importância do manejo para evitar o estresse e assim maximizar a produtividade promovendo uma recuperação mais rápida e eficiente das plantas após a exposição inicial ao estresse.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, a aplicação aos 20 DAS do Plateau® + Biotrac® proporciona maior controle de plantas daninhas na cultura do amendoim e, por mais que cause intoxicação na planta inicialmente até os 21 DAE, não interfere na produtividade, e promoveu o maior valor de produtividade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CUMMIS, D. G. Groundnut: the unpredictable legume? production constraints and research needs. In: INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS, 1986, Patancheru, India. Agrometeorology of groundnut: proceedings of an International Symposium ICRISAT Sahelian Center Niamey Niger, 1985. Patancheru: s.n., 1986. p. 17-22.
- IEA (Instituto de Economia Agrícola). Amendoim: produção, exportação e safra 2011/2012. *Análises e Indicadores do Agronegócio*, São Paulo, v. 6, n. 11, nov. 2011.
- GODOY, I. J.; MORAES, S. A.; ZANOTTO, M. D.; SANTOS, R. C. Melhoramento em Amendoim. In: BORÉM, A. *Melhoramento de Espécies Cultivadas*. Viçosa: UFV, 2005.
- SAMPAIO, R. M.; FREDO, C. E. Características socioeconômicas e tecnologias na agricultura: um estudo da produção paulista de amendoim a partir do Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) 2016/17. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 59, n. 4, e236538, 2021.
- SOUZA, F. M.; CARVALHO, L. B.; LEMOS, V. A. C. Weed control in peanut crops: Economic aspects and practical efficiency. *Agricultural Systems*, v. 174, p. 55-62, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.05.006>.
- LAMEGO, F. P.; PINHEIRO, D. P.; GALON, L.; CONCENÇO, G. Efeitos de herbicidas sobre a cultura do amendoim e na flora infestante. *Ciência Rural*, v. 41, n. 10, p. 1744-1750, 2011.
- KRAEMER, A. F.; MARCHESAN, E.; AVILA, L. A.; MACHADO, S. L. O.; GROHS, M.; MASSONI, P. F. S.; SARTORI, G. M. S. Persistência dos herbicidas imazethapyr e imazapic em solo de várzea sob diferentes sistemas de manejo. *Planta Daninha*, v. 27, n. 3, p. 581-588, 2009.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- MARQUES, L. F.; SILVA, C. B.; ALMEIDA, E. L. Impactos do uso de herbicidas na fase inicial do desenvolvimento do amendoim. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 56, n. 4, p. 312-319, 2021.
- KLAHOLD, C. A.; CASTRO, P. R. C.; VIEIRA, E. L. Aplicação de bioestimulantes e seu efeito sobre o crescimento e a produtividade das plantas. *Revista Brasileira de Agrociência*, v. 12, n. 1, p. 95-101, 2006.
- OLIVEIRA, J. R. et al. Recuperação de plantas de amendoim após aplicação de herbicidas. *Journal of Agronomy*, v. 27, n. 4, p. 67-74, 2016.
- Pan, M., & Chu, L. Phytotoxicity of veterinary antibiotics to seed germination and root elongation of crops.. *Ecotoxicology and environmental safety*. 2016; 126. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.12.027>.
- SILVA, A. A. et al. Efeitos de herbicidas na fisiologia de plantas de amendoim. *Revista Brasileira de Herbicidas*, v. 14, n. 2, p. 123-134, 2015.
- PITELLI, R. A. Competição e Controle das Plantas Daninhas em Áreas Agrícolas. *Série Técnica IPEF*, Piracicaba, v. 4, n. 12, p. 1-24, 1987.
- EL BOUKHARI, M. E. M. et al. Trends in Seaweed Extract Based Biostimulants: Manufacturing Process and. *Plants*, 2020.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**DESEMPENHO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE AMENDOIM NO VALE DO
PARANAPANEMA NA SAFRA 2024-25**

Rubens Koudi Iamanaka¹, Leonardo Onça Vieira², Lucas Dantas Camolese², Jair Heuert³,
Taís de Moraes Falleiro Suassuna³

¹CATI Sementes e Mudas – NPS Avaré, Avaré, SP, npsavare@sp.gov.br; ²Cerealista Fazenda Canaã, Piraju, SP, lucascamolesi@hotmail.com, silos@cerealistafazendacanaa.com.br; ³Programa de Melhoramento do Amendoim - Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, jair.heuert@embrapa.br, tais.suassuna@embrapa.br

RESUMO: A produção de amendoim no Vale do Paranapanema tem se consolidado nos últimos anos como uma nova região de expansão da cultura no estado de São Paulo. A avaliação de cultivares e linhagens viabiliza a identificação dos genótipos mais adaptados para esta região, caracterizada por condições edafoclimáticas distintas da Alta Paulista e da Alta Mogiana, tradicionais regiões produtoras de amendoim em São Paulo. Este trabalho descreve a avaliação de cultivares e linhagens de amendoim desenvolvidas pela Embrapa, na área agrícola da Cerealista Fazenda Canaã em Piraju, semeadura em 29/10/2024. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com três repetições e sete tratamentos: as cultivares BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL e BRS 440 OL; as linhagens 3386 OL e 3961 OL e; uma testemunha comercial (Test1). As parcelas foram constituídas por quatro linhas de três metros de comprimento, com intervalo de dois metros entre parcelas e espaçamentos entre linhas de noventa centímetros (parcela de 10,8 m²), com intervalo entre blocos de três metros. Foram avaliadas a produtividade de vagens, massa de 100 grãos (m100s) e classificação dos grãos nas peneiras 38/42 (p1), 40/50 (p2) e 50/60 (p3). A colheita foi realizada quando cada tratamento atingiu a maturação de 70 %: BRS 440 OL e 3961 OL (132 (dias após a semeadura – DAS); BRS 427 OL, 3386 OL e Test1 (139 DAS); BRS 423 OL (147 DAS) e BRS 421 OL (154 DAS). Não houve diferença significativa para produtividade (média geral 4.217,2 kg ha⁻¹) entre as cultivares, linhagens e a testemunha comercial. Os maiores valores de m100s e classificação de peneira 38/42 foram observados na cultivar BRS 421 OL e na linhagem 3501 OL.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., produtividade, calibre de grãos.

INTRODUÇÃO

A produção de amendoim na região do Vale do Paranapanema, sudoeste do estado de São Paulo, tem se consolidado nos últimos anos, diversificando o agronegócio e contribuindo para a expansão da cultura no estado de São Paulo, o maior produtor de amendoim do Brasil.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Caracterizada pelo clima tipo Cfa (temperado, sem estação seca, com verão quente) e com predomínio de Latossolo Vermelho (NUNES et al., 2006), a região oferece condições edafoclimáticas diferentes das regiões tradicionais produtoras de amendoim na Alta Mogiana e Alta Paulista. Assim, a avaliação de cultivares e linhagens na região tem viabilizado a seleção e indicação dos genótipos mais adaptados para o cultivo local de amendoim.

Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho agrônomico de cultivares e linhagens de genótipos de amendoim, na região do Vale do Paranapanema, estado de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2024/25, com semeadura no dia 29 de outubro de 2024, na área agrícola da Cerealista Fazenda Canaã, no município de Piraju-SP (23°04'24" S e 49°25'41" W, 635 metros de altitude), Vale do Paranapanema, São Paulo.

O delineamento experimental utilizado foi blocos completos casualizados, com três repetições e sete tratamentos: as cultivares BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL e BRS 440 OL; as linhagens 3386 OL e 3961 OL e; uma testemunha comercial (Test1). As parcelas foram constituídas de quatro linhas de três metros de comprimento, com intervalo de dois metros entre parcelas e espaçamentos entre linhas de noventa centímetros (parcela de 10,8 m²), e intervalo de três metros entre blocos. Foram avaliadas a produtividade de vagens nas duas linhas centrais (5,4 m²), massa de 100 grãos (m100s) e classificação dos grãos nas peneiras 38/42 (p1), 40/50 (p2) e 50/60 (p3).

Foi aplicado 240 kg ha⁻¹ do formulado NPK 04-30-10 no sulco de plantio, 120 kg ha⁻¹ de cloreto de potássio em cobertura aos 30 dias após o plantio e o gesso agrícola foi distribuído 1.000 kg ha⁻¹ aos 45 DAS. No tratamento de sementes foi utilizado tiametoxam e carboxin + thiram + tiofanato-metílico com fluazinam, nas doses de 200, 350 ml e 150 ml por 100 kg de sementes, respectivamente.

Houve períodos de estiagem durante o cultivo, sendo observada redução no crescimento das plantas (Sr. Rubens Iamanaka, comunicação pessoal). O manejo das plantas invasoras, doença foliares e insetos-praga foi realizado seguindo as recomendações para a cultura, seguindo o manejo realizado para as áreas comerciais. Não foi observada interferência relevante destes agentes biológicos durante a condução do experimento.

A colheita foi realizada conforme maturação fisiológica de cada genótipo, avaliada em amostra retirada da linha da bordadura (cerca de 200 vagens) para remoção da parte externa das vagens (exoderma) e observação da coloração do endoderma. Uma vez atingindo a soma de 70% das vagens na coloração preta, marrom e alaranjadas, foi realizado o arranquio das parcelas do respectivo tratamento. O arranquio foi realizado em 10/03/2025 (132 DAS) para a cultivar BRS 440 OL e a linhagem 3961 OL; em 17/03/2025 (139 DAS) para a cultivar BRS 427 OL, a linhagem 3386 OL e Test1; em 25/03/2025 (147 DAS) para a cultivar BRS 423 OL e; em 01/04/2025 (154 DAS) para a cultivar BRS 421 OL.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A produtividade de vagens (kg ha^{-1} e sacas ha^{-1} e sacas alqueire⁻¹), foi avaliada mediante a pesagem de vagens colhidas nas duas linhas centrais da parcela ($5,4 \text{ m}^2$). As parcelas colhidas foram descascadas em um descascador de amostras modelo SM-1, fabricado pela Semecat, em seguida foi retirada uma amostra de grãos representativos para determinar a massa de 100 grãos de cada parcela.

Foi retirado de cada parcela uma amostra de 200 gramas (g) de grãos, para determinar a granulometria, avaliada em um classificador de grãos da marca Tecnofuertes/Tecnoponfer. Foram avaliadas a distribuição dos grãos em 3 peneiras classificadoras, correspondendo aos tamanhos 38/42, 40/50 e 50/60, as classificações de tamanho mais importantes e valorizadas do mercado. Cada amostra foi colocada no alto do classificador, mantendo a vibração durante 60 segundos. A massa de grãos distribuída em cada uma das três peneiras foi determinada e utilizada para calcular a porcentagem correspondente de cada tamanho de grãos.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott ($p < 0,05$), por meio do programa computacional software R versão 4.3.1 (R Core Team, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença para produtividade (média geral $4.217,18 \text{ kg x ha}^{-1}$) entre as cultivares, linhagens e a testemunha comercial (Tabela 1). A média geral foi inferior à observada na safra 2021-22 ($6.050,7 \text{ kg ha}^{-1}$) por Iamanaka et al., (2022), mas superior à relatada na safra 2023-24 no mesmo local (IAMANAKA et al., 2024), quando foram registradas ondas de calor e estiagem prolongada em todo estado de São Paulo.

Tabela 1. Produtividade de vagens (kg ha^{-1}), massa de 100 sementes e distribuição dos grãos nas peneiras 38/42, 40/50 e 50/60, de cultivares e linhagens de amendoim em Piraju-SP, safra 2024/25.

Tratamentos	Produtividade		Massa de 100s	Tamanhos de Grãos		
	Kg ha^{-1}	Sacas ha^{-1}		38/42	40/50	50/60
3961 OL	4.974,2	199,0	82,5 b	56,4 b	23,4 b	18,9 c
3386 OL	4.590,4	183,6	79,5 c	52,9 b	27,0 a	15,9 d
BRS 421 OL	4.467,7	178,7	85,7 a	66,1 a	19,3 b	10,2 e
BRS 427 OL	4.305,1	172,2	78,9 c	47,8 c	25,9 a	19,6 c
BRS 423 OL	3.899,6	156,0	77,2 c	54,2 b	24,6 a	16,0 d
BRS 440 OL	3.783,3	151,3	70,7 d	38,2 d	29,3 a	24,8 b
Test Comercial	3.499,9	139,9	71,3 d	34,3 d	27,9 a	29,4 a
Média	4.217,2	168,7	78,0	50,0	25,3	19,2
CV	18,8	-	1,9	6,2	9,3	9,1
F	NS	-	1% **	1% **	1% **	1% **

** significativo pelo teste F ($p < 0,01$); médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ($p < 0,05$).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

O maior valor de m100s (85,7 g) e distribuição na peneira 38/42 (66,1 %) foi observado na cultivar BRS 421 OL, que também teve o maior ciclo de todos os genótipos avaliados - 154 dias. A linhagem 3386 OL teve m100s 79,5 g e 52,9% dos grãos distribuídos na peneira 38/42, alcançando a maturação aos 139 DAS. Estes resultados são muito interessantes, se considerarmos a diferença de 22 dias de ciclo entre a linhagem 3961 OL e a cultivar BRS 421 OL, os genótipos de maior granulometria. As demais cultivares, linhagens e a testemunha comercial tiveram m100s intermediários (variando de 70,7 a 78,9 g) e distribuições dos grãos semelhantes na peneira 40/50.

A identificação de genótipos com maiores calibres de grãos e ciclos variados é importante, pois viabiliza o escalonamento da colheita mantendo o padrão de granulometria dos lotes de grãos. Considerando que a granulometria mais valorizada para a comercialização é a 38/42, a identificação da linhagem 3386 OL é promissora e será continuada na próxima safra, para melhor caracterizar as vantagens agrônômicas e mercadológicas deste genótipo, visando oferecer cultivares mais competitivas para o agronegócio do amendoim em São Paulo.

CONCLUSÕES

Ocorreu variabilidade no calibre dos grãos, avaliado tanto para massa de 100 sementes quanto para classificação nas peneiras 38/42, 40/50 e 50/60. A cultivar BRS 421 OL, de ciclo tardio e a linhagem 3961 OL, tiveram os maiores valores de m100s e classificação na peneira 38/42.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao produtor Antonio Celso Camolese pela oportunidade da realização do trabalho de pesquisa na Fazenda Canaã, localizado em Piraju – SP, por meio de cooperação (SAIC nº 20100.20/0075-5) e à Embrapa, por meio do suporte institucional e financeiro (SEG 20.22.01.004.00). O agradecimento também é estendido aos assistentes de pesquisa Luciano Moisés da Costa e Gabriel Augusto Pelegrini Souza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAZANELLA, M. R.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, N. D.; SUASSUNA, T. M. F. Avaliação agrônômica de genótipos de amendoim na região oeste do estado de São Paulo. **South American Sciences**, v. 2, n. edesp1, p. e21141, 2021.

BETIOL, R. A. B.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho de cultivares de amendoim tipo runner na região central do estado de São Paulo, visando a colheita antecipada. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 16., 2019, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2019.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

IAMANAKA, R. K.; CAMOLESE, L. D.; HEUERT, J., XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. (2022). Características agronômicas de genótipos de amendoim na região do Vale do Paranapanema, estado de São Paulo. **South American Sciences**, 3(2), e22183. <https://doi.org/10.52755/sas.v3i2.183>

IAMANAKA, R. K.; VIEIRA, L. O.; CAMOLESE, L. D.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. (2024). Desempenho de cultivares e linhagens de amendoim no vale do paranapanema na safra 2023-24. **Anais do XXI Encontro Sobre a Cultura do Amendoim**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13736503>

NUNES, J. O. R.; PERUSI, M. C.; PETERLINI, G. H. C.; TIEZZI, R. O.; PISANI, R. J.; SANTANA, E. L. R. Variações texturais dos latossolos vermelhos do assentamento rural Antonio Conselheiro – Mirante do Paranapanema/SP. *Geografia em Atos*, v. 1, n. 6, p. 30-39, 2006.

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

RIBEIRO, R. P.; HEUERT, J.; SUASSUNA, N. D.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho de Linhagens de amendoim sob alta severidade de doenças. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 14., 2017, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2017.

RIBEIRO, R. P.; SUASSUNA, T. M. F.; HEUERT, J.; SOAVE, J. H.; SANTOS, L. C. C. Desempenho de genótipos de amendoim na Alta Paulista. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 15., 2018, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2018.

UITDEWILLIGEN, G. S.; LIBANORE, F. M.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho agronômico de cultivares de amendoim na região da Alta Paulista. **South American Sciences**, v. 1, n. 1, p. e2015, 2020.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA MANCHA PRETA NA CULTURA DO
AMENDOIM CULTIVADO SOBRE PALHADA, EM SORRISO-MT

Karine Nunes da Silva¹, Luiz Antônio Sgarabotto¹, Ana Paula Encide Olibone², Dácio Olibone²,
Zenirdo Ferreira da Silva Junior³

¹Graduandos em Engenharia Agrônômica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFMT, Sorriso, MT, nunesdasilvakarine@gmail.com, luizantoniosgarabotto36@gmail.com (Apresentador do trabalho);
²Docente do IFMT, Sorriso, MT email: ana.olibone@ifmt.edu.br; dacio.olibone@ifmt.edu.br; ³Engenheiro Agrônomo Kimberlit Agrociências Sorriso, MT email: zenirdojunior@gmail.com

RESUMO: Neste trabalho, foram avaliadas a produtividade e a severidade de *Cercosporidium personatum* da cultura do amendoim (*Arachis hypogaea* L.) conduzida em diferentes tipos de cobertura do solo. O experimento foi implantado no ano agrícola 2022/23, na Fazenda Experimental do IFMT – Campus Sorriso, em delineamento blocos casualizados, sendo 9 tratamentos: T1- Pousio (sem plantas de cobertura); T2- Braquiária *ruziziensis*; T3- Milheto; T4- *Crotalária oroleuca*; T5- Braquiária *ruziziensis* + Feijão caupi; T6- Milheto + Nabo forrageiro; T7- Braquiária + Milheto + Nabo forrageiro + Feijão caupi; T8- Braquiária + *Crotalária*; T9- Feijão mungo. As plantas de coberturas foram semeadas em outubro de 2022, e aos 76 DAS foram dessecadas para semeadura do amendoim. Aos 100 e 131 DAE (dias após a emergência) foi avaliado a severidade de mancha preta, utilizando a escala descritiva de severidade com notas de 1 a 9, (SUBRAHMANYAM et al., 1990). Para as condições de condução do experimento, não houve grande efeito supressor da palhada sobre a mancha preta da cultura do amendoim.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., Cobertura do solo, Semeadura direta.

INTRODUÇÃO

No Brasil, trabalhos quanto à viabilidade da implantação da cultura do amendoim, em sistema plantio direto ou em preparos conservacionistas, são quase inexistentes. Esse manejo possui entre suas características o uso de plantas de cobertura, as quais possuem grande potencial de recuperação das propriedades físicas e químicas do solo, principalmente em áreas de intenso uso agrícola, pastagens degradadas e em sistema de rotação de culturas em áreas produtoras de grãos.

Em Mato Grosso a cultura tem atraído produtores, onde nas safras 2018/2019 e 2019/2020 apresentou um crescimento de 624% na área cultivada, Olibone et al. (2020). Segundo os autores dos dados experimentais obtidos no município de Sorriso-MT, desde a safra 2018/2019 demonstram que a cultura apresenta boa adaptação às condições ambientais e excelentes produtividades em plantios realizados entre os meses de novembro e janeiro.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

O cultivo dessa leguminosa é uma alternativa viável para as condições de Cerrado, uma vez que se adapta muito bem a solos de textura média, bem drenados, soltos e friáveis, condições comuns a este bioma. Para a cultura do amendoim, o solo é o meio onde se desenvolvem não somente as raízes, mas também os frutos.

No entanto, essa expansão poderá levar ao aumento dos problemas fitossanitários na cultura, especialmente no que se refere às doenças. Tal situação exige preparo pelo setor técnico, sendo necessário a avaliação do potencial de dano que as doenças podem apresentar à cultura e concomitantemente buscar alternativas de controle que as minimizem. As doenças foliares são o principal problema para a produção dessa cultura, e de acordo com Moraes & Godoy (1997), nas condições brasileiras a principal é a mancha preta (*C. personatum*).

As cercosporioses, promovem a queda precoce de folhas e a perda de vagens, causando o apodrecimento dos ginóforos em situações que ocorrem condições climáticas desfavoráveis (chuva) no período da colheita. Nesta situação a agressividade da doença aumenta, e medidas de controle inadequadas podem promover perdas superiores a 50%, chegando à totalidade da produção (BARRETO, 2007). Mas para Betiol (2023) a presença da palhada além de melhorar a disponibilidade de água também reduziu a incidência e a severidade da mancha anelar do amendoim. A presença da cobertura do solo pode beneficiar tanto o solo bem como a cultura instalada, assim avaliar o comportamento da severidade da (*C. personatum*) na cultura do amendoim consiste em uma etapa importante para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva com sustentabilidade.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no ano agrícola 2022/23, na Fazenda Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso, localizado no município de Sorriso-MT. O clima da região é tipo tropical, com temperatura média de 26,2°C e pluviosidade média de 1970 mm anuais, os quais são distribuídos nos meses de outubro a abril (SOUZA et al., 2013).

A área do experimento passou por um cultivo de milho na segunda safra do ano de 2022. Após a colheita do milho foi realizada coleta de solo para caracterização granulométrica e química, além do preparo do solo com grade pesada para uma uniformização do solo, e incorporação da palha do milho.

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com nove tratamentos e três repetições, sendo T1- Pousio (sem plantas de cobertura); T2- Braquiária *ruziensis*; T3- Milheto; T4- *Crotalaria oroleuca*; T5- Braquiária *ruziensis* + Feijão caupi; T6- Milheto + Nabo forrageiro; T7- Braquiária + Milheto + Nabo forrageiro + Feijão caupi; T8- Braquiária + Sorgo forrageiro + *Crotalaria* + Feijão guandu; T9- Feijão mungo, sendo as parcelas de 3,6 m de largura e 4,0 m de comprimento, totalizando 4 linhas com espaçamento de 0,9 m. A quantidade de sementes das plantas de cobertura foi de acordo com a recomendação técnica para cada espécie, sendo semeadas a lanço em

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

outubro de 2022. Os tratos culturais, como manejo de pragas e doenças, manejo de plantas daninhas, ocorreram de acordo com a necessidade das culturas. Em janeiro de 2023 aos 72 DAS houve a coleta das plantas de cobertura pelo “método do quadrado” com área de 0,25 m² (SALMAN et al., 2006) para determinação da massa seca, sendo o material coletado acondicionado em sacos de papel e seco em estufa a 65°C até peso constante. E aos 76 DAS as plantas foram manejadas com herbicida.

A cultivar usada foi a BRS 421 OL semeada no dia 20 de janeiro de 2023, 14 dias após a dessecação, com população de 25 sementes/m e espaçamento entre linhas de 0,90 metros. Aos 23 dias após a emergência (DAE) do amendoim foi realizada a aplicação de gesso agrícola e o manejo fitossanitário foi de acordo com a recomendação e necessidade da cultura. A colheita ocorreu em maio de 2023 aos 131 DAE, o arranquio foi de forma mecanizada, com separação das vagens da planta manual e armazenamento em sacos de redes (ráfia) para a secagem à sombra.

As variáveis analisadas foram produtividade do amendoim (kg.ha⁻¹), população média das plantas (plantas ha⁻¹) e severidade da mancha. A produtividade e população foram determinadas através da área útil das parcelas (14,4 m²). A intensidade da mancha preta, cercosporiose do amendoim, causada pelos fungos *Cercospora arachidicola* e *Cercosporidium personatum*, foi mensurada usando a escala descritiva de severidade com notas de 1 a 9 aos 100 e 131 DAE, realizada antes do arranquio do experimento (SUBRAHMANYAM et al., 1990). A avaliação ocorreu em cinco plantas por parcelas, observando de forma criteriosa a haste principal, hastes secundárias e uma visão de modo geral na parcela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A massa seca das plantas de cobertura nos diferentes tipos de sistemas e população final das plantas de amendoim, tabela 1, não foi estatisticamente diferente. Os sistemas com massa seca (T8 com 10.309,73 kg.ha⁻¹), resultou em menor densidade populacional das plantas de amendoim (99.629 mil plantas.ha⁻¹) enquanto nos sistemas sem palhada (T1 e T9) a densidade populacional foi maior (151.111 mil e 143.333 mil plantas.ha⁻¹, respectivamente). No tratamento T3 houve uma cobertura com 7.489,33 kg.ha⁻¹ de palhada e população de 148.518 mil plantas.ha⁻¹, mostrando um bom desempenho da cultura sobre milheto. Segundo a (EMBRAPA, 2021) em algumas situações, há uma maior dificuldade no estabelecimento da densidade da cultura, especialmente em condições de alta quantidade de resíduos e em solos mais úmidos ou mal drenados, que pode provocar uma emergência desuniforme, diminuir o crescimento e atrasar a maturidade.

É importante destacar que a produtividade média obtida foi 4.985,11 kg.ha⁻¹ considerada aproximadamente 39% superior à média nacional (3.589 kg.ha⁻¹), isso infere dizer que as condições edafoclimáticas da região de Sorriso são favoráveis para a cultura do amendoim. No entanto, mais trabalhos investigativos devem ser realizados com o uso da palhada de braquiária em função das condições deste experimento ter sido desfavorável a ela e por se tratar de uma cultura com

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

adaptabilidade aos solos arenosos. A produtividade de 5.129 kg.ha⁻¹ obtida no T3 (milheto) permite considerar um bom desenvolvimento e produtividade do amendoim em áreas com cerca de 7000 kg.ha⁻¹ de palhada, considerando o sistema de semeadura sobre palhada um bom manejo para a cultura do amendoim.

Tabela 1. Média de massa seca das plantas de cobertura (kg.ha⁻¹) e população média de plantas de amendoim (plantas ha⁻¹) sobre palhada de diferentes plantas de cobertura. IFMT Sorriso, fazenda experimental, 2024.

Tratamentos	Sistemas	Massa Seca (kg.ha ⁻¹)	População final (plantas ha ⁻¹)
T1	Pousio	-	151.111
T2	B. ruziziensis	3.261,73	141.111
T3	Milheto	7.489,33	148.518
T4	Crotalária ocreleuca	7.721,60	108.518
T5	B. ruziziensis + Caupi	5.675,07	123.703
T6	Milheto + Nabo Forrageiro	7.082,40	134.815
T7	B. ruziziensis + Milheto + Nabo + Caupi	6.706,93	128.518
T8	B. ruziziensis + Sorgo + Crotalária + Guandu	10.309,73	99.629
T9	Feijão Mungo	-	143.333
Coeficiente de Variação (CV%)		-	18,18
Probabilidade (p<0,5)			0,1816 ^{ns}

Para a avaliação da severidade da mancha preta (Tabela 3) os tratamentos tiveram diferença em número e não estatisticamente. Levando em conta que esse fungo é policíclico e vivem em restos culturais, deve-se utilizar a quantidade de palhada adequada para o sistema. No entanto, a alta severidade da mancha preta em todos os tratamentos não influenciou em baixas produtividades da cultura, uma vez que a alta incidência ocorreu próximo ao final do ciclo onde a concentração de foto-assimilados havia ocorrido permitindo o desenvolvimento da maioria dos ginóforos. Segundo Grichar & Boswell, 1987; Wright & Porter, 1991, citados por Fachin et al. (2014) os sistemas conservacionistas de manejo do solo, em condições norte-americanas, resultam em perdas entre 19 e 62% na produção de vagens e grãos do amendoim.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 2. Média de produtividade de amendoim em vagens sobre palhada de diferentes plantas de cobertura. IFMT Sorriso, fazenda experimental, 2024.

Tratamentos	Sistemas	Produtividade (kg.ha ⁻¹)
T1	Pousio	5.139
T2	B. ruziziensis	5.294
T3	Milheto	5.129
T4	Crotalária oroleuca	4.660
T5	B. ruziziensis + Caupi	4.812
T6	Milheto + Nabo Forrageiro	4.970
T7	B. ruziziensis + Milheto + Nabo + Caupi	4.881
T8	B. ruziziensis + Sorgo + Crotalária + Guandu	4.676
T9	Feijão Mungo	5.305
Coeficiente de Variação (CV%)		9,79
Probabilidade (p<0,5)		0,6391 ^{ns}

Tabela 3. Média de severidade de mancha preta em plantas de amendoim aos 100 e 131 DAE sobre palhada de diferentes plantas de cobertura. IFMT Sorriso, fazenda experimental, 2024.

Tratamentos	Sistemas	100 DAE	131 DAE
T1	Pousio	3,3 cd	6,7
T2	B. ruziziensis	3,0 d	7,0
T3	Milheto	3,0 d	7,3
T4	Crotalária oroleuca	3,0 d	7,0
T5	B. ruziziensis + Caupi	3,3 cd	7,0
T6	Milheto + Nabo Forrageiro	3,7 bc	7,7
T7	B. ruziziensis + Milheto + Nabo + Caupi	4,0 ab	8,0
T8	B. ruziziensis + Sorgo + Crotalária + Guandu	4,0 ab	7,7
T9	Feijão Mungo	4,3 a	8,0
Coeficiente de Variação (CV%)		9,27	8,71
Probabilidade (p<0,5)		0,0005*	0,1723 ^{ns}

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONCLUSÕES

Para as condições de campo deste experimento a presença de palhada não influenciou sobre a produtividade, severidade e densidade populacional da cultura do amendoim.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BETIOL, O. et al. Conservation agriculture practices in a peanut cropping system: Effects on pod yield and soil penetration resistance. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 47, p. e0230004, 2023.
- BARRETO, M. **Manual de identificação e manejo das doenças do amendoim**. Jaboticabal – SP, Funep, 2007, 33 p.
- EMBRAPA. **Sistema de manejo do solo**. 2021. Disponível em: <<https://embrapa.br/agencia-de-informacao/tecnologica/cultivos/milho/producao/manejo-do-solo-e-adubacao/sistema-de-manejo-do-solo/plantio-direto>>. Acesso em: 28/01/2024.
- FACHIN, G. M. et al. Características agronômicas de seis cultivares de amendoim cultivadas em sistema convencional e de semeadura direta. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 18, n. 2, p. 165–172, fev. 2014.
- MORAES, S.A.; GODOY, I.J. Amendoim - Controle de Doenças. In: ZAMBOLIM, L. & VALE, F.X.R. (eds.) **Controle de doenças de plantas: Grandes culturas**. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa; Brasília, Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Suprema Gráfica e Editora Ltda., 1:1-49, 1997.
- OLIBONE, D.; WERNER, F. P.; HEUERT, J.; PIVETTA, L. G.; DUARTE, M. M. S.; XAVIER, M. F. N. Desempenho agronômico de cultivares de amendoim em diferentes épocas de semeadura nas condições de Sorriso-MT. **South American Sciences**, v. 1, n. 2, p. e 2041, 2020.
- SALMAN, A. K. D., SOARES, J. P. G., & CANESIN, R. C. (2006). Métodos de amostragem para avaliação quantitativa de pastagens. **Circular Técnica 84** - Embrapa.
- SOUZA, A. P.; MOTA, L. L.; ZAMADEI, T.; MARTIM, C. C.; ALMEIDA, F. T.; PAULINO, J. Classificação climática e balanço hídrico climatológico no estado de Mato Grosso. *Nativa*, Sinop, v. 1, n. 1, p. 34 - 43. Disponível em: Goiânia: Centro Científico Conhecer, v.13, nº 23, p. 2016. doi: 10.14583/2318-7670.v01n01a07. 2013.
- SUBRAHMANYAM, P.; MCDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J. Resistance to rust and late leaf spot diseases in some genotypes of *Arachis hypogaea*. **Peanut Science**, v. 9, p. 9-14, 1990.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AValiação Agronômica com Diferentes Genótipos de Amendoim
na Região do Bolsão Sul-Mato-Grossense

Cassio de Castro Seron¹, Eduardo Pradi Vendruscolo¹, Murilo Battistuzzi Martins¹, Jair Heuert², Taís de Moraes Falleiro Suassuna²

¹Docentes Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Pós-Graduação em Agronomia Sustentabilidade na Agricultura (PGAC), Cassilândia – MS, cassio.seron@uems.br, eduardo.vendruscolo@uems.br, murilo.martins@uems.br; ²Pesquisadores do Programa de Melhoramento do Amendoim – Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, jair.heuert@embrapa.br, tais.suassuna@embrapa.br.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a avaliação das características agronômicas de genótipos de amendoim na região do Bolsão Sul-Mato-grossense para selecionar materiais que tenham o melhor desempenho e que os produtores possam estar cultivando em lavouras comerciais. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram doze genótipos de amendoim rasteiro (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL, BRS 440 OL, 2717 OL, 3386 OL, 3501 OL, 3988 OL, 4024 OL e 4301 OL). As variáveis avaliadas foram severidade de pinta preta, massa de 100 grãos e produtividade. A cultivar BRS 421 OL, em comparação com as demais cultivares obteve menor dano para a severidade de pinta preta nas avaliações dos 110 e 140 dias após a semeadura. Os genótipos BRS 421 OL, 3501 OL, 3988 OL, atingiram o maior peso de 100 grãos e que estão entre os mais produtivos. Em produtividade os genótipos 4301 OL e BRS 421 OL se destacaram neste trabalho.

Palavras-Chave: Melhoramento genético; produtividade; genótipos; oleaginosa.

INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim é considerada estratégica para diversas regiões brasileiras, especialmente por seu ciclo relativamente curto e capacidade de adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. Além disso, trata-se de uma leguminosa com elevada capacidade de fixação biológica de nitrogênio, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo em sistemas de rotação e sucessão de culturas, como no caso das áreas de renovação de canaviais. O amendoim também é valorizado por seu alto valor nutricional, rico em proteínas e lipídios, sendo amplamente utilizado na alimentação humana e na indústria alimentícia (Toderó, 2024).

Em Mato Grosso do Sul, a cultura apresentou crescimento expressivo, com aumento de 101,4% na área plantada entre as safras 2022/23 e 2024/25, totalizando 42,7 mil hectares (CONAB, 2025). Desde 2017/18, a expansão ultrapassa 4.170,0%, evidenciando o potencial da região. Esses dados reforçam a importância da seleção de cultivares adaptadas, visando produtividade, qualidade e resistência.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Ensaio que avaliam a adaptação de cultivares em diferentes regiões do país são fundamentais para a inserção da cultura do amendoim. O Programa de Melhoramento do Amendoim da Embrapa com instituições públicas, tem indicado cultivares com produtividade média de 4.576,6 kg ha⁻¹, destacando-se a cultivar BRS 423 OL, que alcançou 5.196,8 kg ha⁻¹ na região de Aparecida do Taboado, MS (Aparecido Filho *et al.*, 2019). Em outro trabalho a produtividade média foi de 5.159,6 kg ha⁻¹ com destaque para BRS 423 OL que atingiu uma produtividade de 6.426,4 kg ha⁻¹ (Zoz *et al.*, 2021).

Este trabalho tem por finalidade contribuir com informações sobre a avaliação agrônômica com diferentes genótipos de amendoim na região do Mato Grosso do Sul, que apresenta um potencial crescente para o cultivo da leguminosa.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2024/25, com semeadura realizada no dia 09 de novembro de 2024, na Fazenda Experimental da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS, localizada no município de Cassilândia – MS, (Flumignan *et al.*, 2015). O solo foi classificado como Neossolo Quartzarenico (Santos *et al.*, 2018) Ao longo do cultivo do amendoim as condições meteorológicas seguiram as recomendadas de temperatura média e mínima 25 e 20°C respectivamente, já para temperaturas máximas foram de 39°C acima do recomendado, porém ocorreu um ótimo desenvolvimento das cultivares e precipitação acumulada de 1.332 mm.

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram doze genótipos de amendoim rasteiro BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL, BRS 440 OL, 2717 OL, 3386 OL, 3501 OL, 3988 OL, 4024 OL e 4301 OL.

O preparo do solo para semeadura foi realizado de forma convencional com operação de gradagem pesada e de nivelamento. Não houve necessidade de calagem de acordo com análise química do solo, somente adubação de base, cobertura e foliar. A adubação de base consistiu na aplicação de 320 kg ha⁻¹ de 05-25-12 (NPK) após abertura dos sulcos (espaçados 0,90 m entre si) feitos por sulcador acoplado a trator agrícola. Após a abertura e adubação de base foi realizada a semeadura manual das parcelas, constituídas por 2 linhas de 3 m e densidade de semeadura de 18 plantas por metro. A adubação de cobertura consistiu 200 kg ha⁻¹ de 20-00-19 (NPK) aplicado a lanço 30 dias após a semeadura (DAS). Concomitante com a adubação de cobertura foi feita adubação foliar contendo boro e molibdênio na dose de 0,3 l ha⁻¹ (Souza; Lobato, 2004).

O manejo fitossanitário foi realizado de acordo com a necessidade do controle de pragas utilizando quatro aplicações de metoxifenoazida (0,5 L p.c.ha⁻¹). O manejo de doenças foi realizado com quatro aplicações de azoxistrobina + benzovindiflupir (0,3 kg p.c.ha⁻¹), nos dias que foram realizados o controle de pragas.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A avaliação de severidade de pinta-preta foi usando a escala diagramática da incidência com notas de 1 (ausência de sintomas da doença) a 9 (grande número de lesões nas folhas) sendo elas feitas com 110 DAS e ao final do ciclo 140 DAS (Subrahmanyam et al., 1982).

O arranquio de 2 m centrais das duas linhas, totalizando 3,6 m², foi realizado aos 140 DAS e posteriormente do despinnamento as vagens colhidas foram colocadas para secar em estufa por 72 horas na temperatura de 65°C, após a secagem a massa foi corrigida para a umidade de 8% e calculando a produtividade em kg ha⁻¹. A massa de 100 grãos (g) foi avaliada em laboratório, após a debulha manual das vagens colhidas.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a significância dos quadrados médios foi avaliada por meio do Teste F. As médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de ScottKnott (p≥0,05). O programa computacional SISVAR 5.6 (Ferreira, 2019) foi utilizado para executar as análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos indicam que as cultivares testadas apresentam variabilidade genética suficiente para permitir a seleção de materiais mais adaptados às condições edafoclimáticas da região do Bolsão Sul-Mato-Grossense.

Tabela 1. Severidade de pinta preta aos 110 e 140 DAS, peso de 100 grãos e produtividade de vagens, em função de diferentes genótipos de amendoim.

Genótipos	Severidade		Peso de 100 grãos (gramas)	Produtividade (kg ha ⁻¹)
	110 DAS	140 DAS		
Médias				
4301 OL	5,8 c	7,1 b	70,0 b	5.937,6 A
BRS 421 OL	3,3 a	5,8 a	74,3 a	5.308,3 A
BRS 423 OL	4,3 b	6,4 a	63,1 c	4.936,9 B
3501 OL	3,9 b	6,4 a	76,1 a	4.831,7 B
3386 OL	4,6 b	6,8 b	71,0 b	4.744,9 B
BRS 425 OL	4,2 b	6,1 a	68,7 b	4.657,3 B
BRS 429 OL	5,6 c	7,4 b	67,6 b	4.506,1 B
BRS 440 OL	4,9 b	7,0 b	63,5 c	4.505,1 B
3988 OL	5,6 c	7,5 b	75,2 a	4.336,9 B
4024 OL	5,4 c	7,0 b	68,4 b	3.694,7 C
BRS 427 OL	6,1 c	7,3 b	62,7 c	3.313,9 C
2717 OL	7,3 d	9,0 c	56,0 d	2.346,0 D
Média	5,1	7,0	68,1	4.426,6
CV (%)	7,8	7,1	3,1	12,4
Valor de F	30,84*	11,43*	31,94*	11,75*

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

* – significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott; ns – não significativo; C.V. – coeficiente de variação.

A severidade de pinta preta, uma doença fúngica comum na cultura do amendoim, foi significativamente influenciada pelas cultivares aos 110 e 140 DAS).

A média geral da severidade foi de 5,1 pontos com 110 DAS e com 140 DAS de 7,0 indicando níveis moderados da doença, mas com variabilidade entre os materiais, sendo a mais afetada 2717 OL, e a que teve menor incidência foi a BRS 421 OL.

O aumento na incidência da doença ocorreu, principalmente, devido às temperaturas máximas acima do recomendado para o amendoim (superiores a 33°C) junto à ocorrência de precipitações no final do ciclo, quando a cultura já apresenta fechamento das entrelinhas, criando um microclima úmido favorável ao desenvolvimento de patógenos.

Em relação à massa de 100 grãos, foi observado também efeito significativo com média geral de 68,1 gramas. Esse resultado é relevante para a qualidade comercial do produto, uma vez que grãos maiores e mais pesados são valorizados pela indústria de alimentos e pelas exportações. Cultivares com maior massa de grãos tendem a apresentar melhor aproveitamento no beneficiamento e menor índice de perdas mecânicas (Krabbe, 2010).

Os genótipos 3501 OL (76,1 gramas) 3988 OL (75,2 gramas) e BRS 421 OL (74,3 gramas) apresentaram maior massa de 100 grãos, mostrando maior potencial para atender mercados que demandam essa característica de grãos graúdos. O desempenho 56,0 gramas para massa de 100 grãos foi avaliada no genótipo 2717 OL, evidenciando menor tamanho de grãos nesta avaliação. A variação entre os genótipos chegou a 28,7% abaixo da melhor cultivar, evidenciando diferenças expressivas no desempenho produtivo das cultivares avaliadas.

As cultivares BRS 421 OL e 4301 OL destacaram-se com os maiores rendimentos de amendoim em casca evidenciando um elevado potencial produtivo. A maior produtividade foi do genótipo 4301 OL, com 5.937,6 kg ha⁻¹ e a menor produtividade da 2717 OL com uma produtividade 57,9% inferior, evidenciando ampla variação entre os genótipos, o experimento obteve uma a média geral de 4.426,6 kg ha⁻¹ de produtividade superior à média nacional de produtividade que é de 3.874,0 kg ha⁻¹.

Este desempenho pode ser atribuído a características genéticas superiores e maior eficiência no aproveitamento dos recursos ambientais, corroborando estudos como os de Carvalho (2025), que destacam a contribuição do melhoramento genético na elevação do rendimento e adaptação das cultivares a distintas condições edafoclimáticas.

Em contrapartida, a cultivar 2717 OL apresentou o menor desempenho produtivo entre os genótipos avaliados, sendo alocada no grupo inferior. Esse resultado pode estar relacionado à colheita aos 140 DAS, uma vez que esta linhagem tem ciclo em torno de 120 DAS em outros locais (dados não

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

publicados). Outras cultivares e linhagens, como BRS 427 OL, BRS 429 OL, BRS 440 OL, 3386 OL e 4301 OL podem ter ciclo inferior a 130 DAS no Mato Grosso do Sul. A colheita tardia pode ter favorecido a maior severidade de cercosporioses, comprometendo a produtividade de todos estes genótipos.

Avaliações sobre a maturação de cultivares e linhagens serão realizados na próxima safra, visando conhecer o desenvolvimento e a adaptação do amendoim cultivado no Mato Grosso do Sul e a geração de cultivares mais competitivas.

CONCLUSÕES

A linhagem 4301 OL e a cultivar BRS 421 OL destacaram pela maior produtividade, com 5.937,6 e 5.308,3 kg ha⁻¹ respectivamente, enquanto as cultivares BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL e 3501 OL apresentaram menor severidade de pinta preta, aos 140 DAS.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Pós-Graduação em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura, da Unidade Universitária de Cassilândia (PGAC) e à Embrapa, por meio do suporte institucional e financeiro (SEG 20.22.01.004.00).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APARECIDO FILHO, A. C.; RODRIGUES, C. R.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F.; SOUZA, T. C. Desempenho de cultivares de amendoim nas condições do Mato Grosso do Sul. In: **Encontro Sobre a Cultura do Amendoim**, 16., 2019, Jaboticabal. Anais eletrônicos... Campinas: GALOÁ, 2019.
- CARVALHO, Alexandre M. de. Implantação do banco ativo de germoplasma de *Gliricidia sepium* e aplicação de descritores morfológicos e moleculares. 2025. 75 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura e Biodiversidade) – **Universidade Federal de Sergipe**, São Cristóvão, 2025.
- CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Séries históricas das safras. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/amemdoim>. Acesso em: 29 mar. 2025
- FERREIRA, Daniel F. SISVAR: um sistema de análise de computador para efeitos fixos projetos de tipo de partida dividida. **Revista Brasileira de Biometria**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.
- FLUMIGNAN, Délcio L.; FIETZ, Cleber R.; COMUNELLO, Everton. O clima na Região do Bolsão de Mato Grosso do Sul. Dourados: **Embrapa Agropecuária Oeste**, 2015. (Documentos, 127). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1007480>. Acesso em: 14 jan. 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

KRABBE, Geraldo; CARVALHO, Heloísa S.; ALVES, Marcos F.; SOUZA, Tatiana P. Modernização, agroindustrialização e agricultura familiar: o complexo soja na dinâmica econômica brasileira anos 1970-2000. 2010.

SANTOS, H. G.; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C.; OLIVEIRA, V. Á.; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A.; DE FILHO, J. C. A.; OLIVEIRA, J. B.; CUNHA, T. J. F. SISTEMA Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: **Centro Nacional de Pesquisa de Solos**, 2018. ISBN 978-85-7035-198-2.

SUBRAHMANYAM, P.; MCDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J. Resistance to rust and late leaf spot diseases in some genotypes of *Arachis hypogaea*. **Peanut Science**, v. 9, p. 9-14, 1982.

TODERO, A. S., DE OLIVEIRA PEREIRA, F., REATO, P. T., & MIGNONI, M. L. Propriedades e características do amendoim (*Arachis hypogaea* L.): da lavoura ao produto-uma revisão. **Revista Perspectiva**, 48(182), 119-131, 2024.

ZOZ, T.; SERON, C. de C.; VENDRUSCOLO, E. P.; HEUERT, J.; DA SILVA, M. V.; MARTINS, M. B.; SUASSUNA, T. de M. F. . Desempenho agrônômico de novas linhagens de amendoim na região do Bolsão Sul-Matogrossense. **South American Sciences** , Brasil, v. 2, n. edesp1, p. e21116, 2021. DOI: 10.52755/sas.v2iedesp1.116. Disponível em: <https://www.southamericansciences.com.br/index.php/sas/article/view/116>. Acesso em: 30 jun. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**EFEITO DE FONTES E DOSES DE BORO NO AMENDOIM EM ÁREA DE
REFORMA DE CANAVIAL NO TRIÂNGULO MINEIRO**

Thaís Helena Pereira¹, Nicole Albanês Cagnin¹, Otávio Rossini de Lima¹, Rakhel Cristina Rosa
Ribeiro¹, Flávio Hiroshi Kaneko²

¹Acadêmicos do curso de agronomia da UFTM/ICAEBI campus Iturama MG, d202220011@uftm.edu.br, d202310181@uftm.edu.br, d202310604@uftm.edu.br, d202111487@uftm.edu.br ; ²Docente do curso de agronomia e UFTM/ICAEBI campus Iturama MG, Email: flavio.kaneko@uftm.edu.br

RESUMO: O amendoim, cultura de relevante valor econômico, tem demonstrado expressivo potencial produtivo em áreas de renovação de canaviais no estado de Minas Gerais. Considerando a importância do boro (B) no metabolismo, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da aplicação de fontes e doses de B em pré-semeadura sobre os componentes de produção e a produtividade do amendoim cultivar BRS 423 OL3, cultivado em área de reforma de canavial em Latossolo vermelho-Amarelo de textura arenosa no município de Iturama-MG, na safra 2024/25. O delineamento experimental consistiu em fatorial incompleto $2 \times 3 + 1$ (controle), com quatro repetições, utilizando o Ácido bórico e o Octaborato de sódio como fontes, nas dosagens de 450, 900 e 1.800 g ha⁻¹ de B. Foram avaliadas variáveis como população final de plantas, número de vagens por planta, massa de 10 vagens, massa de grãos em 10 vagens e produtividade de vagens. Observou-se resposta significativa do amendoim à adubação boratada, com incremento médio de 1.167 kg ha⁻¹ de vagens em relação ao controle. Na dose de 450 g ha⁻¹, o Octaborato de sódio foi a melhor fonte, proporcionando maior produtividade de vagens, enquanto o Ácido bórico, superior com 1.800 g ha⁻¹ de B. As máximas produtividades foram obtidas com 1.264 g ha⁻¹ e 963 g ha⁻¹ para o Ácido bórico e Octaborato de sódio respectivamente.

Palavras-Chave: ácido bórico, amendoim “runner”, *Arachis hypogaea* L., micronutrientes, octaborato de sódio.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma leguminosa oleaginosa originária da América do Sul, difundida em regiões tropicais e temperadas do mundo. No Brasil, destacou-se como importante cultura comercial nas décadas de 1970, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Em Minas Gerais, na safra 2024/2025 a produção alcançou 52 mil toneladas, grande parte do cultivo ocorre em áreas de renovação de canaviais, aproveitando as condições do solo e clima favoráveis e a estrutura agrícola existente (CONAB, 2025).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Dentre os micronutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, o boro (B) destaca-se por sua atuação em diversos processos metabólicos, como o metabolismo de carboidratos, a translocação de açúcares, a atividade hormonal, a formação da parede celular, a frutificação e o florescimento. No solo, a disponibilidade de boro é influenciada por fatores como o pH — sendo a maior disponibilidade na faixa de 5,0 a 7,0 —, a mineralização da matéria orgânica e a textura do solo. Em solos arenosos, observa-se maior lixiviação do elemento, enquanto em solos argilosos sua mobilidade é reduzida, o que contribui para menores perdas. O boro pode estar presente adsorvido em argilominerais, hidróxidos de alumínio e ferro, na matéria orgânica e em minerais silicatados, estando geralmente mais disponível nas camadas superficiais do solo (NOVAIS, 2007).

Diante do crescimento da área cultivada e do potencial produtivo das novas cultivares de hábito rasteiro (tipo “*runner*”), surgem cada vez mais questionamentos sobre o manejo adequado da adubação boratada no amendoim. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de boro em pré-semeadura sobre os componentes de produção e a produtividade do amendoim, cultivado em área de reforma de canavial no Triângulo Mineiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em Iturama MG na safra 2024/25, em área ocupada anteriormente com a cultura da cana-de-açúcar pertencente à Agrícola JL em Latossolo Vermelho-Amarelo textura arenosa com as seguintes características químicas (0 – 25 cm): pH – 5.4; M.O – 14.2 g dm⁻³; P(resina) e S - 11 e 19; Ca, Mg e K – 30.2, 8.3, 3.6; Al e H+Al – 0 e 16.4; B, Cu, Fe, Mn e Zn - 0.20, 1.20, 14.80, 730 e 0.5, respectivamente.. Em 26/10/2024, a área foi dessecada com 3 kg ha⁻¹ de Glifosato 720 WG + 60 ml ha⁻¹ de Flumioxazina 480. Posteriormente, realizou-se a aplicação de 2 t ha⁻¹ de calcário dolomítico + 1.5 t ha⁻¹ de gesso ha⁻¹ + 0.5 t ha⁻¹ de Oxido de cálcio e magnésio, sendo posteriormente, realizada a incorporação com grade aradora 28 polegadas seguida de subsolagem e gradagem de nivelamento. A cultivar de amendoim “*runner*” BRS 423 OL3 foi implantada no dia 01/11/2024 com 222.000 sementes por hectare com o espaçamento entrelinhas de 0.90 m. A adubação via sulco de semeadura foi realizada com 300 kg ha⁻¹ da fórmula 07-34-11, em cobertura, forneceu-se 120 kg ha⁻¹ de Cloreto de potássio (25/11/2024) + 1 t ha⁻¹ de Gesso (01/12/2024).

Os tratamentos foram constituídos pela combinação de duas fontes de boro: Ácido bórico – 17% de B e Octaborato de Sódio – 20,5% de B e 3 doses do elemento – 450, 900 e 1.800 g ha⁻¹ além do tratamento Controle (sem Boro) aplicados em pré semeadura no dia 01/11/2024, formando assim, um fatorial incompleto com 2 x 3 + 1 (controle – sem boro) com 4 repetições. As unidades experimentais foram compostas por faixas de 16 m de largura e 150 m de comprimento. As fontes em suas respectivas doses foram diluídas em água (sem misturas com outros produtos) e pulverizadas com pulverizador automotriz (pontas leques 11003 e 200 l ha⁻¹ de vazão). Foram realizadas as seguintes

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

avaliações: População de plantas (plantas ha⁻¹) – na ocasião da colheita, realizada a contagem de plantas presentes em 1 linha de 2 m. Número de vagens por planta (vagens planta⁻¹ – realizada a partir da coleta de 10 plantas consecutivas por unidade experimental, sendo posteriormente realizada a contagem e a média aritmética. Massa de 10 vagens (g) – coletou-se aleatoriamente 10 vagens por unidade experimental (após a contagem do número de vagens por planta), e realizou-se a pesagem das 10 vagens em balança de precisão semi analítica; Massa de grãos em 10 vagens (g) – após a pesagem das 10 vagens, procedeu-se a abertura das mesmas, e realizando a pesagem dos grãos (independentemente do tamanho) em balança semi analítica; Produtividade de vagens (kg ha⁻¹) – após o arranquio manual de 1 linha de 2 m, realizou-se a separação de todas as vagens presentes, em seguida foi realizada a pesagem em balança de precisão, posteriormente os dados foram extrapolados em kg ha⁻¹. Procedeu-se a correção da umidade das vagens e grãos para 8% em base úmida pelo método da estufa.

Os dados foram submetidos a verificação da normalidade, e posteriormente realizado o Teste de Contrastes ortogonais (p<0.10) comparando o tratamento controle x demais tratamentos e quando houve efeito dos tratamentos, realizou-se a comparação das médias pelo Teste de Tukey e análise de regressão (p<0.10).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a População final de plantas, Massa de 10 vagens e Massa de grãos em 10 vagens (Tabela 1), a adubação com B não proporcionou diferenças significativas (p>0.10). Houve interação significativa (p<0.10) entre fontes e doses de B para o número de vagens por planta (Figura 1). Para a dose de 450 g ha⁻¹ de B, o Octaborato de sódio proporcionou 7,97 mais vagens por planta quando comparado ao Ácido bórico. Verifica-se aumento linear na massa de 10 vagens com o incremento nas doses de B com o Ácido bórico. Já quando se utilizou o Octaborato de sódio, o maior valor para a massa de 10 vagens foi verificado com a dose de 1.138 g ha⁻¹ de B (Figura 1).

O fornecimento de boro proporcionou (p<0.10) 1.167 kg ha⁻¹ (média dos tratamentos com B) a mais de vagens quando comparado ao tratamento controle (sem boro), indicando que a cultura do amendoim é altamente responsiva ao nutriente, principalmente quando se tem baixos teores no solo, como na área experimental em questão. Houve interação significativa (p<0.10) entre fontes e doses de B para a produtividade de vagens (Figura 2). Com 450 g ha⁻¹, o Octaborato de sódio proporcionou maior produtividade, enquanto, com 1.800 g ha⁻¹ o Ácido bórico foi superior. Observa-se que, com o Ácido bórico, a máxima produtividade (5.779 kg ha⁻¹) foi obtida com a dose de 1.264 g ha⁻¹ de B, enquanto, com o Octaborato de sódio, o máximo teto produtivo (5.576 kg ha⁻¹) foi alcançado com 963 g ha⁻¹ do nutriente, indo ao encontro dos dados obtidos por Rabatini e Pascoaloto (2022) que verificaram respostas ao amendoim em doses próximas de 1 kg ha⁻¹ do nutriente e Montovani, Calonego e Foloni (2013) com acréscimos na produtividade até 1.5 kg ha⁻¹ de B.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1. População final de plantas, número de vagens por planta, massa de 10 vagens, produtividade de vagens e massa de grãos em 10 vagens do amendoim cultivado em Iturama MG, safra 2024/25.

Tratamentos	População final de plantas (plantas ha ⁻¹)	Número de vagens/planta	Massa de 10 vagens (g)	Massa de Grãos/10 vagens (g)
Fontes¹				
Ácido bórico	193.055	20,27	16,18	13,37
Oct. de sódio	174.573	21,69	16,68	12,58
Doses de B (g ha⁻¹)				
0 (controle)	169.644	11,90	17,12	13,49
450	196.296	19,38	16,77	12,99
900	175.694	20,74	16,11	12,72
1.800	179.398	22,81	16,41	13,22
CV (%)	17,59	28,66	5,91	6,78

Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si a 10% de probabilidade.

Figura 1. Massa de 10 vagens (g) do amendoim em função de fontes e doses de B. Iturama MG, safra 2024/25. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a 10% de probabilidade pelo Teste de Tukey. DMS (fontes dentro de doses) – 6,96. ¹Ácido bórico: $y = 12,15 + 0,007651 x$ ($R^2 = 99,19\%$). ²Octaborato de sódio: $y = 13,028 + 0,02049 x - 0,000009 x^2$ ($R^2 = 79,89$) - ponto de máxima resposta = 1.138 g ha⁻¹).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Produtividade de vagens do amendoim em função de fontes e doses de Boro. Iturama MG, safra 2024/25. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a 10% de probabilidade pelo Teste de Tukey. CV (%) – 15,81. DMS (fontes dentro de doses) – 842,26. ¹Ácido bórico: $y = 3.912,1452 + 2,9991 x - 0,001186 x^2$ ($R^2 = 87,17 \%$; Ponto de máxima resposta = 1.264 g ha⁻¹). ²Octaborato de sódio: $y = 4.191,2955 + 2,8238 x - 0,001466 x^2$ ($R^2 = 84,28\%$; Ponto de máxima resposta = 963 g ha⁻¹).

CONCLUSÕES

A adubação boratada aumentou a produtividade de vagens do amendoim. Na dose de 450 g ha⁻¹, o Octaborato de sódio foi a melhor fonte, enquanto o Ácido bórico foi superior com 1.800 g ha⁻¹ de B. As máximas produtividades foram obtidas com 1.264 g ha⁻¹ e 963 g ha⁻¹ para o Ácido bórico e Octaborato de sódio respectivamente.

AGRADECIMENTOS

À Agrícola JL (Sr. José Luiz de Oliveira e colaboradores) pela infraestrutura, e apoio na condução deste e de outros trabalhos de pesquisas com a cultura do amendoim na região de Iturama MG.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. **Acompanhamento da safra brasileira: grãos, safra 2024/25** – 9º levantamento. [S.l.]: Conab, 2025. ISSN 2318-6852. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras/safra-de-graos/boletim-da-safra-de-graos/9o-levantamento-safra-2024-25/e-book_boletim-de-safras-9o-levantamento-2025. Acesso em: 3 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MANTOVANI, J. P. M.; CALONEGO, J. C.; FOLONI, J. S. S. Adubação foliar de boro em diferentes estádios fenológicos da cultura do amendoim. **Revista Ceres**, Viçosa, v. 60, n. 2, p. 241–248, abr. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-737X2013000200017>. Acesso em: 3 jul. 2025.

NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. **Fertilidade do solo**. 1. ed. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. p. 107; 958.

RABATINI, G.; PASCOALOTO, I. M. Avaliação do uso de diferentes doses de boro na cultura do amendoim. **Revista Científica Eletrônica de Agronomia da FAEF**, Garça, v. 41, n. 1, 2022. ISSN 1677-0293.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

PRODUTIVIDADE, RENDA E QUALIDADE TECNOLÓGICA DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM NO TRIÂNGULO MINEIRO NA SAFRA 2024/25

Rodrigo Almeida Marchini¹, Jair Heuert², Raphaela Cristina Prado Siqueira¹ Vitor Garcia Caporusso¹
e Taís de Moraes Falleiro Suassuna²

¹MGV Agroindustrial LTDA., Iturama, MG, rodrigo.marchini@mgvagroindustrial.com, vitor.caporusso@mgvagroindustrial.com, raphaela.siqueira@mgvagroindustrial.com, ²Programa de Melhoramento do Amendoim, Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, jair.heuert@embrapa.br, tais.suassuna@embrapa.br.

RESUMO: A safra 2024-25 foi caracterizada por boas condições climáticas no Triângulo Mineiro, onde parte do cultivo do amendoim ocorre em áreas de renovação de canavial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade, renda e qualidade tecnológica de genótipos de amendoim, no ano agrícola 2024/25, na Fazenda Monte Alto, em Iturama – MG, em área de rotação com canavial e palhada de cana crua. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL) e cinco linhagens (2717 OL, 3386 OL, 3924 OL, 3988 OL e 4301 OL) de amendoim do tipo “Runner” alto oleico, desenvolvidos pela Embrapa. As parcelas foram constituídas por duas linhas de três metros de comprimento, espaçadas entre si 0,90 m. O manejo experimental seguiu as recomendações para o cultivo do amendoim. Foi observada desfolha moderada por cercosporioses na área experimental. Foram avaliadas a produtividade de vagens, renda, massa de 100 grãos e distribuição dos grãos em peneiras granulométricas. Não houve diferença significativa entre os tratamentos para produtividade (média geral = 5.700,98 kg ha⁻¹). Rendas elevadas foram observadas na linhagem 4301 OL (80,8 %) e nas cultivares BRS 427 OL (78,9%) e BRS 423 OL (78,8%). A linhagem 3924 OL teve a maior massa de 100 grãos (91,4 g), seguida pelas cultivares BRS 421 OL (82,4 g) e BRS 427 OL (81,8 g) e as linhagens 4301 OL (82,5 g), 3988 OL (83,8 g) e 3386 OL (83,1 g). Os genótipos com maior distribuição dos grãos nas peneiras 38/42 foram as linhagens 3924 OL (63,49 %) e 4301 OL (64,4 %). As avaliações das novas cultivares e linhagens deve continuar na próxima safra para consolidar os dados obtidos e embasar a recomendação e o desenvolvimento de cultivares de amendoim para o Triângulo Mineiro.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea* L., amendoimzeiro, Cerrado, produtividade, renda.

INTRODUÇÃO

No estado de Minas Gerais, a produção de amendoim no Triângulo Mineiro é relativamente recente e altamente tecnificada, em especial nos municípios de Iturama, Frutal, Limeira do Oeste, União de

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Minas, Carneirinho e Campina Verde. A produção de amendoim nesta região de Minas Gerais cresceu em áreas de rotação de canavial (parte com palha de cana crua) e é baseada no cultivo de amendoim do tipo Runner alto oleico, o mais demandado pelo mercado interno e externo.

Estudos dedicados à validação agronômica e mercadológica de cultivares e linhagens de amendoim vem sendo realizados pelo Programa de Melhoramento do Amendoim da Embrapa (PMA) desde 2018 (DOMENICI *et al.*, 2018; HEUERT *et al.*, 2020, 2022; APARECIDO FILHO *et al.*, 2020, 2022 e 2023; SUASSUNA *et al.*, 2024). Como resultado, quatro cultivares do tipo Runner alto oleico foram registradas e recomendadas para cultivo em Minas Gerais: BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL e BRS 427 OL.

Visando a contínua seleção de genótipos adaptados, produtivos e competitivos no mercado, foram avaliadas cinco cultivares e cinco linhagens de amendoim em Iturama, MG, na safra 2024-25.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi instalado na safra 2024/25, na Fazenda Monte Alto, em Iturama, MG (19° 39'47.6" S e 50° 24'32,9" W, 488 m). O clima desta região é do tipo Aw - tropical, com inverno seco (Alvares *et al.*, 2013).

Antecedendo a implantação do experimento, foi efetuado o levantamento da fertilidade do solo, utilizando-se metodologia proposta por Silva (2009), na profundidade de 0 a 0,20 m. Com base na análise química do solo, foi realizada a correção com 200 kg ha⁻¹ de óxido de cálcio granulado no sulco e a adubação de sementeira de 270 kg ha⁻¹ do formulado NPK 07-34-11, no sulco de plantio, com cobertura 1.000 kg ha⁻¹ de gesso agrícola aos 40 dias após a sementeira. As sementes foram tratadas com tiametoxam e carboxin + thiram + tiofanato-metílico com fluazinam, nas doses de 200 ml, 350 ml e 150 ml por 100 kg de sementes, respectivamente.

A sementeira foi realizada no dia 07 de novembro de 2024, o delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições e dez genótipos de amendoim rasteiro alto oleico. Foram avaliadas cinco cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL) e cinco linhagens (2717 OL, 3386 OL, 3924 OL, 3988 OL e 4301 OL) desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento do Amendoim (PMA) da Embrapa. As parcelas foram constituídas por duas linhas de três metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,90 m, resultando em uma parcela de 5,4 m², com intervalo entre blocos de três metros. O estande médio estabelecido foi de 15 plantas por metro linear (166.665 plantas ha⁻¹).

O arranquio e colheita da área experimental foram realizadas aos 125 dias após a sementeira (12 de março de 2025). A produtividade de vagens (kg ha⁻¹) foi avaliada mediante a pesagem de vagens colhidas na parcela. A debulha de cada parcela foi feita com um descascador de amostras modelo SM-1, fabricado pela Semecat. A renda foi obtida mediante a separação de 2 kg de amendoim em casca de cada parcela, após o beneficiamento houve a avaliação do peso de grãos, desprezando as cascas e

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

impurezas. Logo após, foi retirada de cada parcela uma amostra de grãos representativos para determinar a massa de 100 grãos e uma amostra de 200 gramas (g), para determinar a granulometria.

A granulometria foi avaliada usando um classificador de grãos da marca Tecnofuertes/Tecnoponfer usando 3 peneiras classificadoras, correspondendo aos tamanhos 38/42, 40/50 e 50/60, as mais valorizadas do ponto de vista comercial, considerando o tamanho dos grãos. As outras classificações não foram contabilizadas nesta avaliação. Cada amostra de 200 gramas foi colocada no alto do classificador mantendo a vibração durante 60 segundos. A massa de grãos distribuída em cada uma das três peneiras foi determinada e utilizada para calcular a porcentagem correspondente de cada tamanho de grãos.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste F e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, por meio do software R versão 4.3.1 (R Core Team, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições climáticas foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas na área experimental. Não houve diferença significativa entre as cultivares e linhagens para a produtividade de vagens (Tabela 1); a produtividade média geral foi 5.700,98 kg ha⁻¹ de amendoim em casca. Elevadas produtividades foram relatadas em estudos na região nos últimos anos (DOMENICI *et al.*, 2018; HEUERT *et al.*, 2020, 2022; APARECIDO FILHO *et al.*, 2020, 2022 e 2023; e SUASSUNA *et al.*, 2024), demonstrando o potencial de produção de amendoim no Triângulo Mineiro.

Tabela 1 – Produtividade, renda, massa de 100 sementes e granulometria de cinco cultivares e cinco linhagens de amendoim avaliadas em Iturama/MG, safra 2024/25.

Cultivares e linhagens	Produtividade		Renda (%)	M100S (g)	Granulometria (%)		
	kg . ha ⁻¹	sc . ha ⁻¹			38/42	40/50	50/60
BRS 421 OL	6.292,5	251,7	75,1 b	82,4 b	53,9 b	24,4 a	16,9 c
BRS 429 OL	6.112,1	244,5	73,8 b	72,6 d	29,3 e	21,9 b	36,9 a
BRS 427 OL	5.916,8	236,7	78,9 a	81,8 b	42,8 c	25,3 a	25,8 b
BRS 423 OL	5.841,5	233,7	78,8 a	75,2 c	45,4 c	25,0 a	23,9 b
3924 OL	5.761,1	230,4	76,3 b	91,8 a	63,5 a	20,4 b	13,0 c
BRS 440 OL	5.721,9	228,9	74,8 b	77,6 c	42,7 c	27,9 a	22,1 b
4301 OL	5.536,2	221,4	80,8 a	82,5 b	64,4 a	17,7 b	14,4 c
2717 OL	5.429,9	217,2	74,4 b	76,8 c	33,8 d	23,3 a	36,4 a
3988 OL	5.421,8	216,9	74,6 b	83,8 b	57,6 b	20,7 b	15,9 c
3386 OL	4.976,0	199,0	73,6 b	83,1 b	41,2 c	25,2 a	24,6 b
Média geral	5.700,98	228,04	76,12	80,68	47,45	23,16	22,99
CV	13,20	-	4,13	2,27	5,39	11,48	10,19
P (F)	0,45 ns	-	0,03*	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

** significativo pelo teste F ($p < 0,01$) e * significativo pelo teste F ($p < 0,05$); médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 95% de significância.

Houve diferença significativa entre os genótipos para renda, massa de 100 grãos e granulometria (Tabela 1). Os maiores valores de renda foram observados na linhagem 4301 OL (80,78 %) e nas cultivares BRS 427 OL (78,96%) e BRS 423 OL (78,83%).

A linhagem 3924 OL teve a maior massa de 100 grãos (91,4 g), seguida pelas cultivares BRS 421 OL (82,4 g) e BRS 427 OL (81,8 g) e as linhagens 4301 OL (82,5 g), 3988 OL (83,8 g) e 3386 OL (83,1 g).

Os genótipos com maior distribuição dos grãos nas peneiras 38/42 foram as linhagens 3924 OL (63,49 %) e 4301 OL (64,4 %).

A identificação de novas linhagens com elevada produtividade, renda e variabilidade de tamanho de grãos (como observado nos valores de massa de 100 grãos e distribuição nas peneiras classificadoras) é importante para o desenvolvimento de cultivares adaptadas ao cultivo no Triângulo Mineiro e competitivas em mercados específicos.

Na safra 2024/25, foram obtidas elevadas produtividades de todos os genótipos avaliados, sendo identificadas novas linhagens com tamanho de grãos que superam os observados nas cultivares comerciais e qualidade tecnológica competitiva em diferentes mercados.

As avaliações das novas cultivares e linhagens deve prosseguir na próxima safra para consolidar os dados obtidos e embasar a recomendação e o desenvolvimento de cultivares de amendoim para o Triângulo Mineiro.

CONCLUSÕES

Houve diferença significativa para renda e tamanho de grãos, considerando tanto a massa de 100 sementes ou a distribuição nas peneiras 38/42, 40/50 e 50/60;

A linhagem 3924 OL teve a maior massa de 100 grãos, enquanto que na linhagem 4301 OL foram observados valores elevados para renda e distribuição na peneira 38/42, com massa de 100 grãos superiores a 80g.

As avaliações das novas cultivares e linhagens deve prosseguir na próxima safra para consolidar os dados obtidos e embasar a recomendação e o desenvolvimento de cultivares de amendoim para o Triângulo Mineiro.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao produtor João Marcos Boldrin pela disponibilidade e condução da área experimental. Este trabalho está vinculado ao projeto da Embrapa “Melhoramento do amendoim e do

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

gergelim para a diversificação dos sistemas de produção e dos mercados para o agronegócio” (SEG 20.22.01.004.00.00) e à cooperação Embrapa/MGV Agroindustrial LTDA (SAIC 20100.23/0137-0).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVARES, C. A. et al. Köppen’s climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- APARECIDO FILHO, A. C. et al. Desempenho agronômico de genótipos de amendoim sob cultivo mínimo no Triângulo Mineiro. **South American Sciences**, v. 1, n. 1, p. e2020. 2020.
- APARECIDO FILHO, A. C. et al. Características agronômicas de novas linhagens de amendoim de ciclo médio no Triângulo Mineiro. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22189, 2022.
- APARECIDO FILHO, A. C. et al. Novas cultivares e linhagens de amendoim para o Triângulo Mineiro. **South American Sciences, Anais... XX Encontro Sobre Cultura do Amendoim**, Jaboticabal, 2023.
- CONAB. **Acompanhamento da Safra Brasileira**. 8. ed. Brasília: CONAB, 2024. 104 p.
- DOMENICI, M. G. et al. Desempenho de genótipos de amendoim no Triângulo Mineiro. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 15., 2018, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...Campinas: GALOÁ**, 2018.
- HEUERT, J. et al. Desempenho agronômico de novas linhagens de amendoim no Triângulo Mineiro. **South American Sciences**, v. 1, n. 1, p. e2022. 2020.
- HEUERT, J. et al. Características agronômicas de genótipos de amendoim com finalidade de avaliar o ciclo no Triângulo Mineiro. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22187, 2022.
- R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>
- SILVA, F. S. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. 2. ed. rev. ampl. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009. 627 p.
- SUASSUNA, T. M. F.; HEUERT, J.; COSTA, J. S. F.; SIQUEIRA, R. C. P.; 2024. Desempenho de agronômico de genótipos de amendoim no Triangulo Mineiro na safra 2023-24. **Anais do XXI Encontro Sobre a Cultura do Amendoim**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13736503>

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**SOIL CO₂ EMISSIONS AND SOIL PROPERTY RESPONSES TO STRAW AND
HERBICIDE USE IN PEANUT CULTIVATION**

Heytor Lemos Martins¹, Vitor Adriano Benedito, Arianis Ibella², Rodrigo Baratiere Perim², Pedro Luís da Costa Aguiar Alves³

¹Doutor em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, heytor.lemos@unesp.br,
²Pós-graduandos em agronomia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, vitor.adriano@unesp.br,
santos.nicolella@unesp.br, rodrigo.perim@unesp.br (Apresentador do trabalho), ³Docente da
FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, plalves@fcav.unesp.br

ABSTRACT: Peanut cultivation plays an important agronomic role in Brazil, especially in rotation with sugarcane, promoting biological nitrogen fixation and improving soil quality. This study evaluated the impact of sugarcane mulch and imazapic herbicide, with or without the presence of peanut plants, on soil CO₂ emissions, chemical attributes, enzymatic activity, and the soil quality index (SQI) in a peanut cropping system. The experiment, conducted in Jaboticabal (São Paulo), employed different combinations of mulch, peanut cultivation, and herbicide application. Mulch combined with peanut increased enzymatic activity, organic carbon soil, and pH, resulting in higher SQI values, while bare soil showed marked degradation. CO₂ emissions were higher in treatments with both plants and mulch, indicating greater biological activity. β -glucosidase proved to be a sensitive bioindicator of soil quality. Integrated analysis using the SQI and the four-quadrant model revealed that treatments with mulch and peanut promoted healthy and biologically active soils. It is concluded that conservation practices, such as the maintenance of surface mulch and the cultivation of legumes, are effective strategies for enhancing soil health and sustainability, whereas the absence of vegetation cover leads to soil degradation.

Keywords: *Arachis hypogaea*; soil quality; enzymatic activity; soil respiration.

INTRODUCTION

Peanut cultivation holds significant economic importance in Brazil, with the main production regions located in the southeastern and central-western parts of the country, totaling 927.1 thousand tons in the 2022/23 harvest season (CONAB, 2024). In these regions, peanuts are primarily grown in rotation with sugarcane.

These positive effects on soil quality and structure are essential not only for maintaining soil functionality but also for contributing to climate change mitigation. Soil is the only natural resource with a significant potential to remove atmospheric carbon dioxide (CO₂), being the largest terrestrial reservoir of organic carbon (Lal, 2018). However, under natural conditions, soil emits CO₂ due to

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

microbial and root respiration, as well as organic matter decomposition. Soil respiration is critical for understanding the dynamics of soil organic matter, assessing biological functionality, and developing adaptive and mitigation strategies to climate change (Souza et al., 2022).

The main objective of this work was to evaluate the effects of sugarcane mulch and imazapic herbicide (Plateau®) on soil CO₂ emissions, chemical attributes, enzymatic activity, and soil quality indices in a peanut cropping system.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was conducted in the northern region of the state of São Paulo, in the municipality of Jaboticabal, Brazil (21°14'39.83" S and 48°17'56.84" W, at an altitude of 606 m). The regional climate is classified as Cwa – subtropical, with dry winters and rainy summers, an average annual temperature of 22.7 °C, and an average annual rainfall of 1,353 mm (Alvarez et al., 2014). During the experimental period, climatic data were recorded for the Jaboticabal region, including rainfall, maximum, minimum, and average temperatures, as well as relative air humidity (Figure 1).

Figura 1 - Condições ambientais da área durante o período de janeiro e agosto de 2023. P = plantio; PE = emergência; R1 = inicio do florescimento e R8 = final do ciclo.

The experiment was conducted in an open area using experimental plots of 1.10 m², outlined with masonry frames and filled with Dark Red Latosol (10R 3/6, moist), with a clayey texture, during the fall–winter season of 2023. The peanut cultivar used was IAC 503. The experimental design was a randomized complete block, consisting of 12 treatments with four replicates each, as described in Table 1.

22° Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Table 1 – Description of experimental treatments

Treatment	Peanut	Straw	Herbicide	Acronym
1	Present	10	With	AP10H
2	Present	5	With	AP5H
3	Present	10	Without	AP10
4	Present	5	Without	AP5
5	Present	0	With	AH
6	Present	0	Without	A
7	Absent	10	With	P10H
8	Absent	5	With	P5H
9	Absent	10	Without	P10
10	Absent	5	Without	P5
11	Absent	0	With	H
12	Absent	0	Without	S

The herbicide used was imazapic (Plateau®), applied 15 days after plant emergence (DAE) at a rate of 98.0 g a.i. ha⁻¹.

Soil biological activity was assessed through β -glucosidase and arylsulfatase enzymes, following protocols from Tabatabai et al. (1994) on air-dried, sieved samples stored at 4 °C. Soil CO₂ emissions (FCO₂), temperature (Ts), and moisture (Ms) were measured using an LI-8100 system across four points per plot, with PVC collars installed at 3 cm depth. Twelve measurements were taken before and after herbicide application between April 20 and May 2, 2023, during morning hours.

To assess soil health (SH), a Soil Quality Index (SQI) was calculated based on selected indicators, weighted via PCA according to explained variance (ANDREWS, 2002). Indicators were scored from 0 to 1 or 0 to 100 using nonlinear functions. Additionally, ASEA and SOC values were interpolated using a cumulative normal distribution and plotted using the four-quadrant model (4QM), allowing classification of soils into stable (healthy/unhealthy) or transitional (regenerating/biologically degrading) conditions based on SOC and biological activity thresholds (CHAER, 2023).

RESULTS AND DISCUSSION

Soil CO₂ emissions (FCO₂) were significantly affected by treatments, evaluation days, and their interaction. As shown in figure 2, the highest emissions were observed in treatments T1 (AP10H) and T2 (AP5H), which combined peanut plants, herbicide, and sugarcane straw, while the lowest occurred in bare soil treatments (T11 and T12). The presence of plants and organic residues increased biological activity and CO₂ fluxes. Emissions peaked in the early days and declined over time in most treatments. Greater system complexity resulted in higher soil CO₂ emissions (Zhang et al., 2022).

Treatments combining peanut cultivation with straw cover (T1–T4) showed the highest CO₂ fluxes due to increased microbial and root respiration, enhanced by straw’s microclimatic protection and root exudates. Optimal soil moisture and near-neutral pH in these treatments supported enzymatic stability, nutrient availability, and organic matter mineralization, while fallow areas with lower

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

moisture and acidic pH limited microbial activity and CO₂ emissions (Nannipieri et al., 2017). These results demonstrate the importance of straw mulch, soil pH adjustment, and adequate moisture in promoting soil biological activity. Overall, soil moisture and pH proved decisive in modulating microbial respiration and nutrient cycling (Junior et al., 2015).

Figure 2 - Box plot of the analysis of means between treatments by the Tukey test at 5% significance. The black triangles indicate the mean, the black horizontal line the median.

Principal Component Analysis (PCA) reduced 17 soil attributes to three principal components (PCs), which together explained 78.7% of the total variance. Soil quality was assessed using nonlinear scoring functions, with highest SQI values observed in treatments T1, T2, T4, and T8 (0.75–0.80), all involving peanut cultivation, straw, and/or herbicide. T4 had the highest SQI (0.80), while T12 (bare soil) showed the lowest (0.43), indicating poor soil conditions. β -glucosidase activity, pH, and SOC were the most sensitive indicators, with the lowest values in bare or plant-free treatments.

The soil health assessment, using CASH and 4QM approaches, categorized treatments into four quadrants based on SOC and ASEA thresholds. Figure 3 illustrates the categorization of treatments in terms of soil health. Most treatments with peanut, straw, and herbicide fell into Q1 (high SOC/high ASEA), indicating healthy soils. Treatments with only peanut or straw and herbicide appeared in Q2 (biological degradation), while bare or minimally managed soils were in Q3 (unhealthy). Only P10 appeared in Q4 (regenerating). Q1 and Q2 had higher SOC (~30 g/kg) than Q3 and Q4 (~20 g/kg), showing better soil conditions under more integrated management.

Integrated assessment using the Soil Quality Index (SQI) and Four Quadrant Model (4QM) showed clear differences among management systems, with treatments T1, T2, T4, and T8 reaching the highest SQI values (≥ 0.75) due to balanced chemical, physical, and biological soil properties. T4 stood out with an SQI of 0.80, highlighting that conservation practices without herbicide can sustain excellent soil quality. These treatments were placed in Q1, indicating high soil organic carbon and enzymatic activity, while T10, T11, and T12 fell into degraded quadrants with low SQI and SOC as shown in figure 3. The results confirm that integrating straw, legumes, and careful chemical management improves soil health, nutrient cycling, and resilience.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figure 3 - Scatterplot between soil organic carbon (SOC) and average specific enzyme activity (ASEA) of soil samples.

CONCLUSION

It was concluded that: (1) the addition of sugarcane straw promoted greater CO₂ emissions from the soil, especially in treatments with the presence of peanuts and straw; (2) the herbicide did not influence soil dynamics when combined with straw and plants; (3) the association between straw and peanut cultivation resulted in better soil health indicators, reflected in higher values of pH, soil organic carbon (SOC), moisture, enzymatic activity (especially β-glucosidase), and integrated indices; (4) the use of straw, even in moderate amounts, is an efficient practice to improve soil health.

REFERENCES

- Alvares, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>. Acesso em: 24 abr. 2025.
- Andrews, S. S. et al. On-farm assessment of soil quality in California's Central Valley. *Agronomy Journal*, v. 94, p. 12–23, 2002.
- Chaer, G.M., Mendes, I.C., Dantas, O.D., Malaquias, J.V., Reis Junior, F.B., Oliveira, M.I. L., 2023. Evaluating C trends in clayey Cerrado Oxisols using a four-quadrant model based on specific arylsulfatase and β-glucosidase activities. *Appl. Soil Ecol.* 183, 104742 <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104742>.
- Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). (2025). Boletim da Safra de Grãos – 7º Levantamento: Safra 2024/25. Brasília: Conab. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safra/graos/boletim-da-safra-de-graosCONAB+4CONAB+4CONAB+4>
- Júnior, J., Flores, R., Prado, R., & Moda, L. (2015). Release of potassium, calcium and magnesium from sugarcane straw residue under different irrigation regimes. *Australian Journal of Crop Science*, 9, 767-771.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

R. Lal and C. Rattan Lal, "Digging deeper: A holistic perspective of factors affecting soil organic carbon sequestration in agroecosystems," *Glob Chang Biol*, vol. 24, no. 8, pp. 3285–3301, Aug. 2018, doi: 10.1111/GCB.14054.

Nannipieri, P., Giagnoni, L., Renella, G., et al. (2017). Soil enzymology: Classical and molecular approaches. *Biology and Fertility of Soils*, 53(2), 125–138. <https://doi.org/10.1007/s00374-016-1183-3>

Souza, J. P.; Ferreira, A. S.; Mendes, K. R. Respiração do solo como indicador funcional em diferentes sistemas de uso da terra. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 46, e0220032, 2022.

Tabatabai, M. A. Soil enzymes. In: R.W. Weaver et al. *Methods of soil analysis. Part 2. Microbiological and biochemical properties*. Madison: Soil Science Society of America, 1994. p.775-833.

Zhang Y, Zhu G, et al. (2022) Optimal soil water content and temperature sensitivity differ among heterotrophic and autotrophic respiration from oasis agroecosystems. *Geoderma* 425:116071. 2022.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**RESPOSTA FUNCIONAL DE *Burkholderia lata* E *Bacillus inaquosorum* À
EXPOSIÇÃO A HERBICIDAS APLICADOS NA CULTURA DO AMENDOIM**

João Francisco Bronhara Pereira¹, Heytor Lemos Martins², Nathalia Sarmanho Monteiro Lima³, Pedro L. C. A. Alves⁴ e Eliana Gertrudes de Macedo Lemos⁴

¹Graduando em Engenharia Agrônômica, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, joao.bronhara@unesp.br;

²Doutor em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, heytor.lemos18@gmail.com;

³Doutora em Microbiologia Agropecuária, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, natalia.sarmanho@unesp.br;

⁴Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, pl.alves@unesp.br, eliana.lemos@unesp.br.

RESUMO: Microrganismos benéficos do solo contribuem para o crescimento vegetal por meio da solubilização de nutrientes e produção de enzimas. Entretanto, a aplicação de herbicidas pode comprometer sua eficácia como bioinsumos. Este estudo avaliou a resposta funcional de *Burkholderia lata* e *Bacillus inaquosorum*, isoladas de nódulos de amendoim, frente à exposição a herbicidas registrados para a cultura. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com sete tratamentos (imazapic, triclopir, 2,4-D, haloxyfop, pyroxasulfona, fluazifop e controle), avaliando a produção de enzimas hidrolíticas (lipase, esterase, protease, celulase e amilase) e a solubilização de fósforo, zinco e potássio. *Burkholderia lata* demonstrou alta sensibilidade aos herbicidas, com forte redução na atividade enzimática e inibição da solubilização de potássio e zinco. Em contraste, *Bacillus inaquosorum* manteve ou aumentou a produção de lipase, esterase e amilase, além de preservar a solubilização de fósforo e zinco, ainda que sem sucesso na solubilização de potássio. Os resultados indicam que *Bacillus inaquosorum* apresenta maior compatibilidade funcional com herbicidas aplicados ao amendoim, sendo mais promissor como bioinsumo.

Palavras-Chaves: Rizobactérias, bioinsumos, solubilização, enzimas hidrolíticas, tolerância a herbicidas.

INTRODUÇÃO

Microrganismos como bactérias e fungos exercem funções essenciais nas interações planta-microrganismo, promovendo o crescimento vegetal ao facilitar a absorção de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, por meio da fixação biológica e solubilização de minerais (Abhilash et al., 2016; Singh et al., 2017; Lopes et al., 2020). Além disso, podem modular hormônios vegetais, ampliar a área radicular, conferir resistência a fitopatógenos e mitigar os efeitos de estresses ambientais, incluindo aqueles causados por herbicidas (Kang et al., 2019; Simarmata et al., 2023). Contudo, é necessário compreender como esses microrganismos interagem com os herbicidas aplicados, a fim de evitar possíveis efeitos antagônicos.

No cultivo do amendoim, o herbicida Imazapic é amplamente utilizado, embora apresente efeitos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

fitotóxicos que podem comprometer o desenvolvimento e a produtividade da cultura, mesmo quando aplicado dentro das recomendações (Zanardo et al., 2018; Price et al., 2021; Daramola et al., 2024). Apesar da importância dessa interação, ainda há escassez de informações sobre a comunidade microbiológica associada ao amendoim e sua resposta à aplicação de herbicidas. Diante disso, este estudo teve como objetivo caracterizar funcionalmente isolados de *Burkholderia lata* e *Bacillus inaquosorum* expostos a herbicidas comumente utilizados na cultura do amendoim, avaliando a atividade enzimática e a solubilização de nutrientes como indicadores de viabilidade funcional frente aos agrotóxicos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, utilizando dois isolados bacterianos oriundos de amendoim: *Bacillus inaquosorum* e *Burkholderia lata*. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2×7 , sendo considerados a presença e ausência de herbicidas e sete tratamentos (Imazapic, Triclopir-butotílico, 2,4-D, Haloxyfop, Pyroxasulfone, Fluazifop e controle sem herbicida), com quatro repetições por tratamento. Inicialmente, foi avaliada a tolerância dos isolados aos herbicidas por meio de triagem em meio YMA sólido com quatro concentrações: 0 (controle), $\frac{1}{2}X$, X e 2X da dose recomendada, verificando-se a presença ou ausência de crescimento (halos de inibição).

As atividades enzimáticas foram avaliadas por testes qualitativos em meio sólido. Para a detecção de protease, utilizou-se ágar com leite desnatado (Szilagyi-Zecchin et al., 2014); para esterase e lipase, meios contendo 1% de Tween 20 e Tween 80, respectivamente, com incubação a 30 °C por três dias, considerando-se positiva a formação de halos (protease) ou de precipitado branco sob as colônias (Ramnath et al., 2017). A atividade de celulasas foi testada em meios com avicel e carboximetilcelulose, revelados com vermelho congo e solução de NaCl; já a amilase foi detectada em meio com amido, com revelação por iodo, sendo a formação de halo claro considerada positiva (Liang et al., 2014; Szilagyi-Zecchin et al., 2014).

Para avaliar a solubilização de fósforo, potássio e zinco, os isolados foram cultivados previamente em meio líquido com herbicidas e, após atingirem a fase exponencial, inoculados em meio NBRIP sólido contendo $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (0,8 g L⁻¹), glauconita (0,8 g L⁻¹) e ZnO (1,22 g L⁻¹), conforme Gandhi (2016), com incubação a 30 °C por três dias. A formação de halo ao redor das colônias indicou atividade de solubilização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio de tolerância aos herbicidas

A *Burkholderia lata* apresentou resistência aos 6 diferentes herbicidas em suas diferentes concentrações, ou seja, não apresentou halos de inibições. Já a *Bacillus inaquosorum* apresentou halos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

de inibição em dois dos seis herbicidas, sendo o 2,4D e triclopir, mostrando sua incompatibilidade de inoculação junto aos dois herbicidas citados anteriormente.

***Burkholderia lata* (Bkd)**

Na Tabela 1, a cepa *B. lata* (Bkhd) apresentou atividade para todas as enzimas hidrolíticas avaliadas. A atividade de amilase foi significativamente reduzida por todos os herbicidas, com queda média de 52%. Para protease, não houve diferenças estatísticas, embora 2,4-D e triclopir apresentassem os menores valores. A lipase foi inibida por imazapic (9%), haloxyfop (11%), 2,4-D (7%) e triclopir (10%), enquanto pyroxasulfona e fluazifop não afetaram sua atividade.

A esterase foi estimulada apenas por pyroxasulfona (11,5%). Por outro lado, imazapic e fluazifop reduziram-na em 9,6%, e haloxyfop, 2,4-D e triclopir em 25,4%, 17,7% e 16,9%, respectivamente. Para a celulase, haloxyfop, 2,4-D e triclopir não diferiram do controle, enquanto pyroxasulfona, imazapic e fluazifop causaram reduções de 12,5%, 16,3% e 9,91%, respectivamente.

Tabela 1 – Avaliação quantitativa da produção de enzimas hidrolíticas por *Burkholderia lata* na interação diferentes herbicidas.

Herbicidas	Lipase	Esterase	Protease	Celulase	Amilase
Padrão	3,17a	3,54b	2,81a	2,32a	2,11a
Pyroxassulfona	3,15a	3,95a	2,90a	2,03b	1,00b
Imazapic	2,88b	3,20c	2,85a	1,94b	1,00b
Haloxyfop	2,81b	2,64d	2,83a	2,26a	1,00b
Fluazifop	3,08a	3,21c	2,71a	2,09b	1,00b
2,4D	2,94b	2,91d	2,62a	2,21a	1,00b
Triclopir	2,83b	2,94d	2,64a	2,25a	1,00b
Causas de variação					
F _(tratamentos)	7,81**	14,85**	1,11 ^{NS}	5,00**	300,00**
CV (%)	3,14	6,11	6,43	4,98	3,62

Na solubilização de potássio, *Burkholderia lata* teve sua atividade totalmente inibida por todos os herbicidas, com formação apenas de colônias, sem halos. Em contraste, a solubilização de fósforo foi mantida em todos os tratamentos, com estímulos mais expressivos para fluazifop (15%) e triclopir (13%), seguidos por 2,4-D (5%) e pyroxasulfona (4%). Imazapic não alterou a atividade, enquanto haloxyfop reduziu em cerca de 5%.

Quanto à solubilização de zinco, apenas fluazifop e o controle mantiveram a atividade. Pyroxasulfona e haloxyfop causaram reduções significativas (14% e 12%, respectivamente), e os herbicidas imazapic, triclopir e 2,4-D inibiram totalmente essa função, embora sem impedir o crescimento das colônias, indicando possível interferência metabólica sem efeito bactericida.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 2 – Solubilização de potássio, fósforo e zinco por *Burkholderia lata* e *Bacillus inaquosorum* na interação diferentes herbicidas.

Herbicidas	<i>Burkholderia lata</i>			<i>Bacillus inaquosorum</i>		
	Potássio	Fósforo	Zinco	Potássio	Fósforo	Zinco
Padrão	1,00a	3,37b	2,66a	0a	4,07a	2,80b
Pyroxassulfona	1,00a	3,50b	2,27b	0a	3,37b	2,36c
Imazapic	1,00a	3,37b	1,00c	0a	3,97a	3,23a
Haloxifop	1,00a	3,20b	2,33b	0a	4,00a	2,41c
Fluazifop	1,00a	3,90a	2,80a	0a	3,96a	2,33c
2,4D	1,00a	3,55b	1,00c	-	-	-
Triclopir	1,00a	3,83a	1,00c	-	-	-
Causas de variação						
F _(tratamentos)	----	6,57**	87,13**	----	9,63**	15,10**
CV (%)	----	4,89	8,26	---	4,09	6,58

Bacillus inaquosorum

A avaliação hidrolítica revelou que *Bacillus inaquosorum* manteve a produção de todas as enzimas, mesmo na presença dos herbicidas, indicando boa tolerância e potencial agrônomo. Em alguns casos, observou-se estímulo enzimático. Na atividade de lipase, pyroxassulfona, imazapic, haloxifop e fluazifop promoveram aumentos de até 27,45%. Para esterase, apenas a pyroxassulfona gerou aumento expressivo (28,72%), enquanto os demais herbicidas resultaram em incrementos menores.

A protease não apresentou diferenças estatísticas, com pequenas variações entre reduções e aumento, sendo haloxifop o único a estimular a produção (12,66%). A celulase foi inibida por todos os herbicidas, com destaque para a redução de 52,95% com pyroxassulfona. Na produção de amilase, imazapic promoveu aumento de 30,31%, enquanto fluazifop teve leve estímulo (1,35%) e haloxifop e pyroxassulfona reduziram a atividade.

Tabela 3 – Avaliação quantitativa da produção de enzimas hidrolíticas pela *Bacillus inaquosorum* na interação diferentes herbicidas.

Herbicidas	Lipase	Esterase	Protease	Celulase	Amilase
Padrão	2,04b	2,82b	2,29a	4,40a	2,21b
Pyroxassulfona	2,22b	3,63a	2,27a	2,07c	2,04c
Imazapic	2,56a	3,06b	2,13a	3,72b	2,88a
Haloxifop	2,60a	2,87b	2,58a	2,28c	2,11c
Fluazifop	2,60a	3,05b	2,20a	2,28c	2,24b
Causas de variação					
F _(tratamentos)	8,87**	4,28*	2,72 ^{NS}	86,10**	81,49**
CV (%)	6,27	8,74	7,93	6,60	2,78

Bacillus inaquosorum demonstrou elevada capacidade agrônomo de solubilização de fósforo e zinco na presença dos herbicidas testados (Tabela 2), diferentemente do potássio, cuja solubilização foi completamente inibida, evidenciando a sensibilidade da estirpe a essas moléculas no que se refere a esse nutriente específico. Em relação ao fósforo, observou-se que, apesar da presença dos herbicidas, a

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

estirpe manteve sua capacidade de solubilização em quase todos os tratamentos, indicando adaptação ao estresse químico. Ainda assim, foram registradas leves reduções em comparação ao controle, em ordem crescente: pyroxasulfona (17,19%), fluazifop (2,7%), imazapic (2,45%) e haloxyfop (1,71%). Esses resultados reforçam o potencial da estirpe para aplicação em contextos agrícolas, mesmo sob pressão de herbicidas.

Com base nos resultados obtidos da atividade enzimática, a estirpe *Bacillus inaquosorum* teve uma resposta de aumento da atividade enzimática quando em contato com os herbicidas, diferentemente da estirpe *Burkholderia lata* que em aspectos gerais teve maior redução do potencial enzimático. Dant li et al. (2022) observaram que com a aplicação de pyroxsulam, diferentes enzimas (urease e dehidrogenase) dos microorganismos do solo tinham diferentes respostas, onde a urease foi estimulada nos primeiros dias e após determinado período voltou a produção como a controle, já a dehidrogenase reduziu sua atividade se igualando ao controle após 56 dias.

Na solubilização de fósforo, potássio e zinco as duas estirpes apresentaram redução ou mantiveram os padrões do controle, sendo minoria os casos de aumento, caso este que pode ser explicado pela capacidade da bactéria em utilizar nutrientes dos herbicidas degradados (Sun et al. 2019). Já a redução da solubilização e a manutenção dos resultados do controle está mais ligado a toxicidade do herbicida e como a bactéria reage a essa toxicidade, sendo mais ou menos efetivo (Munees et al. 2010).

CONCLUSÕES

As estirpes estudadas apresentaram alta viabilidade funcional mesmo sofrendo efeitos antagônicos, como na produção de amilase, solubilização de potássio e inibição de crescimento, pois ao avaliar o restante das características de interesse agrônomo se manteve igual ao controle ou sofreu estímulos em resposta aos herbicidas, aumentando sua produção enzimática ou solubilização de nutrientes. Por fim, as bactérias mantiveram sua viabilidade funcional ao resistir aos efeitos tóxicos das moléculas dos herbicidas, aumentando seu potencial agrônomo.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo [2024/08422-6](#).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABHILASH, P. C. C.; DUBEY, R. K.; TRIPATHI, V.; GUPTA, V. K.; SINGH, H. B. Plant Growth-Promoting Microorganisms for Environmental Sustainability. *Trends in Biotechnology*, v.34, n.11, p.847-850, 2016.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AHEMAD, M.; KHAN, M. S. Influence of selective herbicides on plant growth promoting traits of phosphate solubilizing *Enterobacter asburiae* strain PS2. *Research Journal of Microbiology*, 2010.

GANDHI, A.; MURALIDHARAN, G. Avaliação do potencial de solubilização de zinco de *Acinetobacter sp.* isolado da rizosfera do arroz. *European Journal of Soil Biology*, v.76, n.1, p.1-8, 2016.

KANG, S. M.; KHAN, A. L.; WAGAS, M.; ASAF, S.; LEE, K. E.; PARK, Y. G.; KIM, A. Y.; KHAN, M. A.; YOU, Y. H.; LEE, I. J. Integrated phytohormone production by the plant growth-promoting rhizobacterium *Bacillus tequilensis* SSB07 induced thermotolerance in soybean. *Journal of Plant Interactions*, v.14, n.1, p.416-423, 2019.

LI, D.; et al. Effects of pyroxsulam on soil enzyme activity, nitrogen and carbon cycle-related gene expression, and bacterial community structure. *Journal of Cleaner Production*, 2022.

SUN, M. J.; LI, H.; JAISI, D. P. Degradation of glyphosate and bioavailability of phosphorus derived from glyphosate in a soil-water system. *Water Research*, v.163, p.114840, 2019.

ZANARDO, H. G.; CARREGA, W. C.; HIJANO, N.; CESARIN, A. E.; MARTINS, P. D. F.; GODOY, I. J. D.; ALVES, P. L. D. C. Herbicide selectivity in peanut cultivars. *Journal of Agricultural Science*, v.10, n.8, p.447, 2018.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**ÁCIDO SALICÍLICO COMO INDUTOR DE RESISTÊNCIA EM AMENDOIM:
EFEITOS SOBRE A MANCHA PRETA E A PRODUTIVIDADE**

Mariana Mota Tonini¹ e Lucas Aparecido Gaion²

¹Graduando em Agronomia, Universidade de Marília, Marília, SP, marianamotatonini.mmt@gmail.com¹; ²Docente da Universidade de Marília, Marília, SP, lucas.gaion@yahoo.com.br.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a severidade da mancha preta (*Cercosporidium personatum*) e a produtividade do amendoim IAC OL3 em resposta a aplicação de ácido salicílico (SA) e doses de clorotalonil. O experimento foi conduzido no município de Herculândia-SP, empregou-se delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos (1. Testemunha – sem aplicação de fungicidas; 2. 50% clorotalonil; 3. 50% clorotalonil + SA; 4. 100% clorotalonil; e 5. 100% clorotalonil + SA), e quatro repetições. O manejo da cultura para controle de pragas e plantas daninhas seguiu as recomendações técnicas. Além disso, juntamente a aplicação dos tratamentos, também foi adicionado fungicida sistêmico, exceto na testemunha que não recebeu qualquer fungicida. A severidade da mancha preta foi avaliada ao longo do ciclo por escala diagramática de notas visuais, e a produtividade foi estimada por meio da massa de vagens por planta. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de LSD. A maior severidade de mancha preta foi observada no tratamento testemunha, enquanto a menor severidade foi encontrada nos tratamentos com 100% da dose recomendada de clorotalonil, independente do uso do SA. A massa de vagens por planta e a produtividade estimada foram maiores no tratamento com 100% de clorotalonil + SA, embora tenha diferido apenas do tratamento com 50% de clorotalonil + SA. Conclui-se que o uso do indutor de resistência à base de ácido salicílico não permitiu a redução da dose de clorotalonil.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Cercosporidium personatum*, fitopatologia, resistência sistêmica adquirida.

INTRODUÇÃO

Arachis hypogaea L., conhecida como amendoim, é uma oleaginosa da família Fabaceae, originária da América do Sul e amplamente cultivada em zonas tropicais e subtropicais (HAMMONS et al., 2016). Com aplicações tanto na nutrição humana quanto animal, destaca-se como uma importante fonte de proteínas, especialmente em países em desenvolvimento (SANDEFUR et al., 2017; BOUKID, 2021). Entre os principais produtores globais estão a China, Índia e Nigéria, com volumes anuais próximos de 19,0; 7,1; e 4,3 milhões de toneladas, respectivamente (USDA, 2025). O

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial, com cerca de 1,1 milhão de toneladas por ano (CONAB, 2025; USDA, 2025). Internamente, São Paulo é o principal estado produtor, sendo responsável por aproximadamente 92% da produção nacional (CONAB, 2025). Nesse contexto, destacam-se as regiões da Alta Mogiana — com municípios como Ribeirão Preto, Sertãozinho e Jaboticabal — e da Alta Paulista — incluindo Marília, Tupã e Echaporã — onde o cultivo do amendoim é frequentemente associado à renovação de áreas com cana-de-açúcar e pastagens degradadas (CONAB, 2025).

Contudo, uma das principais limitações ao seu cultivo é a ocorrência de doenças foliares, com destaque para a mancha preta, causada pelo fungo *Cercosporidium personatum* (ARIAS et al., 2023). A mancha preta caracteriza-se pela formação de lesões necróticas de coloração escurecida e formato circular, podendo na face inferior da folha apresentar crescimento fúngico (CANTONWINE et al., 2008). O elevado potencial de dano da mancha preta onera o custo de produção pela necessidade de inúmeras aplicações com fungicidas sistêmicos e multissítio (CULBREATH et al., 2002). Dentre os fungicidas multissítio, destaca-se o uso de clorotalonil (CULBREATH et al., 2002). O ácido salicílico (SA) por sua vez é conhecido pelo seu papel na indução de resistência sistêmica adquirida (KLESSIG et al., 2018). Em plantas de amendoim o SA tem sido associado a tolerância a *Fusarium* e *Alternaria* (CHITRA et al., 2008; SUN et al., 2021).

Por isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da combinação de indutor de resistência a base de ácido salicílico e o fungicida clorotalonil sobre a severidade da mancha preta e a produção do amendoim cv. IAC OL3.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se experimento a campo no município de Herculândia-SP, no período de 22 de dezembro de 2024 a 21 de abril de 2025. Para tanto, sementes de amendoim cv. IAC OL3 foram semeadas a 5 cm de profundidade, sendo depositadas cerca 25 sementes m⁻¹ em espaçamento de 0,9 m entre linhas. No momento da semeadura foi aplicado 500 kg ha⁻¹ do fertilizante 4-14-8. Além disso, as sementes utilizadas neste experimento foram previamente tratadas com Thiram; Cruiser; Maxim; Certeza N; Muk; Raiz e Polímero. Ao longo do ciclo, para o manejo de plantas daninhas e pragas, foram utilizados defensivos recomendados para a cultura.

Empregou-se o delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos (1. Testemunha – sem aplicação de fungicidas; 2. 50% clorotalonil; 3. 50% clorotalonil + SA; 4. 100% clorotalonil; e 5. 100% clorotalonil + SA), e quatro repetições. As parcelas foram constituídas por quatro linhas e quatro metros de comprimento, considerando como área útil as duas linhas e os dois metros centrais de cada parcela. A primeira aplicação de fungicidas ocorreu aos 28 dias após a semeadura (DAS) e seguiu a cada 12 dias até a sétima aplicação aos 109 DAS. Vale ressaltar que, exceto a testemunha que não recebeu fungicidas, todos os demais tratamentos receberam a adição de fungicida sistêmico a cada

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

aplicação, de modo a variar apenas a dose de clorotalonil e a adição de SA seguindo o respectivo tratamento. Como fonte de SA foi utilizado o produto comercial Proton[®], já no uso do clorotalonil o produto comercial usou o Nillus[®].

A severidade da mancha preta do amendoim foi avaliada ao longo de todo ciclo através de escala diagramática de notas visuais de sintomas de lesões e desfolha, seguindo metodologia proposta por Moraes (2007), com notas de 1 a 9, onde 1 indica a planta sem doença e 9 desfolha intensa e morte da planta. Finalmente, aos 120 DAS, procedeu-se o arranque das plantas que foram invertidas e passaram pelo processo de secagem no campo para posterior coleta das vagens e mensuração da massa. A produtividade foi estimada em função da produção de vagens por planta e uma população de 150 mil plantas ha⁻¹. Os resultados obtidos foram submetidos á análise de variância e as médias comparadas pelo teste de LSD a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fungo *Cercosporidium personatum*, causa a doença conhecida como mancha preta do amendoim, que figura entre as doenças mais relevantes afetando a cultura do amendoim (SINGH et al., 2011). Seus sintomas incluem lesões pretas, geralmente circulares, que podem apresentar esporulação na face abaxial das folhas (MORAES et al., 2021). À medida que a infecção progride, pode haver intensa desfolha, resultando em perdas expressivas de produtividade (SINGH et al., 2011). O controle dessa doença exige aplicações frequentes de fungicidas, o que eleva os custos de produção nas lavouras. O clorotalonil, um fungicida multissítio protetor, é normalmente adicionado em todas as aplicações para melhorar a eficiência de controle e minimizar o desenvolvimento de resistência. Diante desse cenário, o presente trabalho avaliou a severidade da mancha preta em diferentes genótipos de amendoim, utilizando uma escala de notas visuais conforme os critérios estabelecidos por Moraes (2007). Neste experimento, observou diferença estatística de severidade apenas aos 116 DAS (última avaliação), neste momento, plantas testemunha apresentaram maior severidade da doença, enquanto os tratamentos com 100% da dose de clorotalonil exibiram a menor severidade de mancha preta, independentemente do uso do SA (Figura 1). A nota dos tratamentos com 100% de clorotalonil foi de cerca de 1,5-2,0 (Figura 1). Essa nota indica sintomas iniciais da doença com presença de poucas lesões e ausência de desfolha das plantas (MORAES, 2007). Aqui, nota-se uma baixa severidade da mancha preta mesmo no tratamento testemunha, provavelmente pelas condições ambientais ao longo do experimento, caracterizado por longos períodos de baixa umidade.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Notas de severidade de mancha preta (*Cercosporidium personatum*) em plantas de amendoim cv. IAC OL3. Os dados mostram a média \pm o erro padrão ($n = 4$). Letras diferentes indicam diferença estatística pelo teste de LSD a 5% de probabilidade.

Em relação a produção de vagens por planta e a produtividade estimada, observa-se que a combinação de SA e 50% da dose de clorotalonil resultou na menor produção, embora tenha diferido apenas do uso de 100% de clorotalonil (Figura 2). A produtividade estimada no tratamento com 100% da dose de clorotalonil foi de 3.416,9 kg ha⁻¹ (Figura 2B).

Figura 2. Análise de produção de vagens por planta (A) e produtividade estimada (B) do amendoim cv. IAC OL3 em resposta a diferentes doses de clorotalonil e ácido salicílico. Os dados mostram a média \pm o erro padrão ($n = 4$). Letras diferentes indicam diferença estatística pelo teste de LSD a 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

Com base nos dados de severidade da mancha preta e produtividade apresentados neste experimento, concluímos que o uso do indutor de resistência à base de ácido salicílico não permitiu a redução da dose de clorotalonil. Contudo, são necessárias investigações adicionais em condições de maior severidade da doença.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos a MAXCROP pelo fornecimento do produto PROTON® utilizado neste experimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIAS, R.S.; DOBBS, J.T.; STEWART, J.E.; CANTONWINE, E.G.; ORNER, V.A.; SOBIOLEV, V.S.; LAMB, M.C.; MASSA, A.N. First draft genome and transcriptome of *Cercosporidium personatum*, causal agent of late leaf spot disease of peanut. **BMC Research Notes**, v.16, n.1, p.58, abr. 2023.
- BOUKID F. Peanut protein – an underutilised by-product with great potential: a review. **International Journal of Food Science & Technology**, v. 57, p. 5585-5591, 2021.
- CANTONWINE, E.G.; CULBREATH, A.K.; HOLBROOK, C.C. Jr.; GORBET, D.W. Disease Progress of Early Leaf Spot and Components of Resistance to *Cercospora arachidicola* and *Cercosporidium personatum* in runner-type peanut cultivars. **Peanut Science**, v.35, n.1, p.1–10, jan. 2008.
- CHITRA, K.; RAGUPATHI, N.; DHANALAKSHMI, K.; MAREESHWARI, P.; INDRA, N.; KAMALAKANNAN, A.; SANKARALINGAM, A.; RABINDRAN, R. Salicylic acid induced systemic resistance on peanut against *Alternaria alternata*. **Archives of Phytopathology and Plant Protection**, v.41, n.1, p.50–56, 2008.
- CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento (2025) **Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos: Safra 2024/25 - 5º Levantamento**. Brasília, DF: CONAB.
- CULBREATH, A. K.; STEVENSON, K. L.; BRENNEMAN, T. B. Management of late leaf spot of peanut with benomyl and chlorothalonil: a study in preserving fungicide utility. *Plant Disease*, v.86, n.4, p.349–355, abr. 2002.
- HAMMONS, R.O.; HERMAN, D.; STALKER, H.T. **Origin and early history of the peanut**. *Peanuts: Genetics, Processing, and Utilization*, p. 1-26, 2016.
- KLESSIG, D.F.; CHOI, H.W.; DEMPSEY, D.A. Systemic Acquired Resistance and Salicylic Acid: Past, Present, and Future. **Molecular Plant-Microbe Interactions**, v.31, n.9, p.871–888, 2018.
- MORAES, A.; DOS SANTOS, J.F.; BOLONHEZI, D.; DONISETI MICHELOTTO, M.; DE FREITAS, R.S.; NAKAYAMA, F.T.; DE GODOY, I.J. Desempenho agrônômico de linhagens de amendoim resistentes à mancha preta em diferentes localidades no estado de São Paulo. **South American Sciences**, v.2 (EDESP1), E21124, 2021.
- MORAES, S.A. **Quantificação de doenças de plantas**. 2007. Artigo em Hypertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2007_1/doencas/index.htm>. Acesso em: 24/6/2025

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SANDEFUR, H.N.; MCCARTY, J.A.; BOLES, E.C.; MATLOCK, M.D. peanut products as a protein source: production, nutrition, and environmental impact. **Sustainable Protein Sources**, p. 209-221, 2017.

SINGH, M.O.; ERICKSON, J.E.; BOOTE, K.J.; TILLMAN, B.L.; JONES, J.W.; VAN BRUGGEN A.H.C. Late leaf spot effects on growth, photosynthesis, and yield in peanut cultivars of differing resistance. **Agronomy Journal**, v. 103, n. 1, p. 85-91, 2011.

SUN, K.; XIE, X.-G.; LU, F.; ZHANG, F.-M.; ZHANG, W.; HE, W.; DAI, C.-C. Peanut preinoculation with a root endophyte induces plant resistance to soil-borne pathogen *Fusarium oxysporum* via activation of salicylic acid-dependent signaling. **Plant and Soil**, v.460, n.1-2, p.297-312, 2021.

USDA - United States Department of Agriculture. **Country Summary: United States - Peanut:** USDA. Disponível em: <https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/Default.aspx?id=US&crop=Peanut>. Acesso em: 18 maio 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**DESEMPENHO AGRONÔMICO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA
CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA À MANCHA PRETA EM DIFERENTES
CULTIVARES DE AMENDOIM**

Guilherme Pinto Ferreira de Oliveira¹, Claudenir Facincani Franco², Fábio Luiz Checchio Mingotte¹,
Tais De Moraes Falleiro Suassuna³ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli¹

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCAV, campus de Jaboticabal-SP, e-mail: guilherme.pf.oliveira@unesp.br (apresentador do trabalho), fabio.mingotte@unesp.br, shu.trevisoli@unesp.br. ²Docente do CEETEPS/Fatec de Jaboticabal, SP, claudenir.franco@fatec.sp.gov.br; ³Pesquisadora da Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás, GO; tais.suassuna@embrapa.br.

RESUMO: Na região de Jaboticabal-SP, o amendoim é uma cultura de grande importância para rotação/sucessão de culturas em áreas de reforma de canaviais, agregando benefícios aos sistemas de produção. No cultivo do amendoim, as doenças se encontram entre os principais fatores que limitam a produção. A mancha-preta é uma das doenças mais destrutivas no amendoim, podendo causar drásticas reduções de produtividade quando não são aplicados fungicidas. O uso de cultivares resistentes é um método de controle eficiente para a mancha-preta. O objetivo do trabalho é avaliar a resistência de cultivares de amendoim à mancha-preta, relacionando ao porte e desempenho agrônomo. Os cultivares BRS 421, BRS 423 e BRS 425 apresentaram maior resistência a mancha preta. Os cultivares BRS 427, BRS 429 e BRS 440 apresentaram maior altura da haste principal.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., Biometria, Melhoramento de espécies autógamas.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma leguminosa de grande relevância no cenário agrícola e econômico mundial, sendo amplamente utilizada como fonte de óleo vegetal e proteína. Em 2024, a produção mundial foi liderada pela China, com 19 milhões de toneladas, seguida pela Índia, com 7,1 milhões de toneladas (USDA, 2025). O Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial, com estimativa de 1,1 milhão de toneladas na safra 2024/2025, das quais aproximadamente 920.300 toneladas são oriundas do Estado de São Paulo — representando cerca de 80% da produção nacional (CONAB, 2025).

No contexto paulista, destacam-se as regiões de Marília e Ribeirão Preto como os principais polos produtivos. O município de Marília lidera com 70.527 toneladas em 2024, seguido por Presidente Prudente com 64.082 toneladas e Jaboticabal com 61.073,5 toneladas (IEA, 2025).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Jaboticabal, consolidado como um dos principais polos nacionais da cultura, recebeu oficialmente o título de “Capital do Amendoim” por meio da Lei Estadual nº 16.640/18, devido à sua relevância na produção, beneficiamento e exportação do grão. No município, o cultivo do amendoim é a segunda atividade econômica mais importante, atrás apenas da cana-de-açúcar (GALLACCI, 2023).

A exportação do amendoim brasileiro também apresenta destaque expressivo. Em 2024, foram exportadas cerca de 226.823,1 toneladas, resultando em um faturamento de aproximadamente US\$ 359,96 milhões. O Estado de São Paulo lidera amplamente essa atividade, com 222.287 toneladas exportadas, o que corresponde a 98,8% do total nacional, movimentando cerca de US\$ 356 milhões (COMEXSTAT, 2025). Já no primeiro quadrimestre de 2025, o Brasil exportou 73.097,86 toneladas, gerando US\$ 101,17 milhões. Os principais importadores foram a Rússia (29%), Argélia (16%) e Países Baixos (11%) liderando a demanda (COMEXSTAT, 2025).

Esse conjunto de dados demonstra que o amendoim possui papel estratégico no agronegócio brasileiro, com potencial crescente no mercado externo. O Estado de São Paulo se destaca não apenas pela produtividade, mas também pela infraestrutura consolidada voltada ao cultivo, processamento e comercialização do grão, o que contribui para a consolidação da cultura como um ativo de valor econômico e social.

Um dos principais entraves para atingir produções cada vez maiores são as doenças, que podem causar perdas na produção maiores que 50% (RUAS, 2014). Dentre as doenças que ocorrem na cultura, a manchapreta [*Nothopassalora personata* (Berk & M.A. Curtis)] e a mancha-castanha [*Passalora arachidicola* (Hori)] são as mais destrutivas no amendoim (JORDAN et al., 2017). As perdas estão relacionadas à desfolha precoce, causadas pelo avanço das manchas foliares. Dessa forma, o melhor caminho é o desenvolvimento de cultivares tolerantes à doença, que possam expressar sua produtividade mediante ao estresse biótico. Reduzindo assim, o uso de defensivos e garantindo colheitas mais estáveis, de forma mais sustentável (HEUERT, 2022).

Para que o processo seletivo em programas de melhoramento apresente eficiência, etapas de caracterização agronômica dos genótipos avaliados são de fundamental importância. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar a resistência de cultivares de amendoim à doenças foliares, com foco na mancha-preta, relacionando a reação dos genótipos ao porte e desempenho agronômico.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em condições de campo no ano agrícola 2024/2025, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade (FEPE) da UNESP/FCAV, em Jaboticabal (SP). Esta área está localizada no norte do Estado de São Paulo, com coordenadas de 21° 15' S de latitude e 48° 18' O de longitude, a aproximadamente 570 metros de altitude. Apresenta o clima tropical (Aw) com temperatura média anual de 22,2°C e precipitação média de 1.400 mm (GAZOTTO et al., 2020). O

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

solo do local possui uma classificação de acordo com Köppen e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro eutroférico, com alta concentração de argila e relevo suavemente ondulado (ANDRIOLI e CENTURION, 1999).

No presente estudo foram avaliados 9 cultivares comerciais de amendoim (EC 98, EC 214, EC Granoleico, BRS 421, BRS 423, BRS 425, BRS 427, BRS 429 e BRS 440) na safra 2024/25. O experimento foi conduzido no Delineamento de Blocos Casualizados (DBC) com três repetições.

As parcelas foram semeadas manualmente e foram constituídas por quatro linhas de plantio com cinco metros de comprimento e espaçamento de 0,90 metros entre linhas. A área útil da parcela foi constituída pelas duas linhas centrais.

A adubação foi realizada baseando-se nos resultados da análise química do solo, conforme recomendação de Quaggio et al. (2022). As sementes tratadas com inseticidas e fungicidas, foram distribuídas na proporção 20 sementes m⁻¹ na profundidade de 2 cm.

Aos 90 dias após emergência (DAE) foi realizada avaliação de altura da haste principal, comprimento do ramo mais desenvolvido e severidade de mancha preta (*Nothopassalora personata*), usando a escala diagramática da incidência com notas de 1 a 9 (SUBRAHMANYAM et al., 1982).

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância, sendo as significâncias dos quadrados médios testadas pelo Teste F (P<0,05). Posteriormente, as médias obtidas para os genótipos foram comparadas pelo teste de Scott&Knott. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa GENES (CRUZ, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos na análise de variância (Tabela 1), pode-se observar que o caráter altura da haste principal apresentou variação significativa entre os cultivares pelo teste F (P<0,01), indicando que existe variabilidade genética, sendo um pressuposto para a eficiência do processo de seleção. A partir disso, verificou a formação de três grupos distintos nessa avaliação, sendo os maiores valores observados nos cultivares BRS 427, BRS 429 e BRS 440.

No entanto, para o comprimento do ramo mais desenvolvido não houve variação significativa para a fonte de variação de cultivares, indicando semelhança entre os mesmos, para esta inferência.

Para a nota de severidade de mancha preta, os cultivares diferiram entre si pelo teste F (P<0,01), indicando que existe variabilidade genética, sendo um pressuposto para a eficiência do processo de seleção nos programas de melhoramento genético. Houve a formação de dois grupos distintos nessa avaliação, com os menores valores observados nos cultivares BRS 421, BRS 423 e BRS 425.

A resistência do amendoim à mancha-preta é controlada por múltiplos genes. caracterizando-se como um caráter de herança quantitativa. Sendo assim, os genótipos BRS 421, BRS 423 e BRS 425 apresentaram comportamentos semelhantes, evidenciando os menores valores de severidade da

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

mancha-preta e menor altura da haste principal. Já as cultivares BRS 427, BRS 429 e BRS 440 também demonstraram comportamentos similares entre si, porém com os maiores valores de severidade da doença e maior altura da haste principal.

Esses padrões sugerem que tais características podem estar sendo determinadas por genes e alelos semelhantes entre os respectivos grupos de genótipos, indicando possível correlação genética entre a altura da haste principal e a resistência à mancha-preta. Portanto, a identificação desses genes pode contribuir para a escolha de genótipos mais adequados em programas de melhoramento, permitindo maior eficiência na seleção de materiais com resistência à mancha-preta.

Tabela 1. Médias obtidas para os caracteres agrônômicos altura da haste principal, comprimento do ramo mais desenvolvido e nota de severidade de mancha preta em cultivares comerciais de amendoim em Jaboticabal-SP, aos 90 dias após a emergência, safra 2024/25.

Cultivares	Altura da haste principal cm	Comprimento do ramo mais desenvolvido Cm	Nota de severidade de mancha preta
BRS 429	37,23a	81,50	9,67a
BRS 427	34,27a	80,30	8,67a
EC 98	33,53b	77,63	8,67a
EC Granoleico	32,63b	78,77	8,67a
BRS 440	38,27a	80,33	8,33a
EC 214	26,13c	73,07	8,33a
BRS 423	32,87b	80,27	7,33b
BRS 425	33,93b	77,87	7,00b
BRS 421	33,50b	77,40	6,33b
Média	33,56	78,57	8,11
CV (%)	7,34	3,96	8,22
F	5,71**	1,96ns	7,13**

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Scott&Knott ($P < 0,05$). ** Não significativo, Significativo a 5%, e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.

CONCLUSÕES

Os cultivares BRS 421, BRS 423 e BRS 425 apresentaram maior resistência a Mancha Preta dentre os genótipos testados.

Os cultivares BRS 427, BRS 429 e BRS 440 apresentaram maior altura da haste principal.

AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento de Plantas (LBMP) da UNESP/FCAV Jaboticabal, à Embrapa Algodão e El Carmen pelo fornecimento das sementes que foram testados e à UNESP/FCAV Jaboticabal, pelo auxílio na condução do experimento em campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- ANDRIOLI, I.; CENTURION, J. F. Levantamento detalhado dos solos da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal: **Congresso Brasileiro de Ciência do solo**. 1999. p. 32.
- COMEXSTAT – Estatísticas de Comércio Exterior. **Amendoins**. Governo Federal: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 2025.
- CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. **Amendoim Total**. Brasília: CONAB, 2025.
- CRUZ, C. D. GENES - a software package for analysis in experimental statistics and quantitative genetics. *Acta Scientiarum*. v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013.
- GAZOTTO LAC, CHARNAI K, SANTOS LF, CARVALHO MN, MORO GV (2020) Correlation between grain yield in maize plant densities. *Científica* 48(3), 226–231.
- GALLACCI, F. '**Capital do Amendoim**': **Jaboticabal conquista o mundo com produção passada de pai para filho**. ALESP: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2023.
- HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. **Características agronômicas de linhagens avançadas do Programa de Melhoramento do Amendoim**. *South American Sciences*, v. 3, n. 2, 2022.
- INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. **Estatísticas da Produção Agrícola: Amendoim, 2024**. Website, 2025.
- JORDAN, B.S.; CULBREATH, A.K.; BRENNEMAN, T.B.; KEMERAIT JR., R.C.; BRANCH, W.D. Late Leaf Spot Severity and Yield of New Peanut Breeding Lines and Cultivars Grown Without Fungicides. **Plant Disease**, v. 101, n. 11, p. 1843-1850, 2017. doi: <https://doi.org/10.1094/PDIS-0217-0165-RE>
- RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. **Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. 2. ed. rev. Campinas: Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), 1997. 285 p. (Boletim Técnico, 100).
- RUAS, A. R. **Número mínimo de aplicações de fungicidas no controle das cercosporioses da cultura do amendoim**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, p. 7, 2014.
- SUASSUNA, T. M. F.; SOUTO, W. M. S.; COUTINHO, W. M.; SUASSUNA, N. D. **Resistência de genótipos de amendoim às cercosporioses sob condições naturais de infecção**. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão. *Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento*, n. 86, 2007.
- TEIXEIRA, D. H. L.; OLIVEIRA, M. S. P.; GONÇALVES, F. M. A.; NUNES, J. A. R. **Índices de seleção no aprimoramento simultâneo dos componentes da produção de frutos em açaizeiro**. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 47, n. 2, p. 237–243, 2012.
- RAMOS, J. P. C. **Ganhos genéticos via índice de seleção e modelos mistos em amendoim indicado para o semiárido**. 2019. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal da Paraíba, Areia - PB, 60 p. 2019.
- SUBRAHMANYAM, P.; MCDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Resistance to rust and late leaf spot diseases in some genotypes of *Arachis hypogaea*. **Peanut Science**, v. 9, p. 9-14, 1982.

USDA – United States Department of Agriculture. **Crop Explorer: Peanut Explorer**. USDA, 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**DESEMPENHO DO AMENDOIM EM DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA
EM ÁREAS DE REFORMA DE PASTAGEM NA REGIÃO DO BOLSÃO SUL-
MATO-GROSSENSE**

Guilherme A. Gottardi¹, Claudio G. Sena², Bruno A. Fronk³, Thiago M. dos Santos³ e Tiago Zoz⁴

¹Graduando em Agronomia, UEMS/UUMN, Mundo Novo, MS, mstick914@gmail.com (Apresentador do trabalho); ²Engenheiro Agrônomo, claudio.gladenucci@gmail.com; ³Pos-graduando em Agronomia (Sustentabilidade na Agricultura), Cassilândia, MS, Email: frnk_mgl@hotmail.com, thiagoagroms@gmail.com; ⁴Docente da UEMS/PGAC, Mundo Novo, MS, zoz@uems.br.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes épocas de semeadura na produtividade de duas cultivares de amendoim (*Arachis hypogaea* L.), cultivadas em área de reforma de pastagem na região do Bolsão Sul-Mato-Grossense, visando identificar o período mais adequado para a semeadura da cultura nesta região. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Cassilândia – MS. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 2 com quatro repetições. O primeiro fator foi constituído por cinco datas de semeadura do amendoim (07/09/2016, 08/10/2016, 10/11/2016, 09/12/2016 e 06/01/2017). O segundo fator foi constituído por dois cultivares de amendoim (Runner IAC 886 e IAC 503). Ao final do ciclo da cultura, realizou-se avaliações dos componentes de produção e produtividade de grãos. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise de variância e ao teste F a 5% de probabilidade. As médias relativas as datas de semeadura foram comparadas pelo teste t (LSD) e as médias relativas aos cultivares foram comparadas pelo teste F, ambos a 5% de probabilidade. A semeadura nos meses de outubro e novembro proporciona maior produtividade do amendoim em área de reforma de pastagem na região do Bolsão Sul-Matogrossense. O cultivar IAC 503 apresentou produtividade superior ao cultivar Runner IAC 886.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., precipitação, temperatura, cultivares, reforma de pastagem.

INTRODUÇÃO

A região do Bolsão Sul-Matogrossense, é formada por 16 municípios, no Leste do Estado, ocupando uma área superior a 8,3 milhões de hectares, onde a principal atividade é a pecuária. Uma parte significativa das áreas ocupadas com pecuária nesta região está degradada ou em fase inicial de degradação. Visando reverter o processo de degradação do solo e com o objetivo de reformar as áreas de pastagem, é importante que se encontrem culturas alternativas que promovam melhorias do solo.

O amendoim têm a capacidade de fornecer nitrogênio (N) para o solo por meio do processo de fixação biológica do N atmosférico (N₂) (PIZZANNI, 2008) e é uma cultura que tolera relativamente

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

bem as condições de restrição hídrica (PANDEY et al., 1984). Ademais, a área de cultivo de amendoim no estado de Mato Grosso do Sul teve um aumento na safra atual (2024/25) de 101,42% em relação à safra anterior (2023/24) (CONAB, 2025), o que equivale a um incremento de 21,5 mil hectares cultivados com a cultura. Devido as características citadas anteriormente, e considerando que a cultura está em expansão no estado, o amendoim apresenta-se como uma alternativa para a recuperação de solos degradados e reforma de pastagem.

Estudos relacionados ao cultivo de amendoim na região do Bolsão Sul-Matogrossense. Informações básicas, tais como a época mais adequada para a semeadura do amendoim são inexistentes para esta região. A semeadura de amendoim em épocas inadequadas tem como consequências a diminuição do número de ramificações, resultando em redução de produtividade (GONÇALVES, et al., 2004; PEIXOTO et al., 2008). Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes épocas de semeadura na produtividade de duas cultivares de amendoim (*Arachis hypogaea* L.), cultivadas em área de reforma de pastagem na região do Bolsão Sul-Mato-Grossense, visando identificar o período mais adequado para a semeadura nesta região.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado à campo, em área de pastagem pertencente a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Cassilândia – MS (51°48' W, latitude 19°05' S e altitude média de 470 m) no período de setembro de 2016 a maio de 2017.

O clima da região, segundo classificação de Köppen, é do tipo tropical chuvoso (Aw), com verão chuvoso e inverno seco (precipitação no inverno menor que 60 mm), com precipitação e temperatura média anual de 1.520 mm e 24,1 °C, respectivamente. Os dados de precipitação, umidade relativa do ar e temperatura ocorrida durante o período de condução do experimento são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3 respectivamente.

Figura 1. Precipitação acumulada por decêndio (a) e temperatura (b) durante o período de condução do experimento, Cassilândia – MS, 2016/2017. Fonte: Estação meteorológica da UEMS/Unidade de Cassilândia.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico. Os resultados da análise química do solo na camada de 0 – 20 cm de profundidade são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Características químicas do solo na camada de 0 - 20 cm antes da implantação do experimento. Cassilândia-MS. 2016.

pH	P _{resina}	M.O.	K	Ca	Mg	Al	Al+H	SB	CTC	V%	S-SO ₄
	mg dm ⁻³	g dm ⁻³	-----			mmol _c dm ⁻³	-----			%	mg dm ⁻³
4,6	32,0	20,0	2,5	14,0	8,0	2,0	28,0	24,5	52,5	47,0	2,0
	m	B	Cu			Fe			Mn		Zn
	%	-----			mg dm ⁻³		-----				
	8,0	0,11	0,60		42,0		21,2			1,4	

Análise química realizada seguindo metodologia proposta por Raij et al. (2001).

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 2 com quatro repetições. O primeiro fator foi constituído por cinco datas de semeadura do amendoim (07/09/2016, 08/10/2016, 10/11/2016, 09/12/2016 e 06/01/2017). O segundo fator foi constituído por dois cultivares de amendoim: Runner IAC 886 que apresenta resistência moderada a mancha castanha e IAC 503 que é moderadamente resistente a mancha preta e ferrugem, ambos são cultivares rasteiro.

Cada unidade experimental foi constituída de 6,0 m de comprimento por 5,4 m de largura. O espaçamento entrelinhas adotado foi de 0,90 m. Para as avaliações foram consideradas as quatro linhas centrais desprezando-se 1,0 m na extremidade de cada fileira de plantas e uma fileira em cada lateral da unidade experimental, totalizando uma área útil de 14,4 m² (4,0 m × 3,6 m).

Para semeadura, a área foi previamente preparada com uma gradagem pesada seguida por uma gradagem leve. A semeadura foi realizada manualmente. A adubação foi realizada de acordo com a análise do solo e a necessidade da cultura, conforme as recomendações de SOUSA e LOBATO (2004). A densidade de semeadura adotada foi de 25 sementes por metro. Os tratos culturais e o manejo fitossanitário foram realizados de acordo os procedimentos adotados em lavouras comerciais de amendoim, incluindo monitoramento de pragas e doenças, controle químico de plantas daninhas e aplicações de inseticidas e fungicidas.

Ao final do ciclo da cultura, quando identificada a fase ideal para a colheita, foram realizadas as seguintes avaliações: Número de vagens por planta - obtida através da contagem do número de vagens em 10 plantas coletadas ao acaso dentro da área útil da parcela; Massa de 100 grãos - obtido através da pesagem de oito amostras de 100 grãos; Produtividade - no momento da colheita, todas as plantas contidas na área útil de cada parcela foram colhidas e as vagens foram separadas das plantas. Posteriormente as vagens foram pesadas e obtida a produtividade de vagens, extrapolada para kg ha⁻¹. Uma amostra da quantidade total de vagens foi retirada e descascada para a obtenção da produtividade de grãos, extrapolada para kg ha⁻¹.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a significância dos quadrados médios obtidos na análise de variância foi testada pelo teste F a 5% de probabilidade. As médias relativas as

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

datas de semeadura foram comparadas pelo teste t (LSD) e as médias relativas aos cultivares foram comparadas pelo teste F, ambos a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A época de semeadura do amendoim influenciou o número de vagens por planta, a massa de 100 grãos, a produtividade de vagens e a produtividade em grãos (Tabela 2). Verificou-se influência dos cultivares na massa de 100 grãos e na produtividade em grãos do amendoim (Tabela 2). Não houve efeito da interação entre os cultivares e a época de semeadura para nenhuma das variáveis avaliadas (Tabela 2).

Tabela 2. Número de vagens por planta (NMV), massa de 100 grãos (M100), produtividade de vagens (PROD.V) e produtividade de grãos (PROD.G) de duas cultivares de amendoim semeadas em cinco épocas na região do Bolsão Sul-Matogrossense na safra 2016/2017.

Época de semeadura	NMV	M100	PROD.V	PROD.G
-	nº planta ⁻¹	g	kg ha ⁻¹	kg ha ⁻¹
07/09	20,54 a	55,63 bc	961,52 b	487,62 b
08/10	10,49 b	69,75 a	1458,77 ab	1079,49 a
10/11	7,05 b	59,68 b	1742,36 a	1263,69 a
09/12	2,73 c	54,89 c	180,64 d	114,93 d
06/01	3,43 c	52,65 c	429,77 c	281,08 c
Cultivar				
IAC 886	8,36	57,52 b	955,14	583,03 b
IAC 503	9,33	59,52 a	954,09	707,70 a
Média	8,85	58,52	954,61	645,36
CV (%)	9,83	1,20	10,69	10,27

Médias seguidas por letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade.

Constatou-se maior número de vagens por planta quando semeado em 07/09 (Tabela 2). Observa-se que a massa de 100 grãos quando semeado em 08/10 foi aproximadamente 22% superior à média das demais épocas de semeadura (Tabela 2). As maiores médias de produtividade de vagens ocorreram com a semeadura em 10/11 (1742,36 kg ha⁻¹) e 08/10 (1458,77 kg ha⁻¹), porém, 08/10 não diferiu de 07/09 (961,52 kg ha⁻¹) (Tabela 2). A maior produtividade de grãos ocorreu com a semeadura em 08/10 e 10/11 (Tabela 2).

De acordo com Peixoto et al. (2008), a época de semeadura do amendoim é o fator que mais influência as características agronômicas e a produtividade de vagens e grãos. De forma geral, verificou-se que a semeadura nos meses de outubro e novembro foram as que resultaram em maior produtividade em vagens e grãos. Este resultado deve ser atribuído as melhores condições climáticas, tais como precipitação e temperatura que favoreceram o desenvolvimento do amendoim.

A maior concentração de chuvas ocorreu entre os meses de novembro de 2016 a março de 2017, sendo que o mês com maior precipitação foi janeiro de 2017 (Figura 1a), coincidindo com a fase de enchimento de grãos do amendoim quando semeado em outubro e novembro. A temperatura foi

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

outro fator que contribuiu com a semeadura. Nos meses de setembro e outubro a temperatura média foi mais baixa, já no mês de novembro houve aumento na temperatura média, que contribuiu para melhor desenvolvimento da cultura (Figura 1b). Entre os cultivares, verificou-se que o IAC 503 teve adaptabilidade as condições edafoclimáticas da região ligeiramente superior ao Runner IAC 886, sendo que para alguns parâmetros se verificou superioridade do cultivar IAC 503 em relação ao Runner IAC 886.

CONCLUSÕES

A semeadura nos meses de outubro e novembro proporciona maior produtividade do amendoim em área de reforma de pastagem na região do Bolsão Sul-Matogrossense. O cultivar IAC 503 apresentou produtividade superior ao cultivar Runner IAC 886.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de Produtividade em Pesquisa (Termo de Outorga nº 171/2024, Processo nº 83/026.936/2024) ao último autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAB –Companhia Nacional de Abastecimento. **Série Histórica das Safras**. 2025. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras/itemlist/category/899-amendoim>
Acesso em: 29 mar. 2025.
- GONÇAVES, J. A.; PEIXOTO, C. P.; LEDO, C. A. S. Componentes de produção de amendoim em diferentes arranjos espaciais no Recôncavo Baiano. **Revista Brasileira de Oleaginosas e Fibrosas**, v. 8, n. p. 801-812, 2004.
- PANDEY, R. K.; HERRERA, W. A. T.; PENDLETON, J. W. Drought response of grain legumes under irrigation gradient. I. Yield and yield componentes, **Agronomy Journal**, v. 76, n. 4, p. 549-553, 1984.
- PEIXOTO, C. P.; GONÇALVES, J. A.; PEIXOTO, M. F. S. P.; CARMO, D. O. Características agronômicas e produtividade de amendoim em diferentes espaçamentos e épocas de semeadura no Recôncavo Baiano. **Bragantia**, v. 67, n. 3, p. 673-684, 2008.
- PIZZANI, R. **Produção e qualidade de forragens e atributos de um Argissolo Vermelho**. 2008. 95 f, Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, RS, 2008.
- RAIJ, B. van & QUAGGIO, J. A. **Métodos de análise de solo para fins de fertilidade**. Campinas, Instituto Agrônomo, 1983. 31 p. (Boletim Técnico, 81).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. **Cerrado: correção do solo e adubação**. 2. ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DO AMENDOIM EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA SEMENTE, PROFUNDIDADE DE SEMEADURA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA

Gabriel A. Gottardi¹, Adilson de L. Leite², Bruno A. Fronk³, Thiago M. dos Santos³ e Tiago Zoz⁴

¹Graduando em Agronomia, UEMS/UUMN, Mundo Novo, MS, azgag37@gmail.com (Apresentador do trabalho); ²Graduando em Agronomia, UNIPAR, Guaíra, PR, pybra06@gmail.com; ³Pos-graduando em Agronomia (Sustentabilidade na Agricultura), Cassilândia, MS, Email: fronk_mgl@hotmail.com, thiagoagroms@gmail.com; ⁴Docente da UEMS/PGAC, Mundo Novo, MS, zoz@uems.br.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a emergência e o crescimento inicial de plantas de amendoim originadas a partir de sementes de diferentes tamanhos, semeadas em diferentes profundidades em duas condições de disponibilidade hídrica. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Cassilândia – MS. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, disposto em esquema fatorial 4 x 2 x 2 com quatro repetições, sendo constituído de quatro profundidades de semeadura (3, 6, 9 e 12 cm), dois níveis de disponibilidade hídrica (40% e 100% da capacidade de vaso) e, dois tamanhos de semente de amendoim do cultivar Runner IAC 886: 0,35 g e 0,48 g. As seguintes variáveis foram avaliadas: porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, massa seca do sistema radicular, massa seca da parte aérea e massa seca total. O excesso de água no solo prejudicou a emergência de plântulas de amendoim. Sementes maiores originaram plantas com maior acúmulo de massa seca. A semeadura em maiores profundidades até 12 cm resultou em atraso na emergência de plântulas, entretanto, não prejudicou o crescimento inicial da cultura do amendoim.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., plântula, germinação, formação de estande.

INTRODUÇÃO

Na cultura do amendoim, tal como em outras culturas como por exemplo, a soja e o milho, a formação de um estande de plantas adequado e uniforme, bem como o crescimento inicial satisfatório são condições fundamentais para que se alcance a máxima produtividade. Estas condições são afetadas por inúmeros fatores, dentre os quais pode-se citar: a disponibilidade hídrica do solo, o tamanho da semente utilizada e a profundidade de semeadura empregada.

Segundo ALVES et al. (2005), é muito comum associar a qualidade da semente com seu tamanho. De acordo com CARVALHO & NAKAGAWA (2000), sementes com maior tamanho,

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

durante sua formação, acumularam maiores teores de nutrientes, sendo assim, apresentam melhor germinação e qualidade fisiológica.

Com relação a profundidade de semeadura, se esta for muito profunda, torna mais difícil o processo de emergência, fazendo com que o período suscetível a patógenos seja maior (NAPIER, 1985). Além disso, o rompimento do solo pela plântula será dificultado, e assim, ela terá que gastar mais energia para se desenvolver inicialmente, formando plântulas menos desenvolvidas e com pouco vigor (HUSSEN et al., 2013).

A presença de água também é muito importante para a germinação das sementes e emergência das plântulas, pois a mesma é necessária em diversos processos metabólicos, ajuda também na entrada de oxigênio e estimula o crescimento do eixo embrionário (BONFIM et al., 2011). Por outro lado, o excesso de água pode ser prejudicial, pois a saturação hídrica afeta o desenvolvimento das raízes e da parte aérea uma vez que as características físicas do solo são alteradas, deixando o solo com menor aeração (SCALON et al., 2011), prejudicando as trocas gasosas (BATISTA et al., 2008).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a emergência e o crescimento inicial de plantas de amendoim originadas a partir de sementes de diferentes tamanhos, semeadas em diferentes profundidades em duas condições de disponibilidade hídrica.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido sob cultivo protegido, na estação experimental da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Cassilândia - MS. O solo utilizado no experimento foi classificado como Neossolo Quartzarênico (95 g kg⁻¹ de argila, 50 g kg⁻¹ de silte e 855 g kg⁻¹ de areia).

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, disposto em esquema fatorial 4 x 2 x 2 com quatro repetições, sendo constituído de quatro profundidades de semeadura (3, 6, 9 e 12 cm), dois níveis de disponibilidade hídrica (40% e 100% da capacidade de vaso) e, dois tamanhos de semente de amendoim do cultivar Runner IAC 886: 0,35 g e 0,48 g. A caracterização das sementes é apresentada na Tabela 1. Cada unidade experimental foi composta por um vaso com capacidade volumétrica de 5,5 dm³ preenchido com solo peneirado em peneira de malha 8 mm.

Tabela 1. Grau de umidade (GRU), massa de 100 sementes (M100), primeira contagem de germinação (PCG) porcentagem de germinação de sementes (GERM), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca do sistema radicular (MSR) e massa seca total (MSTO) de plântulas de amendoim do cultivar RUNNER IAC 886 antes da implantação do experimento.

Peso de sementes g	GRU	M100	PCG	GERM	MSPA	MSR	MSTO
	%	g	%	%	g planta ⁻¹		
0,35	6,36	34,72	65,50	73,00	5,09	0,22	5,31
0,48	6,16	47,70	83,00	87,00	8,33	0,35	8,68
Média	6,26	41,21	74,25	80,00	6,71	0,28	7,00

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Para realizar a semeadura nas profundidades determinadas como tratamento, depositou-se solo seco no fundo dos vasos e então foram distribuídas 10 sementes em cada vaso. Posteriormente as sementes foram cobertas por uma camada de solo seco equivalente a profundidade determinada como tratamento. Todos os vasos foram preenchidos com a mesma quantidade de solo.

A determinação da capacidade de vaso do solo foi realizada seguindo-se a metodologia descrita por GONÇALVES JUNIOR et al. (2000). Após a obtenção dos valores de capacidade de vaso, foram estimadas as quantidades de água a serem aplicadas para atingir 40% e 100% da capacidade de vaso. Os vasos foram pesados diariamente e sempre que necessário adicionou-se água para atingir as capacidades de vaso determinadas como tratamento.

Após a emergência da primeira plântula, à medida que houve emergência de novas plântulas deixou-se a primeira plântula emergida em cada vaso e realizou-se o desbaste das plantas que emergiram posteriormente. Após a semeadura, foi realizada diariamente a contagem de plântulas emergidas em cada vaso e, a partir dos dados obtidos foram estimados os seguintes parâmetros: porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência (MAGUIRE, 1962) e tempo médio de emergência (LABOURIAU, 1983). Ao final do experimento, aos 32 dias após a semeadura, foram realizadas as seguintes avaliações: massa seca do sistema radicular, massa seca da parte aérea e massa seca total.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a significância dos quadrados médios obtidos na análise de variância foi testada pelo teste F a 5% de probabilidade. As médias referentes às profundidades de semeadura foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. As médias referentes à disponibilidade hídrica e tamanho de sementes foram comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tamanhos de sementes não influenciaram o índice de velocidade de emergência, o tempo médio de emergência e a porcentagem de emergência (Tabela 2). Constatou-se que em condições de 100% da capacidade de vaso, os valores de IVE, o tempo médio de emergência e emergência foram em torno de 16%, 9% e 17% inferiores aos valores verificados em condições de 40% de capacidade de vaso, respectivamente (Tabela 5). O excesso de água tem ação negativa no metabolismo da plântula (reduzindo as atividades enzimáticas) e no solo (diminuindo a quantidade de oxigênio), sendo que o processo de deterioração está ligado com a falta de oxigênio, dificultando assim, que o embrião retome seu crescimento (GAZOLLA NETO et al., 2012).

Verificou-se que os médias de IVE e porcentagem de emergência foram maiores com a semeadura em 3, 6 e 9 cm de profundidade em relação a semeadura a 12 cm de profundidade (Tabela 2). Os menores valores de tempo médio de emergência foram observados com a semeadura a 3 e 6 cm de profundidade. Enquanto a semeadura a 3 e 6 cm de profundidade resultou em emergência de

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

plântulas em torno de 6 e 7 dias, a sementeira com 12 cm de profundidade resultou em um tempo médio de emergência de 12 dias (Tabela 2). De acordo com HUSSEN et al. (2013), quanto maior a profundidade de sementeira, maior será a dificuldade encontrada pela plântula para romper o solo e completar a emergência.

Tabela 2. Índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME), porcentagem de emergência (EMER), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca do sistema radicular (MSR) e massa seca total (MSTO) de plantas de amendoim originadas a partir de sementes com diferentes tamanhos, semeadas em diferentes profundidades de deposição de semente, em solo com dois níveis de disponibilidade hídrica.

Semente	IVE	TME	EMER	MSPA	MSR	MSTO
g	-	dias	%	----- g planta ⁻¹ -----		
0,35	0,81	8,88	62,19	0,85 b	0,53 b	1,38 b
0,48	0,84	8,74	66,46	1,19 a	0,70 a	1,89 a
Disponibilidade hídrica						
40%	0,90 a	9,24 a	70,42 a	0,96	0,60	1,56
100%	0,76 b	8,37 b	58,23 b	1,08	0,63	1,71
Profundidade (cm)						
3,0	1,08 a	6,55 c	70,83 a	0,99	0,67	1,67
6,0	0,99 a	7,36 c	70,00 a	1,07	0,62	1,69
9,0	0,87 a	8,59 b	73,13 a	1,05	0,62	1,67
12,0	0,36 b	12,74 a	43,33 b	0,97	0,55	1,52
Média	0,83	8,81	64,32	1,02	0,61	1,63

Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste F para semente e disponibilidade hídrica e pelo Teste Tukey para profundidade, a 5% de probabilidade.

Sementes maiores (0,48 g) originaram plantas com massa seca de parte aérea, sistema radicular e total em torno de 40%, 32% e 37% superiores as sementes menores (0,35 g) respectivamente (Tabela 2). Sementes maiores acumularam maiores quantidades de nutrientes (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000), o que resulta em plantas com maior quantidade de massa seca, principalmente na fase inicial, como verificado neste trabalho. De acordo com WHITE & GOLZÁLES (1990), sementes com maior peso tem um maior desenvolvimento, tanto na parte aérea, como para o sistema radicular.

A profundidade de sementeira e a disponibilidade hídrica não influenciaram a massa seca de parte aérea, sistema radicular e total do amendoim (Tabela 2).

CONCLUSÕES

O excesso de água no solo prejudica a emergência de plântulas de amendoim.

Sementes maiores originam plantas com maior acúmulo de massa seca.

A sementeira em maiores profundidades até 12 cm resulta em atraso na emergência de plântulas, entretanto, não prejudica o crescimento inicial da cultura do amendoim.

AGRADECIMENTOS

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de Produtividade em Pesquisa (Termo de Outorga nº 171/2024, Processo nº 83/026.936/2024) ao último autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, E. U.; BRUNO, R. de L. A.; OLIVEIRA, A. P. de; ALVES, A. U.; ALVES, A. U.; PAULA, R. C. de. Influência do tamanho e da procedência de sementes de *Mimosa caesalpinifolia* Benth. Sobre a germinação e o vigor. **Revista Árvore**. v. 26, n.3, p. 423-425, 2005.
- BATISTA, C. U. N.; MEDRI, M. E.; BIANCHINI, E.; MEDRI, C.; PIMENTA, J. A. Tolerância à inundação de *Cecropia pachystachya* Trec. (Cecropiaceae): aspectos ecofisiológicos e morfoanatômicos **Acta Botânica Brasílica**. v. 22, n. 1, p. 91- 98, jan./mar.2008
- BONFIM-SILVA, E. M.; SILVA, T. J. A. DA; CABRAL, E. A. C.; KROTH, B. E.; REZENDE, D. Desenvolvimento inicial de gramíneas submetidas ao estresse hídrico. **Revista Caatinga**. v. 24, p. 180-186, 2011.
- CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. 2000. **Sementes: Ciência, tecnologia e produção**. 4. ed. Jaboticabal, FUNEP. 588p.
- GAZOLLA NETO, A.; AUMONDE, T. Z.; PEDÓ, T.; OLSEN, D.; VILLELA, F. A. Níveis de umidade do solo de várzea e seus efeitos sobre a emergência e crescimento inicial de plântulas de soja. **Informativo Abrates**. v. 22, p. 28-31, 2012.
- GONÇALVES JUNIOR, A. C.; LUCHESE, E. B.; LENZI, E. Avaliação da fitodisponibilidade de cádmio, chumbo e crômio em soja cultivada em Latossolo Vermelho escuro tratado com fertilizantes comerciais. **Química Nova**. v. 23, n. 2, p. 173-177, 2000.
- HUSSEN S.; ALEMU B.; AHMED F. Effect of planting depth on growth performance of maize (*Zea mays*) at the experimental site os wollo university, Dessie, Ethiopia. **International Journal of Sciences: Basic and Applied Research**. v. 8, n. 1, p. 10-15, 2013.
- LABOURIAU, L. G. **A germinação das sementes**. Washington: Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, p.174, 1983.
- MAGUIRE, J. D. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. **Crop Science**. v. 2, n. 2, p.176-77, 1962.
- NAPIER, I. **Técnicas de viveiros florestais con referencia especial a centroamerica**. Costa Rica, Signa Tepec: Ed. Espemacifor, 1985. 274p.
- SCALON, S. P. Q.; MUSSURY, R. M. ; EUZÉBIO, V. L. DE M. ; KODAMA, F. M. ; KISSMANN, C. . Estresse hídrico no metabolismo e crescimento inicial de mudas de Mutambo (*Guazuma ulmifolia* Lam.). **Ciência Florestal**. v. 21, p. 657-664, 2011.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

WHITE, J. W.; GONZALEZ, A. Characterization of the negative association between seed yield and seed size among genotypes of common bean. **Field Crops Research**. v. 23, p. 159-175, 1990.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**DESEMPENHO DE CULTIVARES DE AMENDOIM PARA RESISTÊNCIA À
MANCHA PRETA POR MEIO DE CARACTERES DE DESENVOLVIMENTO
VEGETATIVO**

Márcio Mandrá Junior, Claudenir Facincani Franco, Marcos Doniseti Michelotto, Ignácio José de Godoy e Sandra Helena Unêda-Trevisoli

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCAV, Campus de Jaboticabal-SP, e-mail: marcio.mandra@unesp.br (apresentador do trabalho), shu.trevisoli@unesp.br. ²Docente do CEETEPS/Fatec de Jaboticabal, SP, claudenir.franco@fatec.sp.gov.br; ³Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios/APTA, Pindorama, São Paulo, Brazil, marcos.michelotto@sp.gov.br ⁴Instituto Agrônomo de Campinas - IAC, Campinas-SP, e-mail: ijgodoy48@gmail.com

RESUMO: O amendoim é uma cultura de grande importância para rotação/sucessão de culturas em áreas de reforma de canaviais, adicionando diversos benefícios aos sistemas de produção. No cultivo do amendoim, as doenças foliares se encontram entre os principais fatores que limitam a produção. A mancha-preta é uma das doenças mais destrutivas no amendoim, podendo causar drásticas reduções de produtividade quando não são aplicados fungicidas. O uso de cultivares resistentes é um método de controle eficiente para a mancha-preta. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a resistência de genótipos de amendoim à mancha-preta, relacionando ao porte e desempenho agrônomo. Observou-se, que, dentre os genótipos avaliados, o cultivar IAC Sempre Verde apresentou maior resistência a Mancha Preta. Os cultivares IAC 505 e IAC OL5 apresentaram menor comprimento para o ramo mais desenvolvido.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., Biometria, Melhoramento de espécies autógamas.

INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim (*Arachis hypogaea* L.) tem se destacado mundialmente por sua relevância econômica, nutricional e industrial, sendo utilizada principalmente como fonte de óleo comestível e proteína vegetal. Em 2024, a produção global foi liderada pela China (19 milhões de toneladas) e pela Índia (7,1 milhões), enquanto o Brasil aparece como oitavo maior produtor mundial, com uma estimativa de 1,1 milhão de toneladas na safra 2024/2025 (USDA, 2025). No cenário nacional, a produção é fortemente concentrada no Estado de São Paulo, responsável por aproximadamente 80% do volume total, o que corresponde a cerca de 920.300 toneladas (CONAB, 2025).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

As regiões de Marília e Ribeirão Preto compõem o principal eixo produtivo paulista. Em 2024, Jaboticabal foi o terceiro maior produtor do Estado de São Paulo, com 61.073,5 toneladas. Sendo Marília e Presidente Prudente, os maiores produtores do Estado, respectivamente (IEA, 2025).

Em 2024, o Brasil exportou 226.823,1 toneladas do produto, resultando em um faturamento de aproximadamente US\$ 359,96 milhões. O Estado de São Paulo respondeu por 98,8% dessas exportações, com 222.287 toneladas comercializadas, totalizando cerca de US\$ 356 milhões (COMEXSTAT, 2025). De janeiro a abril de 2025, foram exportadas 73.097,86 toneladas, movimentando US\$ 101,17 milhões, e os principais destinos foram a Rússia (29%), Argélia (16%) e Países Baixos (11%). Esses resultados expõem a alta expressão do amendoim brasileiro no mercado externo.

Considerando o crescimento da demanda global e a necessidade de eficiência produtiva, o melhoramento genético tem se tornado peça-chave para o avanço da cultura no Brasil. A seleção e o desenvolvimento de genótipos adaptados às condições edafoclimáticas nacionais, que reúnam características como alto rendimento, precocidade, resistência a doenças e qualidade nutricional superior (incluindo teores de óleo, proteínas, vitaminas e minerais), são fundamentais para o fortalecimento da cadeia produtiva. Assim, as ferramentas do melhoramento vegetal moderno assumem papel central para garantir sustentabilidade, competitividade e agregação de valor à cultura do amendoim nos próximos anos (DESMAR et al., 2019).

As doenças representam um dos principais obstáculos para o aumento contínuo da produtividade do amendoim, podendo acarretar perdas superiores a 50% na produção (RUAS, 2014). Essas doenças estão associadas à desfolha precoce, que compromete a fotossíntese e o enchimento dos grãos, reduzindo o rendimento final (SUASSUNA, et al., 2007). Frente a esse cenário, torna-se essencial o desenvolvimento de cultivares com tolerância ao estresse biótico, capazes de manter a produtividade mesmo sob pressão das doenças, reduzindo a dependência de defensivos químicos e promovendo sistemas de cultivo mais estáveis e sustentáveis (HEUERT, 2022).

Para os programas de melhoramento genético vegetal, a caracterização dos genótipos que apresentem características desejáveis é de extrema importância para o processo seletivo. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho consiste em avaliar a resistência de cultivares de amendoim às doenças foliares, com foco na mancha-preta, relacionando ao porte e desempenho agrônomico.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em condições de campo no ano agrícola 2024/2025, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade (FEPE) da UNESP/FCAV, em Jaboticabal (SP). Esta área está localizada no norte do Estado de São Paulo, com coordenadas de 21° 15' S de latitude e 48° 18' O de longitude, a aproximadamente 570 metros de altitude. Apresenta o clima tropical (Aw) com temperatura média anual de 22,2°C e precipitação média de 1.400 mm (GAZOTTO et al., 2020). O

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

solo do local possui uma classificação de acordo com Köppen e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro eutroférico, com alta concentração de argila e relevo suavemente ondulado (CENTURION e ANDRIOLI, 2000).

Neste trabalho foram avaliados 16 genótipos de amendoim, sendo 13 cultivares comerciais (IAC 503, IAC 505, IAC 677, IAC OL 3, IAC OL 4, IAC OL 5, IAC OL 6, IAC OL7, IAC Sempre Verde, IAC Caiapó) e 03 linhagens elite (L10759, L10505 e L10684) desenvolvidas pelo Instituto Agrônomo de Campinas – IAC. Os genótipos foram avaliados na safra 2024/25.

O experimento foi conduzido no Delineamento de Blocos Casualizados (DBC) com três repetições. As parcelas foram semeadas manualmente e foram constituídas por quatro linhas de plantio com cinco metros de comprimento e espaçamento de 0,90 metros entre linhas. A área útil da parcela foi constituída pelas duas linhas centrais.

A adubação foi realizada baseando-se nos resultados da análise química do solo, conforme recomendação de Quaggio et al. (2022). As sementes tratadas com inseticidas e fungicidas, foram distribuídas na proporção 20 sementes m⁻¹ na profundidade de 2 cm.

Aos 90 dias após emergência (DAE) foi realizada avaliação de altura da haste principal, comprimento do ramo mais desenvolvido e severidade de mancha preta (*Nothopassalora personata*), usando a escala diagramática da incidência com notas de 1 a 9 (SUBRAHMANYAM et al., 1982).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as significâncias dos quadrados médios testadas pelo Teste F (P<0,05). Posteriormente, as médias obtidas para os genótipos foram comparadas pelo teste de Scott&Knott. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa GENES (CRUZ, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos na análise de variância (Tabela 1), pode-se observar que altura da haste principal não apresentou variação significativa entre os cultivares pelo teste F (P<0,01), indicando que não existe variabilidade genética.

No entanto, para o comprimento do ramo mais desenvolvido houve variação significativa para a fonte de variação dos genótipos, indicando diferença entre os mesmos, para esta característica, sendo um pressuposto para a eficiência do processo de seleção. Os menores valores foram observados nos cultivares IAC 505 e IAC OL5.

Para a nota de severidade de mancha preta os cultivares diferiram entre si pelo teste F (P<0,01), indicando que existe variabilidade genética, sendo um pressuposto para a eficiência do processo de seleção nos programas de melhoramento genético. O menor valor médio foi encontrado para a cultivar IAC Sempre Verde.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1. Valores médios obtidos para os caracteres altura da haste principal, comprimento do ramo mais desenvolvido e nota de severidade de mancha preta em cultivares comerciais de amendoim em Jaboticabal-SP, aos 90 dias após a emergência, safra 2024/25.

Genótipo	Altura da haste principal	Comprimento do ramo mais desenvolvido	Nota de severidade de mancha preta
	cm	cm	-
IAC OL3	38,80	81,67a	10,00a
IAC OL7	43,50	84,13a	8,67b
IAC L10684	37,27	77,30a	8,33b
IAC OL4	37,83	82,03a	7,67c
IAC 505	34,20	74,33b	7,33c
IAC 677	34,50	78,80a	7,33c
IAC L10505	34,00	77,93a	7,00d
IAC OL6	36,33	81,67a	6,67d
IAC L10759	36,67	80,87a	6,67d
IAC OL5	32,80	70,87b	6,33d
IAC 503	36,43	77,93a	6,33d
IAC Caiapó	35,73	78,13a	5,67d
IAC Sempre Verde	41,90	80,50a	3,33e
Média	36,92	78,93	7,02
CV (%)	10,18	3,89	9,21
F	2,00ns	3,96**	18,23**

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Scott&Knott ($P < 0,05$). ** Não significativo, Significativo a 5%, e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.

CONCLUSÕES

O cultivar IAC Sempre Verde apresentou maior resistência a Mancha Preta.

Os cultivares IAC 505 e IAC OL5 apresentaram menor comprimento do ramo mais desenvolvido.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento de Plantas - LBMP, UNESP/FCAV UNESP Jaboticabal, ao Instituto Agrônomo de Campinas, pelo fornecimento das sementes dos genótipos que foram testados, à FEPE/FCAV/UNESP de Jaboticabal-SP, pelo auxílio na condução do experimento em campo, à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa ao primeiro autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CENTURION, J. F.; ANDRIOLI, I.; **REGIME HÍDRICO DE ALGUNS SOLOS DE JABOTICABAL.** Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 24, n. 4, p. 701-709, 2000.

COMEXSTAT – Estatísticas de Comércio Exterior. **Amendoins.** Governo Federal: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. *Amendoim Total*. Brasília: CONAB, 2025.

CRUZ, C. D. **GENES: software para análise de dados em estatística experimental e em genética quantitativa**. Viçosa: UFV, 2013.

DESMAR, H.; JANILA, P.; OKORI, P. et al. **Genetics, genomics and breeding of groundnut (*Arachis hypogaea* L.)**. Plant Breed, v. 138, p. 425-444, 2019.

GAZOTTO, L. A. C.; CHARNAL, K.; SANTOS, L. F.; CARVALHO, M. N.; MÔRO, G. V. **Correlation between grain yield in maize plant densities**. Jaboticabal, SP: Científica, v. 48, n. 3, p. 226-231, 2020.

HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. **Características agronômicas de linhagens avançadas do Programa de Melhoramento do Amendoim**. South American Sciences, v. 3, n. 2, 2022.

IEA - INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. **Estatísticas da Produção Agrícola: Amendoim, 2024**. Website, 2025.

QUAGGIO, J. A.; ZAMBROSI, F. C. B.; CANTARELLA, H.; GODOY, I. J.; CRUSCIOL, C. A. C.; BOLONHEZI, D. **Amendoim (*Arachis hypogaea*)**. In: CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; MATTOS JUNIOR, D.; BOARETTO, R. M.; RAIJ, B. V. **Boletim 100: Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo**. Campinas, SP: Instituto Agrônomo de Campinas, 2022.

RUAS, A. R. **Número mínimo de aplicações de fungicidas no controle das cercosporioses da cultura do amendoim**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, p. 7, 2014.

SUASSUNA, T. M. F.; SOUTO, W. M. S.; COUTINHO, W. M.; SUASSUNA, N. D. **Resistência de genótipos de amendoim às cercosporioses sob condições naturais de infecção**. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 86, 2007.

SUBRAHMANYAM, P.; MCDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J. **Resistance to Rust and Late Leafspot Diseases in Some Genotypes of *Arachis hypogaea***. Peanut Science, v. 9, p. 6-10, 1982.

USDA – United States Department of Agriculture. **Crop Explorer: Peanut Explorer**. USDA, 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM DO IAC NA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL SOB CONDIÇÃO DE ESTRESSE HÍDRICO

Bruno A. Fronk¹, Thiago M. dos Santos¹, Marcos D. Michelotto², Ignácio J. Godoy² e Tiago Zoz³

³Pos-graduando em Agronomia (Sustentabilidade na Agricultura), Cassilândia, MS, Email: fronk_mgl@hotmail.com (Apresentador do trabalho), thiagoagroms@gmail.com; ²Pesquisador Científico do IAC, Campinas, SP, Email: marcos.michelotto@sp.gov.br; ijgodoy48@gmail.com;

³Docente da UEMS/PGAC, Mundo Novo, MS, zoz@uems.br.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a produtividade de cultivares de amendoim do IAC nas condições de cultivo da região sul de Mato Grosso do Sul. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com três repetições. Os tratamentos foram compostos por sete cultivares de amendoim do Programa de Melhoramento do IAC (IAC 503, IAC 505, IAC 677, IAC OL3, IAC OL 5, IAC OL6 e IAC OL7). Devido a irregularidade na distribuição das chuvas e ao longo período com deficiência hídrica, observou-se baixos valores de produtividade de vagens e grãos, massa de 100 grãos, rendimento comercial e notas de severidade de cercosporioses e a alta porcentagem de grãos malformados. Nestas condições, os cultivares IAC OL6 e IAC OL7 foram os mais produtivos na região sul de Mato Grosso do Sul.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., deficiência hídrica, grãos malformados, restrição rendimento comercial, sanidade.

INTRODUÇÃO

Nas últimas quatro safras, devido a irregularidade das chuvas associadas às altas temperaturas, ocorreram grande perdas de produtividade nos cultivos de soja e milho na região sul de Mato Grosso do Sul, e isto tem prejudicado de forma significativa a rentabilidade das propriedades rurais. Nesse contexto, tem-se despertado o interesse no cultivo de amendoim como uma alternativa aos cultivos de milho e soja na região. O amendoim tem maior tolerância às condições de deficiência hídrica e altas temperaturas do que a soja e o milho, e isso tem atraído a atenção dos produtores rurais.

Na safra 2024/25, a área de cultivo de amendoim em Mato Grosso do Sul aumentou 101,42% em relação à safra anterior, totalizando 21,5 mil hectares adicionais (CONAB, 2025). Em comparação com a safra 2017/18, o crescimento chega a 4.170%, com acréscimo de 41,7 mil hectares. A produção seguiu essa tendência, com alta de 3.940% desde 2017/18, o que representa 177,3 mil toneladas a mais (CONAB, 2025).

A escolha da cultivar é um fator que influencia diretamente a produtividade da lavoura, sendo fundamental para alcançar altos níveis de rendimento, de forma contínua e sustentável dentro do

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

sistema de produção. Estima-se que cerca de 50% da produtividade final está relacionada à escolha adequada da cultivar, considerando as diferentes condições climáticas e de fertilidade do solo impostas nas diversas regiões do Brasil (Heuert et al., 2021; Xavier et al., 2022). Diante da carência de informações sobre o cultivo de amendoim na região sul de Mato Grosso do Sul, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade e a severidade de cercosporioses de cultivares de amendoim do IAC nas condições de cultivo da região sul de Mato Grosso do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi implantado na estação Experimental da Agrisoluções Biológicas, localizada em Mundo Novo, MS; (23°56'32,04" S e 54°18'23,12" O, e altitude de 328 metros), região sul do Mato Grosso do Sul, entre novembro de 2024 e abril de 2025. O clima da região é do tipo Cfa, subtropical úmido, mesotérmico, com inverno brando e verão quente, precipitação significativa em todos os meses do ano, temperatura média do mês mais frio maior que 10 °C e temperatura média do mês mais quente maior que 22 °C. Os dados de precipitação durante o período experimental foram monitorados na Estação meteorológica da UEMS/Unidade de Mundo Novo, distante cerca de 100 metros da área experimental, e são apresentados na Figura 1.

Figura 1. Precipitação acumulada por decêndio (período de 10 dias) durante o período de condução do experimento (01/11/2024 – 30/04/2025). Fonte: Estação meteorológica da UEMS/Unidade de Mundo Novo.

O experimento foi implantado em área conduzida em sistema de preparo convencional do solo. O solo da área experimental é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico. As características químicas do solo na camada de 0-20 cm são apresentadas na Tabela 1. Com base nos resultados da análise de solo, realizou-se a calagem da área experimental com a aplicação de 4,5 t ha⁻¹ de calcário.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com três repetições. Os tratamentos foram compostos por sete variedades de amendoim provenientes do Programa de

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Melhoramento de Amendoim do Instituto Agronômico de Campinas (IAC): IAC 503, IAC 505, IAC 677, IAC OL3, IAC OL 5, IAC OL6 e IAC OL7, sendo esta última em fase de registro. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas com 6,0 metros de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,90 m. Para as avaliações, considerou-se como área útil as duas linhas centrais, descartando-se um metro em cada uma das extremidades das linhas.

Tabela 1. Características químicas do solo na camada de 0 - 20 cm antes da implantação do experimento.

pH _{CaCl}	P _{mehlich}	M.O.	K	Ca	Mg	Al	Al+H	SB	CTC	V%	S-SO ₄
	mg dm ⁻³	g dm ⁻³	----- cmol _c dm ⁻³ -----						%	mg dm ⁻³	
5.10	4.20	10.54	0.15	1,63	0.38	0.0	2.13	2.16	4.29	50.35	8.28
	m	B	Cu		Fe		Mn		Zn		
	%	----- mg dm ⁻³ -----									
	0,0	0,15	1.00		15.50		27.00		3.00		

A semeadura foi realizada de forma manual em 13/11/2024. Aplicou-se como adubação no sulco de semeadura 300 kg ha⁻¹ de MAP. Aos 25 dias após a emergência, foram aplicados 175 kg ha⁻¹ de KCl em cobertura. Para o controle de plantas daninhas, aplicou-se S-Metolacoloro (Dual Gold® – 1,25 L ha⁻¹) um dia após a semeadura. Posteriormente, realizou-se capinas manuais para controlar as plantas daninhas. Para o controle de pragas e doenças, realizou-se quatro aplicações de inseticidas, acaricidas e fungicidas, todos com registro para a cultura do amendoim.

No dia 24/03/2024 (131 dias após a semeadura) foram realizadas avaliações de severidade de cercosporioses (*Cercosporidium personatum* e *Cercospora arachidicola*). A severidade de cercosporioses foi avaliada com o uso da escala diagramática de incidência proposta por Subrahmanyam et al. (1982).

No dia 11/04/2025 as plantas foram arrancadas e dispostas sobre o solo de forma que as vagens ficassem expostas ao sol para ocorrer a perda de umidade das vagens e grãos. No dia 16/04/2025 procedeu-se a separação das vagens das plantas. Nesse momento, dez plantas dentro da área útil da parcela foram selecionadas e procedeu-se a contagem do número de vagens, obtendo-se dessa forma o número de vagens por planta. Posteriormente, a partir do total de vagens obtido na área útil da parcela, obteve-se a produtividade de vagens, a produtividade de grãos e o rendimento comercial. Também foram realizadas avaliações massa de 100 grãos e porcentagem de grãos malformados.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a significância dos quadrados médios obtidos na análise de variância foi testada pelo teste F a 5% de probabilidade. As médias dos genótipos foram agrupadas pelo teste de agrupamento proposto por Scott e Knott (1974) a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Os cultivares de amendoim provenientes do Programa de Melhoramento de Amendoim do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC) apresentaram valores de produtividade de vagens e grãos variados, ou seja, tiveram comportamentos diferentes em relação às condições ambientais de Mundo Novo, MS. Os cultivares de amendoim IAC 677, IAC OL3, IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram médias de produtividade de vagens superiores aos demais cultivares de amendoim, com média em torno de 3.143,4 kg ha⁻¹. A menor produtividade de vagens foi observada na cultivar IAC 505, com 1823,2 kg ha⁻¹ (Tabela 2).

Tabela 2. Produtividade de vagens (PDV) e grãos (PDG), número de vagens por planta (NVP), massa de 100 grãos (M100), rendimento comercial (RC), porcentagem de grãos malformados (PMF) e severidade de cercosporioses (SVC) de cultivares de amendoim cultivados em Mundo Novo – MS na safra 2024/2025..

Cultivares	PDV	PDG	NVP	M100	RC	PMF	SVC
	---- kg ha ⁻¹ ----		n.º planta ⁻¹	g	----- % -----		-
IAC 503	2.357,2 c	1.159,0 c	62,4 b	56,7 a	49,2 a	8,6 a	1,33 a
IAC 505	1.823,2 d	908,4 d	59,8 b	59,0 a	49,9 a	15,6 a	1,33 a
IAC 677	3.126,6 a	1.470,6 b	56,4 b	59,2 a	47,0 b	14,3 a	1,67 a
IAC OL3	3.138,4 a	1.301,5 c	125,6 a	60,7 a	41,5 b	11,6 a	1,33 a
IAC OL5	2.737,7 b	1.200,0 c	41,0 c	53,2 a	44,1 b	14,5 a	2,00 a
IAC OL6	3.130,7 a	1.675,1 a	49,5 c	57,6 a	53,5 a	13,2 a	1,00 a
IAC OL7	3.177,8 a	1.651,9 a	62,1 b	64,8 a	52,0 a	12,0 a	1,67 a
Média	2.784,5	1.338,1	65,3	58,7	48,2	12,8	1,48
C.V.	4,63	5,80	10,73	3,94	7,62	16,36	26,31
Teste F	**	**	**	*	*	*	ns

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo de acordo com o teste de agrupamento de Scott Knott a 5% de probabilidade.

Os cultivares IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram as maiores médias de produtividade de grãos, em torno de 1.663,5 kg ha⁻¹, seguidos pelo cultivar IAC 677 (1.470,6 kg ha⁻¹) (Tabela 2). A menor produtividade de grãos foi verificada na cultivar IAC 505, com 908,4 kg ha⁻¹ (Tabela 2).

O cultivar IAC OL3 apresentou o maior valor de número de vagens por planta, destacando-se em relação aos demais cultivares (Tabela 2). Apesar de haver diferença entre os cultivares e amendoim de acordo com o teste F para as variáveis massa de 100 grãos e porcentagem de grãos malformados, o teste de agrupamento colocou todos os cultivares em um único grupo, ou seja, não foi capaz de detectar diferença entre os cultivares de amendoim (Tabela 2). O valor médio da massa de 100 grãos foi de 58,7 g e a média de porcentagem de grãos malformados foi de 12,8%.

Os maiores valores de rendimento comercial foram verificados para os cultivares IAC 503, IAC 505, IAC OL6 e IAC OL7 (Tabela 2). Com relação a severidade de cercosporioses, não foi detectada diferença entre os cultivares de amendoim, e a nota média foi de 1,48 (Tabela 2).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Os baixos valores de produtividade de vagens e grãos, massa de 100 grãos, rendimento comercial e notas de severidade de cercosporioses e a alta porcentagem de grãos malformados verificadas neste trabalho se devem a distribuição irregular de chuvas ao longo do desenvolvimento da cultura, com destaque para o período de deficiência hídrica entre o final de dezembro de 2024 e o início de março de 2025. Em um período de 80 dias, entre 20 de dezembro de 2024 e 10 de março de 2025, foi registrado um total de 170 mm de precipitação, o que corresponde a uma média de 2,12 mm por dia. Esse valor está muito abaixo da necessidade hídrica diária do amendoim, estimada entre 5,44 mm e 10,16 mm, segundo BAUGHMAN et al. (2007).

CONCLUSÕES

O extenso período de deficiência hídrica nessa safra proporcionou baixos valores de produtividade de vagens e grãos, massa de 100 grãos, rendimento comercial e a alta porcentagem de grãos malformados

Os cultivares IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram as maiores produtividades de vagens e grãos nas condições de cultivo da região sul de Mato Grosso do Sul.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de Produtividade em Pesquisa (Termo de Outorga nº 171/2024, Processo nº 83/026.936/2024) ao último autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUGHMAN, T.; DOTRAY, P.; GRICHAR, J.; BLACK, M.; WOODWARD, J.; TROSTLE, C.; RUSSELL, S.; CRUMLEY, C.; PORTER, P.; NEW, L.; BAUMANN, P. **Texas Peanut Production Guide**. College Station: Texas A&M AgriLife Extension Service, 2007. Disponível em: https://peanut.tamu.edu/files/2012/04/D__peanut_pdfs_productionguide07_3_11.pdf. Acesso em: 10 jul. 2025.

CONAB –Companhia Nacional de Abastecimento. **Série Histórica das Safras**. 2025. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras/itemlist/category/899-amendoim>. Acesso em: 29 mar. 2025.

HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. Avaliação agronômica de genótipos de amendoim no estado de Goiás, na safra 2020/21. **South American Sciences**, v. 2, n. (edesp1), p. 1-9, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SUBRAHMANYAM, P.; MCDONALD, D.; GIBBONS, R. W.; NIGAM, S. N.; NEVILL, D. J. Resistance to rust and late leaf spot diseases in some genotypes of *Arachis hypogaea*. **Peanut Science**, v. 9, p. 9-14, 1982.

XAVIER, M. F. N.; MEINKE, G. C.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho agrônômico de genótipos de amendoim nas condições de Campo Verde-MT. **South American Sciences**, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2020.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

USO DE SELEÇÃO DIRETA E INDIRETA NA CARACTERIZAÇÃO DE
GENÓTIPOS DE AMENDOIM PARA PRODUTIVIDADE E RESISTÊNCIA A
CERCOSPORIOSE

Eryadison Flávio Bonifácio de Araújo¹, Claudenir Facincani Franco², Daví Souza Della Libera¹, Laura Pinto Rodrigues¹ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli¹

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCAV, campus de Jaboticabal-SP, e-mail: bonifacio.araujo@unesp.br, (apresentador do trabalho),davi.souza@unesp.br, laura.p.rodrigues@unesp.br, shu.trevisoli@unesp.br.

²Docente do CEETEPS/Fatec de Jaboticabal, SP, claudenir.franco@fatec.sp.gov.br.

RESUMO: O presente estudo aborda o uso de seleção direta e indireta como estratégia para a seleção de genótipos de amendoim com produtividade favorável e resistência ao complexo da cercosporiose, principal doença foliar limitante da cultura. O experimento foi realizado na FCAV/UNESP, câmpus de Jaboticabal-SP, foram avaliados 22 genótipos em delineamento de blocos casualizados, mensurando caracteres agronômicos e notas de severidade da doença. Os resultados indicaram ganhos genéticos expressivos, onde a seleção direta para produtividade de vagens elevou a média em 17%, enquanto a seleção para resistência reduziu a severidade das doenças em até 19%, gerando aumento indireto na produtividade. Herdabilidades elevadas indicaram boa condição experimental para a seleção dos caracteres avaliados. Os genótipos 19, 13, 2, 10, 17 e 22 destacaram-se para produtividade e menor severidade da doença. O estudo evidenciou a viabilidade da seleção simultânea para múltiplos caracteres, promovendo a obtenção de cultivares mais produtivas e resistentes, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade do cultivo de amendoim.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea L.*, Melhoramento de Plantas, Ganho por seleção.

INTRODUÇÃO

De acordo com dados dos últimos dez anos, a área cultivada com amendoim no Brasil apresentou expansão expressiva, passando de 10,9 mil ha (2014/15) para 280 mil ha (CONAB, 2025). No estado de São Paulo, principal polo produtor, a área cultivada evoluiu de 92 mil ha para 215,5 mil ha no mesmo período, representando 78,32% da produção nacional na safra 2024/25, com 1.175,1 mil toneladas produzidas. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o estado responde por 97% das exportações de produtos derivados de amendoim, movimentando US\$ 427,8 milhões em 2020, destacando-se os municípios de Tupã, Borborema, Jaboticabal e Catanduva, que juntos concentram 57,6% da receita de exportação. Os principais destinos do grão são Argentina, Rússia e Ucrânia, enquanto a China lidera as importações de óleo (UNOESTE, 2021).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Entre os principais entraves da cultura estão as doenças foliares, como a mancha castanha, causada por *Passalora arachidicola* (JORDAN et al., 2017), que forma lesões arredondadas castanhas com bordas amareladas, surgindo por volta dos 40 dias após o plantio (COUTINHO; SUASSUNA, 2008). Por sua vez, a mancha preta, provocada por *Nothopassarola personata* (JORDAN et al., 2017), caracteriza-se por lesões pretas circulares entre 40 e 45 dias após a emergência e apresenta maior agressividade devido à alta capacidade de dispersão e sobrevivência em restos culturais, podendo reduzir a produtividade em até 70% por causar desfolha precoce (COUTINHO; SUASSUNA, 2008).

Diante desse cenário, os programas de melhoramento genético são fundamentais no processo de obtenção de cultivares com maior produtividade, resistência a doenças e pragas, ciclo adequado e características compatíveis com a colheita mecanizada, além de atender às exigências de qualidade do mercado consumidor (UNOESTE, 2021). A seleção direta e indireta de genótipos visa ganhos genéticos no caráter principal, podendo ainda resultar em respostas favoráveis ou desfavoráveis em outros caracteres correlacionados (SILVEIRA, 2007).

Assim, o presente trabalho objetivou-se aplicar métodos de seleção direta e indireta em genótipos de amendoim, visando a identificação de genótipos superiores para produtividade de grãos e resistência ao complexo da cercosporiose, contribuindo para uma maior eficiência dos programas de melhoramento.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na safra 2024/25, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNESP/FCAV, em Jaboticabal (SP) (21°15'22" S, 48°18'58" W; altitude de 570 m), em clima Aw (Köppen) e solo Latossolo Vermelho Eutroférico de textura argilosa. A adubação seguiu recomendações de Quaggio et al. (2022). Foram avaliados 22 genótipos em delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Cada parcela foi composta por quatro linhas de 5 m, espaçadas em 0,90 m, com 20 sementes por metro.

Os caracteres avaliados foram altura da haste principal (AHP), comprimento do ramo primário (CRD), produtividade de vagens (PRVc), peso de 100 vagens (P100v), comprimento (CS) e largura da semente (LS), além das notas para o complexo da cercosporiose avaliadas em quatro épocas (D2 a D5). Aos 90 dias após emergência (DAE), foi realizada a avaliação de cercosporiose usando escala de 1 (sem sintomas) a 9 (máxima severidade). Os dados foram submetidos à análise de variância, com posterior aplicação do índice da seleção direta e indireta para ganhos de produtividades e notas de doenças, considerando os dez melhores genótipos. As análises foram efetuadas pelo programa GENES (CRUZ, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A aplicação da seleção direta e indireta permitiu verificar o potencial de resposta à seleção para produtividade de vagens (PRVc) e resistência ao complexo da cercosporiose, representado pelas notas em D2, D3, D4 e D5. Quando a seleção foi conduzida diretamente sobre PRVc, observou-se um ganho genético estimado de 17%, elevando a produtividade média de 2.217,57 kg ha⁻¹ para 2.807,51 kg ha⁻¹ (Tabela 1).

Tabela 1. Estimativa dos ganhos (GS%) pela seleção direta sobre a produtividade de vagens (PRVc)

Variável	Parâmetros				
	Xo	Xs	h ² %	GS	GS %
AHP4	35.56	36.02	69.77	0.32	0.9
CRD4	78.79	79.38	63.21	0.38	0.48
PRVc	2217.57	2807.51	63.91	377.02	17
P100v	285.1	283.63	58.76	-0.86	-0.3
CS10	15.39	15.27	39.8	-0.05	-0.3
LS10	9.02	8.72	12.5	-0.04	-0.41
D2	5.09	4.3	89.1	-0.7	-13.84
D3	5.88	5.1	88.87	-0.69	-11.77
D4	6.33	5.43	92.4	-0.83	-13.13
D5	7.38	6.5	93.29	-0.82	-11.11

Xo: médias originais; Xs: médias dos selecionados; h² %: Herdabilidade; GS: ganhos com a seleção.

Mesmo sem seleção específica para as notas de avaliação da doença, houve reduções indiretas: D2 diminuiu em 13,84%, D3 em 11,77%, D4 em 13,13% e D5 em 11,11%. Esse efeito pode ser explicado pelas correlações genéticas negativas entre produtividade e severidade das doenças, o que confirma a possibilidade de seleção simultânea para produtividade e resistência.

A seleção direta realizada sobre a nota D2 mostrou-se igualmente eficaz. Foi obtida uma redução de 19,09% na severidade (D2) e, de forma indireta, ganhos em produtividade de 14,17%. Além disso, os demais caracteres de resistência (D3, D4 e D5) também apresentaram reduções, variando de 14,06% a 16,05% (Tabela2).

A seleção direta para uma característica específica resultou, como evidenciado nas Tabelas 1 e 2, em maiores ganhos genéticos para o caractere alvo, ao mesmo tempo em que promoveu ganhos indiretos em outras características correlacionadas. De acordo com Fellahi et al. (2018) a seleção direta gera maiores ganhos para a característica alvo, enquanto a seleção indireta é mais eficiente quando a característica secundária é correlacionada com o traço principal. A seleção para maior produtividade de vagens favoreceu, de forma indireta, a identificação de genótipos com menor severidade de doenças, e o inverso também foi observado: a seleção para resistência contribuiu indiretamente para o aumento da produtividade. Indicando que as características são correlacionadas.

As herdabilidades estimadas reforçam a viabilidade do avanço genético, com valores elevados para produtividade (h² = 63,91%) e ainda mais expressivos para resistência (h² variando entre 88,87%

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

a 93,29%). A intensidade de seleção foi adequada ($i = 0,87$), indicando bom controle sobre o ganho esperado.

Tabela 2. Estimativa dos ganhos pela seleção direta sobre as notas de doenças (D2 a D5).

Variável	Parâmetros				
	Xo	Xs	h ² %	GS	GS %
AHP4	35.56	35.42	69.77	-0.1	-0.28
CRD4	78.79	78.34	63.21	-0.28	-0.36
PRVc	2217.57	2709.28	63.91	314.24	14.17
P100v	285.1	286.1	58.76	0.59	0.21
CS10	15.39	15.22	39.8	-0.07	-0.44
LS10	9.02	8.82	12.5	-0.02	-0.28
D2	5.09	4	89.1	-0.97	-19.09
D3	5.88	4.93	88.87	-0.84	-14.29
D4	6.33	5.23	92.4	-1.02	-16.05
D5	7.38	6.27	93.29	-1.04	-14.06

Xo: médias originais; Xs: médias dos selecionados; h² %: Herdabilidade; GS: ganhos com a seleção.

A Figura 1 indica os genótipos que mais se repetiram dentre os 10 genótipos selecionados diretamente para PRVc e D2, com destaque para os genótipos 19 e 13, que, em em ambas as seleções ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Os genótipos 19, 13, 2, 10, 17 e 22 destacaram-se de forma consistente entre os avaliados, apresentando as maiores produtividades e as menores notas para a severidade de doenças.

Figura 1. Genótipos com melhor desempenho para produtividade de vagens (PRVc) e severidade de doença do complexo da cercosporiose em diferentes épocas.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Esses resultados evidenciam a eficiência da seleção direta e indireta no melhoramento de amendoim para produtividade de grãos associada à resistência ao complexo da cercosporiose, contribuindo para o aumento de rendimento e redução de perdas na lavoura.

CONCLUSÕES

A utilização da seleção direta e indireta possibilitou ganhos expressivos em produtividade e reduções significativas na severidade das cercosporioses, confirmando a viabilidade da seleção conjunta para múltiplos caracteres. Os genótipos 19, 13, 2, 10, 17 e 22 foram os mais promissores, reunindo desempenho superior em produtividade e resistência, podendo ser recomendados para cultivo e como fonte de genes em programas de melhoramento genético de amendoim.

AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento de Plantas (LBMP) da UNESP/FCAV Jaboticabal, à FEPE/FCAV/UNESP Jaboticabal-SP, e à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa de mestrado ao primeiro autor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da Safra Brasileira: Grãos, Safra 2024/25 – Sétimo Levantamento**. Brasília, DF: CONAB, abril. 2025. Disponível em: https://antigo.conab.gov.br/component/k2/item/download/57500_7af17a5ef892b2e4466be67235d1b417. Acesso em: 5 jul. 2025.
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da Safra Brasileira: Grãos, Safra 2024/25 – Sétimo Levantamento**. Brasília, DF: CONAB, abril. 2015. Disponível em: https://antigo.conab.gov.br/info-agro/safra/gaos/boletim-da-safra-de-gaos/item/download/1288_810fc7ebbed3cb6da2d83defb99e1038. Acesso em: 5 jul. 2025.
- COUTINHO, Wirton Macedo; SUASSUNA, Nelson Dias. **Principais doenças do amendoineiro no Nordeste do Brasil**. Campina Grande: [s.n.], 2008.
- FIESP. **Agronegócio do Amendoim: Produção, Transformação e Oportunidades**. FIESP, 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/thain/Downloads/file-20210531120131-agronegocio-do-amendoimproducao-transformacao-e-op.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2025.
- FELLAHI, Z.E.A.; HANNACHI, A.; BOUZERZOUR, H. Analysis of direct and indirect selection and indices in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) segregating progeny. **International Journal of Agronomy**, v. 2018, p. 1–11, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/8312857>.
- JORDAN, B.S. et al. Late Leaf Spot Severity and Yield of New Peanut Breeding Lines and Cultivars Grown Without Fungicides. **Plant Disease**, v. 101, n. 11, p. 1843-1850, 2017. <https://doi.org/10.1094/PDIS-02-17-0165-RE>

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SILVEIRA, Gustavo Dias da. **Estimativas de parâmetros genéticos visando seleção de genótipos segregantes de soja**. 2007. Tese (Doutorado em Agronomia – Genética e Melhoramento de Plantas) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2007.

UNOESTE. **Aumento no cultivo de amendoim estimula produção científica**. Disponível em: <https://www.unoeste.br/noticias/2021/8/aumento-no-cultivo-de-amendoim-estimula-producao-cientifica>. Acesso em: 6 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

EFEITO DE BICYCLOPYRONE EM AMENDOIM IAC OL 3 EM CENÁRIO DE DERIVA

Sarah Ornelas Bertolino¹, Gabriela da Silva Leandro², Yasmin Ferreira Alves³ e Pedro Luís da Costa Aguiar Alves⁴

¹Graduanda em Agronomia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, sarah.o.bertolino@unesp.br (Apresentadora do trabalho), ²Pós-graduanda em produção vegetal (Agronomia), FCAV/UNESP, Jaboticabal SP, gabriela.leandro@unesp.br, ³Graduanda em Agronomia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, y.alves@unesp.br, ⁴docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal SP, pl.alves@fcav.unesp.br

RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da deriva simulada de bicyclopyrone sobre o desenvolvimento inicial de amendoim IAC OL 3. Foram aplicadas diferentes doses do herbicida em plantas cultivadas em copos de 500 mL preenchidos com Latossolo Vermelho-Escuro a areia na proporção 2:1 (v/v) e realizadas avaliações de fitotoxicidade e teor de clorofila aos 7, 14, 28 e 35 dias após a aplicação. Os resultados indicaram que doses mais elevadas (≥ 10 mL p.c./ha) causaram sintomas como clorose, necrose, deformações e redução do vigor vegetativo do amendoim. Além disso, observou-se redução progressiva no teor de clorofila, indicando comprometimento da fotossíntese e possível efeito residual do herbicida. Em contrapartida, as menores doses testadas não apresentaram diferenças estatísticas em relação à testemunha. Os achados reforçam a necessidade de manejo técnico adequado para evitar contaminações por deriva, especialmente em regiões onde a rotação entre cana-de-açúcar e amendoim é uma prática comum.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea* L., fitotoxicidade, teor de clorofila e herbicida.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma leguminosa de grande importância econômica para o Brasil, sendo o estado de São Paulo o principal produtor, responsável por aproximadamente 90% da produção nacional.. Dentre as cultivares disponíveis no mercado, destaca-se a IAC OL 3, reconhecida por sua alta produtividade, conforme relatado por De Alencar et al. (2021). Outro diferencial dessa cultivar é o ciclo vegetativo relativamente curto, que varia entre 120 e 130 dias, característica que a torna especialmente adequada para sistemas de rotação e sucessão com outras culturas, como a cana-de-açúcar.

Entretanto, a proximidade entre áreas cultivadas com cana-de-açúcar e amendoim pode representar um risco à cultura do amendoim, principalmente em função da deriva de defensivos agrícolas utilizados na cana. Produtos como herbicidas aplicados na cultura da cana, quando levados pelo vento para áreas vizinhas, podem atingir lavouras de amendoim, ocasionando efeitos fitotóxicos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

que comprometem o desenvolvimento das plantas, a produtividade e a qualidade dos grãos (De Paula et al., 2021). Esse problema é ainda mais preocupante em regiões onde a sucessão de culturas é comum e os cultivos coexistem em diferentes estágios de desenvolvimento.

Um exemplo é o bicyclopyrone Acuron® - Syngenta, herbicida pré-emergente ou pós-emergência, usada no controle de plantas daninhas em culturas como cana-de-açúcar, atuando principalmente em pós-emergência. Ele pertence ao grupo químico das triquetonas e age inibindo a enzima p-hidroxifenil-piruvato-descarboxilase (HPPD), o que interrompe a síntese de carotenoides, levando à descoloração e morte das plantas daninhas.

Apesar de sua eficácia nessa cultura, ainda não há informações se esse produto poderia interferir sobre o amendoim, com isso viu-se a necessidade de estudar essa interação para que assim pudessem vislumbrar quais são as melhores técnicas de manejo a serem aplicadas na cultura. Para tanto o presente trabalho teve como objetivo avaliar o cenário de deriva do herbicida bicyclopyrone sobre o desenvolvimento inicial de amendoim cv. IAC OL 3.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 45 copos plásticos de 500 mL de capacidade, preenchidos com Latossolo Vermelho-Escuro e areia na proporção 2:1. Antes do plantio foi feita a análise química e física do solo para verificar a necessidade de adubação e calagem. Foram feitas mudas do amendoim cv IAC OL 3 em vasos e as mesmas foram transplantadas aos copos experimentais após emergirem suas primeiras folhas e distribuídos em blocos casualizados.

Após as plantas se estabelecerem nos copos experimentais, foi feita a aplicação de bicyclopyrone na dose recomendada (1000 mL p.c./ha) foi diluída sucessivamente em base decimal para simular deriva, conforme descrito: 1 – 1000mL p.c/ha (dose recomendada por bula); 2 – 100mL p.c/ha; 3 – 10mL p.c/ha; 4 – 1mL p.c/ha; 5 – 0,1 mL p.c/ha; 6 – 0,01 mL p.c/ha; 7 – 0,001 mL p.c/ha; 8 – 0,0001 mL p.c/ha. Para efetuar as aplicações foi utilizado um pulverizador costal com volume de calda equivalente a 200 L ha⁻¹.

As avaliações de clorofila, utilizando um clorofilômetro digital (Falker), e as análises de fitotoxicidade, com base nas escalas visuais de ALAM e EWRC foram realizadas aos 7, 14, 28 e 35 dias após a aplicação (DAA) do herbicida. Após estes levantamentos de dados, foram realizadas as estatísticas descritivas de média, erro padrão e coeficiente de variação, posteriormente, os dados foram analisados de acordo com o modelo fatorial no delineamento inteiramente ao acaso. Foi avaliada também a variância pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade e a hipótese de diferença entre as médias foi verificada pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os dados foram analisados estatisticamente pelo software AgroEstat e gráfico gerado pelo OriginPro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O uso de herbicidas é uma prática comum para o controle de plantas daninhas, pois este método é extremamente eficiente, contribuindo com a maior produtividade da cultura, porém o uso inadequado desses produtos pode ocasionar o efeito de deriva nas áreas vizinhas (Miller, 1993; De Paula et al., 2021). Para o amendoim, cultivar IAC OL 3, quando em contato com doses mais altas de bicyclopyrone, há o efeito fitotóxico iminente, como observado na tabela 1.

Tabela 1. Efeito fitotóxico de bicyclopyrone em amendoim pós-emergente.

Doses (ml p.c./ha)	7	14	21	28	35
	Dias após a aplicação (DAA)				
Testemunha	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 f	1,0 c
1000	3,0 a	4,0 a	6,40 a	9,0 a	9,0 a
100	2,0 b	3,0 b	6,0 a	6,40 b	8,60 a
10	1,40 c	1,60 c	1,40 bc	4,0 c	7,0 ab
1	1,20 c	1,0 c	2,0 b	2,80 d	2,0 c
0,1	1,0 c	1,0 c	1,0 c	2,0 e	7,60 ab
0,01	1,0 c	1,0 c	1,0 c	2,0 e	9,0 a
0,001	1,0 c	1,0 c	1,0 c	2,0 e	9,0 a
0,0001	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 f	4,20 bc
Causas de variação					
Ftrat	43,30**	69,44**	203,77**	328,85**	13,36**
CV(%)	16,83	18,37	15,12	9,93	30,38

Os valores expressos em mL p.c./ha referem-se à quantidade do produto comercial aplicado por hectare. O nível de significância indicado por (**) corresponde a $p \leq 0,05$. Os efeitos fitotóxicos estão expressos em porcentagem.

Os resultados mostram que doses mais elevadas do herbicida provocaram sintomas de fitotoxicidade nas plantas, ou seja, até a dose de 10 mL p.c./ha houve efeito significativo do bicyclopyrone em comparação com a testemunha. Esses sintomas incluíram deformidade, clorose, necrose e redução do vigor vegetativo, o que conseqüentemente comprometeu o desenvolvimento saudável da cultura. A sensibilidade do amendoim a determinadas moléculas herbicidas, especialmente em estágios iniciais de crescimento, evidencia a importância do manejo técnico profissional para aplicação de produtos químicos.

Esses dados são relevantes para o estado de São Paulo, maior produtor de amendoim, onde a cultura é rotacionada com a cana-de-açúcar (De Oliveira; De Magalhães, 2013). O bicyclopyrone é um herbicida recomendado para infestações em áreas canavieiras, o que eleva o risco de contaminação por deriva em lavouras vizinhas. Em casos de exposição não intencional, o produto pode causar danos significativos ao amendoim, afetando negativamente sua produtividade. Contudo, a partir de 1 mL

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

p.c./ha, não houve diferença estatística em relação à testemunha, indicando ausência de fitotoxicidade do bicyclopyrone na cultivar IAC OL 3.

Quando analisado o teor de clorofila da planta (Figura 1), observa-se que houve sua queda progressiva ao longo dos 35 DAA, e que as doses que mais afetaram os níveis de clorofila foram respectivamente 1000, 100 e 10 ml p.c./ha. Essa queda pode estar associada a múltiplos fatores fisiológicos e bioquímicos, especialmente quando há exposição a substâncias com potencial fitotóxico. A clorofila é um dos principais pigmentos responsáveis pela fotossíntese, e sua degradação está frequentemente relacionada a processos de estresse em plantas, como a ação de herbicidas que afetam a divisão celular, a integridade das membranas e o metabolismo da planta (Streit et al., 2005).

Figura 1. Variação do teor de clorofila em plantas de amendoim cv. IAC OL 3 ao longo de 35 dias

após a aplicação de diferentes doses do herbicida bicyclopyrone.

A redução no teor de clorofila compromete a eficiência fotossintética, refletindo em menor acúmulo de biomassa e, conseqüentemente, em perdas de produtividade (Magalhães et al., 2000). Além disso, a diminuição contínua ao longo dos dias sugere que os efeitos do herbicida não se restringem ao momento imediato da aplicação, mas podem ter ação residual prolongada, afetando o metabolismo do amendoim por todo o estágio vegetativo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que doses superiores a 10 mL p.c./ha de bicyclopyrone causam fitotoxicidade ao amendoim, além de redução progressiva nos teores de clorofila ao longo dos 35 dias após a aplicação.

REFERÊNCIAS

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DE ALENCAR, B. I. L. et al. Produtividade de cultivares de amendoim no Oeste Paulista–safra 2020/2021. **South American Sciences**, v. 2, n. edesp1, p. e21120-e21120, 2021.

DE OLIVEIRA CRUZ, M. R.; DE MAGALHÃES, M. M.. Rotação de culturas e efeito sobre os custos na reforma de canavial na região da Alta Paulista. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista**, v. 9, n. 7, 2013.

DE PAULA, D. F. et al. Técnicas para evitar a deriva e volatilização de herbicidas. **Desenvolvimento Sustentável, Interdisciplinaridade e Ciências Ambientais 2**, p. 89-116, 2021.

MAGALHÃES, P. C. et al. Fitotoxicidade causada por herbicidas na fase inicial de desenvolvimento da cultura do sorgo. **Planta Daninha**, v. 18, p. 483-490, 2000.

MILLER, P. C. H. Spray drift and its measurement. 1993.

STREIT, Nivia Maria et al. As clorofilas. **Ciência Rural**, v. 35, p. 748-755, 2005.

Canal Rural. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/agricultura/amendoim-estado-dobra-area-plantada-e-consolida-2a-maior-producao-do-brasil/>. Acesso em 13 de julho, 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**ÍNDICE DE SELEÇÃO COM ÊNFASE EM AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E
RESISTÊNCIA AO COMPLEXO DA CERCOSPORIOSE EM GENÓTIPOS DE
AMENDOIM**

Thainá Agata Ferreira Moura¹, Matheus Siqueira de Oliveira¹, Júlia Cristina de Oliveira Teixeira¹,
Penélope Marques Chagas¹ e Sandra Helena Unêda-Trevisoli¹

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCAV, campus de Jaboticabal-SP, e-mail: thaina.moura@unesp.br (apresentadora do trabalho), matheus.siqueira@unesp.br, julia.c.teixeira@unesp.br, penelope.chagas@unesp.br, shu.trevisoli@unesp.br.

RESUMO: O amendoim é uma importante oleaginosa cultivada no Brasil, com destaque para o estado de São Paulo, principal produtor nacional. Entre os fatores limitantes da cultura está o complexo da cercosporiose, principal doença foliar que pode reduzir a produtividade em mais de 50% devido à desfolha precoce. Neste contexto, o melhoramento genético com uso de índices de seleção se mostra uma ferramenta essencial para identificar genótipos com alta produtividade e maior resistência a doenças. Este trabalho avaliou 22 genótipos de amendoim na safra 2024/25, considerando características agrônômicas, atributos de sementes e severidade da cercosporiose, utilizando o índice de Mulamba & Mock na seleção de genótipos superiores. Os genótipos selecionados apresentaram aumento médio de 15,27% na produtividade de vagens e redução na severidade da doença, demonstrando o potencial da metodologia para o avanço genético da cultura.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L.; Melhoramento genético; Ganho por seleção.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma planta originária da América do Sul é uma das principais oleaginosas cultivadas no cenário mundial. No Brasil seu cultivo está concentrado nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, cujo mercado, tanto interno quanto externo, gera bons retornos financeiros ao produtor. Um dos principais problemas enfrentados pela cultura no seu manejo agrícola refere-se à incidência de doenças que podem comprometer a produtividade caso não sejam adotadas medidas de controle em tempo hábil (Matos et al., 2015).

No último ano agrícola, a área total cultivada com amendoim no Brasil foi de 280 mil há, onde o Estado de São Paulo, participou com uma área de 215,5 mil ha (2024/25). Por sua vez, a produção total de amendoim no Brasil foi de 1.175,1 mil t, sendo o estado de São Paulo o principal produtor, com 920,3 mil t da produção nacional, representando quase 80% da produção total (CONAB, 2025).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

No amendoim, o complexo da cercosporiose (mancha castanha e a mancha preta), ocorre amplamente em todas as regiões produtoras, sendo estas atualmente as principais doenças da cultura no Estado de São Paulo. Os prejuízos decorrem principalmente da desfolha precoce das plantas, que pode comprometer mais de 50% da produção, caso ocorra antes dos 90 dias de desenvolvimento da cultura. A queda prematura da massa foliar também favorece a incidência da murcha de *Sclerotium*, intensificando as perdas. Além disso, a desfolha antecipada eleva os riscos de apodrecimento de vagens e ginóforos, especialmente quando há atraso na colheita provocado por excesso de chuvas — uma condição relativamente frequente em São Paulo (Barreto, 1997).

Nesse contexto, o melhoramento genético assume o papel de gerar novas cultivares mais produtivas, adaptadas às condições regionais, com ciclo adequados, hábito de crescimento compatível com a colheita mecanizada e maior resistência a pragas, doenças e estresse hídrico (Unoeste, 2021). As estratégias de melhoramento visando resistência a doenças levam em consideração, principalmente, a natureza genética da resistência (qualitativa ou quantitativa), e o tipo de reprodução do hospedeiro.

Uma das mais reconhecidas contribuições do melhoramento à agricultura consiste na obtenção de cultivares resistentes a doenças, sendo às vezes, o único meio de controle disponível, além de ser o mais econômico, de baixo impacto ambiental e fácil adoção pelos produtores (Lopes; Boiteux, 2012).

Nos programas de melhoramento genético, é comum a avaliação de múltiplos caracteres, com o objetivo de viabilizar a seleção simultânea de diversos atributos de interesse. Nesse contexto, o genótipo selecionado deve reunir um conjunto de caracteres favoráveis, de modo a superar as testemunhas e, ao mesmo tempo, atender às exigências do mercado consumidor (Silveira, 2007).

Mediante o exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar genótipos de amendoim com relação à produtividade, arquitetura de planta, atributos de sementes e resistência ao complexo da cercosporiose, visando a identificação de genótipos com combinação múltipla de caracteres superiores.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na safra 2024/25, em condições de campo, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) da UNESP/FCAV, em Jaboticabal (SP), localizada na latitude 21°15'22", longitude 48°18'58" e altitude de 570 m. O clima é do tipo Aw (tropical com estação seca no inverno), segundo a classificação de Köppen, e o solo é um Latossolo Vermelho Eutroférico típico, de textura argilosa. A adubação foi realizada de acordo com os resultados da análise química do solo, seguindo as recomendações de Quaggio et al. (2022).

O tratamento consistiu em 22 genótipos, dispostos em delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Cada parcela foi formada por quatro linhas de 5 m de comprimento, espaçadas em 0,90 m, com densidade de semeadura de 20 sementes por metro linear. A área útil da parcela correspondeu aos 4 metros centrais das duas linhas centrais.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Foram avaliados os seguintes caracteres: altura da haste principal (AHP), comprimento do ramo primário mais desenvolvido (CRD), peso total das vagens (PRVc), peso de 100 vagens (P100v), comprimento da semente (CS), largura da semente (LS) e severidade de cercosporiose em quatro momentos (D2, 3, 4 e 5). Aos 90 dias após emergência (DAE) foi feita a avaliação para a cercosporiose, utilizando uma escala de notas de 1 a 9, em que 1 indica ausência de sintomas e 9 representa grande quantidade de lesões foliares ou planta morta.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a seleção dos genótipos superiores foi realizada com base no índice de seleção pela soma de ranks, segundo o método de Mulamba & Mock (1978), considerando os dez melhores genótipos. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa GENES (CRUZ, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do índice de seleção de Mulamba & Mock (1978) permitiu ranquear os genótipos considerando simultaneamente produtividade, arquitetura de planta, peso de vagens, atributos de semente e notas reduzidas para cercosporiose. Os caracteres foram ponderados com pesos econômicos definidos pelo coeficiente de variação genético (CVg), de cada um dos caracteres avaliados.

A média original da produtividade de vagens (PRVc) foi de 2.217,57 kg/ha, sendo elevada para 2.747,44 kg/ha nos genótipos selecionados, indicando ganho genético estimado de 15,27%. A herdabilidade para produtividade (63,9%), sugere condições favoráveis para seleção. Para as notas de cercosporiose, os ganhos foram negativos, o que representa redução na severidade da doença, com destaque para D2 (redução de 19,09%) e D4 (redução de 15,56%). As altas herdabilidades para os caracteres de resistência, (88% a 93%) indicam condição favorável também para seleção deste caráter.

Tabela 1: Estimativa dos ganhos de seleção (GS%) pelo Índice de Mulamba & Mock (1978)

Variável	Xo	Xs	h ² %	GS	GS %
AHP4	35.56	35.84	69.77	0.20	0.55
CRD4	78.79	78.58	63.21	-0.13	-0.16
PRVc	2217.57	2747.44	63.91	338.63	15.27
P100v	285.10	286.63	58.76	0.90	0.32
CS10	15.39	15.38	39.80	0.00	-0.03
LS10	9.02	8.95	12.50	-0.01	-0.10
D2	5.09	4.00	89.10	-0.97	-19.09
D3	5.88	5.00	88.87	-0.78	-13.28
D4	6.33	5.27	92.40	-0.99	-15.56
D5	7.38	6.40	93.29	-0.91	-12.37
Ganho Total				335.94	-44.55

Xo: médias originais; Xs: médias dos selecionados; h² %: Herdabilidade; GS: ganhos indiretos.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O ganho indireto negativo de 44,55%, ocorreu devido ao fato de a seleção ser negativa para as quatro avaliações de doença, reduzindo assim o ganho total. De acordo com Logo (2021), estes valores podem ser negativos ou positivos, dependendo se promovem aumento ou redução do lucro com o aumento da característica.

Os genótipos 19, 13, 22, 17, 10, 16, 1, 2, 6 e 3 apresentaram a melhor combinação de atributos desejáveis, podendo ser utilizados como fontes de genes em programas de melhoramento (Tabela 2).

Tabela 2: Genótipos selecionados pelo Índice de Mulamba & Mock (1978) para os caracteres avaliados.

Genótipo	AHP4	CRD4	PRVc	P100v	CS10	LS10	D2	D3	D4	D5
19	41.9	80.5	3576.9	257.4	14.5	8.2	2.0	2.0	2.0	3.3
13	35.7	78.1	3278.6	270.3	13.7	8.6	3.7	4.3	4.7	5.7
22	36.7	80.9	2433.4	312.6	16.3	10.0	4.0	5.0	5.3	6.7
17	36.3	81.7	2797.5	308.9	16.7	9.1	3.7	5.3	6.0	6.7
10	36.4	77.9	2683.8	275.1	12.0	8.7	4.3	5.3	5.7	6.3
16	32.8	70.9	2246.8	61.6	14.9	9.6	3.7	4.7	5.0	6.3
1	33.5	77.4	2614.3	320.7	17.2	8.4	4.7	5.7	5.7	6.3
2	32.9	80.3	2781.2	294.1	15.7	8.5	4.3	5.3	6.0	7.3
6	38.3	80.3	2830.7	273.0	16.1	9.3	5.3	6.3	6.3	8.3
3	33.9	77.9	2231.2	292.6	16.7	9.2	4.3	6.0	6.0	7.0

Figura 1: Notas Individuais de Doença (D2-D5) e Produtividade (PRVc) por Genótipo

No gráfico ressalta-se que a avaliação em D2 é menor para todos os genótipos em relação às demais datas, pelo fato de ter sido registrada em etapas iniciais, diferente da D5 que foi realizada próxima da data de colheita. Isso acontece, por conta do avanço da doença durante esse período. Tais resultados corroboram com Cantonwine et al., (2008), indicando que, entre os 60-75 DAE a doença é estável, ocorrendo avanços após este período.

Destaca-se que a seleção balanceada de múltiplos caracteres é essencial para garantir produtividade elevada e resistência estável, reduzindo perdas por doenças foliares, como o complexo da cercosporiose, que é uma das principais limitações da cultura do amendoim em São Paulo.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Esses resultados indicam que o uso de índices de seleção é uma ferramenta eficiente para seleção de genótipos superiores em programas de melhoramento genético que visam atender às exigências de mercado e à sustentabilidade da produção.

CONCLUSÕES

O uso do índice de seleção permitiu selecionar genótipos com maior produtividade de vagens e menor severidade da cercosporiose, com ganho genético estimado de 15,27% para produtividade e redução de até 19% na severidade das doenças foliares. Os genótipos 19, 13, 22, 17, 10, 16, 1, 2, 6 e 3 apresentaram desempenho superior e podem ser utilizados como fontes de genes favoráveis nos programas de melhoramento de amendoim visando maior rendimento e resistência a doenças. Sendo eles respectivamente: BRS 425 OL, IAC 677, BRS 440 OL, BRS 421OL, L 10684, EC GRANOLEICO, IAC 503, IAC 505, IAC OL 6 e IAC OL 3

AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento de Plantas (LBMP) da UNESP/FCAV, à FEPE/FCAV/UNESP de Jaboticabal-SP, pelo auxílio na condução do experimento em campo e à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa de mestrado ao primeiro autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRETO, M. Manual de Fitopatologia: Doenças do Amendoim. São Paulo: Agronômica Ceres Ltda., 1997. 70-81 p. v. 2. ISBN 8531800080. Principais doenças do amendoimzeiro no Nordeste do Brasil por Wirton Macedo Coutinho e Nelson Dias Suassuna. Campina Grande, 2008. 26p. (Embrapa Algodão. Documentos, 206).
- CANTONWINE, E.G.; CULBREATH, A.K.; HOLBROOK, C.C.; GORBET, D.W. Disease Progress of Early Leaf Spot and Components of Resistance to *Cercospora arachidicola* and *Cercosporidium personatum* in Runner-Type Peanut Cultivars. *Peanut Science*, v. 35, p. 1- 10, 2008.
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira: Grãos, Safra 2024/25 – Décimo Segundo Levantamento. Brasília, DF: CONAB, abril. 2025. Disponível em: https://antigo.conab.gov.br/component/k2/item/download/57500_7af17a5ef892b2e4466be67235d1b417. Acesso em: 5 jul. 2025.
- LOGO, Raimundo Nonato Braga. Índices de seleção. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/criacoes/ovinos-de-corte/producao/melhoramento/selecao/avaliacoes-geneticas-e-uso-de-dpe-s/indices-de-selecao>. Publicado em: 08 dez. 2021. Acesso em: 9 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

LOPES, C. A.; BOITEUX, L. S. Breeding for resistance bacterial diseases. In: FRITSCHÉ-NETO, R.; BORÉM, A. Plant breeding for biotic stress resistance. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. p. 37-55.

MATOS, R. G. et al. Avaliação da resistência às cercosporioses em progênies de amendoim (*Arachis hypogaea* L.). 1. ed. 9º Seminário Jovens Talentos Coletânea dos resumos apresentados: Técnica, 2015. 56 p. ISBN 1678-9644.

SILVEIRA, Gustavo Dias da. Estimativas de parâmetros genéticos visando seleção de genótipos segregantes de soja. 2007. [Tese]. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” — UNESP, maio de 2007.

UNOESTE. Aumento no cultivo de amendoim estimula produção científica. Disponível em: <https://www.unoeste.br/noticias/2021/8/aumento-no-cultivo-de-amendoim-estimula-producao-cientifica>. Acesso em: 6 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MONITORAMENTO DE DOENÇAS FOLIARES NA CULTURA DO AMENDOIM
POR SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS

Natiele Lima da Fonseca¹, Pedro Henrique Merofa Persoli¹, Tatiana Carla Silva², Pablo Caballero Romero¹, Fabio Luiz Checchio Mingotte¹

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: natiele.l.fonseca@unesp.br, pedro.merofa@unesp.br, pablo.romero@unesp.br, fabio.mingotte@unesp.br ²Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, Brasil, e-mail: tatianeaconomia@gmail.com

RESUMO: O manejo fitossanitário na cultura do amendoim enfrenta desafios devido à severidade de doenças foliares necróticas, como mancha-castanha, pinta preta, mancha barrenta e mancha em "V", que impactam significativamente os custos de produção. Essas doenças são tradicionalmente avaliadas visualmente, com escalas diagramáticas sujeitas à subjetividade. Neste trabalho, propomos a validação de uma metodologia automatizada, baseada em segmentação de imagens digitais processadas no Google Colab, para avaliar a severidade dessas doenças na cultura do amendoim. O experimento de campo foi instalado na FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP, considerando-se 12 genótipos de amendoim do grupo runner, dispostas em blocos ao acaso, com 3 repetições. Por ocasião do período entre enchimento de grãos e maturidade das vagens, procedeu-se a amostragem de plantas representativas de cada parcela, capturando-se imagens num fundo branco e quadro de referência, permitindo a calibração espacial. O pipeline utilizou segmentação HSV para identificar a área foliar e as lesões, gerando automaticamente máscaras, dados quantitativos, gráficos e relatórios em PDF. Os resultados indicaram variação entre os genótipos, ocorrendo índices inferiores a 5% atingindo até 21%. A metodologia baseada em um pipeline automatizado no Google Colab demonstrou alto desempenho na distinção entre os genótipos avaliados, sendo eficaz na avaliação de doenças foliares necróticas na cultura do amendoim, podendo ser considerada promissora, com potencial aplicabilidade prática no manejo fitossanitário integrado, proporcionando maior sustentabilidade na agricultura.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea*, quantificação digital, necrose foliar, agricultura de precisão, manejo fitossanitário.

INTRODUÇÃO

Nas principais regiões produtoras de amendoim do Brasil, especialmente no interior de São Paulo, o manejo fitossanitário é um dos maiores desafios devido à severidade das doenças e seus

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

impactos na produtividade e nos custos de produção (MINGOTTE et al., 2019). As doenças que afetam o tecido foliar, classificadas no grupo V (McNEW, 1960) são uma preocupação constante na cultura do amendoim, pois interferem diretamente na taxa fotossintética das plantas, resultando em perdas significativas. Tais doenças são caracterizadas por manchas necróticas com um halo clorótico, exibindo diferentes tamanhos, formatos (irregular, circular, elíptico ou angular) e variações de coloração (McNEW, 1960). Especificamente, na cultura do amendoim as mais comuns são a mancha castanha, causada pelo fungo *Passalora arachidicola* (hori), e a mancha preta (ou pinta preta), causada pelo fungo *Nothopassalora personata*, ocorrendo em menor incidência a mancha barrenta, causada pelo fungo *Didymella arachidicola* (khokhr.), e a mancha em "v", causada pelo fungo *Leptosphaerulina crassiasca* (séchet).

Embora a avaliação visual de doenças que afetam a fotossíntese seja frequentemente utilizada na prática, principalmente no caso das cercosporioses, mancha barrenta e mancha em "V" por meio de escalas diagramáticas (MORAES, 2007); tal parâmetro pode resultar em diagnósticos imprecisos devido à subjetividade e à sensibilidade variável entre os avaliadores (STEDDOM, 2005) Por outro lado, a tecnologia de detecção hiperespectral de doenças é eficiente, objetiva e precisa e é adequada para práticas de manejo de culturas em larga escala (GUAN et al., 2022). Para superar tais limitações, propõe-se com este trabalho desenvolver e validar uma metodologia automatizada para a avaliação da severidade de doenças foliares necróticas em genótipos de amendoim, utilizando imagens digitais processadas em ambiente Google Colab.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a doze genótipos de amendoim do grupo 'runner' (IAC OL7, IAC OL5, IAC OL6, EC214, BRS 425 OL, 1718, 1720, JS 4794-14, EC98, BRS 427 OL, IAC 677 e IAC 503), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Por ocasião dos estádios referentes ao enchimento de grãos e maturidade das vagens (BOOTE, 1982), procedeu-se a amostragem de plantas representativas de cada parcela, sendo coletadas imagens digitais padronizadas das folhas para avaliar doenças necróticas. As fotos foram feitas sob iluminação uniforme, fundo branco e quadro de referência (30×60 cm), abrangendo três ramos por parcela.

O processamento das imagens foi feito no Google Colab com Python, utilizando bibliotecas como OpenCV e NumPy. As etapas incluíram: conversão para HSV, segmentação de fundo e áreas necrosadas, quantificação das áreas (total, sadia e necrosada) e exportação dos resultados em planilhas Excel. O pipeline foi desenvolvido com suporte do ChatGPT, sendo reproduzível e adaptável para outras culturas e doenças. As variáveis analisadas foram: área foliar total, sadia e necrosada, permitindo comparar a resposta dos genótipos às doenças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quantificação automatizada das imagens possibilitou a obtenção de estimativas precisas da área foliar total, da área sadia e da área necrosada, bem como das respectivas proporções em relação à área total. Os genótipos IAC OL7, IAC OL5 e IAC OL6 apresentaram melhor desempenho sanitário, com menos de 5% de necrose foliar, indicando elevada tolerância às doenças foliares necróticas. Em contraste, o genótipo IAC 503 apresentou necrose superior a 21%, seguido pelos genótipos IAC 677 e BRS 427 OL, que demonstraram maiores incidências. Além dos valores numéricos, o pipeline desenvolvido gerou automaticamente as máscaras binárias das áreas foliares e das lesões necrosadas, permitindo a auditoria visual dos dados obtidos (Figura 1).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1 – Contraste entre imagem original e máscaras aplicadas para determinação de áreas saudias e necróticas.

Ao final do processamento, o pipeline também gerou automaticamente um gráfico comparativo em porcentagem, evidenciando o balanço entre áreas saudias e necrosadas para cada amostra (Figura 2).

Figura 2 – Danos foliares causados por doenças necróticas em genótipos de amendoim do grupo runner. Jaboticabal-SP, safra 2024/25.

Do ponto de vista agrônomo, a sensibilidade do método proposto mostrou-se suficiente para discriminar diferenças sutis entre genótipos, que variaram de menos de 1% a mais de 20% de necrose foliar. Tal precisão é essencial para programas de melhoramento genético que dependem de pequenas vantagens sanitárias que, ao longo das safras, podem representar ganhos significativos em estabilidade produtiva. Além disso, possibilita a definição mais criteriosa de limiares fitossanitários para a tomada de decisão quanto ao manejo químico, contribuindo para o uso racional de fungicidas e para a sustentabilidade dos sistemas de produção.

CONCLUSÕES

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A metodologia baseada em um pipeline automatizado no Google Colab demonstrou alto desempenho na distinção entre os genótipos avaliados, sendo eficaz na avaliação de doenças foliares necróticas na cultura do amendoim, podendo ser considerada promissora, com potencial aplicabilidade prática no manejo fitossanitário integrado, proporcionando maior sustentabilidade na agricultura.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements.** United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.
- BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.
- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos.** 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.
- GUAN, Q.; SONG, K.; FENG, S.; YU, F.; XU, T. Detection of Peanut Leaf Spot Disease Based on Leaf-, Plant-, and Field-Scale Hyperspectral Reflectance. **Remote Sensing**, v.14, e4988, 2022.
- MCNEW, G. L. The nature, origin and evolution of parasitism. In: HORSFALL, J. G.; DIMOND, A. E. (Eds.). **Plant Pathology.** New York: Academic Press, v. 2, p. 2-66, 1960.
- MINGOTTE, F.; MORELLO, O.F.; LEMOS, L.B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019. p. 1-16.
- MORAES, S.A. **Quantificação de doenças de plantas.** 2007. Disponível em: [http://www.infobibos.com/Artigos/2007 1/doencas/index.htm](http://www.infobibos.com/Artigos/2007%201/doencas/index.htm). Acesso em: 04 jul. 2024.
- QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo.** Campinas: Instituto Agrônomo, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

STEDDOM, K.; BREDEHOEFT, M.W.; KHAN, M.; RUSH, C.M. Comparação de avaliações radiométricas visuais e multiespectrais de doenças da mancha foliar de Cercospora da beterraba. **Doença de Plantas**, v.89, n.2, p.153-158, 2005.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ÍNDICES DE MATURAÇÃO DE VAGENS EM CULTIVARES DE AMENDOIM
RUNNER ALTO OLEICAS EM JABOTICABAL-SP

Henrique de Lima Pedro Lourenco¹, Thiago Caio Moura Oliveira², Rouverson Pereira da Silva²,
Sandra Helena Uneda Trevisoli¹, Fabio Luiz Checchio Mingotte¹

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP, e-mail: h.lourenco@unesp.br, shu.trevisoli@unesp.br, fabio.mingotte@unesp.br ²Departamento de Engenharia, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP, e-mail: thiago.caio@unesp.br, rouverson.silva@unesp.br

RESUMO: O desenvolvimento de cultivares com elevado potencial produtivo aliado à precocidade tem sido alvo de programas de melhoramento genético visando expansão de cultivo do amendoim considerando-se a rotação/sucessão de culturas em diversas regiões do Brasil, principalmente no Estado de São Paulo. Desta forma, objetivou-se avaliar o comportamento de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do Instituto Agrônomo de Campinas quanto ao ciclo, especialmente em relação ao índice de maturação de vagens quando cultivadas na região de Jaboticabal-SP. A partir dos 90 dias após a emergência (DAE) foram realizadas avaliações para se determinar o grau de maturação das vagens nas diferentes cultivares de amendoim, aplicando-se aos dados análise de regressão. As cultivares IAC OL6 e IAC OL7 atingiram índices de maturação próximos a 70% por volta dos 135 DAE, enquanto IAC OL3 e IAC 503 apresentaram índices superiores a 60% no mesmo período, indicando diferenças quanto à precocidade.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, ciclo, precocidade, maturidade fisiológica, harvest maturity.

INTRODUÇÃO

O amendoim é importante opção de cultivo em sucessão com a cultura da cana-de-açúcar e pastagens em áreas de reforma (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023), com predominância no interior do Estado de São Paulo, responsável por 90% da produção nacional em aproximadamente 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Contudo, devido às mudanças climáticas, nas últimas safras tem ocorrido atrasos no estabelecimento das chuvas no início da primavera, afetando a janela de cultivo nas principais regiões produtoras, sendo importante o desenvolvimento de cultivares com elevado potencial produtivo aliado à precocidade; além de outras importantes características agrônomicas de interesse (MINGOTTE et al., 2019; GODOY et al., 2022).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O presente trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar o comportamento de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oléicas quanto ao ciclo, especialmente em relação ao índice de maturação das vagens quando cultivadas na região de Jaboticabal-SP.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na safra 2024/25 em área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a quatro cultivares de amendoim do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético do IAC (IAC 503, IAC OL3, IAC OL6 e IAC OL7), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Ao longo da fase reprodutiva, a partir dos 90 dias após a emergência (DAE) foram realizadas avaliações para se determinar o grau de maturação das vagens nas diferentes cultivares de amendoim, considerando-se especificamente o estágio de maturidade de colheita (R₈) da escala fenológica proposta por Boote (1982). Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão, no objetivo de demonstrar a evolução da maturação das vagens das cultivares de amendoim ao longo do tempo.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De forma geral, as cultivares IAC OL6 e IAC OL7 atingiram índices de maturação próximos a 70% por volta dos 135 DAE, enquanto IAC OL3 e IAC 503 apresentaram praticamente 60% no mesmo período avaliado (Figura 1), indicando diferenças entre estas cultivares quanto à precocidade.

Figura 2 – Índice de maturação de vagens em cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do Instituto Agrônomo de Campinas em Jaboticabal-SP-Brasil, safra 2024/25.

Adicionalmente, vale destacar que os índices de maturação de vagens observados podem ser entendidos como resposta das cultivares as condições climáticas ocorridas durante a safra 2024/25, além de suas respectivas diferenças quanto à precocidade. Além disso, os resultados obtidos evidenciam a necessidade de aplicação de análises baseadas nos índices de vegetação por diferença normalizada (NDVI), dentre outras abordagens conforme proposto por TICHONINK et al. (2024) visando calibração de modelos que permitam estimar a maturidade das vagens no campo de forma precisa e eficaz por meio das ferramentas da agricultura de precisão.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONCLUSÕES

As cultivares IAC OL6 e IAC OL7 atingiram índices de maturação próximos a 70% por volta dos 135 DAE, enquanto IAC OL3 e IAC 503 apresentaram índices superiores a 60% no mesmo período avaliado, indicando diferenças quanto à precocidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Instituto Agrônômico de Campinas - IAC, Campinas-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements.** United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.
- BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.
- CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24.** 8º levantamento. Brasília : Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>
- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos.** 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.
- GODOY, J.I.; MORAES, A.R.A.; SANTOS, J.F.; MICHELOTTO, M.D.; CARREGA, W.C.; BOLONHEZI, D.; FREITAS, R.S.; NAKAYAMA, F.T.; GALLO, P.B. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos.** Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.
- MINGOTTE, F.; MORELLO, O. F.; LEMOS, L. B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R. P. da; SANTOS, A. F. dos; CARREGA, W. C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019. p. 1-16.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.; MATTOS JUNIOR, D.; BOARETTO, R.M.; RAIJ, B. Van (Ed.). **Boletim 100**: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônômico, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

TICHONINK, G.A. et al. Variação temporal de índices de vegetação em cultivares de amendoim. In: **Anais...** LIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2024.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution.** Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**CONTROLE DE TRIPES-DO-PRATEAMENTO PELO TRATAMENTO DE
SEMENTES OU PULVERIZAÇÃO NO SULCO DE SEMEADURA**

Joao Pedro D. Silva¹, Bruno B. Marson¹, Giovanna S. Tinos² Yago C. Silva¹ e Marcos D. Michelotto³

¹Bolsistas de Aperfeiçoamento Técnico Fundag, IAC, Pindorama, SP, joaodomingues07@hotmail.com (Apresentador do trabalho), brunobmarson@gmail.com, yagocustodiodasilva@hotmail.com; ²Bolsistas de I.C. CNPq, IAC, Pindorama, SP, giovannatinos63@gmail.com; ³Pesquisador Científico do IAC, Pindorama, SP, Email: marcos.michelotto@sp.gov.br.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes produtos aplicados via tratamento de sementes ou aplicação no sulco de semeadura no controle do tripses em amendoim. Os experimentos foram instalados em área experimental em Pindorama e Ribeirão Preto, SP. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 16 tratamentos e 4 repetições. Foram avaliadas as injúrias ocasionadas pelo tripses, através de escala de notas de sintomas visuais de tripses. Em Pindorama, os inseticidas Avicta® Completo, Poncho® e um Produto Codificado apresentaram as menores notas de sintomas visuais de tripses. Em Ribeirão Preto os inseticidas em tratamento de sementes Cropstar®, Avicta® Completo, Fortenza® Duo e um Produto Codificado apresentaram as menores notas de sintomas visuais de tripses.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Enneothrips enigmaticus*, Controle químico.

INTRODUÇÃO

A produção de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) no Brasil vem apresentando aumentos consideráveis tanto em área quanto em produção em relação às safras anteriores (CONAB, 2025). No entanto, esse avanço vem acompanhado por um aumento na incidência de pragas e doenças, que comprometem o desenvolvimento e a produtividade da lavoura.

Entre as principais pragas que afetam o amendoim, destacam-se os tripses-do-prateamento, *Enneothrips enigmaticus* (Thysanoptera: Thripidae). Ninfas e adultos provocam danos característicos nas plantas, realizando raspagens nas faces adaxial e abaxial das folhas, além de sugar a seiva dos vasos foliares, o que resulta em descoloração e perda da capacidade fotossintética (Lima et al., 2022).

O controle químico se destaca como uma das principais ferramentas para reduzir os danos e contribuir de forma eficaz para o manejo dessas pragas. As formas de utilização do inseticida podem variar, desde o tratamento de sementes, a pulverização do sulco de semeadura ou mesmo a aplicação foliar ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O tratamento de sementes com inseticidas é uma técnica que tem por objetivo atuar contra o ataque inicial de pragas específicas do solo, ou protegendo as plântulas durante o processo germinativo e de emergência. Já a aplicação do inseticida no sulco de semeadura garante que a calda fique próxima às raízes das plantas, quando o inseticida por alguma razão não possa ser adicionado ao tratamento da semente.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes produtos aplicados via tratamento de sementes ou aplicação no sulco de semeadura no controle do trips inicial em amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram instalados em área experimental da Unidade de Pesquisa da Apta de Pindorama, SP e em área experimental do Centro de Cana do IAC, em Ribeirão Preto, SP. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 4 repetições. Cada parcela foi constituída de 4 linhas de 5 metros de comprimento, e espaçamento entre linhas de 0,90 m e densidade de semeadura de 20 sementes por metro.

Tabela 1. Inseticidas, ingredientes ativos e dosagens comerciais utilizados no experimento. Safra 2024/25

Inseticida Comercial	Empresa	Ingrediente Ativo (inseticida/organismo)	Dosagem Comercial	Utilização
T1. Testemunha		-	-	-
T2. Avicta [®] Completo	Syngenta	Abamectina + Tiametoxan	5,0 mL kg ⁻¹	TS
T3. Boveril Evo	Koppert	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa PL63	0,5 Kg ha ⁻¹	PS
T4. Convence [®] FS	Ihara	Acetamiprido + Fipronil	3,0 mL kg ⁻¹	TS
T5. Cropstar [®] ^d	Bayer	Imidacloprid + Todicarbe	1,5 ml kg ⁻¹	TS
T6. Curbix [®] 200SC ^d	Bayer	Etiprole	1,0 L ha ⁻¹	PS
T7. Equento [®] ^d	Syngenta	Plinazolim	2,0 mL kg ⁻¹	TS
T8. Fortenza [®] Duo ^d	Syngenta	Ciantraniliprole + Tiametoxan	2,0 mL kg ⁻¹	TS
T9. Produto ^d [£]	Basf	Tiametoxan + Fipronil	2,5 ml kg ⁻¹	TS
T10. Metarril	Koppert	<i>Metarhizium anisopliae</i>	0,7 Kg ha ⁻¹	PS
T11. Poncho [®] ^d	Basf	Clotianidina	1,5 ml kg ⁻¹	TS
T12. Shelter [®] ^d	Adama	Fipronil	2,5 mL kg ⁻¹	TS
T13. Standak [®] Top	Basf	Fipronil	2,0 mL kg ⁻¹	TS
T14. Terranem	Koppert	<i>Steinernema carpocapsae</i>	0,1 Kg ha ⁻¹	PS
T15. Vigga ^d	Omex	<i>Allium sativum</i>	0,4 L ha ⁻¹	PS
T16. Talisman [®] ^d	FMC	Bifentrina + Carbossulfano	2,0 L ha ⁻¹	PS

^d = Não registrado para a cultura do amendoim; [£] = Produto codificado; TS= tratamento de semente; PS= pulverização no sulco de semeadura

A cultivar utilizada foi IAC OL3, tratada inicialmente com o fungicidas Vitavax Thiram 200SC (carboxina + tiram) na dosagem de 2,0 mL kg⁻¹ de semente e os demais tratamentos inseticidas foram adicionados ao tratamento das sementes ou aplicados no sulco de semeadura durante o plantio (Tabela 1). O tratamento das sementes foi realizado por meio de um equipamento de tratamento

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

industrial, garantindo a precisão das dosagens e a homogeneidade na aplicação dos produtos. A aplicação no sulco de semeadura foi feita utilizando um pulverizador costal elétrico, equipado com ponta de pulverização do tipo leque, operando com um volume de calda de 100 L ha⁻¹.

Para avaliação das injúrias ocasionadas pelo tripses, foi utilizada uma escala modificada de Moraes (2005) de nota de sintomas visuais variando de 0 (ausência de sintomas de injúria), 1 (até 10% do folíolo com injúrias), 3 (entre 11 e 30% do folíolo com injúrias), 6 (entre 31 e 60% do folíolo com injúrias) e 9 (acima de 60% do folíolo com injúrias). Em Pindorama, essa avaliação foi realizada aos 23, 29 e 34 dias após a semeadura. Em Ribeirão Preto, realizou-se uma única avaliação aos 27 dias após a semeadura. Avaliou-se também o estande inicial (plantas m⁻¹) aos 34 e 27 dias após a semeadura em Pindorama e Ribeirão Preto, respectivamente para verificar possíveis reflexos na emergência das plântulas sob influência dos tratamentos.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e quando constatado efeito significativo de tratamento, as médias agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. A porcentagem de eficiência de redução do dano (ER) foi calculada de acordo com Abbott (1925).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos utilizados não influenciaram negativamente na emergência das plântulas de amendoim (Tabela 2 e 3). No entanto, alguns produtos proporcionaram maior número de plantas por metro. Em Pindorama, os tratamentos com produtos biológicos Boveril Evo, Metarril e Terranem e os inseticidas químicos Curbix[®] 200SC, o produto codificado e o produto Vigma proporcionaram maior estande de plantas inicial (Tabela 2). Em Ribeirão Preto, os únicos inseticidas que proporcionaram este maior estande inicial foram Shelter[®], Standak Top[®] e o produto codificado (Tabela 3).

Em todas as avaliações realizadas, tanto em Pindorama, quanto em Ribeirão Preto observou-se diferenças significativas nas notas de sintomas visuais de danos de tripses (Tabelas 2 e 3).

Em Pindorama já aos 23 DAS, embora em menor intensidade (nota média de 0,88), observou-se uma divisão entre os inseticidas utilizados, variando de 0,55 a 0,80 entre os melhores e de 0,90 a 1,23 entre os piores incluindo a testemunha. Aos 29 DAS, a intensidade de ataque aumentou (média de 1,74) formando novamente dois grupos de tratamentos, com notas de 1,03 a 1,63 entre os mais eficazes e de 1,85 a 2,30 entre os menos eficazes (Tabela 2).

Aos 34 DAS observou-se a divisão em três grupos, sendo o grupo com menor nota de sintomas visuais formado pelos inseticidas Avicta[®] Completo, Poncho[®] e um produto codificado, com médias de 0,68, 0,88 e 1,08 respectivamente (Tabela 2). Na posição intermediária, ou seja, com danos médios, foram agrupados sete inseticidas (Tabela 2).

Quando analisado a soma das três avaliações observou-se a formação de quatro grupos de inseticidas em função das notas de sintomas de danos visuais de tripses. Entre os inseticidas avaliados os que apresentaram as menores notas de sintomas foram Avicta[®] Completo, Poncho[®] e um produto

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

codificado, apresentando uma eficiência de redução no dano (ER%) de 59,2%, 58,8% e 51,0% respectivamente (Tabela 2).

Tabela 2. Estande inicial (plantas metro⁻¹) e notas de sintomas visuais de ataque do tripses-do-prateamento aos 23, 29 e 34 dias após a semeadura. Pindorama, safra 2024/25.

Tratamentos	E. I. (plantas m ⁻¹)	Notas Visuais de Sintomas de Ataque de Tripes				ER(%)
		23DAS	29DAS	34DAS	Soma	
T1. Testemunha	12,0 b	1,23 a	2,30 a	2,53 a	6,13 a	-
T7. Equento ^{® d}	12,2 b	1,15 a	1,98 a	2,93 a	6,15 a	0,0
T16. Talisman ^{® d}	11,6 b	0,85 a	2,15 a	3,05 a	6,10 a	0,4
T3. Boveril Evo	12,5 a	1,13 a	1,90 a	2,85 a	5,88 a	4,1
T6. Curbix ^{® 200SC d}	13,7 a	1,08 a	1,98 a	2,30 b	5,35 b	12,7
T10. Metarril	14,3 a	0,93 a	2,48 a	1,88 b	5,28 b	13,9
T14. Terranem	13,6 a	1,10 a	1,63 b	2,45 a	5,25 b	14,3
T12. Shelter ^{® d}	11,3 b	0,83 a	1,98 a	2,30 b	5,18 b	15,5
T15. Vigga ^d	12,6 a	0,88 a	1,53 b	2,53 a	5,00 b	18,4
T4. Convence ^{® FS}	10,4 b	0,80 b	2,05 a	1,88 b	4,73 b	22,9
T13. Standak ^{® Top}	11,9 b	0,90 a	1,43 b	2,18 b	4,63 b	24,5
T8. Fortenza ^{® Duo d}	10,7 b	0,73 b	1,85 a	1,85 b	4,43 b	27,8
T5. Cropstar ^{® d}	11,6 b	0,60 b	1,10 b	2,05 b	3,75 c	38,9
T9. Produto ^{d ‡}	13,3 a	0,75 b	1,23 b	1,08 c	3,00 d	51,0
T11. Poncho ^{® d}	11,9 b	0,63 b	1,03 b	0,88 c	2,53 d	58,8
T2. Avicta ^{® Completo}	12,0 b	0,55 b	1,28 b	0,68 c	2,50 d	59,2
Média	12,2	0,88	1,74	2,09	4,74	
Teste F	2,45*	4,82**	5,74**	11,42**	13,02**	
CV (%)	5,39	7,67	8,42	8,92	6,96	

^d = Não registrado para a cultura do amendoim. [‡] = Produto codificado. E.I.= Estande inicial; Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. *= significativo a 5% de probabilidade; **= significativo a 1% de probabilidade; ER(%)= Eficácia de redução dos sintomas visuais de danos do tripses em relação à testemunha.

Os melhores tratamentos foram observados quando utilizados em tratamento de sementes e pertencentes ao grupo dos neonicotinóides. Inseticidas deste grupo quando aplicado sobre as sementes são prontamente absorvidos e distribuídos rapidamente pelos tecidos das plântulas após sua emergência, conferindo proteção contra o ataque das pragas iniciais (VOJVODIĆ; BAŽOK, 2021).

Em Ribeirão Preto foi realizado uma única avaliação aos 27 dias após a semeadura e os inseticidas que apresentaram menores notas de sintomas de danos visuais foram um produto codificado, Cropstar[®], Avicta[®] Completo e Fortenza[®] Duo (Tabela 3).

Importante salientar que o início de ambos os experimentos foi marcado por chuvas recorrentes logo após a semeadura. Isso pode acontecer, mas obviamente pode interferir tanto na dinâmica do inseticida, podendo ocorrer perdas por lixiviação ou mesmo reduzindo a infestação inicial de tripses uma vez que as notas de sintomas visuais não foram elevadas.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 3. Estande inicial (plantas metro⁻¹) e notas de sintomas visuais de ataque do tripses-do-prateamento aos 27 dias após a semeadura. Ribeirão Preto, safra 2024/25.

Tratamentos	E. I. (plantas m ⁻¹)	Notas Visuais de Sintomas de Tripes (27 DAS)	ER(%)
T1. Testemunha	9,9 b	2,98 a	-
T12. Shelter ^{® d}	11,2 a	3,10 a	0,0
T4. Convence ^{® FS}	9,1 b	3,10 a	0,0
T15. Vigga ^d	10,5 b	3,00 a	0,0
T3. Boveril Evo	9,5 b	2,93 a	4,1
T7. Equento ^{® d}	9,1 b	2,75 a	7,6
T16. Talisman ^{® d}	9,3 b	2,60 b	12,6
T6. Curbix ^{® 200SC d}	9,1 b	2,55 b	14,3
T13. Standak ^{® Top}	12,6 a	2,48 b	16,8
T11. Poncho ^{® d}	10,6 b	2,45 b	17,7
T10. Metarril	10,4 b	2,38 b	20,2
T14. Terranem	10,7 b	2,35 b	21,0
T8. Fortenza ^{® Duo d}	10,1 b	2,20 c	26,1
T2. Avicta ^{® Completo}	10,4 b	1,90 c	36,1
T5. Cropstar ^{® d}	9,4 b	1,88 c	37,0
T9. Produto ^{d ‡}	12,9 a	1,55 c	47,9
Média	10,3	2,51	
Teste F	3,15**	4,82**	
CV (%)	5,96	7,67	

^d = Não registrado para a cultura do amendoim. [‡] = Produto codificado. E.I.= Estande inicial; Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. * = significativo a 5% de probabilidade;

** = significativo a 1% de probabilidade; ER(%) = Eficácia de redução dos sintomas visuais de danos do tripses em relação à testemunha.

CONCLUSÕES

Os inseticidas testados em tratamento de sementes ou pulverização no sulco não afetaram negativamente a emergência de plantas a campo;

Em Pindorama, os inseticidas Avicta[®] Completo, Poncho[®] e o Produto Codificado apresentaram as menores notas de sintomas visuais de tripses;

Em Ribeirão Preto os inseticidas em tratamento de sementes Cropstar[®], Avicta[®] Completo, Fortenza[®] Duo e o Produto Codificado apresentaram os menores níveis de dano visual de tripses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOTT, W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. **Journal of Economic Entomology**, v.18, p.265-267, 1925.

CONAB. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento de safra brasileiro – grãos: Décimo levantamento - safra 2024/2025. Brasília: Companhia Nacional de Abastecimento. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safra/safra-de-graos/boletim-da-safra-de-graos/10o-levantamento-safra-2024-25/10o-levantamento-safra-2024-25>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

LIMA, É.F.B.; ALENCAR, Á.R.S.D.; NANINI, F.; MICHELOTTO, M.D.; CORRÊA, A.S. “Unmasking the Villain”: Integrative Taxonomy Reveals the Real Identity of the Key Pest (Thysanoptera: Thripidae) of Peanuts (*Arachis hypogaea* L.) in South America. **Insects**, v.13, n.2, p.120, 2022.

MORAES, A.R.A. **Efeito da infestação de *Enneothrips flavens* Moulton no desenvolvimento e produtividade de seis cultivares de amendoim, em condição de campo.** 2005. 104f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Produção). IAC, Campinas, 2005.

VOJVODIĆ, M.; BAŽOK, R. Future of Insecticide Seed Treatment. **Sustainability**, v13, p.8792, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONTROLE DO TRIPES-DO-PRATEAMENTO E LAGARTAS DESFOLHADORAS
EM PULVERIZAÇÃO FOLIAR NO AMENDOIM

Bruno B. Marson¹, Giovanna S. Tinos², Yago C. Silva¹, João Pedro D. Silva¹ e Marcos D. Michelotto³

¹Bolsistas de Aperfeiçoamento Técnico Fundag, IAC, Pindorama, SP, brunobmarson@gmail.com (Apresentador do trabalho), yagocustodiodasilva@hotmail.com, joaodomingues07@hotmail.com;

²Bolsistas de I.C. CNPq, IAC, Pindorama, SP, giovannatinos63@gmail.com; ³Pesquisador Científico do IAC, Pindorama, SP, Email: marcos.michelotto@sp.gov.br.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes inseticidas em aplicação foliar ao longo do ciclo da cultura do amendoim no controle do tripes-do-prateamento, *Enneothrips enigmaticus*, e de lagartas desfolhadoras. O experimento foi instalado em área comercial em Elisiário, SP. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (Engeo Pleno, Premio Star em duas dosagens, Pirate e Hero) e quatro repetições. Foram avaliados o número de ninfas, adultos e total de tripes em dez folíolos por parcela e as injúrias ocasionadas, através de escala de notas de sintomas visuais de danos do tripes. Para lagartas, avaliou-se a quantidade de limbo foliar consumido em dez folhas por parcela, utilizando-se uma escala de notas de sintomas visuais de danos causados pelas lagartas desfolhadoras. Todos os inseticidas testados em pulverização foliar reduziram a infestação de tripes ao longo do ciclo de desenvolvimento das plantas de amendoim; Pirate e Premio Star (400 mL ha⁻¹) foram os mais eficientes na redução de tripes e Hero e Premio Star (300 mL ha⁻¹) e Engeo Pleno foram semelhantes. Em relação às lagartas, Pirate apresentou os menores níveis médios de limbo foliar consumido ao longo do ciclo, seguido pelo inseticida Premio Star em ambas as dosagens, enquanto os demais tratamentos posicionaram-se de forma intermediária. Todos os inseticidas testados proporcionaram maior produtividade de amendoim em casca comparado à ausência de aplicações de inseticidas.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Enneothrips enigmaticus*, Controle químico.

INTRODUÇÃO

Entre as principais pragas que afetam o amendoim, destacam-se os tripes-do-prateamento, *Enneothrips enigmaticus* (Thysanoptera: Thripidae) pelos prejuízos causados, ocorrência generalizada na cultura e elevados níveis populacionais (Gallo et al., 2002). Ninfas e adultos provocam danos característicos nas plantas, ao perfurarem as faces adaxial e abaxial das folhas com seu aparelho bucal do tipo sugador, alimentando-se da seiva foliar. Esses danos resultam em descoloração dos tecidos e redução da capacidade fotossintética (Lima et al., 2022).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Os danos causados por tripses, embora variáveis, geralmente são economicamente significativos. Segundo Moraes et al. (2005), a ausência do controle de *E. enigmaticus* provoca reduções de produção entre 19,5 e 62,7%, dependendo do nível de infestação, do cultivar utilizado e do local de plantio.

O controle químico se destaca como uma das principais ferramentas para reduzir os danos e contribuir de forma eficaz para o manejo dessas pragas. As formas de utilização do inseticida podem variar, desde o tratamento de sementes, que contribui para a controle inicial do tripses e a aplicação foliar ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta.

Além do tripses, lagartas desfolhadoras ocorrem na cultura do amendoim. Esses insetos consomem diretamente o limbo foliar, reduzindo a área fotossintética e podendo comprometer o desenvolvimento e a produtividade da lavoura (Gallo et al., 2002). Embora nem sempre atinjam níveis populacionais elevados, sua presença, mesmo em baixa densidade, pode causar perdas significativas quando associada a outras pragas. Dessa forma, a avaliação da eficiência de inseticidas sobre o complexo de lagartas, ainda que de forma geral, contribui para um manejo mais integrado e eficaz das pragas da cultura.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes inseticidas no controle do tripses e lagartas desfolhadoras e seus reflexos na produtividade em amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi semeado no dia 26 de novembro de 2024, em área comercial de produtor rural parceiro do Instituto Agrônômico no município de Elisiário, SP. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e as parcelas foram constituídas de quatro linhas de 5 m espaçadas a 0,9 m.

Foi utilizado sementes de amendoim da cultivar IAC 503, do Instituto Agrônômico (IAC), na densidade de semeadura de 20 sementes por metro linear. As sementes foram previamente tratadas com Vitavax-Thiram e Certeza N (2,0 ml de cada produto comercial por kg de semente), para proteção contra fungos de solo e tratadas com Cruiser 350 FS (2,0 ml do produto comercial por kg de semente) para proteção inicial contra o ataque de tripses.

Os tratamentos de inseticidas foram utilizados isoladamente e aplicados de acordo com o cronograma conforme descrito na Tabela 2. As aplicações dos produtos foram realizadas com pulverizador costal de CO₂ pressurizado (2 L), com barra lateral de 5 m com seis pontas leque do tipo 11003, pressão de trabalho de pulverização de 30 lb pol⁻² e conferindo volume de calda de 200 L ha⁻¹.

Ao todo foram realizadas seis aplicações ao longo do ciclo, aos 27, 41, 52, 65, 78 e 91 DAS (dias após a semeadura).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O experimento foi conduzido realizando-se o controle de doenças fúngicas foliares segundo as recomendações para a cultura, e as aplicação de fungicidas foram realizadas associadas às aplicações dos tratamentos inseticidas.

Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados em aplicação foliar, safra 2024/25.

Tratamento	Dosagem	Ativo e dosagem (gramas ha ⁻¹)
T1. Testemunha	-	-
T2. Engeo Pleno	300 mL ha ⁻¹	Tiametoxan (42,3g) + Lambda-cialotrina (31,8g)
T3. Prêmio Star 0,3L	300 mL ha ⁻¹	Clorantraniliprole (18,0g) + Bifentrina (58,5g)
T4. Prêmio Star 0,4L	400 mL ha ⁻¹	Clorantraniliprole (24,0g) + Bifentrina (78,0g)
T5. Pirate	800 mL ha ⁻¹	Clorfenapir (192,0g)
T6. Hero	200 mL ha ⁻¹	Zeta-cipermetrina (40,0g) + Bifentrina (36,0g)

A amostragem de tripes presentes nas plantas dos respectivos tratamentos foi realizada no mesmo dia da pulverização e em média 5 dias após a pulverização. Para isso foi realizada a contagem do número de insetos presentes em 10 folíolos jovens, ainda fechados, amostrados ao acaso por parcela. Para avaliação das injúrias ocasionadas pelo tripes, foi aplicada uma escala de nota de sintomas visuais variando de 0 (ausência de sintomas de injúria), 1 (até 10% do folíolo com injúrias), 3 (entre 11 e 30% do folíolo com injúrias), 6 (entre 31 e 60% do folíolo com injúrias) e 9 (acima de 60% do folíolo com injúrias).

As avaliações relacionadas às lagartas seguiram o mesmo cronograma, sendo conduzidas juntamente a avaliação de tripes. Nessa praga, avaliou-se a perda de limbo foliar em 10 folhas por parcela, utilizando-se uma escala visual de sintomas variando de 0 (ausência de limbo foliar consumido), 1 (até 10% de limbo foliar consumido), 3 (entre 11 e 30% de limbo foliar consumido), 6 (entre 31 e 60% de limbo foliar consumido) e 9 (acima de 60% de limbo foliar consumido).

Para determinação da produtividade de amendoim em vagens (kg ha⁻¹) foi efetuada a colheita aos 145 DAS de vagens das plantas das duas linhas centrais. Após a inversão e secagem das plantas ainda no campo, as vagens foram beneficiadas e secas para obtenção do peso seco de vagens (padronização a 8% de umidade).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e quando constatado efeito significativo de tratamento, as médias foram agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os dados de número de inseto e de notas de sintomas foram transformados em raiz (x + 0,5).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número médio de ninfas nas pré-aplicações não apresentou diferença significativa entre os tratamentos testados. Isso ocorre em função da reinfestação que ocorre pela perda de residual dos produtos testados, uma vez que as avaliações nas pré-aplicações ocorreram em média 12 a 14 dias

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

após a aplicação (Figura 1). O ideal seria que os inseticidas, de maneira geral, apresentassem residual durante todo o período entre as aplicações.

Na média das avaliações em pós-aplicação dos inseticidas, que ocorreu em média 4 a 6 dias após a aplicação, observou-se que com exceção do inseticida Hero, todos os demais inseticidas apresentaram redução significativa no número de ninfas (Figura 1).

Figura 1. Número médio de ninfas de *Enneothrips enigmaticus* em 10 folíolos de amendoim Pré e Pós-aplicação em função dos tratamentos adotados. Pindorama, safra 2024/25. Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. (Pré-Aplicação: Teste $F=0,20^{ns}$; $CV=20,71\%$; Pós-Aplicação: Teste $F=4,73^{**}$; $CV=36,83\%$). ns = não significativo; ** = significativo a 1%.

Na média de adultos pré-aplicação dos inseticidas também não se observou diferença significativa entre os tratamentos (Figura 2). Já na média das avaliações em pós-aplicação dos inseticidas observou-se redução significativa no número de adultos em relação à testemunha (Figura 2).

Figura 2. Número médio de adultos de *Enneothrips enigmaticus* em 10 folíolos de amendoim Pré e Pós-aplicação em função dos tratamentos adotados. Pindorama, safra 2024/25. Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. (Pré-Aplicação: Teste $F=1,02^{ns}$; $CV=15,69\%$; Pós-Aplicação: Teste $F=5,01^{**}$; $CV=22,37\%$). ns = não significativo; ** = significativo a 1%.

Quando analisado o número total de tripes em folíolos, formado pela soma de ninfas e adultos ao longo do ciclo todos os inseticidas apresentaram número total de tripes significativamente menor que a testemunha (Figura 3).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 3. Número total médio de *Enneothrips enigmaticus* em 10 folíolos de amendoim Pré e Pós-aplicação em função dos tratamentos adotados. Pindorama, safra 2024/25. Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. (Pré-Aplicação: Teste $F=0,46^{ns}$; $CV=15,88\%$; Pós-Aplicação: Teste $F=6,81^{**}$; $CV=29,33\%$). ns = não significativo; ** = significativo a 1%.

As notas de sintomas visuais representam os reflexos da infestação dos tripses em folíolos. Na média das avaliações ao longo do ciclo, os inseticidas que apresentaram as menores notas de sintomas foram Pirate e Premio Star (400 mL ha^{-1}) e os demais inseticidas apresentaram médias na posição intermediária (Tabela 2).

Em relação às lagartas, mesmo em baixa infestação no ensaio, observou-se que na média das avaliações ao longo do ciclo para as menores notas de sintomas, os melhores inseticidas foram Pirate, seguido pelo inseticida Premio Star nas duas dosagens e os demais inseticidas na posição intermediária (Tabela 2).

O ensaio como um todo passou por um período prolongado de seca no terço final do ciclo e isto acabou afetando significativamente a produtividade. Ainda assim, a produtividade de amendoim em casca apresentou alta correlação negativa com as notas de sintomas visuais de ataque de tripses e de lagartas em folíolos de amendoim. Como consequência todos os tratamentos foram significativamente mais produtivos que a testemunha não diferindo entre si (Tabela 2).

Tabela 2. Notas de sintomas visuais de ataque de tripses e lagartas na média das avaliações durante o ciclo da cultura e produtividade de amendoim em casca (kg ha^{-1}) em função dos tratamentos utilizados em aplicação foliar. Elisiário, safra 2024/25.

Tratamento	Dosagem (mL ha^{-1})	Notas Média de Sintomas de Tripes	Nota Média de Sintomas de Lagartas	Produtividade de amendoim em casca (kg ha^{-1})
T1. Testemunha	-	4,01 a	2,14 a	3.644,4 b
T2. Engeo Pleno	300	2,09 b	1,16 b	4.971,1 a
T3. Prêmio Star 0,3L	300	2,09 b	0,67 c	4.794,4 a
T4. Prêmio Star 0,4L	400	1,45 c	0,66 c	5.140,0 a
T5. Pirate	800	1,13 c	0,40 d	5.287,5 a
T6. Hero	200	2,42 b	0,96 b	5.067,5 a
Média		2,19	0,99	4.817,5
Teste F		25,82**	29,06**	6,65**
C.V. (%)		9,02	12,30	5,12

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

*Médias seguidas de mesma letra nas barras não diferem entre pelo método de Scott-Knott. **= significativo a 1% de probabilidade. C.V.= coeficiente de variação (%).*

CONCLUSÕES

Todos os inseticidas testados em pulverização foliar reduziram a infestação de tripes ao longo do ciclo de desenvolvimento das plantas de amendoim;

No geral, Pirate e Premio Star (400 mL ha⁻¹) foram os mais eficientes na redução de tripes e Hero e Premio Star (300 mL ha⁻¹) e Engeo Pleno foram semelhantes;

Para lagartas, embora em baixa infestação Pirate e Premio Star nas duas dosagens foram superiores aos demais inseticidas;

A produtividade de amendoim em casca apresentou correlação com o ataque de tripes. Todos os inseticidas proporcionaram produtividade superior à ausência de aplicações de inseticidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, G.C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ALVES, S.B.; VENDRAMIM, J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. **Entomologia agrícola**. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920p.

LIMA, É.F.B.; ALENCAR, Á.R.S.D.; NANINI, F.; MICHELOTTO, M.D.; CORRÊA, A.S. “Unmasking the Villain”: Integrative Taxonomy Reveals the Real Identity of the Key Pest (Thysanoptera: Thripidae) of Peanuts (*Arachis hypogaea* L.) in South America. **Insects**, v.13, n.2, p.120, 2022.

MORAES, A.R.A. **Efeito da infestação de *Enneothrips flavens* Moulton no desenvolvimento e produtividade de seis cultivares de amendoim, em condição de campo**. 2005. 104f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Produção). IAC, Campinas, 2005.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E DIVERSIDADE GENÉTICA DE
VARIETADES CRIOULAS DE AMENDOIM (*Arachis hypogaea* L.)

João Vitor A. Freitas, Maria Paula B. A. Nunes, Evandro Vagner Tambarussi, Cauani G. Cardoso e
Samuel C. Negri

Graduandos em Engenharia Agrônômica, FCA/UNESP, Botucatu, SP, joao.vitor-freitas@unesp.br, cauani.gomes@unesp.br, samuel.negri@unesp.br, Docentes da FCA/UNESP, Botucatu, SP, mp.nunes@unesp.br, evandro.tambarussi@unesp.br

RESUMO: O amendoim cultivado (*Arachis hypogaea* L.) possui relevância econômica, mas apresenta base genética estreita em decorrência do seu processo evolutivo por poliploidização, o que limita a variabilidade genética disponível para o avanço do melhoramento. Neste contexto, etapas de pré-melhoramento, incluindo a caracterização de genótipos crioulos, tornam-se estratégicas, dada a ampla variabilidade genética e adaptação local destes genótipos. Este estudo teve como objetivo caracterizar variedades crioulas de amendoim com base em caracteres qualitativos, visando identificar genótipos promissores para programas de melhoramento. Foram avaliadas oito variedades crioulas do banco de germoplasma do Laboratório de Melhoramento de Plantas Agrícolas e Florestais (LAMP AF). Para fins comparativos, também foram incluídas doze cultivares comerciais. Os descritores avaliados incluíram: hábito de crescimento, eixo central, ramos laterais, comprimento e largura do folíolo, comprimento e largura da estípula, comprimento do pecíolo, comprimento médio dos entrenós, tipo de ramificação e cor da flor. Análises estatísticas de agrupamento hierárquico pelo método Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA), com base na distância de Gower, foram conduzidas para estimar a distância genética entre populações (interpopulacional) e dentro da população (intrapopulacional). A análise interpopulacional revelou nove grupos distintos, evidenciando ampla variabilidade genética entre as variedades crioulas. A formação de grupos morfologicamente similares (e.g., LAMP AF03, 04 e 05) e grupos mais distantes (e.g., LAMP AF01, 02 e 06) indicou diferentes níveis de divergência genética. As análises intrapopulacionais indicaram a presença de cinco a nove subgrupos dentro das variedades, demonstrando diferentes níveis de heterogeneidade e destacando o potencial genético dos materiais. LAMP AF01, LAMP AF05 e LAMP AF06 foram as mais heterogêneas, enquanto LAMP AF08, LAMP AF03 e LAMP AF07 apresentaram maior uniformidade, possivelmente em decorrência da seleção empírica realizada pelos agricultores. Os resultados reforçam a importância da conservação e caracterização de variedades crioulas como base para o desenvolvimento de novos materiais genéticos, seja por sua elevada variabilidade ou uniformidade, a depender dos objetivos do programa de melhoramento.

Palavras-Chave: recursos genéticos; variabilidade; melhoramento genético, descritores morfológicos; banco de germoplasma.

INTRODUÇÃO

O gênero *Arachis*, pertencente à família Leguminosae, é originário da América do Sul e compreende cerca de 82 espécies predominantemente diploides ($2n=2x=20$), com exceção de duas

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

espécies alotetraploides: *Arachis hypogaea* e *A. monticola* (SILVESTRI et al., 2020; ZHANG et al., 2017). Dentre elas, *A. hypogaea* L., representa a principal espécie cultivada, destacando-se como uma oleaginosa de expressiva relevância econômica global. A cultura ocupa mais de 30 milhões de hectares em nível mundial, com produção anual superior a 54 milhões de toneladas (FAO, 2024). No Brasil, o cultivo do amendoim tem se expandido, especialmente no estado de São Paulo, onde se integra ao sistema de rotação com cana-de-açúcar (SANTOS et al., 2005) e responde por cerca de 70% da produção nacional, destinada à exportação (CONAB, 2024).

A origem aloploidice de *A. hypogaea*, resultante da hibridização natural entre *A. duranensis* e *A. ipaënsis*, seguida por poliploidização espontânea (SEIJO et al., 2007), contribuiu para uma base genética estreita, limitando a variabilidade disponível para o melhoramento genético (BERTIOLI et al., 2016). Apesar dos avanços em produtividade (GODOY et al., 2003, 2005), os desafios impostos pelas mudanças climáticas, novas pragas e doenças emergentes exigem a incorporação de novos recursos genéticos capazes de ampliar a variabilidade e fornecer alelos associados à resistência e adaptação (JANILA et al., 2016).

Nesse cenário, as variedades crioulas se apresentam como recursos estratégicos. Tradicionalmente cultivadas e selecionadas por agricultores ao longo de gerações, essas variedades apresentam ampla variabilidade genética e elevada adaptação às condições edafoclimáticas locais (GIL, 2019). Tal diversidade é resultado da ação combinada de recombinação genética, mutações espontâneas, migração e seleção empírica ao longo dos ciclos de cultivo (YEKEN et al., 2018). A conservação e a caracterização dessas variedades tornam-se, portanto, fundamentais para subsidiar programas de melhoramento genético voltados à obtenção de cultivares mais resilientes, sustentáveis e alinhadas às demandas da agricultura moderna.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo caracterizar morfoagronomicamente variedades crioulas de amendoim, visando a identificação de genótipos promissores para uso em programas de melhoramento genético.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram caracterizados oito genótipos crioulos pertencentes ao Banco de Germoplasma do Laboratório de Melhoramento de Plantas Agrícolas e Florestais (LAMPAPF): LAMPAPF01, LAMPAPF02, LAMPAPF03, LAMPAPF04, LAMPAPF05, LAMPAPF06, LAMPAPF07 e LAMPAPF08. Para fins comparativos, foram utilizadas cultivares modernas, geneticamente puras, amplamente empregadas no cultivo comercial no Estado de São Paulo: TATU ST, BRS421, BRS423, SEMPREVERDE, IAC886, IACOL03, IACOL04, IACOL05, IACOL06, IAC503, IAC505 e GRANOLEICO.

O preparo do solo foi realizado de forma convencional, com uma aração e uma gradagem, seguido da abertura de sulcos e adubação básica conforme análise de solo e recomendações específicas

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

para a cultura (JÚNIOR & VENZOM, 2007). O delineamento experimental adotado foi o de blocos completos casualizados com repetições. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas de 3 metros de comprimento, contendo 25 plantas por linha, totalizando 100 sementes por repetição. As duas fileiras centrais foram consideradas como unidade útil e as laterais como bordaduras. O espaçamento utilizado foi de 75 cm entre linhas e 12 cm entre plantas, com semeadura realizada a 5 cm de profundidade. O controle de plantas daninhas foi realizado manualmente, e aplicações de defensivos foram efetuadas sempre que necessário para controle de pragas e doenças.

A caracterização morfológica foi conduzida conforme as diretrizes do IBPGR & ICRISAT (1992), utilizando-se escalas adaptadas por Assis et al. (2010) para avaliação das características morfoagronômicas dos genótipos estudados. Foram avaliadas as características: a) Planta: hábito de crescimento (ereto, semi-ereto e rasteiro); b) Planta: eixo central (proeminente e não proeminente); c) Planta: ramos laterais (ramos decumbentes, apenas as pontas dos ramos ligeiramente encurvadas para cima e pontas e parte dos ramos encurvados para cima); d) Planta: comprimento do folíolo (curto, médio, longo); e) Planta: largura do folíolo (estreita, média, longa); f) Planta: comprimento da estípula (curto, médio, longo); g) Planta: largura da estípula (estreita, média, longa); h) Planta: comprimento do pecíolo (curto, médio, longo); i) Planta: comprimento médio dos entrenós (curto, médio, longo); j) Planta: ramificação (esparça, média, densa); k) Planta: cor da flor (branca, creme, amarela, laranja)

A análise de agrupamento hierárquico foi realizada pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), com base na distância de Gower, utilizando os descritores morfológicos qualitativos: hábito de crescimento, proeminência do eixo central, tipo de ramificação lateral, comprimento e largura do folíolo, comprimento e largura da estípula, comprimento do pecíolo, comprimento médio dos entrenós, densidade de ramificação e cor da flor. Em seguida, foi aplicado o teste de Mantel, ao nível de 1% de significância, para verificar a correlação entre as matrizes de dissimilaridade. As análises foram conduzidas no software R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível a identificação da existência de variabilidade genética entre as variedades crioulas e comerciais de amendoim avaliadas. A análise interpopulacional, observada no dendrograma geral (Figura 1) destaca a existência de nove grupos distintos ($K = 9$), evidenciando o elevado potencial como reservatórios de variabilidade genética desses materiais. LAMPAF03, LAMPAF04 e LAMPAF05 foram variedades que apresentaram proximidade genética, indicando similaridade morfológica. Por outro lado, LAMPAF06, LAMPAF07, LAMPAF02, LAMPAF01 e LAMPAF08 trouxeram um distanciamento genético, sugerindo maior divergência.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Dendrograma de genótipos de amendoim com base em caracteres qualitativos, mostrando a formação de nove grupos genéticos (K = 9).

A análise intrapopulacional, por meio da caracterização de plantas individuais de cada material genético (Figura 2), permitiu a formação de 5 a 9 grupos, evidenciando níveis distintos de heterogeneidade dentro das variedades e que a diversidade genética dentro de populações autógamas não pode ser negligenciada. LAMPAF01, LAMPAF05, e LAMPAF06 apresentaram ser as mais heterogêneas. Já acessos como LAMPAF08, LAMPAF03 e LAMPAF07, mostraram uma maior uniformidade entre as plantas, que pode ser relacionado a seleção empírica dos agricultores ao longo do tempo.

Figura 2. Dendrogramas individuais das variedades crioulas de amendoim, com formação de 5 a 9 grupos por acesso, indicando diferentes níveis de variabilidade interna.

A diversidade entre e dentro dos acessos pode ser atribuída à origem crioula, onde sementes são tradicionalmente selecionadas, armazenadas e replantadas por muitos ciclos com o passar dos anos, muitas vezes sob diferentes condições ambientais. Essa dinâmica contribui para a manutenção da

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

variabilidade genética e preservação de alelos que podem ser estratégicos para o desenvolvimento de cultivares adaptadas a estresses bióticos, abióticos e novas exigências produtivas.

CONCLUSÕES

As oito variedades crioulas avaliadas (LAMPAF01, LAMPAF02, LAMPAF03, LAMPAF04, LAMPAF05, LAMPAF06, LAMPAF07 e LAMPAF08) apresentaram alta variabilidade genética, com destaque para LAMPAF06, LAMPAF02 e LAMPAF01, que mostraram maior distanciamento dos demais. LAMPAF04, LAMPAF03 e LAMPAF05 foram mais similares entre si. A variabilidade intrapopulacional também foi observada, especialmente em LAMPAF01, LAMPAF05 e LAMPAF06, enquanto LAMPAF08 e LAMPAF07 apresentaram maior uniformidade. Esses resultados reforçam o potencial dessas variedades crioulas para conservação genética e melhoramento do amendoim.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASSIS, G. M. L. de et al. Descritores morfológicos para condução de ensaios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade em *Arachis pintoi* Krapov. & W. C. Greg. Rio Branco, AC: Embrapa Acre. Documentos, 117. 2010. 25 p.
- BERTIOLI, D. J. et al. A wild *Arachis* species with resistance to leaf spots contributes to global germplasm through multiple independent introgressions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 119, n. 37, p. e2209182119, 2022.
- BERTIOLI, D. J.; CANNON, S. B.; FROENICKE, L.; HUANG, G.; FARMER, A. D.; CANNON, E. K. S. et al. The genome sequences of *Arachis duranensis* and *Arachis ipaënsis*, the diploid ancestors of cultivated peanut. *Nature Genetics*, v.48, n.4, p.438–446, 2016.
- CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira grãos, maio 2024. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos>
- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Database. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data>. Acesso em: 25 maio 2024.
- GIL, Felipe. *Amendoim: história, botânica e culinária*. 1. ed. São Paulo: Editora Senac, 2019.
- GODOY, I. J.; MINOTTI, D.; RESENDE, P. L. *Produção de amendoim de qualidade*. Viçosa: Centro de Produções Técnicas, 2005. 168 p.
- GODOY, I. J.; MORAES, S. A.; KASAI, F. S.; MARTINS, A. L. M.; PEREIRA, J. C. V. N. A.; MORAES, A. R. A.; TEIXEIRA, J. P. F. *Cultivares de amendoim IAC: novas opções para o mercado de confeitaria*. Campinas: Instituto Agrônomo, 2003. 10 p. (Boletim Técnico).
- IBPGR and ICRISAT 1992. Descriptors for Groundnut. International Board for Plant Genetic Resources, Rome, Italy. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Patan-cheru, India.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- JANILA, P.; VARIATH, M. T.; PANDEY, M. K.; DESMAE, H.; MOTAGI, B. N.; OKORI, P. et al. Genomic tools in groundnut breeding program: Status and perspectives. *Frontiers in Plant Science*, v.7, n.289, p.1–15, 2016.
- JÚNIOR, T. J. P.; VENZOM, M. *101 culturas: manual de tecnologias agrícolas*. 1. ed. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. p.89–96.
- SANTOS, C. R.; GODOY, I. J.; FÁVERO, P. A. Melhoramento do amendoim. In: *O Agronegócio do amendoim no Brasil*. EMBRAPA, 2005. 144 p.
- SEIJO, G.; LAVIA, G. I.; FERNÁNDEZ, A.; KRAPOVICKAS, A.; DUCASSE, D. A.; BERTIOLI, D. J. et al. Genomic relationships between the cultivated peanut (*Arachis hypogaea*, Leguminosae) and its close relatives revealed by double GISH. *American Journal of Botany*, v.94, n.12, p.1963–1971, 2007.
- SILVESTRI, M. C.; ORTIZ, A. M.; DOBLADEZ, G. A. R.; LAVIA, G. I. Chromosome diversity in species of the genus *Arachis*, revealed by FISH and CMA/DAPI banding, and inferences about their karyotype differentiation. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v.92, p.1–29, 2020.
- YEKEN, M. Z.; KANTAR, F.; ÇANCI, H.; OZER, G.; ÇİFTÇİ, V. Breeding of dry bean cultivars using *Phaseolus vulgaris* landraces in Turkey. *International Journal of Agriculture and Wildlife Science*, v.4, n.1, p.45–54, 2018.
- ZHANG, X.; ZHANG, J.; HE, X.; WANG, Y.; MA, X.; YIN, D. Genome-wide association study of major agronomic traits related to domestication in peanut. *Frontiers in Plant Science*, v.8, n.1611, p.1–10, 2017.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

TIPO DE GRÃOS EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA VAGEM DE AMENDOIM
CULTIVAR BRS 440 OL

Enzo Yudi Rocha Obana¹, Reni Saath², Nathalia de Oliveira Sá³, Gustavo Soares Wenneck⁴; Taís de Moraes Falleiro Suassuna⁵

¹Discente de Agronomia, UEM, Maringá, PR, ra139637@uem.br (Apresentador do trabalho);

²Docente da UEM, Maringá, PR, Email: rsaath@uem.br; ³Pós-graduanda em Agronomia (Produção Vegetal), UEM, Maringá, PR, Email: pg406653@uem.br; ⁴Pós-doutorando de Agronomia (Produção Vegetal), UEM, Maringá, PR, Email: gustavowenneck@gmail.com;

⁵Programa de Melhoramento do Amendoim, Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, Email: tais.suassuna@embrapa.br

RESUMO: Este presente trabalho busca entender como o tamanho das vagens de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) com os grãos contidos em seu interior, com o intuito de ajudar na classificação física durante as etapas de beneficiamento e armazenamento. Para isso, foram coletadas e medidas vagens de diferentes tamanhos e tamanhos, as quais, classificamos em três categorias: graúdas, médias e miúdas. As vagens graúdas apresentaram um comprimento variando entre 30,74 mm e 29,57 mm, as médias entre 28,77 mm e 25,57 mm, e as miúdas entre 25,09 mm e 20,55 mm. Foi possível perceber uma relação clara entre o tamanho da vagem e o tamanho dos grãos. Vagens graúdas apresentaram exclusivamente grãos graúdos, nas vagens médias foi identificado grãos de tamanho graúdo e médio. Por fim, as vagens miúdas apresentaram predominância de grãos miúdos, com ocorrência minoritária de grãos médios. Os resultados evidenciaram que o tamanho da vagem pode ser um bom indicativo para uma triagem inicial de qualidade podendo contribuir para maior eficiência nos processos de classificação, conservação e comercialização do amendoim.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., classificação de grãos; qualidade.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma cultura oleaginosa, originária da América do Sul, pertencente à família *Fabaceae*. Cultura com produção de grãos de alto valor agregado, principalmente pela sua composição predominante por lipídios, proteínas e vitaminas, permitindo a sua utilização para obtenção de diversos produtos alimentícios (NAKAGAWA; ROSOLEM, 2011).

A crescente exigência por qualidade associada à busca de melhores números de produção, têm proporcionado maior competitividade entre produtores de amendoim, cuja qualificação do perfil

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

físico, fisiológicos e sanitário tem por base a integridade celular, vigor e germinação da semente (DEUS et al., 2025; PONCE et al., 2019;).

A descrição do perfil qualitativo dos grãos favorece a tomada de decisões quanto às operações de colheita, processamento e comercialização. Devido à grande necessidade de um programa boas práticas de fácil execução para o controle e a manutenção da qualidade de grãos de amendoim, ajustes pontuais na técnica e no aperfeiçoamento de procedimentos à qualidade física, fisiológica e sanitária, contribuirá com o desenvolvimento de protocolos rápidos e confiáveis para o armazenamento de amendoim (BRITO & MENDONÇA, 2022; SAATH et al., 2021).

A caracterização do perfil qualitativo dos grãos de amendoim com e sem casca pode contribuir para o manejo e conservação do produto durante o período de armazenamento (SÁ et al., 2020). Dados obtidos por Vanzolini & Nakagawa (2005), com sementes de amendoim, Padilha et al. (2023), utilizando a cultura do feijão e Prado et al. (2021) com a cultura da soja, avaliando o desempenho fisiológico das sementes em função do tamanho, demonstram que o tamanho da semente afeta valores de condutividade elétrica, a eficiência do uso de reservas no processo germinativo e a velocidade de estabelecimento de plântulas e o tamanho de raiz, respectivamente. Pesquisas como estas representam a possibilidade de otimizar tempo e recursos na qualidade armazenada, justificando a condução de pesquisas com grãos de amendoim.

Visando compreender a técnica de classificação qualitativa durante o beneficiamento e armazenamento, o presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre o tamanho das vagens de amendoim e o tamanho médio dos grãos.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com amendoim colhido na área experimental do Centro Técnico de Irrigação (CTI) do Departamento de Agronomia (DAG) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Campus sede, no município de Maringá-PR, região noroeste do estado, na safra 2024/25. O cultivo de amendoim cuja semeadura manual na profundidade 5 cm utilizando 14 pl m⁻¹. As sementes foram fornecidas pelo Programa de Melhoramento do Amendoim (PMA) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Durante todo o ciclo, a cultura foi conduzida de forma a evitar a presença de plantas daninhas, pragas e doenças e conduzida sob regime de irrigação por aspersão complementar, com distância de 6 m entre aspersores, aplicando em média, lâmina de água de 8 mm h⁻¹. Nos períodos sem precipitação a irrigação foi acionada diariamente por 20 minutos fornecendo uma lâmina de água de 2,7 mm.

A colheita do amendoim foi realizada quando as plantas atingiram o estágio R8 de forma manual. Após o arranquio das plantas as vagens retiradas manualmente foram lavadas em água corrente para remoção de resíduos (solo) remanescente e colocadas sobre telado para secagem ao sol

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

sob ventilação de ar natural em ambiente protegido até os grãos atingirem teor de água de $8 \pm 0,25$ % em base úmida (% bu).

Para a classificação das vagens, foram coletadas amostras de 50 vagens de forma aleatória, com dez repetições. As vagens de cada amostra foram separadas em três tamanhos visualmente e medidas (comprimento e espessura), utilizando um paquímetro digital de precisão 0,01 mm para a caracterização dos parâmetros de tamanho das vagens. Em seguida foram debulhadas manualmente e os grãos de amendoim foram classificados em relação ao tamanho por tipo de grão em graúdo, médio ou miúdo. O resultado baseado no número de grãos por 100 gramas foi expresso em porcentagem (%). Os dados de comprimento de vagens foram submetidos à análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com significância de 5%, utilizando o *software* Sisvar (Ferreira, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O comprimento das vagens apresentou diferenças significativas ($p < 0,05$) em função do tamanho de classificação (graúda, média e miúda) (Figura 1).

Médias seguidas de letra diferente, diferem entre si pelo teste de *Tukey* a 5 % de probabilidade.

Figura 1. Comprimento médio (mm) das vagens de amendoim classificadas por tamanho em graúda, média e miúda.

O lote de amendoim em vagem classificado, apresentou 30,19 % de vagens do tipo graúda, 49,09 % do tipo média e 20,75 % tipo miúda. As vagens de maior comprimento classificadas graúdas apresentaram em média 31,09 mm, as com comprimento intermediário de 27,02 mm foram

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

classificadas como vagens médias e àquelas de comprimento médio de 23,17 mm denominadas de miúda (Figura 1).

As vagens classificadas como graúdas apresentaram comprimento variando entre 30,74 mm e 29,57 mm, as médias entre 28,77 mm e 25,57 mm e as miúdas entre 24,60 mm e 20,55 mm.

Na medição das dimensões de tamanho das vagens (Figura 1) e dos grãos (Figura 2), observou-se uma correlação direta entre o tamanho da vagem e de seus grãos.

Figura 2. Percentual de grãos graúdos, médios e miúdos em função tamanho da vagem de amendoim.

Para vagens com comprimento médio de 31,09 mm, classificadas qualitativamente como graúdas (Figura 1), a predominância de grãos foi do tipo graúdo (93,99 %) e 6,01 % de grãos do tipo médio (Figura 2). Já as vagens com tamanho médio de 27,02 mm (Figura 1), apresentam 63,87 % de grãos tipo graúdo, 23,21 % tipo médio e 12,93 % de grãos tipo miúdo (Figura 2), enquanto vagens de tamanho miúdo, de 23,17 mm comprimento (Figura 1), na classificação obtiveram 44,73 % de grãos tipo miúdo, 26,99 % de grãos tipo médio e 28,29 % de grãos tipo graúdo (Figura 2). Na mensuração do comprimento médio de grãos, obteve-se para tipo graúdo (17,15 mm), grãos tipo médio (15,37 mm) e tipo miúdo (13,18 mm).

Apesar de seu potencial de produtividade ser determinado geneticamente, a expressão deste rendimento produtivo é influenciado por fatores bióticos e abióticos. Como relatado por Costa et al (2021), demonstrando que o uso de diferentes lâminas de água influenciam no desenvolvimento vegetativo no período após a floração, com acréscimos na produção de vagens de amendoim chochas em condições déficit hídrico, interferindo na produtividade final devido o aumento de casca.

Coletar amostras de vagens para classificar seus grãos pode ser uma boa estratégia para conhecer a qualidade do grão produzido. Estudos como de Viana et al. (2022), demonstraram que

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

condições de déficit hídrico no momento da floração influencia na capacidade de uso de água da planta, podendo reduzir o teor de água nos grãos e conseqüentemente afetando o período de enchimento dos grãos, produzindo maior número de vagens consideradas chochas ou com apenas um grão, reduzindo o valor de produtividade por área.

Para o período pós-colheita, ou seja, do armazenamento até sua destinação final, a forma (em casca ou em grão) com que o amendoim esteja acondicionado pode influenciar na manutenção da sua qualidade fisiológica. Quando exposto a condições inadequadas, a atividade metabólica do grão pode causar aumento de reações enzimáticas que culminam no consumo dos tecidos de reserva energética e oxidação lipídica, ocasionando perdas qualitativas e quantitativas para a massa de produto armazenado (SÁ et al., 2020; ERTEN; CADWALLADER, 2017; DINIZ et al., 2012).

Quando destinado a semente, o amendoim descascado apresenta tegumento pouco espesso, portanto, se torna suscetível a injúrias mecânicas e exposto a dinâmica de troca de água com o ambiente devido suas propriedades higroscópicas (BARROZO et al., 2012; JESUS et al., 2020). Com isso, a predominância do tecido de reserva do tipo exalbuminoso, o processo de debulha pode agravar o processo de deterioração após esta fase, com rápida perda de peso e redução da qualidade fisiológica (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Apesar disso, o processo de beneficiamento é essencial para segregação de lotes, com classificação por tamanho, forma e densidade, contribuindo para obtenção de campos de qualidade e produtividade homogêneas.

CONCLUSÕES

A classificação das vagens de amendoim por tamanho demonstrou correlação direta com o tamanho dos grãos em seu interior.

Vagens classificadas como graúdas apresentaram 94,4 % de grãos tipo graúdo e 6,01 % grãos tipo médio, enquanto vagens miúdas 44,73 % de grãos tipo miúdo, 26,99 % de grão médio e 28,29 % de grão graúdo.

Os resultados mostram que a classificação das vagens por tamanho pode ser uma ferramenta útil para uma triagem inicial na segregação do produto no início da etapa pós-colheita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARROZO, L. M.; ALVES, E. U.; GOMES, D. P.; SILVA, K. B.; PAZ, D. S.; VIEIRA, D. L. Qualidade sanitária de sementes de *Arachis hypogaea* L. em função de velocidades de arranquio e recolhimento. **Bioscience Journal**, v.28, n.4, p.573-579, 2012.
- CARVALHO, Nelson Moreira de; NAKAGAWA, João. **Sementes: ciência, tecnologia e produção**. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 429p
- COSTA, F. A. M.; PEREIRA, J. S.; BEZERRA, J. R. C.; NETO, J. D.; SILVA, V. F. Crescimento, produtividade, uso eficiente da água e custos produtivos do amendoim BR1. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, e246101321233, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- de Brito Vieira, D. M., & de Mendonça, L. P. ANÁLISE DE TOXICIDADE EM AMENDOINS: UMA REVISÃO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS. **Desafios e estratégias para segurança alimentar mundial–Volume II**, 245 p., 2022.
- DINIZ, R. S.; SÁ, M. E.; ABRANTES, F. L.; SOUZA, L. C. F.; DAIUTO, R. R. Qualidade de sementes em função do tempo de armazenamento em amendoim. **Revista Iberoamericana de Tecnologia Postcoseha**, v. 13, n. 1, p. 86-91, 2012.
- DEUS, A. S.; TEODORO, I.; PEITER, A. S.; ALVES, T. L.; SILVA, E. M.; CIRILO, T. F.; JUNIOR, R. A. F. Impacto da densidade de plantio e cultivares no rendimento de óleo de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) em regime de sequeiro. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 16, n. 1, p. 01-12, 2025.
- ERTEN, E. S.; CADWALLADER, K. R. Identification of premininant aroma components of raw, dry roasted and oil roasted almonds. **Food Chemistry**, v. 217, p. 244-253, 2017.
- JESUS, M. A.; BARBOSA, R. M.; VIEIRA, R. D. Controle estatístico de processo aplicado ao processamento de sementes de amendoim. **South American Sciences**, e2056, 2020.
- PADILHA, M. S.; COELHO, C. M. M.; SIEGA, Y. P.; EHRARDT-BOCARD, N. C. M. O tamanho de sementes de feijão afeta a utilização das reservas armazenadas durante a germinação. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v. 22, n. 3, 2023.
- PRADO, K. S.; UMBELINO, L. F.; REZENDE, C. F. A. Tamanho da semente e sua influência no desenvolvimento inicial da soja. **Ipê Agronomic Journal**, v. 5, n. 1, 2021.
- PONCE, R. M., LIMA, L. H. D. S., DA COSTA, D. S., ZUCARELI, C.; TAKAHASHI, L. S. Potencial fisiológico de sementes de trigo sarraceno avaliado por diferentes testes de vigor. *Revista de Ciências agrárias*, v. 42, n. 3, p. 676-683, 2019. <https://doi.org/10.19084/rca.16957>
- SAATH, R.; WENNECK, G.S.; SANTI, D.C.; REZENDE, R.; ARAUJO, L.L. Gestão da qualidade na pós-colheita do amendoim como ferramenta à competitividade. *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente*, v. 14, n. 1, e007927, - e-ISSN 2176-9168, 2021. doi.org/10.17765/217691682021v14n1e007927
- SÁ, N. O.; WENNECK, G. S.; SAATH R. Peanut storage with different water content conditions. **International Research Journal of Advanced Engineering and Science**, v. 6, Issue 1, pp. 1-4, 2020.
- NAKAGAWA, J.; ROSOLEM, C. A. O amendoim: tecnologia de produção. Botucatu: FEPAF, 2011. 325 p.
- VANZOLINI, S. & NAKAGAWA, J. Teste de condutividade elétrica em sementes de amendoim. **Revista Brasileira de Sementes**, n. 27, v. 2, 2005.
- VIANA, J. S.; GONZALES, R. A. N.; PALARETTI, L. F. Influência de épocas de semeadura e regimes hídricos na produtividade do amendoim na região Noroeste Paulista. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22173-e22173, 2022.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AJUSTE DA DENSIDADE DE PLANTAS PODE ANTECIPAR A MATURAÇÃO DAS VAGENS EM DIFERENTES CULTIVARES DE AMENDOIM

Gilmar S. Martins Junior¹, Adenilson J. de Souza¹, Lucas F. dos Santos², Carlos F. S. Cordeiro³ e Fáblio R. Echer³

¹Mestrando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. gilmartinsjnr@gmail.com; ²Graduando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. ³Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Agronomia, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. carloscordeiro@unoeste.br fabioecher@unoeste.br

RESUMO: A maturação das vagens e o peso de grãos no amendoim (*Arachis hypogaea* L.) são influenciados pelo ciclo da cultivar, mas ainda há dúvidas sobre possíveis interações com a densidade de plantas. Visando esclarecer essa relação, este estudo avaliou o efeito de diferentes densidades (4, 7, 10, 13 e 16 plantas m⁻¹) sobre a maturação de vagens, peso de grãos e número de grãos por vagem em cultivares de ciclo precoce e superprecoce. O experimento foi conduzido em área irrigada da fazenda experimental da UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, com semeadura no final de agosto de 2024 e colheita em janeiro de 2025. Foram coletadas 200 vagens por parcela para caracterização fenológica nos estádios R6 a R9. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (LSD, 5%). O aumento da densidade promoveu maior proporção de vagens em R8 na cultivar precoce, com até 60% de maturação nas maiores populações (10 e 16 plantas m⁻¹). Na superprecoce, a densidade de 13 plantas m⁻¹ resultou em maior proporção de vagens em R9, antecipando a colheita. O peso de 100 grãos foi maximizado na cultivar superprecoce (86 g em R9, com 16 plantas m⁻¹), enquanto a cultivar precoce apresentou queda nesse mesmo tratamento. Os resultados indicam que a combinação entre densidade moderada e cultivares de ciclo superprecoce favorece a antecipação da colheita e maior eficiência reprodutiva, com potencial para melhor adequação aos sistemas de rotação de culturas.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea* L., rotação de culturas, estágio fenológico, produtividade, competição intraespecífica.

INTRODUÇÃO

O cultivo de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) tem crescido no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, impulsionado pela adoção de cultivares modernas do tipo Runner, que possuem alto potencial produtivo, mas exigem manejo de densidade de plantas adequado para maximizar o rendimento, especialmente em solos arenosos de baixa fertilidade (CORDEIRO et al., 2023). A densidade de plantas influencia diretamente o desenvolvimento vegetativo, a interceptação de radiação

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

e a relação fonte-dreno, impactando componentes como o peso dos grãos, número de grãos por vagem e maturação (HARO et al., 2022), mas ainda se tem poucas informações do impacto da densidade de plantas sobre a maturação das vagens e ciclo do amendoim.

O ciclo do amendoim pode variar de 120 a 170 dias (KUNTA et al., 2022), o que, em regiões tropicais, limita a inserção de uma segunda safra. Estratégias que favoreçam a precocidade fisiológica e antecipem a colheita são essenciais para reduzir riscos climáticos no final do ciclo e ampliar a janela de cultivo das culturas subsequentes.

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes densidades de plantas sobre os componentes produtivos de cultivares de amendoim de ciclo precoce e superprecoce, partindo da hipótese de que o uso de uma cultivar superprecoce associada a densidade moderada pode antecipar a maturação das vagens e antecipar a colheita.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na fazenda experimental da UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP (22°17'03.6"S, 51°40'36.8"W; 401 m de altitude), em área irrigada por pivô central, sob clima tropical com inverno seco (Aw-Köppen). Durante o ciclo, a temperatura média foi de 25,9°C e o acúmulo térmico atingiu 1339 graus-dia (base 13,3°C). A precipitação total foi de 817,1 mm, sendo 345,9 mm por irrigação e 471,2 mm por chuva. Adotou-se delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições em esquema de parcelas subdivididas: as parcelas corresponderam às cultivares de ciclo precoce (IAC OL3) e superprecoce (EC-214), e as subparcelas às densidades de 4, 7, 10, 13 e 16 plantas m⁻¹. As parcelas mediram 3,6 × 7 m. A semeadura foi realizada em 30/08/2024, em linha simples (0,90 m entrelinhas), sobre palhada de milheto, braquiária e crotalária. A adubação seguiu análise de solo (20, 70 e 35 kg ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O), sendo aplicada com semeadora, seguida de semeadura manual. Aos 10 dias após a emergência foi feito o desbaste, e no estádio V5 aplicaram-se 10 g ha⁻¹ de Co e 50 g ha⁻¹ de Mo.

Por ocasião da maturação das vagens, 70% das vagens maduras, considerando a densidade de 16 plantas m⁻¹, foi realizada a colheita manualmente no dia 10/01/2025. Foi colhido quatro metros lineares das linhas centrais de cada parcela. Após a colheita, foi retirada uma subamostra de 200 vagens para avaliação da precocidade, por meio da determinação da porcentagem de vagens maduras, peso de 100 grãos e número de grãos por vagem, com base nos estádios fenológicos R6 (amarela), R7 (laranja), R8 (marrom) e R9 (preta), como proposto pelo método de maturação de vagens (WILLIAMS & DREXLER, 1981).

A análise estatística constou de análises de variância considerando a interação cultivar versus densidade para o amendoim. As médias foram comparadas pelo teste de t (LSD) ao nível mínimo de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A porcentagem de vagens nos estádios iniciais (R6) reduziu com o aumento da densidade em ambas as cultivares. Na menor densidade (4 plantas m⁻¹), a cultivar superprecoce apresentou maior percentual de vagens em R6 (30%) em comparação à precoce (23%) (Figura 1a). A cultivar precoce teve maior número de vagens no estádio R7, mas no estádio R9, a cultivar superprecoce teve maior porcentagem de vagens (Figura 1).

A tendência se inverte nos estádios mais avançados (R8 e R9). Em R8, a cultivar precoce atingiu 56% e 60% de maturação nas densidades de 10 e 16 plantas m⁻¹, respectivamente, enquanto a superprecoce manteve valores abaixo de 50%. Em R9, a superprecoce teve maior maturação (31%) na densidade de 13 plantas m⁻¹, enquanto a precoce foi prejudicada nas maiores densidades, com queda acentuada (Figura 1c;d).

Figura 1: Porcentagem de vagens nos estádios R6, R7, R8 e R9 em função da cultivar e densidade de plantas do amendoim. As letras minúsculas comparam as densidades dentro da cultivar superprecoce e as maiúsculas dentro da cultivar precoce. Asterisco (*) indica diferença significativa entre cultivares dentro da mesma densidade pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade. "ns" indica ausência de diferença significativa.

O peso de 100 grãos aumentou progressivamente - R6 à R9 (Figura 2). Em R6, os valores variaram entre 40 e 58 g, com vantagem da cultivar precoce na densidade de 10 plantas m⁻¹ (18% maior) (Figura 2a). Em R7, o pico foi de 78 g para a precoce com densidade intermediária (10 plantas m⁻¹) (Figura 2b). Em R8, os valores foram superiores a 80 g em todas as combinações, sem diferença significativa (Figura 2c). Em R9, a superprecoce atingiu 86 g na densidade de 16 plantas m⁻¹, representando uma diferença de 49% quando comparada a cultivar de ciclo precoce (Figura 2d).

O número de grãos por vagem foi pouco influenciado pela densidade de plantas (Figura 3). A cultivar superprecoce superou a precoce na menor densidade (1,95; 1,75 grãos por vagem, respectivamente) no estádio R6. Em R8 e R9 o número de grãos por vagem manteve-se entre 1,9 e 2,0 (Figura 3).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2: Peso de 100 grãos das vagens nos estádios R6, R7, R8 e R9 em função da cultivar e densidade de plantas do amendoim. As letras minúsculas comparam as densidades dentro da cultivar superprecoce e as maiúsculas dentro da cultivar precoce. Asterisco (*) indica diferença significativa entre cultivares dentro da mesma densidade pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade. “ns” indica ausência de diferença significativa.

Figura 3: Número de grãos por vagem em vagens nos estádios R6, R7, R8 e R9 em função da cultivar e densidade de plantas do amendoim. As letras minúsculas comparam as densidades dentro da cultivar superprecoce e as maiúsculas dentro da cultivar precoce. Asterisco (*) indica diferença significativa entre cultivares dentro da mesma densidade pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade. “ns” indica ausência de diferença significativa.

A cultivar superprecoce demonstrou maior precocidade fisiológica nas densidades moderadas (especialmente 13 plantas m^{-1}), com maior proporção de vagens em R9 e menor permanência em R8, indicando que parte significativa da sua produção alcançou o estágio final de maturação antes da colheita. Essa antecipação é compatível com o ciclo mais curto da cultivar e reflete sua capacidade de concentrar o desenvolvimento reprodutivo rapidamente, mesmo sob competição moderada.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Além disso, o fato da cultivar superprecoce apresentar altos valores de R6 em baixas densidades não indica atraso, mas sim uma distribuição fenológica mais ampla, sugerindo que a cultivar já havia completado a maturação de parte das vagens (R9), enquanto outra parcela ainda estava em formação. Essa característica indica plasticidade fenológica, onde a planta consegue frutificar cedo, mas também manter produção ativa em condições favoráveis, como baixa competição.

O peso de 100 grãos reforça esse padrão: a superprecoce obteve os maiores valores em R9 sob densidade de 16 plantas m⁻¹, enquanto a precoce teve queda expressiva no mesmo tratamento, evidenciando dificuldade em completar o enchimento sob competição intensa. A irrigação suplementar contribuiu para o avanço da maturação das vagens em altas densidades, ao minimizar a competição por água entre as plantas.

CONCLUSÕES

A adoção de uma cultivar superprecoce em densidade moderada (7 a 13 plantas m⁻¹) favorece o avanço fenológico das vagens e o acúmulo mais rápido de biomassa reprodutiva, permitindo maior precocidade fisiológica em comparação à cultivar precoce. Essa estratégia permite antecipar a colheita do amendoim, reduzindo os riscos climáticos no final do ciclo e ampliando a janela de semeadura para culturas subsequentes, tornando o sistema produtivo mais eficiente e ajustado às exigências climáticas das regiões tropicais.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos a Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, pela estrutura fornecida, aos grupos de estudos GEA e AMENDOESTE pelo apoio para desenvolvimento do projeto e ao produtor comercial Helder Lamberti pelo fornecimento de insumos agrícolas para realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CORDEIRO, Carlos Felipe dos Santos et al. Adjusting peanut plant density and potassium fertilization for different production environments. **Agronomy Journal**, v. 115, n. 2, p. 817-832, 2023.
- HARO, Ricardo J.; CARREGA, Willians C.; OTEGUI, María E. Row spacing and growth habit in peanut crops: Effects on seed yield determination across environments. **Field Crops Research**, v. 275, p. 108363, 2022.
- KUNTA, Srinivas et al. A first insight into the genetics of maturity trait in Runner× Virginia types peanut background. **Scientific Reports**, v. 12, n. 1, p. 15267, 2022.
- WILLIAMS, E. Jay; DREXLER, J. Stanley. A non-destructive method for determining peanut pod maturity. **Peanut Science**, v. 8, n. 2, p. 134-141, 1981.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM SOB
IRRIGAÇÃO SUPLEMENTAR NA REGIÃO DE MARINGÁ – PR

Reni Saath¹, Nathalia de Oliveira Sá², Tiago Guidini Dutra³, Jair Heuert⁴, Taís de Moraes Falleiro Suassuna⁵

¹Docente da UEM, Maringá, PR, Email: rsaath@uem.br (Apresentador do trabalho); ²Pós-graduanda em Agronomia (Produção Vegetal), UEM, Maringá, PR, pg406653@uem.br; ³Discente de Agronomia UEM, Maringá, PR, Email: ra124037@uem.br; ⁴Programa de Melhoramento do Amendoim, Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, Email:jair.heuert@embrapa.br; ⁵Programa de Melhoramento do Amendoim, Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO, Email: tais.suassuna@embrapa.br

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar componentes de produção de diferentes cultivares de amendoim submetidas a duas épocas de semeadura na região de Maringá, PR, Brasil. O experimento com sementes de amendoim foi conduzido em delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 6 x 2 compostos da combinação de seis cultivares (BRS 421 OL; BRS 423 OL; BRS 425 OL; BRS 427 OL; BRS 429 OL; BRS 440 OL) e dois ciclos de produção (2023/2024 e 2024/2025) com quatro repetições. Para determinação de produtividade das cultivares em cada ano agrícola, foram colhidas em triplicata seis plantas por parcela, quantificando o peso do amendoim em vagem por parcela de cada cultivar e a massa de 100 grãos. A produtividade média de amendoim em vagem das cultivares foi superior no ano agrícola 2024/2025. Na safra 2023/24 a cultivar BRS 427 OL obteve maior produtividade e na safra 2024/25 a cultivar BRS 440 OL registrou a maior produtividade. Para a massa de grãos (P_{100G}) houve diferenças significativas entre cultivares e entre os anos agrícolas.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., produção; época de semeadura.

INTRODUÇÃO

A cultura de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) originária da América do Sul, pertencente à família *Fabaceae*, cultivada sob diferentes condições de clima e solo. Inserida como cultura de rotação na renovação de áreas de cana-de-açúcar, principalmente São Paulo, que concentra cerca de 90 % da sua produção (SOUZA; SMIDERLE, 2024), associado a produção crescente o amendoim estratégia com potencial de rentabilidade e relevância econômica para o Brasil.

Seu grão de múltiplas funções comestíveis, como matéria-prima à indústria alimentícia e de biodiesel (PEREIRA et al., 2023) vem proporcionando retorno econômico aos produtores. A produção

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

de amendoim de 1,18 milhão de toneladas na safra 2024/25 representa um aumento de 60,3 % à 2023/24, associado a expansão de área (10 %) e produtividade superior (47 %) estimada em 3.847 kg ha⁻¹ (CONAB, 2025).

A cultura, pode ser influenciado por fatores bióticos e abióticos que atuam como limitantes nos componentes de produção, impactando na qualidade nutricional dos grãos (DEUS et al., 2025). Ou seja, materiais com mesma origem genética podem apresentar diferenças no desempenho e produtividade em função do ambiente de cultivo). Logo, estudos regionais possibilitam caracterizar a influência das condições de cultivo sobre o desempenho das plantas de amendoim, como registrado nas pesquisas de BAZANELLA et al. (2021), ZOZ et al. (2021) e XAVIER et al., (2022). A recomendação de cultivares para os diferentes estados brasileiros deve ser baseada em estudos conduzidos por vários anos, visando a exposição dos genótipos às variações ambientais que caracterizam as regiões produtoras de grãos e amendoim. No estado do Paraná, estudos de avaliação do desempenho de cultivares e linhagens de amendoim do tipo Runner alto oleico foram conduzidos nos últimos anos (SUASSUNA et al., 2019 e 2020; SAATH et al., 2024), embasando o registro de cultivares e a recomendação de cultivo dessas. O estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de seis cultivares de amendoim cultivado no ano agrícola 2023/2024 e 2024/2025 na região de Maringá - PR, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa com a cultura do amendoim foi desenvolvida na área experimental do Centro Técnico de Irrigação (CTI) pertencente à Universidade Estadual de Maringá (UEM), Campus sede, município de Maringá-PR, região noroeste do Estado, situado na latitude 23°23'56,8"S e longitude 51°57'05,7" W. Os experimentos de amendoim foram conduzidos em delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 6 x 2 compostos da combinação de seis cultivares (BRS 421 OL; BRS 423 OL; BRS 425 OL; BRS 427 OL; BRS 429 OL; BRS 440 OL) e duas safras (2023/2024 e 2024/2025) com quatro repetições. O solo da área experimental classificado como NITOSSOLO VERMELHO Distroférico com textura muito argilosa (72 % de argila), foi amostrado para fins de fertilidade na profundidade 0-0,2 m e 0,2-0,4 m antes da instalação do experimento de cada ano agrícola e a partir do laudo da análise química, a adubação de base e de cobertura foram realizadas de acordo com recomendação para a cultura do amendoim (PAVINATO et al., 2019). As parcelas experimentais de 7,2 m², em cada ano agrícola, foram compostas por duas linhas de 3,0 m de comprimentos, espaçamento ente linhas de 0,90 m, intervalo entre parcelas de 1,0 m e parcela útil 5,4 m². O cultivo de amendoim cuja semeadura manual na 5 cm profundidade utilizando respectivamente 18 e 16 sementes por metro, foi conduzido com densidade de 16 pl m⁻¹ no ciclo 2023/24 e com 14 pl m⁻¹ no ano agrícola 2024/25. As sementes foram fornecidas, anualmente, pelo Programa de Melhoramento do Amendoim (PMA) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

No manejo de plantas daninhas foi utilizado controle manual. Quando necessário, o controle de insetos-praga foi realizado com Tiametoxam + Lambda-Cialotrina e Deltametrina. No controle de doenças foi utilizado a solução previamente preparada com Clorotalonil e Piraclostrobina + Fluxapiroxade. A cultura foi mantida livre das plantas daninhas, pragas e doenças durante todo o ciclo e conduzida sob regime de irrigação por aspersão complementar, com distância de 6 m entre aspersores, aplicando em média, lâmina de água de 8 mm h⁻¹. Nos períodos sem precipitação a irrigação foi acionada diariamente por 20 minutos fornecendo uma lâmina de água de 2,7 mm. Na região de Maringá - PR, as temperaturas registradas pela estação climatológica instalação na área experimental do CIT/UEM foram semelhantes no ano agrícola 2023/2024 e 2024/2025 (Tabela 1).

Tabela 1 Médias mensais de temperatura do ar e precipitação durante o experimento.

Mês	Ano agrícola 2023/2024			Ano agrícola 2024/2025		
	Mínima (°C)	Máxima (°C)	Precipitação (mm)	Mínima (°C)	Máxima (°C)	Precipitação (mm)
Novembro	20	32	146	19	29	155
Dezembro	21	30	165	21	30	172
Janeiro	21	29	208	21	30	217
Fevereiro	21	29	168	21	30	178
Março	21	29	114	20	29	128
Abril	19	28	80	18	28	89
Mai	15	24	85	15	25	106

A colheita do amendoim foi realizada no 143º dia após a semeadura (04/11/2024), quando as plantas apresentavam percentual de vagens maduras acima de 60 % de forma manual. Após o arranquio das plantas da parcela útil, foram coletadas seis plantas das duas linhas centrais de cada unidade experimental e as vagens retiradas manualmente foram lavadas em água corrente para remoção de resíduos (solo) remanescente e colocadas sobre telado para secagem ao sol sob ventilação de ar natural em ambiente protegido até os grãos atingirem teor de água de 8 ± 0,25 % em base úmida (% bu).

Para avaliação de produtividade foram colhidas aleatoriamente seis plantas de cada parcela na área experimental e as vagens retiradas manualmente submetidas a secagem em terreiro suspenso. As amostras secas foram pesadas, em balança com precisão de 0,001 g, para a determinação da massa com casca. A produtividade de vagens (kg) da cultivar por parcela foi obtida mediante a pesagem de vagens colhidas da área total de cada parcela após secagem natural. O peso médio da massa de cem grãos (P_{100G}) foi determinado, com seis repetições de 100 vagens, retiradas aleatoriamente das vagens de cada parcela, que após pesagem foram debulhadas manualmente e os grãos pesados. Na determinação do teor de água, foram utilizadas amostras em triplicata, com 20 gramas de vagens, de grãos e de cascas, referente a cada parcela de amendoim foram levadas à estufa de circulação de ar, por 24 horas a 105 °C, para a determinação da umidade (bu) pela diferença de peso inicial e final. Os

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott com significância de 5%, utilizando o *software* Sisvar (Ferreira, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando-se a produtividade das cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL) nos dois anos agrícolas, constatou-se a maior produtividade no período agrícola 2024/2025 (Tabela 2), exceto para a cultivar BRS 427 OL, com peso médio de 8.382,77 kg ha⁻¹ de amendoim em vagem, cuja produtividade foi 1,93 % inferior à safra 2023/24. Na safra 2023/2024 a maior produtividade de amendoim em vagem foi registrada para as cultivares BRS 427 OL (8.547,29 kg ha⁻¹) e BRS 429 OL (8.527,21 kg ha⁻¹), enquanto a BRS 423 OL (7.074,91 kg ha⁻¹) e a BRS 440 OL (7.322,75 kg ha⁻¹) a menor produtividade. Na safra 2024/2025 as cultivares BRS 440 OL (9.176,30 kg ha⁻¹) e BRS 425 OL (9.079,62 kg ha⁻¹) obtiveram a maior produtividade e a BRS 421 OL (8.103,03 kg ha⁻¹) e a BRS 427 OL (8.382,77 kg ha⁻¹), registraram os menores valores de produtividade (Tabela 2). Embora observando variações entre a produtividade de amendoim em vagem na região de Maringá/PR, para o peso de 100 grãos, as cultivares BRS 421 OL e BRS 427 OL obtiveram a média mais alta, resultando na maior granulometria, enquanto a BRS 425 OL e BRS 429 OL registraram as menores médias nos dois anos agrícolas, demonstrando massas semelhantes as obtidas na região de Sorriso-MT por OLIBONE et al. (2021) e HEUERT et al. (2020), que constaram maior produtividade nas duas cultivares de amendoim na região de Santo Antônio de Goiás/GO. A produtividade de vagens foi significativa ($p < 0,05$) entre as cultivares e entre os dois anos agrícolas avaliados (Tabela 2).

Tabela 2 Estimativa da produtividade média de amendoim em vagem (kg ha⁻¹) e do peso de cem grãos (P_{100G}) de amendoim colhido no ano agrícola 2023/2024 e 2024/2025 na região de Maringá/PR.

Cultivar	Ano agrícola 2023/2024		Ano agrícola 2024/2025	
	Produtividade	P _{100G}	Produtividade	P _{100G}
	---- (kg ha ⁻¹) ----	----- (g) ----	---- (kg ha ⁻¹) ----	----- (g) ----
BRS 421 OL	7.847,39 bB	72,25 aA	8.103,03 cA	69,43 aB
BRS 423 OL	7.074,91 cB	65,99 bA	8.566,45 bA	63,17 bB
BRS 425 OL	7.525,33 bB	59,12 cB	9.079,62 aA	60,93 cA
BRS 427 OL	8.547,29 aA	67,59 bA	8.382,77 cA	66,44 bB
BRS 429 OL	8.527,21 aA	60,97 cB	8.713,33 bA	62,75 cA
BRS 440 OL	7.322,75 cB	65,53 bA	9.176,30 aA	64,05 bB
Média	7.807,48	65,24	8.670,25	64,46
CV (%)	7,05	7,25	7,33	6,64

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, para cultivares e letra maiúscula, na linha, para ano agrícola não diferem entre si pelo teste de *Scott-Knott* a 5 % de probabilidade.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

A produtividade média das cultivares na safra 2023/24 e 2024/25 (Tabela 2) foi significativamente superior a estimada pela Conab (2025), que em 2023/24 foi 2.873 kg ha⁻¹ e de 3.925 kg ha⁻¹ no ciclo 2024/25. A produtividade superior pode ser justificada além da suplementação de água via irrigação às plantas de amendoim durante o ciclo, ao método de avaliação utilizado não é o comumente utilizado e que isso gerou superestimativa da produtividade. AZEVEDO et al. (2017), concluíram que a supressão de água em qualquer fase do ciclo do amendoizeiro causa redução de produtividade. A deficiência de água impacta na redução da matéria seca aérea e na massa de vagens por planta, ocasiona atrasos do florescimento e prolonga o ciclo da cultura, retardando a colheita, reduzindo a produtividade. (VIANA et al., 2022). PRADO et al. (2021), observaram que a produtividade do amendoim respondeu de forma quadrática às lâminas de irrigação em solo arenoso, Aguiar et al. (2014), obtiveram produtividade entre 6.500 a 7.000 kg ha⁻¹ de vagens nas cultivares de amendoim e Silveira et al. (2021) em área de reforma de canavial, valores médios de 7.354,63 e 7.421,76 kg ha⁻¹.

CONCLUSÕES

As cultivares obtiveram produtividade média superior no ano agrícola 2024/2025. Na safra 2023/2024 a cultivar BRS 427 OL obteve maior produtividade e na safra 2024/2025 a cultivar BRS 440 OL registrou a maior produtividade. Para (P_{100G}) houve diferenças entre cultivares e entre os anos agrícolas. Estudos das cultivares de amendoim em teste devem continuar seguindo a avaliação oficial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, B.M.; SOUSA, G. G.; PAIVA, T. F. P.; et al. Manejo da irrigação na cultura do amendoim. **Magistra**, v. 26, p.11-18, 2017.
- BAZANELLA, M.R.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; et al. Avaliação agrônômica de genótipos de amendoim na região oeste do estado de São Paulo. **South American Sciences**, v. 2, n.1, e21141, 2021.
- DEUS, A. S.; TEODORO, I.; PEITER, A. S. et al. Impacto da densidade de plantio e cultivares no rendimento de óleo de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) em regime de sequeiro. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 16, n. 1, p. 01-12, 2025.
- FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, 35, n. 6, p. 1039-1042, 2019.
- HEUERT, J.; FRANCFORT, L.; XAVIER, M. F. N.; et al Características agrônômicas de genótipos de amendoim na região de Alta Paulista na época de abertura de plantio. **South American Sciences**, v. 3, n. 2, p. e22182-e22182, 2022.
- OLIBONE, D.; HEUERT, J.; OLIBONE, A. P. E.; et al. Avaliação agrônômica de genótipos de amendoim no Médio Norte do estado do Mato Grosso. **South American Sciences**, e21123. 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

PEREIRA, G. L.; WENNECK, G. S.; SAATH, R. et al. Análise agronômica do cultivo de amendoim no Noroeste do Estado no Paraná. **RAMA**, v. 16, n. 4, e11071, 2023.

PRADO, G.; MAHL, D.; TINOS, A. C.; SCHIAVON, R. A. Produtividade do amendoim submetido a lâminas de irrigação e sistemas de preparo do solo. **Enciclopédia Biosfera**, v.18 n.37; p.446 2021.

SAATH, R., PEREIRA, G. L.; WENNECK, G.S.; et al. Quantitative and Qualitative Potential of Peanuts Produced in Northwestern Paraná, Brazil. **Journal Of Sustainable Development**, v. 18, p. 48-55, 2024

SOUZA, A. G.; SMIDERLE, O. J. Formação das sementes: maturação e colheita de sementes. In: **Ciências Agrárias: Tecnologia, Sustentabilidade e Inovação-Volume 1.**, 2024. p. 144-159.

SUASSUNA, T. M. F.; SAATH, R.; ALKIMIM, E. R.; et al. BRS 427 OL: a high-yield, large-seeded runner-type peanut cultivar with high oleic acid content. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v. 25, p. e503425110, 2025.

SUASSUNA, T. M. F.; SUASSUNA, N. D.; MEDEIROS, E. P.; et al. 'BRS 421' and 'BRS 423': high oleic peanut cultivars for production in Brazil. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v. 20, p. e28932018, 2020.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SUSCEPTIBILIDADE DE CULTIVARES DE AMENDOIM AO ATAQUE DE
TRIPES EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS

Lucas Facholi dos Santos¹, Eduarda F. Silva¹, Gilmar S. Martins Junior², Carlos F. S. Cordeiro³ e
Fábio R. Echer³

Graduando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP.
Mestrando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP.
gilmartinsjr@gmail.com Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Agronomia, Unoeste
- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. carloscordeiro@unoeste.br,
fabioecher@unoeste.br

RESUMO: A suscetibilidade do amendoim (*Arachis hypogaea* L.) ao ataque de tripes (*Thysanoptera*) pode variar conforme o ciclo da cultivar e a densidade de plantas, influenciando os níveis de dano foliar e a dinâmica populacional da praga. Este trabalho teve como objetivo monitorar a incidência de tripes vivos e mortos, além de quantificar o dano foliar ao longo do ciclo da cultura em duas cultivares com diferentes ciclos (superprecoce – EC-214 e precoce – IAC OL3) e cinco densidades de plantas (4, 7, 10, 13 e 16 plantas m⁻¹). O experimento foi conduzido em área irrigada da UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, no período de agosto de 2024 a janeiro de 2025. A avaliação dos sintomas foi realizada com base na escala visual de dano, e a contagem de insetos foi feita por microscopia em folíolos coletados em diferentes estádios de desenvolvimento (R1, R5, R6 e R8). Os resultados indicaram que houve diferença entre cultivares apenas aos 30 dias após a emergência, com a cultivar precoce apresentando maior intensidade de dano visual. Nas demais épocas, não houve diferença entre as cultivares. A densidade de plantas não influenciou o nível de dano nem a população de tripes vivos ou mortos ao longo do ciclo. A infestação foi mais intensa até os 50 dias, com posterior queda acentuada. Conclui-se que a cultivar precoce é mais suscetível ao ataque nos estádios iniciais, e que o controle da praga deve ser concentrado nas primeiras semanas do ciclo, independentemente da densidade adotada.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Enneothrips enigmaticus*, densidade de plantas, dano foliar, escala de sintomas.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma cultura suscetível ao ataque de insetos-praga durante seu ciclo, sendo os tripes (*Enneothrips enigmaticus*) um dos grupos mais recorrentes, principalmente em sistemas de cultivo intensivo e clima tropical. Esses insetos realizam raspagens nos tecidos foliares, provocando prateamento, redução da área fotossintética e, em casos severos, prejuízos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

significativos à produtividade (PIROTTA et al., 2025). A incidência de tripes está diretamente relacionada às condições microclimáticas do dossel, as quais podem ser modificadas por práticas de manejo como a densidade de plantas e o ciclo da cultivar. Densidades mais baixas tendem a deixar o dossel mais exposto e ventilado, favorecendo a movimentação dos insetos (CULBREATH et al., 2013).

Além disso, a interação da densidade de plantas e o ciclo da cultivar pode influenciar a suscetibilidade da cultura. Cultivares superprecoce, por apresentarem crescimento acelerado e menor tempo de recuperação, podem ser mais afetadas sob condições de alta infestação de tripes. A hipótese é de que menores densidades populacionais favorecem a infestação por tripes, com efeitos mais pronunciados em cultivares superprecoce. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo monitorar o número de tripes vivos e mortos, bem como a severidade dos danos foliares, em lavouras de amendoim conduzidas com cinco densidades de plantas e duas cultivares de ciclos distintos (precoce e superprecoce).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), localizada no município de Presidente Bernardes, SP (22°17'03.6" S, 51°40'36.8" W; altitude de 401 m), em área equipada com sistema de irrigação por pivô central. O clima da região é classificado como tropical com inverno seco (Aw), segundo Köppen. Durante o período experimental, a temperatura média foi de 26,6 °C e o acúmulo térmico totalizou 1339 graus-dia, considerando temperatura base de 13,3 °C para a cultura do amendoim. A precipitação acumulada foi de 817,1 mm, sendo 471,2 mm oriundos de chuvas e 345,9 mm supridos por irrigação.

O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas principais foram compostas por duas cultivares de amendoim com diferentes ciclos (IAC OL3 – precoce e EC-214 – superprecoce), enquanto as subparcelas corresponderam a cinco densidades populacionais: 4, 7, 10, 13 e 16 plantas por metro linear. Cada unidade experimental teve dimensões de 3,6 m de largura por 7,0 m de comprimento. A semeadura foi realizada em 30 de agosto de 2024, no sistema de linha simples com espaçamento de 0,90 m entre linhas, sobre palhada proveniente de um consórcio de milheto, braquiária e crotalária. A adubação de base seguiu as recomendações da análise de solo, com aplicação de 20 kg ha⁻¹ de N, 70 kg ha⁻¹ de P₂O₅ e 35 kg ha⁻¹ de K₂O. As linhas foram demarcadas e adubadas com o auxílio de uma semeadora, e a semeadura foi realizada manualmente. Aos 10 dias após a emergência, realizou-se o desbaste das plantas para ajuste das densidades conforme os tratamentos.

A adubação de base foi realizada com base na recomendação da análise de solo, aplicando-se 20 kg ha⁻¹ de N, 70 kg ha⁻¹ P₂O₅ e 35 kg ha⁻¹ de K₂O. Aos 30 dias após a emergência (DAE), foi realizada a

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

aplicação de dologesso na dose de 2 t ha⁻¹. No estágio vegetativo V5, foi realizada a aplicação de micronutrientes, com 10 g ha⁻¹ de cobalto (Co) e 50 g ha⁻¹ de molibdênio (Mo).

Para avaliar os sintomas de ataque de tripes, foram realizadas coletas de amostras nos estádios R1, R5, R6 e R8 do amendoim, coletando-se dez folíolos desenvolvidos e semi-abertos (apenas um por folha) de forma aleatória em cada sub-parcela. Os folíolos foram retirados de folhas maduras localizadas na região central da planta e classificados de 1 a 5 de acordo com a escala visual escala de notas de sintomas de ataque de tripes em plantas de amendoim (Figura 1). Segundo MORAES (2005) 1 - folíolo com ausência de sintomas; 2- folíolo com poucas pontuações prateadas, sem deformações; 3- folíolo com poucas pontuações prateadas, com início de enrolamento das bordas dos folíolos; 4- folíolo com pontuações prateadas generalizadas, com enrolamento das bordas; 5- folíolo com pontuações prateada generalizadas, com encarquilhamento total do folíolo.

Para monitorar a incidência de tripes (*Enneothrips enigmaticus*), foram realizadas observações nos estádios R1 (30 DAE), R5 (50 DAE), R6 (70 DAE) e R7 (90 DAE) do amendoim. A campo, foram coletados dez brotos apicais por subárea, os quais foram acondicionados em potes plásticos com furos na tampa para ventilação e, posteriormente, armazenados em sacos de papel kraft semiabertos, a fim de protegê-los da luz solar direta. No laboratório, cada amostra foi transferida para uma placa de Petri. De cada broto, foi removido apenas um folíolo fechado, selecionando-se aquele mais desenvolvido entre os quatro disponíveis. A contagem foi realizada exclusivamente nesse folíolo, com o auxílio de uma pinça de ponta fina e de um microscópio estereoscópico. Foram contabilizados o total de tripes, bem como o número de adultos vivos e adultos mortos. Para o controle de pragas, foram utilizados inseticidas registrados para a cultura do amendoim, aplicados conforme necessidade e estágio da cultura: Clorfenapir (1,7 kg ha⁻¹, em sete aplicações), Tiametoxam (125 g ha⁻¹, em uma aplicação), Abamectina (3 kg ha⁻¹, em uma aplicação) e Espiromesifeno (114 g ha⁻¹, em três aplicações).

Figura 1: Escala de notas de sintomas de tripes segundo MORAES (2005): 1 - folíolo com ausência de sintomas; 2- folíolo com poucas pontuações prateadas, sem deformações; 3- folíolo com poucas

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

pontuações prateadas, com início de enrolamento das bordas dos folíolos; 4- folíolo com pontuações prateadas generalizadas, com enrolamento das bordas; 5- folíolo com pontuações prateada generalizadas, com encarquilhamento total desse folíolo.

A análise estatística constou de análises de variância considerando a interação cultivar versus densidade para o amendoim. As médias foram comparadas pelo teste de t (LSD) ao nível mínimo de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultivar precoce apresentou maior média de dano visual aos 30 dias após a emergência (1,30%) em comparação à superprecoce (1,05%), confirmando sua maior suscetibilidade ao ataque de tripes nos estádios iniciais. Nas demais épocas (50, 70 e 90 dias), não houve diferença entre as cultivares, embora os valores da precoce tenham permanecido numericamente superiores ao longo do tempo.

A densidade de plantas não influenciou o dano visual na maior parte do ciclo. Apenas aos 70 dias foi observada diferença entre os níveis testados, mas sem tendência consistente de aumento ou redução do dano com o adensamento das plantas. Também não houve interação cultivares e densidade, indicando que essas variáveis atuaram de forma independente.

A maior população de tripes vivos foi registrada aos 50 dias, com destaque para a cultivar precoce na densidade de 7 plantas por metro (2,8 indivíduos por planta). A partir dos 70 dias, a presença de insetos vivos foi praticamente nula, evidenciando que a infestação se concentrou na primeira metade do ciclo da cultura.

A mortalidade de tripes foi mais elevada aos 30 dias, principalmente nas menores densidades, sugerindo que o pico populacional ocorreu nesse período. Após os 50 dias, o número de tripes mortos também caiu drasticamente, acompanhando a redução na presença de insetos vivos.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1. Tabela indicativa para dano por tripes com base na escala de MORAES (2005), número de tripes vivos e número de tripes mortos. As letras maiúsculas comparam as densidades de plantas dentro de cada cultivar e as minúsculas comparam as duas cultivares.

¹ Dias após a emergência	30		50		70		90	
Ciclo da cultivar (CC)	Super Precoce	Precoce	Super Precoce	Precoce	Super Precoce	Precoce	Super Precoce	Precoce
Densidade de plantas (DP)	² Dano por tripes (%)							
4	1,00 Ab	1,30 Aa	1,20 Aa	1,03 Aa	1,08 Ba	1,23 Aa	1,00 Aa	1,30 Aa
7	1,12 Aa	1,30 Aa	1,10 Aa	1,20 Aa	1,18 Ba	1,25 Aa	1,15 Aa	1,30 Aa
10	1,05 Ab	1,30 Aa	1,13 Aa	1,10 Aa	1,13 Ba	1,20 Aa	1,03 Aa	1,20 Aa
13	1,05 Aa	1,20 Aa	1,15 Aa	1,08 Aa	1,38 Aa	1,30 Aa	1,05 Aa	1,20 Aa
16	1,05 Aa	1,20 Aa	1,13 Aa	1,20 Aa	1,18 Ba	1,33 Aa	1,03 Aa	1,20 Aa
Média	1,05 b	1,30 a	1,14 a	1,11 a	1,13 a	1,25 a	1,05 a	1,23 a
³ Valor-P								
CC	0,0002		0,6737		0,0869		0,4372	
DP	0,5413		0,9700		0,0301		0,5212	
CC*DP	0,7373		0,4838		0,2226		0,4782	
CV (%)	12,7		13,27		9,64		11,8	
² Número de tripes vivos por planta								
4	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,3 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
7	0,0 Aa	0,0 Aa	0,3 Aa	2,8 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
10	0,3 Aa	0,0 Aa	0,3 Aa	0 Aa	0,0 Aa	0,0Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
13	0,3 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	1,8 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
16	0,5 Aa	0,3 Aa	0,3 Aa	1,3 Aa	0,0 Aa	0,0, Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
Média	0,2 a	0,1 a	0,2 a	1,2 a	0,0 a	0,0 a	0,0 a	0,0 a
³ Valor-P								
CC	0,2593		0,0624		0,0		0,0	
DP	0,3737		0,4708		0,0		0,0	
CC*DP	0,9242		0,5096		0,0		0,0	
CV (%)	29,31		53,05		0,0		0,0	
² Número de tripes mortos por planta								
4	3,25 Aa	3,00 Aa	0,0 Aa	2,80 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
7	2,75 Aa	3,50 Aa	0,75 Aa	2,00 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
10	3,25 Aa	2,70 Aa	2,00 Aa	0,30 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
13	2,50 Aa	3,00 Aa	0,50 Aa	2,30 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
16	3,00 Aa	4,00 Aa	0,25 Aa	1,50 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa	0,0 Aa
Média	3,00 a	3,20 a	0,70 a	1,80 a	0,0 a	0,0 a	0,0 a	0,0 a
³ Valor-P								
CC	0,729		0,1179		0,0		0,0	
DP	0,983		0,9833		0,0		0,0	
CC*DP	0,9641		0,2817		0,0		0,0	
CV (%)	81,85		67,79		0,0		0,0	

¹ Número de dias entre a emergência das plantas e a avaliação;

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

² As médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste t (LSD) em nível de 5% de probabilidade. Os dados foram transformados em $(x + 0,5)^{1/2}$.

³ Significativo em nível de 5% de probabilidade

CONCLUSÕES

Houve diferença entre cultivares apenas no início do desenvolvimento da cultura, com a cultivar precoce apresentando maior intensidade de dano por tripes aos 30 dias após a emergência. Nas demais épocas, não foram observadas diferenças entre os cultivares. A densidade de plantas não influenciou de forma consistente o dano visual nem a população de tripes vivos ou mortos. Assim, o manejo da praga deve ser concentrado nas fases iniciais do ciclo, especialmente em cultivares precoces, mais suscetíveis ao ataque.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos à Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, pela estrutura fornecida, aos grupos de estudos GEA e AMENDOESTE pelo apoio para desenvolvimento do projeto e ao produtor comercial Helder Lamberti pelo fornecimento de insumos agrícolas para realização da pesquisa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CULBREATH, A. K., TILLMAN, B. L., SRINIVASAN, R., MONFORT, W. S., & HOLBROOK, C. C. (2013). *Effects of seeding rate and cultivar on tomato spotted wilt of peanut*. Crop Protection, 53, 118–124.

MORAES, A. R. A. de. (2005). *Efeito da infestação de Enneothrips flavens Moulton no desenvolvimento e produtividade de seis cultivares de amendoim em condições de campo* (Tese de doutorado). Instituto Agrônomo de Campinas, Campinas, SP.

PIROTTA, M. Z., Michelotto, M. D., José de Godoy, I., Franco, C. F., da Silva Souza, J., & Unêda-Trevisoli, S. H. (2025). Selection of Interspecific Peanut *Arachis hypogaea* L. Genotypes for Thrips Resistance Using Multivariate Analysis. **International Journal of Agronomy**, 2025(1), 6173160.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**CALAGEM ASSOCIADA A FONTES DE CÁLCIO MAIS SOLÚVEIS MELHORA A
PRODUTIVIDADE DO AMENDOIM**

Eduardo F. L. Casarotti¹, Gilmar S. Martins Junior², Leonardo V. Galdi³, Carlos F. S. Cordeiro⁴

Graduando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. edulimacasa1@gmail.com Mestrando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. gilmartinsjnr@gmail.com Doutorando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Agronomia, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. carloscordeiro@unoeste.br

RESUMO: A produtividade do amendoim é afetada diretamente pelo pH e disponibilidade de cálcio (Ca) especialmente na camada superficial do solo, devido à necessidade de absorção direta de Ca pelas vagens e ginóforos. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes estratégias de correção da acidez e suplementação de cálcio sobre a produtividade e componentes de produção do amendoim, em dois ambientes de produção contrastantes quanto à textura e fertilidade do solo. Os experimentos foram conduzidos na safra 2024-2025, em áreas de solo arenoso (Quintana-SP) e de textura média (Rincão-SP) com cinco tratamentos de correção: controle, calagem, calagem + gesso, calagem + óxido de Ca e Mg e óxido de Ca e Mg. O cultivo do amendoim foi realizado em sistema de semeadura convencional, com aplicação prévia e incorporação dos corretivos ao solo. A semeadura mecânica utilizou 20 sementes por metro, adotando espaçamento de linha simples (0,9 m) em Rincão-SP e linha dupla (17 x 73 cm) em Quintana-SP. O arranquio mecanizado das plantas foi realizado quando cerca de 55% das vagens estavam maduras (estádios R8 e R9), aos 105 dias após a emergência em Rincão-SP e aos 116 dias em Quintana-SP. As amostras foram utilizadas para avaliar os componentes de produção: número de plantas por metro quadrado (média de 15 plantas m⁻²), vagens por metro quadrado, grãos por vagem, peso de 100 grãos e produtividade em vagens. No ambiente com solo arenoso, as maiores produtividades foram obtidas com calagem + gesso (4.133 kg ha⁻¹) e calagem + óxido de Ca (4.051 kg ha⁻¹), com incremento de até 54% em relação ao controle. Já em solo de textura média, a maior produtividade foi registrada também com calagem + gesso (6.086 kg ha⁻¹), superando o controle em 28%. O principal fator associado ao aumento da produtividade foi o maior número de vagens por metro quadrado, que chegou a 272 vagens m⁻² no ambiente de solo arenoso e 431 vagens m⁻² no ambiente com solo de textura média. O número de grãos por vagem (1,4 a 1,9), o peso de 100 grãos (62,4 a 65,7 g) e o rendimento de grãos (69 a 71,5%) pouco variaram entre os tratamentos. Os resultados evidenciam que a correção da acidez do solo, especialmente com a associação de calagem e fontes mais solúveis de cálcio, é uma estratégia eficiente para aumentar a produtividade do amendoim em diferentes condições edafoclimáticas.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea* L., nutrição de plantas, cálcio, magnésio, enxofre.

INTRODUÇÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) tem se consolidado como uma cultura relevante em sistemas de rotação agrícola no estado de São Paulo, especialmente em áreas de reforma de pastagens e canaviais. O desempenho produtivo da cultura depende de uma adequada nutrição mineral, com destaque para o cálcio (Ca), elemento essencial para a formação e enchimento das vagens, cuja parte da absorção ocorre de forma direta pelas estruturas reprodutivas, localizadas nas camadas superficiais do solo (Kadirimangalam et al., 2022). Apesar da absorção total de Ca pelas cultivares de amendoim não ser alta, a máxima taxa de absorção diária ocorre no estágio R6 – início do enchimento de grãos (Cordeiro et al., 2025).

Entretanto, a baixa solubilidade e mobilidade do calcário pode comprometer a disponibilidade de Ca em estádios críticos da cultura, sobretudo quando a calagem é realizada próxima à sementeira. Nesse contexto, a utilização de fontes de cálcio mais solúveis, como o gesso agrícola ou os óxidos de cálcio e magnésio, pode ser uma estratégia eficiente para suprir, de forma rápida, a demanda da cultura por esse nutriente (Marques et al., 2011 e Pegues et al., 2019).

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes métodos de correção do solo e suplementação de cálcio sobre a produtividade do amendoim e seus componentes de produção, em dois ambientes agrícolas contrastantes quanto à textura e fertilidade do solo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos durante a safra 2024-2025 em duas áreas diferentes de cultivo de amendoim nas cidades de Quintana-SP (solo arenoso – 7,5% de argila) e Rincão-SP (solo textura média – 22% de argila), áreas com rotação de cultura de pastagem-amendoim (Quintana-SP) áreas de cultura de cana-de-açúcar (Rincão-SP). Os solos das áreas são classificados como Neossolo Quartzarênico (Quintana) e Latossolo (Rincão). Em Quintana-SP, nas camadas de 0–20, 20–40 e 40–60 cm, os valores de pH (CaCl₂) foram 5,7, 5,4 e 4,9; P: 11, 8 e 5 mg dm⁻³; S: 3, 3 e 4 mg dm⁻³; Al³⁺: 0, 0 e 1 mmol_c dm⁻³; H+Al: 10, 13 e 15 mmol_c dm⁻³; Ca: 15, 12 e 9 mmol_c dm⁻³; Mg: 5,5, 5 e 4 mmol_c dm⁻³; e a saturação por bases: 55, 46 e 35%, respectivamente. Em Rincão-SP, nas mesmas camadas, o pH(CaCl₂) foi 4,9, 4,5 e 4,3; P: 20, 8 e 4 mg dm⁻³; S: 4, 16 e 30 mg dm⁻³; Al³⁺: 1, 4 e 6 mmol_c dm⁻³; H+Al: 28 mmol_c dm⁻³ em todas; Ca: 24, 7 e 4 mmol_c dm⁻³; Mg: 8, 4 e 2 mmol_c dm⁻³; a saturação por bases : 51, 31 e 21%, respectivamente. Durante o ciclo do amendoim a precipitação foi de 430 e 881 mm em Quintana e Rincão, respectivamente. A temperatura média foi de 27,9°C e 25,8°C em Quintana e Rincão, respectivamente.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: (I) controle, (II) calagem – calcário dolomítico (31% CaO e 20% MgO) – aplicada 30 dias antes da sementeira para elevar a saturação por bases de 80%, (III) calagem+gessagem aplicada para elevar a saturação por bases de 80%– pré-sementeira (30 dias), (IV) calagem – calcário dolomítico – pré-sementeira (30 dias) elevar a saturação por bases de 80%+ 200 kg ha⁻¹ de óxido de Ca e Mg – aplicado aos 15 dias após a emergência, (V) 200 kg ha⁻¹ de óxido de Ca e Mg– aplicado aos 15 dias após a emergência. O óxido de Ca e Mg utilizado tinha 46% de CaO e 31% MgO. O gesso agrícola continha 22% e 18% de Ca e S, respectivamente, e umidade 12%. As doses de calcário foram 1200 e 2230 kg ha⁻¹ em Quintana e Rincão, respectivamente. As doses de gesso agrícola foram de 450 e 1300 kg ha⁻¹ – o cálculo foi feito pelo teor de argila. Cada parcela teve a dimensão de 10 m (comprimento) x 7,2 m (largura), 72 m².

Nos dois ambientes de produção, o cultivo do amendoim foi conduzido em sistema de sementeira convencional. Os corretivos foram aplicados previamente à sementeira e incorporados ao solo com o uso de grade intermediária. A sementeira foi realizada mecanicamente, utilizando 20 sementes por metro. Em Rincão-SP, adotou-se o espaçamento de linha simples com 0,9 m entre fileiras, enquanto em Quintana-SP utilizou-se o padrão de linha dupla com espaçamento de 17 x 73

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

cm. A adubação de base consistiu na aplicação de 20, 100 e 30 kg ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O, respectivamente. Aos 15 dias após a emergência das plantas, foi realizada a aplicação de um fertilizante composto por micronutrientes na dose de 30 kg ha⁻¹, contendo 540 g de B, 240 g de Cu, 600 g de Mn, 30 g de Mo e 2700 g de Zn por hectare. Na mesma data, procedeu-se à adubação de cobertura com 60 kg ha⁻¹ de K₂O via cloreto de potássio, além da aplicação foliar complementar de 80 g ha⁻¹ de molibdênio e 10 g ha⁻¹ de cobalto.

Quando aproximadamente 55% das vagens do amendoim apresentavam maturidade fisiológica (estádios R8 e R9), foi realizado o arranquio mecanizado das plantas, o que ocorreu aos 105 dias após a emergência em Rincão-SP e aos 116 dias em Quintana-SP. Após o arranquio, foram colhidas todas as plantas de quatro metros lineares de cada unidade experimental. As vagens foram separadas manualmente das plantas e submetidas à secagem até que os grãos atingissem 7% de umidade, conforme o padrão de comercialização da cultura. As amostras obtidas foram utilizadas para avaliação dos componentes de produção, incluindo o número de plantas por metro quadrado, número de grãos por vagem, peso de 100 grãos e produtividade de amendoim em vagens.

O estudo estatístico constou a análise de variância, e as médias dos tratamentos experimentais foram comparadas pelo teste LSD ($P < 0.05$), utilizando-se software estatístico Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em Quintana (solo arenoso), a produtividade do amendoim foi influenciada pelas estratégias de correção do solo (Figura 1). O tratamento controle apresentou a menor produtividade (2677 kg ha⁻¹), enquanto as maiores produtividades foram obtidas com a combinação de calagem mais gesso (4133 kg ha⁻¹) e aplicação de calagem associada ao óxido de Ca e Mg (4051 kg ha⁻¹), embora sem diferença entre essas duas práticas. A calagem isolada também promoveu incremento relevante (3573 kg ha⁻¹), evidenciando que a correção da acidez superficial é fundamental para solos leves.

Em Rincão (solo de textura média) a menor produtividade foi observada no controle (4735 kg ha⁻¹), enquanto os tratamentos com calagem + gesso (6086 kg ha⁻¹), calagem + óxido de Ca e Mg (5970 kg ha⁻¹) e calagem (5674 kg ha⁻¹) se destacaram, sem diferenças entre si (Figura 1). O uso de óxidos de Ca e Mg aumentou a produtividade no ambiente de solo arenoso em 28% em relação ao controle, mas não teve efeito no ambiente de solo de textura média.

No ambiente de solo arenoso o aumento da produtividade está associado, principalmente, ao maior número de vagens por metro quadrado. O tratamento com calagem + gesso proporcionou 272,3 vagens m⁻², valor superior ao controle (37 %) (Tabela 1). O número de grãos por vagem variou pouco entre os tratamentos (1,4 a 1,5), o que indica que o aumento da produção está mais relacionado à formação de estruturas reprodutivas do que ao enchimento de grãos. O peso de 100 grãos variou entre 62,4 g (controle) e 65,3 g (óxido de Ca e Mg), e o rendimento de grãos oscilou entre 69,0% e 71,5%, sem diferenças significativas entre os tratamentos.

No ambiente de textura média a maior produtividade foi acompanhada por maiores valores de vagens m⁻², especialmente nos tratamentos com calagem + gesso (431,2 vagens m⁻²) e calagem isolada (411,9 vagens m⁻²), em contraste com o controle (359,7 vagens m⁻²) (Tabela 1). O número de grãos por vagem foi ligeiramente superior em todos os tratamentos (1,8 a 1,9). O peso de 100 grãos variou de 63,3 g a 65,7 g, com o maior valor observado na calagem, e o rendimento de grãos manteve-se estável (67,9% a 71,5%).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1: Produtividade em casca do amendoim em função dos métodos de correção do solo e fornecimento de Ca. Letras minúsculas comparam o ambiente de Quintana-SP (solo arenoso) e letras maiúsculas comparam o ambiente de Rincão-SP (solo de textura média)

Tabela 1: Componentes de produção do amendoim em função dos métodos de correção do solo e fornecimento de Ca. Letras minúsculas comparam o ambiente de Quintana-SP (Solo arenoso) e letras maiúsculas comparam o ambiente de Rincão-SP (Solo de textura média)

Componentes de produtividade	Vagens		Número de grãos		Peso 100 grãos		Rendimento de grãos	
	m ²		vagem ⁻¹		(g)		(%)	
Local	Quintana	Rincão	Quintana	Rincão	Quintana	Rincão	Quintana	Rincão
Controle	199,4 b	359,7 C	1,5 a	1,8 A	62,4 a	63,3 A	69,4 a	69,4 A
Calagem	259,9 a	411,9 AB	1,5 a	1,8 A	63,6 a	65,7 A	70,8 a	71,5 A
Calagem + gesso	272,3 a	431,2 A	1,5 a	1,8 A	65,0 a	65,0 A	71,5 a	70,4 A
Calagem + óxido de Ca e Mg	269,8 a	416,9 AB	1,5 a	1,7 A	64,4 a	63,5 A	69,0 a	67,9 A
Óxido de Ca e Mg	253,8 a	374,9 BC	1,4 a	1,8 A	65,3 a	65,4 A	69,4 a	68,8 A

Evidencia-se que a correção da acidez do solo, por meio da calagem ou aplicação de fontes de cálcio e magnésio, promoveu aumentos significativos na produtividade do amendoim em ambas as áreas, com destaque para os tratamentos que incluíram gesso agrícola ou óxidos. Em Quintana, a limitação natural do solo arenoso foi parcialmente superada com essas práticas, refletindo incremento no número de vagens, conseqüentemente, na produtividade. Já em Rincão, a maior resposta produtiva está associada à maior fertilidade do solo e melhor estrutura física, o que favoreceu a formação e enchimento das vagens.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Embora o número de grãos por vagem tenha se mantido estável entre os tratamentos, o aumento do número de vagens m^{-2} foi o principal fator responsável pelos ganhos de produtividade, confirmando que a melhoria das condições edáficas favorece a expressão do potencial produtivo da cultura. O rendimento de grãos e o peso de 100 grãos apresentaram pouca variação, indicando que a qualidade física das sementes foi preservada independentemente da fonte de correção utilizada.

Esses resultados reforçam a importância do manejo da acidez e da disponibilidade de cálcio e magnésio no solo como estratégias fundamentais para maximizar o desempenho agrônômico do amendoim em diferentes condições edafoclimáticas.

CONCLUSÃO

A produtividade do amendoim aumentou com a correção da acidez do solo, especialmente com a combinação de calagem mais gesso ou óxidos de Ca e Mg. O principal fator associado ao ganho de produtividade foi o aumento no número de vagens por metro. Assim, a correção da acidez com calagem e outras fontes de Ca mais solúveis é uma prática eficaz para melhorar o desempenho do amendoim em diferentes tipos de solo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Viter – Votorantim Cimentos pelo financiamento deste estudo, e aos produtores Diego Polo Zanatta e Grupo Carneiro pela disponibilidade das áreas para a condução dos experimentos em Quintana-SP e Rincão-SP, respectivamente.

REFERÊNCIAS

- CORDEIRO, Carlos Felipe dos Santos; GALDI, Leonardo Vesco; ECHER, Fábio Rafael. Nutrient uptake and removal by runner peanut cultivars of different maturity groups. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 49, p. e0240088, 2025.
- PEPER, A. et al. A Note on the Development of an In-Tube Growth System to Study Pod-specific Responses of Peanut (*Arachis hypogaea*). **Peanut Science**, v. 49, n. 1, 2022.
- KADIRIMANGALAM, Sai Rekha; SAWARGAONKAR, Gajanan; CHOUDHARI, Pushpajeet. Morphological and molecular insights of calcium in peanut pod development. **Journal of Agriculture and Food Research**, v. 9, p. 100320, 2022.
- MARQUES, Rúbia Renata et al. Water-soluble nutrients in aerial plant parts of peanut and white oat as affected by lime and gypsum application. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 35, p. 513-522, 2011.
- PEGUES, K. D. et al. Effect of calcium source and irrigation on soil and plant cation concentrations in peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v. 46, n. 2, p. 206-212, 2019.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CALAGEM ASSOCIADA A GESSO OU ÓXIDOS MELHORA A FERTILIDADE DO SOLO EM SISTEMAS PRODUÇÃO COM AMENDOIM

Adrian G. de Freitas¹, Gilmar S. Martins Junior², Leonardo V. Galdi³, Carlos F. S. Cordeiro⁴

Graduando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. gomes.adrian1@icloud.com Mestrando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. gilmartinsjnr@gmail.com Doutorando em Agronomia, Unoeste – Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Agronomia, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP. carloscordeiro@unoeste.br

RESUMO: A correção do solo e disponibilidade de cálcio (Ca) da zona de formação das vagens do amendoim é fundamental para o bom crescimento e qualidade das vagens e grãos do amendoim, mas ainda não se sabe qual a melhor estratégia de correção do solo e adubação com Ca, especialmente em solos tropicais ácidos. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes estratégias de correção do solo e fornecimento de Ca sobre a fertilidade do solo em dois ambientes de produção contrastantes: um solo arenoso (Quintana-SP) e outro de textura média (Rincão-SP). Os tratamentos foram: controle (sem correção), calagem, calagem + gesso, calagem + óxido de Ca e Mg e óxido de Ca e Mg. Em ambos os locais, o amendoim foi cultivado sob semeadura convencional, com aplicação e incorporação do calcário e gesso 30 dias antes da semeadura. O óxido de Ca e Mg foi aplicado em cobertura aos 15 dias após a emergência do amendoim. Dez dias antes da colheita, foram coletadas amostras compostas de solo em cada parcela, a partir de cinco subamostras por profundidade (0–10, 10–20 e 20–40 cm). Em Quintana-SP, os maiores incrementos no pH e saturação por bases ocorreram nas camadas de 0-10 e 10–20 cm, principalmente com calagem + óxidos e calagem + gesso. O teor de Ca foi maior com calagem + óxido e calagem + gesso na camada de 0–10 cm, zona crítica para absorção direta de Ca pelas vagens. Em Rincão-SP, os efeitos foram mais sutis, devido à maior capacidade tamponante do solo, mas a combinação de calagem com fontes solúveis também se destacou, sobretudo para teor de Ca e aumento da saturação de bases. O enxofre apresentou alta mobilidade e eficácia com o uso de gesso em ambos os solos. Os resultados evidenciam que a associação de calagem a fontes de Ca de maior solubilidade melhora os atributos químicos do solo, especialmente em solos arenosos, podendo favorecer o desenvolvimento da cultura.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., saturação por bases, solos arenosos, correção da acidez, dinâmica de nutrientes.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

INTRODUÇÃO

O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é altamente dependente da nutrição adequada com cálcio (Ca), especialmente no período de formação e enchimento das vagens, entre os estádios R3 e R6 (Yang et al., 2022). Diferente de outras culturas, parte do Ca é absorvido diretamente pelas vagens e ginóforos (Kadirimangalam et al., 2022), tornando essencial sua disponibilidade na camada superficial do solo (0–10 cm).

A calagem é a principal prática para fornecer Ca e corrigir a acidez do solo, sendo amplamente utilizada nos sistemas de produção de amendoim no Brasil, geralmente conduzidos sobre solos arenosos e de baixa fertilidade natural. No entanto, a baixa solubilidade e mobilidade do calcário podem limitar a eficácia da calagem quando aplicada próxima à sementeira. Nesse contexto, o uso de fontes complementares de Ca, como gesso agrícola e óxidos de cálcio, pode aumentar a disponibilidade imediata do nutriente, especialmente na zona de formação das vagens. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes estratégias de correção do solo e fornecimento de Ca sobre a fertilidade do solo em sistemas de produção com cultivo de amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos durante a safra 2024-2025 em duas áreas comerciais de cultivo de amendoim em Quintana-SP (solo arenoso – 7,5% de argila – Neossolo Quartzarenico - rotação pastagem/amendoim) e Rincão-SP (solo de textura média – 22% de argila – Latossolo - rotação cana-de-açúcar/amendoim). Em Quintana-SP, nas camadas de 0–20, 20–40 e 40–60 cm, os valores de pH (CaCl₂) foram 5,7, 5,4 e 4,9; P: 11, 8 e 5 mg dm⁻³; S: 3, 3 e 4 mg dm⁻³; Al³⁺: 0, 0 e 1 mmol_c dm⁻³; H+Al: 10, 13 e 15 mmol_c dm⁻³; Ca: 15, 12 e 9 mmol_c dm⁻³; Mg: 5,5, 5 e 4 mmol_c dm⁻³; e a saturação por bases: 55, 46 e 35%, respectivamente. Em Rincão-SP, nas mesmas camadas, o pH (CaCl₂) foi 4,9, 4,5 e 4,3; P: 20, 8 e 4 mg dm⁻³; S: 4, 16 e 30 mg dm⁻³; Al³⁺: 1, 4 e 6 mmol_c dm⁻³; H+Al: 28 mmol_c dm⁻³ em todas; Ca: 24, 7 e 4 mmol_c dm⁻³; Mg: 8, 4 e 2 mmol_c dm⁻³; a saturação por bases: 51, 31 e 21%, respectivamente.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: (I) controle, (II) calagem – calcário dolomítico (31% CaO e 20% MgO) – aplicada 30 dias antes da sementeira para elevar a saturação por bases de 80%, (III) calagem+gessagem elevar a saturação por bases de 80%– pré-semeadura (30 dias), (IV) calagem – calcário dolomítico – pré-semeadura (30 dias) elevar a saturação por bases de 80%+ 200 kg ha⁻¹ de óxido de Ca e Mg – aplicado aos 15 dias após a emergência, (V) 200 kg ha⁻¹ de óxido de Ca e Mg– aplicado aos 15 dias após a emergência. O óxido de Ca e Mg utilizado tinha 46% de CaO e 31% MgO. O gesso agrícola continha 22% e 18% de Ca e S, respectivamente, e umidade 12%. As doses de calagem foram 1200 e 2230 kg

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ha⁻¹ em Quintana e Rincão, respectivamente. A dose de gesso agrícola foi 450 e 1300 kg ha⁻¹ – cálculo pelo teor de argila. Cada parcela teve a dimensão de 10 m (comprimento) x 7,2 m (largura), 72 m².

O cultivo do amendoim, em ambos os ambientes de produção, foi conduzido sob sistema de semeadura convencional. Os corretivos foram aplicados em pré-semeadura e incorporados ao solo com grade intermediária. A semeadura foi mecanizada, utilizando 20 sementes por metro linear. Em Rincão-SP, adotou-se o padrão de linha simples com espaçamento de 0,9 m entre linhas, enquanto em Quintana-SP foi utilizado o padrão de linha dupla no espaçamento de 17 x 73 cm. A adubação de semeadura incluiu 20 kg ha⁻¹ de nitrogênio (N), 100 kg ha⁻¹ de fósforo (P₂O₅) e 30 kg ha⁻¹ de potássio (K₂O). Aos 15 dias após a emergência, foi realizada a aplicação de um fertilizante com micronutrientes na dose de 30 kg ha⁻¹, contendo 540 g de boro (B), 240 g de cobre (Cu), 600 g de manganês (Mn), 30 g de molibdênio (Mo) e 2700 g de zinco (Zn) por hectare. Na mesma ocasião, aplicou a adubação de cobertura com 60 kg ha⁻¹ de K₂O (via cloreto de potássio) e a aplicação foliar de 80 g ha⁻¹ de molibdênio e 10 g ha⁻¹ de cobalto.

Dez dias antes da colheita do amendoim, foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0–10, 10–20 e 20–40 cm, utilizando-se cinco subamostras por parcela para a composição da amostra representativa. O objetivo foi avaliar os atributos de fertilidade do solo, incluindo pH, teor de alumínio, macronutrientes e micronutrientes.

O estudo estatístico constou a análise de variância, e as médias dos tratamentos experimentais foram comparadas pelo teste LSD ($P < 0.05$), utilizando-se software estatístico Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de corretivos influenciou o pH do solo e a saturação por bases nas camadas avaliadas, com efeitos mais pronunciados em Quintana-SP. Nesse local, a calagem ou a calagem mais óxido de Ca e Mg ou mais gesso agrícola promoveu aumentos expressivos no pH até 40 cm de profundidade (Figura 1 a). Em Rincão-SP, os resultados foram similares, mas com menor incremento do pH em função dos manejos. A saturação por bases também foi beneficiada pelos tratamentos com óxido ou gesso associado a calagem, especialmente na superfície do solo em Quintana-SP (Figura 1 c). Em Rincão-SP, os tratamentos com óxido e gesso apresentaram melhores resultados em subsuperfície (Figura 1 d), com destaque para o aumento da saturação por bases até 40 cm. Esses resultados evidenciam o maior efeito residual e de mobilidade dos corretivos em solo arenoso (Quintana), com destaque para o óxido de Ca e Mg e gesso associados à calagem, que se mostrou mais eficiente na correção da acidez subsuperficial em ambos os ambientes.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1: pH e saturação por bases em diferentes camadas do solo em função dos métodos de correção do solo e fornecimento de Ca em ambiente de solo arenoso (Quintana-SP) e textura média (Rincão). “*” para significativo e “ns” para não significativo.

A aplicação de corretivos elevou os teores de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) no solo, com variações conforme o local e a profundidade. Em Quintana-SP, a calagem associada ao gesso resultou nos maiores teores de Ca nas camadas de 0–10 e 10–20 cm, superando os demais tratamentos (Figura 2a). Esse padrão também foi observado em Rincão-SP (Figura b), indicando que o gesso contribuiu de forma consistente para o aumento do Ca nas camadas superficiais e subsuperficiais.

Para o magnésio, a calagem promoveu os maiores teores nas camadas de 0–10 cm, tanto isoladamente quanto combinado ao óxido (Figuras 2c e d). No entanto, o Mg apresentou baixa mobilidade em profundidade, sem diferença na camada de 20–40 cm em ambos os ambientes.

Esses resultados evidenciam que a calagem combinada com gesso é mais eficiente para elevar o teor de Ca em todo o perfil superficial, enquanto o óxido de Ca e Mg é a principal fonte para aumentar o teor de Mg nas camadas mais rasas do solo.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2: Teores de Ca e Mg em diferentes camadas do solo em função dos métodos de correção do solo e fornecimento de Ca em ambiente de solo arenoso (Quintana-SP) e textura média (Rincão). “*” para significativo e “ns” para não significativo.

A concentração de fósforo disponível (P-resina) variou entre tratamentos e profundidades. Em Quintana-SP, o maior teor de P foi observado na camada de 0–10 cm com o uso de calagem + gesso (Figura 3a). Nas camadas mais profundas, os tratamentos não diferiram do controle. Em Rincão-SP, a aplicação de calagem e calagem + gesso e óxido de Ca e Mg também promoveu aumento significativo de P na camada superficial, (Figura 3b).

Os teores de enxofre (S) foram fortemente influenciados pelos tratamentos com gesso. Em Quintana-SP, a calagem + gesso resultou nos maiores teores de S em 0–40 cm, (Figura 3c). Em Rincão-SP, esse padrão foi ainda mais evidente, com incrementos mais expressivos de S na superfície do solo (Figura 3d). Esses resultados indicam que o fornecimento de gesso é eficaz para elevar os teores de S no solo, inclusive em subsuperfície em solo mais arenoso, enquanto o fósforo respondeu principalmente na camada superficial, com destaque para o efeito sinérgico da calagem com gesso.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 3: Teores de S e P em diferentes camadas do solo em função dos métodos de correção do solo e fornecimento de Ca em ambiente de solo arenoso (Quintana-SP) e textura média (Rincão). “*” para significativo e “ns” para não significativo.

CONCLUSÃO

A aplicação de calagem associada a fontes mais solúveis de cálcio, como gesso agrícola e óxidos de Ca e Mg, melhorou os atributos químicos do solo, especialmente o pH, saturação por bases e a disponibilidade de cálcio na camada superficial, essencial para o desenvolvimento das vagens de amendoim. Esses resultados reforçam a importância do uso de fontes complementares ao calcário para garantir adequada correção do solo e disponibilidade de Ca para o amendoim, especialmente em solos arenosos e de baixa fertilidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Viter – Votorantim Cimentos pelo financiamento deste estudo. Aos produtores Diego Polo Zanatta e Grupo Carneiro pela disponibilidade das áreas para a condução dos experimentos em Quintana-SP e Rincão-SP, respectivamente.

REFERÊNCIAS

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

KADIRIMANGALAM, Sai Rekha; SAWARGAONKAR, Gajanan; CHOUDHARI, Pushpajeet. Morphological and molecular insights of calcium in peanut pod development. **Journal of Agriculture and Food Research**, v. 9, p. 100320, 2022.

YANG, Rui et al. Reevaluation of calcium source for runner-type peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Field Crops Research**, v. 277, p. 108402, 2022.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SEMENTES DE AMENDOIM EM FUNÇÃO DO
TEMPO DE EMBEBIÇÃO**

Isabella Piza Lucas Gonçalves¹, Nathalia de Oliveira Sá³, Reni Saath², Maria Luiza Figueiredo
Mueller⁴; Larissa Rafaela Infantini⁵

¹Discente de Agronomia, UEM, Maringá, PR, Email: ra134787@uem.br (Apresentador do trabalho); ²Pós-graduanda em Agronomia (Produção Vegetal), UEM, Maringá, PR, Email: pg406653@uem.br; ³Docente da UEM, Maringá, PR, Email: rsaath@uem.br; ⁴Discente de Agronomia, UEM, Maringá, PR, Email: ra140166@uem.br; ⁵ Discente de Agronomia, UEM, Maringá, PR, Email: ra131467@uem.br

RESUMO: Visando metodologias de teste de condutividade elétrica para sementes de amendoim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a condutividade elétrica de sementes de amendoim submersas em diferentes períodos de tempo em solução. Para teste de qualidade fisiológica das sementes foram utilizadas 5 ± 1 g, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, e colocadas para embeber em copos plásticos com 30 mL de água destilada por períodos de tempo de 0,5; 1; 1,5; 2; 4; 10 e 16 horas em condições de temperatura ambiente, com quatro repetições por período de tempo. Em cada período foi realizada a mensuração da condutividade elétrica da solução com o auxílio de condutímetro de bancada. Com base nos resultados, observou-se que o tempo de embebição apresentou efeito significativo ($p < 0,05$) sobre a condutividade elétrica, com acréscimo dos valores de condutividade elétrica em função do tempo de embebição. O tempo de embebição das sementes não afetou seu potencial fisiológico.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., embebição, poder germinativo.

INTRODUÇÃO

Na implantação do sistema de cultivo, a utilização de sementes produzidas com controle e sob as regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), permite potencial máximo da cultivar em ampla faixa de condições ambientais (BARBOSA et al., 2014). A boa qualidade sanitária e o alto potencial fisiológico (CANTARELLI et al., 2015), de sementes certificadas leva ao aumento da produtividade, em função de estabelecimento de população e crescimento inicial uniforme (ASCOLI; SILVA, 2021).

Estudos reportam que a deterioração das sementes inicia pela degradação do sistema de membranas e que sementes mais deterioradas liberam maior quantidade de solutos para a solução (KRZYZANOWSKI, 2018; MERTZ et al., 2012; PONCE et al., 2019). Baseados na permeabilidade da membrana celular durante a embebição de sementes, o teste de condutividade elétrica baseia-se na

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

quantificação de íons liberados. Sementes com maior vigor, quando submersas em água, tem maior velocidade de estruturação das membranas com menor liberação de exsudatos da célula e menor concentração do íon de potássio na solução de embebição, cuja quantificação permite determinar o vigor das sementes (NUNES et al., 2021).

Nesse cenário, o tempo demandado em testes fundamentados na atividade metabólica das sementes como, teste padrão de germinação e emergência em areia, têm incentivado a avaliação do potencial fisiológico das sementes através de métodos apontados como rápidos, confiáveis e de fácil execução, como o teste de condutividade elétrica para auxiliar na previsão do comportamento da semente em campo (SAATH et al., 2021).

O teste de condutividade elétrica é tido como um dos testes de vigor promissores para avaliar a qualidade de sementes, mas se tratando da cultura do amendoim têm-se ainda a necessidade de padronização da metodologia, pois existem fatores que podem interferir nos resultados como o tamanho e teor de água da semente (VANZOLINI et al., 2005; BARBOSA et al., 2012).

Visando a calibração de metodologia do teste de condutividade elétrica para amendoim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o índice de condutividade elétrica de sementes de amendoim embebidas em água destilada sob diferentes períodos de submersão.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com amendoim colhido na área experimental do Centro Técnico de Irrigação (CTI) do Departamento de Agronomia (DAG) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Campus sede, no município de Maringá-PR, região noroeste do estado, na safra 2023/24. O experimento de amendoim com a cultivar BRS 421 OL foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com grãos apresentando umidade 8 % (b.s), armazenados em condições de temperatura controlada de 20 °C. As avaliações foram realizadas no Laboratório de Tecnologia e Pós-Colheita de Produtos Agrícolas (LTPPA).

Como teste de qualidade fisiológica das sementes foram utilizadas 5 ± 1 g, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, e colocadas para embeber em copos plásticos com 30 mL de água destilada por períodos de tempo de 0,5; 1; 1,5; 2; 4; 10 e 16 horas em condições de temperatura ambiente, com quatro repetições por período de tempo. Em cada período foi realizada a mensuração da condutividade elétrica da solução com o auxílio de condutivímetro de bancada. O índice de condutividade elétrica expressa em $\mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$ de semente (BARBOSA et al., 2012) obtido ao dividir-se o valor de leitura pelo peso da amostra. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com significância de 5 %, utilizando o *software* Sisvar (Ferreira, 2019).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Após a leitura foi retirada a água dos copos e as sementes armazenadas em condições de temperatura ambiente, realizando a contagem de plântulas normais no quinto dia após realização do teste (BRASIL, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para estabelecimento da metodologia utilizada, foram realizados testes preliminares, que avaliando a dinâmica de embebição das sementes de amendoim através da leitura de condutividade elétrica em conjunto com a variação de massa da amostra (peso de grãos), a partir de 10 horas de imersão em solução aquosa as sementes reduzem o potencial de absorção de água, possivelmente causado pela atividade metabólica voltada a intensificação do processo de emergência da radícula para germinação quando a semente atinge o ponto de saturação, voltando a elevar a liberação de solutos em solução novamente após estabilização do processo.

Conforme apresentado na Tabela 1, a condutividade elétrica das sementes variou significativamente em função do tempo de embebição, com aumento progressivo dos valores à medida que o período de imersão se prolongou, com valores de condutividade elétrica passando de $4,29 \mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$ na primeira leitura para $18,10$ após 16 horas de embebição, totalizando um incremento de $13,81 \mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$ ao longo da avaliação. Foi observado a formação de plântulas normais de 100 % das sementes.

Tabela 1 Valores médios de condutividade elétrica ($\mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$) e porcentagem de germinação em função do tempo de embebição.

Tempo (horas)	C.E. ($\mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$)	Germinação (%)
0,5	4,29 e	100
1	6,11 de	100
1,5	8,57 cd	100
2	9,13 cd	100
4	11,53 bc	100
10	14,55 ab	100
16	18,10 a	100
CV (%)	13,06	

*Valores seguidos de letra diferente, diferem entre si pelo teste de *Tukey*, com 5% de significância.

Danos na estrutura de sementes podem ser mensurados através do teste de condutividade elétrica, que pode apresentar incrementos nos resultados em função das condições de armazenamento. Condições que favoreçam a elevação da atividade de água na semente favorece a sua deterioração por ação de microrganismos, reduzindo seu potencial fisiológico refletido no aumento de leituras da

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

condutividade elétrica, como demonstrado por Sá et al., (2020) com sementes de amendoim armazenadas com teor de água de 8 % se mostrou melhor condição para a conservação das sementes.

Avaliando o potencial germinativo e qualidade de sementes das cultivares de amendoim BRS 421 OL, BRS 425 OL e BRS 423 OL durante o armazenamento através dos testes de emergência e de condutividade elétrica (CE), Bueno et al. (2023) constataram incremento no índice de condutividade elétrica e redução na emergência das sementes em função do tempo de armazenamento.

O teste de condutividade elétrica é baseado na integridade física da membrana celular, sendo esta responsável pelo teor de lixiviados na solução (KRZYZANOWSKI et al. 2018; SANTIN e AGUIAR, 2023). Nota-se que houve uma tendência de acréscimo da condutividade elétrica com o aumento do tempo de embebição, indicando aumento na quantidade de eletrólitos liberados pelas sementes com o decorrer do tempo de imersão em solução (Figura 1). O mesmo foi observado por Vanzolini e Nakagawa (2005), avaliando sementes de amendoim imersas em diferentes tempos de embebição, constataram que o período de três horas em solução se mostrou promissor para avaliar a qualidade fisiológica das sementes através do teste de condutividade elétrica.

Figura 1 Condutividade elétrica ($\mu\text{S cm}^{-1} \text{g}^{-1}$) de sementes de amendoim em função do período de embebição.

Analisando a Figura 1, os aumentos do índice de condutividade elétrica em função do incremento de tempo na embebição das sementes sugerem alta atividade metabólica dos sistemas de membrana, causando lixiviação de exsudatos devido a indução do processo de germinação da semente.

O processo de absorção de água pelas sementes é caracterizado por três fases, sendo a primeira caracterizada pela elevação da atividade respiratória devido a rápida absorção de água, bem como uma

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

significativa lixiviação de exsudatos (aminoácidos, íons, açúcares e ácidos orgânicos), na segunda fase é notada uma redução da velocidade de absorção e da atividade respiratória e na terceira fase o processo de absorção de água e atividades metabólicas se intensificam novamente resultando na protusão da raiz primária (BEWLEY; BLACK, 1994).

Em pesquisa com sementes de feijão caupi, Souza et al (2022), constataram que há uma redução no processo de absorção de água a partir de nove horas de embebição, com retorno do processo a partir de 18 horas. Isto demonstra uma relação com o tempo de embebição de sementes e o momento de leitura para mensuração da condutividade elétrica para avaliar a sua qualidade fisiológica, visto que, no primeiro momento de absorção de água pelas sementes é caracterizado pela liberação de exsudatos para a solução, podendo relacionar ao seu potencial de germinação.

CONCLUSÕES

O aumento nos índices de condutividade elétrica foi diretamente proporcional ao incremento de tempo de embebição das sementes.

O tempo de embebição das sementes não afetou seu potencial fisiológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASCOLI, C. A.; SILVA, A. C. Relação entre condutividade elétrica e desempenho fisiológico de sementes de arroz. **Nativa**, v. 9, n. 2, p. 182-193, 2021. <https://doi.org/10.31413/nativa.v9i2.10589>
- BARBOSA, R. M.; VIEIRA, B. G. T. L.; MARTINS, C. C.; VIEIRA, R. D. Qualidade fisiológica e sanitária de sementes de amendoim durante o processo de produção. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 49, n. 12, p. 977-985, 2014. <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2014001200008>.
- BARBOSA, R. M.; SILVA, C. B.; MEDEIROS, M. A.; CENTURION, M. A. P. C.; VIEIRA, R. D. Condutividade elétrica em função do teor de água inicial de sementes de amendoim. **Ciência Rural**, v. 42, n. 1, p. 45-51, 2012. <https://doi.org/10.1590/S0103-84782012000100008>
- BEWLEY, J. D.; BLACK, M. Seeds: physiology of development and germination. **New York: Plenum**, 1994.
- CANTARELLI, L. D.; SCHUCH, L. O. B.; RUFINO, C. A.; TAVARES, L. C.; VIEIRA, J. F. Physiological seeds quality: spatial distribution and variability among soybean plant population. **Bioscience Journal**, v. 31, n. 2, p. 344-351, 2015.
- FERREIRA, D. F. SISVAR: A computer analysis system to fixed effects split plot type designs: Sisvar. **Brazilian Journal of Biometrics**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.
- KRZYZANOWSKI, F. C.; WEST, S. H.; FRANÇA-NETO, J. B. Drying peanut seed using air ambient temperature at low relative humidity. **Revista Brasileira de Sementes**, [S.L.], v. 28, n. 3, p. 1-5, 2006. FapUNIFESP. <https://doi.org/10.1590/S0101-31222006000300001>.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- KRZYZANOWSKI, F. C.; FRANÇA-NETO, J. B.; HENNING, A. A. A alta qualidade da semente de soja: fator importante para a produção da cultura. (Londrina, PR). 136 p., 2018.
- MERTZ, L. M.; SEGALIN, S. R.; HUTH, C.; ROSA, T. D. Condutividade elétrica individual para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de trigo. Informativo ABRATES, Santa Maria, v. 22, n. 1, p. 35-39, 2012.
- NUNES, C. F.; MEDEIROS, E. P.; HAEBERLIN, L.; BILHALVA, N.; PARAGINSKI, R. T. Efeitos da temperatura e do teor de água na qualidade de grãos de canola durante o armazenamento. **Revista de Ciência e Inovação**, Farroupilha, v. 6 n. 1, p. 57-67, 2021. <https://doi.org/10.26669/2448-4091271>.
- PONCE, R. M., LIMA, L. H. D. S., DA COSTA, D. S., ZUCARELI, C.; TAKAHASHI, L. S. Potencial fisiológico de sementes de trigo sarraceno avaliado por diferentes testes de vigor. **Revista de Ciências agrárias**, v. 42, n. 3, p. 676-683, 2019. <https://doi.org/10.19084/rca.16957>
- SÁ, N. O.; WENNECK, G. S.; SAATH R. Peanut storage with different water content conditions. **International Research Journal of Advanced Engineering and Science**, v. 6, Issue 1, pp. 1-4, 2020.
- VANZOLINI, S.; NAKAGAWA, J. Teste de condutividade elétrica em sementes de amendoim. **Revista Brasileira de Sementes**, v. 27, p. 151-158, 2005.
- SAATH, R.; WENNECK, G.S.; SANTI, D.C.; REZENDE, R.; ARAUJO, L.L. Gestão da qualidade na pós-colheita do amendoim como ferramenta à competitividade. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 14, n. 1, e007927, - e-ISSN 2176-9168, 2021. doi.org/10.17765/217691682021v14n1e007927
- SANTIN, G.; AGUIAR G. A. Avaliação de vigor de sementes de soja através do teste de condutividade elétrica. **Revista Científica Rural**, v. 25, n. 1, p. 179-192, 2023.
- SOUZA, B. T. C.; SILVA M. A. D.; SILVA, J. N.; BEZERRA, L. A. Potencial germinativo de sementes de feijão caupi cv. BRS Potengi, após condicionamento fisiológico. **Diversitas Journal**, v. 7, n. 1, p. 0090-0150, 2022.
- VANZOLINI, S. & NAKAGAWA, J. Teste de condutividade elétrica em sementes de amendoim. **Revista Brasileira de Sementes**, n. 27, v. 2, 2005.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DESEMPENHO FITOSSANITÁRIO E AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE
AMENDOIM (ARACHIS HYPOGAEA L.) EM CONDIÇÕES DE EL DORADO DO
SUL, RS

Rafael de Freitas Floriano¹, Taís de Moraes Falleiro Suassuna², Lauri Lourenço Radunz³, Rafael
Gomes Dionello⁴

¹Engenheiro Agrônomo (UFRGS), Mestre em Fitotecnia (UFRGS), Porto Alegre, RS, eng.agr@gmail.com; ²Eng. Agrônoma Dra. Pesquisadora do Programa de Melhoramento do Amendoim – Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO. E-mail: tais.suassuna@embrapa.br; ³Eng. Agrônomo Dr. Pesquisador e professor da UFRGS, Faculdade de Agronomia, lauril@gmail.com; ⁴Eng. Agrônomo Dr. Postdoc. Pesquisador e professor da UFRGS, Faculdade de Agronomia, rafidionello@hotmail.com.

RESUMO: Este estudo avaliou o desempenho fitossanitário e agronômico de quatro cultivares de amendoim (*Arachis hypogaea* L.) cultivadas em Eldorado do Sul, RS, na safra 2024/2025. Foram analisadas a severidade da cercosporiose, a maturação dos grãos, a altura da haste principal, o número de vagens por planta e a produtividade. Os resultados indicaram ausência de diferenças estatísticas entre as cultivares para todas as variáveis ($p > 0,05$). A severidade da cercosporiose variou entre 3,0 e 4,25 (escala 1 a 9), sugerindo controle eficiente da doença. As taxas de maturação foram superiores a 74%, com destaque para a cultivar BRS 427 OL, que apresentou maior uniformidade fenológica. A produtividade variou entre 3.210 e 5.250 kg/ha, sendo a maior média observada para BRS 440 OL. As cultivares BRS 440 OL e BRS 427 OL também apresentaram maior número de vagens por planta e arquitetura favorável. Conclui-se que as cultivares demonstraram estabilidade e adaptação às condições edafoclimáticas do Sul do Brasil, sendo indicadas para uso em sistemas de rotação com milho, soja e cana-de-açúcar.

Palavras-chave: *A. hypogaea* L.; cercosporiose; produtividade; maturação; cultivares.

INTRODUÇÃO

O amendoim (*A. hypogaea* L.) possui destacada importância socioeconômica no Brasil, sendo utilizado na alimentação humana, na extração de óleo vegetal e na formulação de rações. Seu cultivo tem avançado, especialmente em áreas de rotação com cana-de-açúcar e milho, promovendo diversificação agrícola e incremento da renda dos produtores (SUASSUNA *et al.*, 2008).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A produtividade, no entanto, pode ser comprometida por doenças foliares como a cercosporiose, causada pelos fungos *Cercospora arachidicola* e *Cercosporidium personatum*, que reduzem a área fotossintética por meio da desfolha precoce. Nesse cenário, a seleção de cultivares com resistência parcial à cercosporiose, associada a características agronômicas desejáveis como arquitetura equilibrada, maior altura da haste principal e número de vagens, é fundamental. Estudos conduzidos em diversas regiões do Brasil revelam que o desempenho das cultivares varia conforme o ambiente e o manejo adotado (GODOY *et al.*, 1999).

No Cerrado e Triângulo Mineiro, cultivares como BRS 423 e BRS 425 OL destacaram-se pela produtividade superior a 5.000 kg ha⁻¹, associada ao maior número de vagens e porte elevado (HEUERT *et al.*, 2020; SUASSUNA *et al.*, 2019, 2020). O ciclo de maturação também é fator decisivo para a qualidade fisiológica e sanitária das sementes. Conforme Fonseca de Oliveira e Amaral da Silva (2024), sementes colhidas nos estágios R7 a R9 apresentam maior vigor, longevidade e resistência à dessecação e a patógenos.

Diante disso, compreender o desempenho de cultivares em relação à severidade da cercosporiose, à arquitetura da planta, à altura da haste principal, ao número de vagens por planta e ao grau de maturação é estratégico para a seleção de materiais adaptados às condições do Sul do Brasil. A severidade da cercosporiose indica o impacto das doenças foliares na planta, especialmente pela desfolha precoce. A arquitetura da planta e a altura da haste principal influenciam na interceptação de luz, ventilação e manejo. O número de vagens por planta está diretamente relacionado à produtividade, enquanto o grau de maturação determina a uniformidade e o tempo de colheita. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar essas características em quatro cultivares comerciais de amendoim cultivadas em Eldorado do Sul, RS.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em Eldorado do Sul, RS, durante a safra 2024/2025, em área experimental da UFRGS, sendo precedido por cultivo de inverno com pastagem de azevém. As cultivares avaliadas foram BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL, semeadas em 31/10/2024, com colheita realizada entre 21/03 e 04/04/2025, de acordo com o ciclo de cada material. As condições edafoclimáticas do local influenciaram diretamente o desenvolvimento das plantas, sendo que o solo da área experimental é classificado como Planossolo Háplico Distrófico Êndico, de textura arenosa, relevo moderadamente ondulado e granito como material de origem (MELLO, 1966).

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com parcelas subdivididas e quatro repetições, em canteiros de 3,0 m × 0,90 m, com densidade de 16 plantas por metro linear e profundidade de semeadura de 0,05 m.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Foram realizadas avaliações de severidade da cercosporiose, maturação, altura da haste principal, número de vagens por planta e produtividade, ao longo do ciclo da cultura em Eldorado do Sul, RS. A severidade da cercosporiose foi avaliada visualmente por escala de 1 (sem sintomas) a 9 (desfolha intensa), adaptada de Pantolfi *et al.* (2021), em três momentos. A primeira avaliação foi realizada aos 90 dias após a semeadura, com o aparecimento dos primeiros sintomas e aplicação inicial dos fungicidas FOX® XPRO e PRIORI TOP. Vinte e um dias após, realizou-se a segunda avaliação, seguida de nova aplicação, e, após mais 21 dias, foi feita a terceira e última avaliação da severidade. A maturação foi estimada pela porcentagem de vagens com coloração laranja, marrom e preta, com base em amostras de 300 vagens por parcela (FONSECA DE OLIVEIRA; AMARAL DA SILVA, 2024). A altura da haste principal foi medida em cinco plantas por parcela, e o número de vagens, em quatro plantas centrais. A produtividade foi determinada pelo peso seco das vagens, após secagem em estufa a 35 °C por 48 horas, até 8% de umidade, sendo os valores extrapolados para kg ha⁻¹.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios de severidade da cercosporiose (Tabela 1), avaliados em escala de 1 (sem sintomas) a 9 (desfolha intensa), variaram entre 3,00 e 4,25 entre as cultivares analisadas. A cultivar BRS 440 OL apresentou a menor média de severidade (3,00), enquanto a BRS 427 OL apresentou a maior (4,25), embora sem diferenças estatísticas significativas entre os genótipos ($p = 0,2536$). O coeficiente de variação (CV) oscilou de 11,76% (BRS 427 OL) a 27,21% (BRS 440 OL), indicando variações moderadas a altas entre repetições. De acordo com o teste de Tukey, todas as cultivares foram agrupadas na mesma letra (“a”), evidenciando resposta semelhante quanto à severidade da doença sob as condições avaliadas. Esses resultados indicam que todas apresentaram comportamento fitossanitário semelhante, possivelmente em função do controle eficiente proporcionado pelos fungicidas FOX® XPRO e PRIORI TOP, bem como das condições climáticas da safra, que podem ter limitado a pressão do inóculo. A homogeneidade observada pode ainda refletir mecanismos genéticos compartilhados de resistência parcial, como sugerido por Santos *et al.* (2017).

Quanto à maturação dos grãos (Figura 1A), observou-se elevada sincronia fenológica entre as cultivares, com médias entre 74,1% e 83,5% de vagens maduras. A cultivar BRS 427 OL apresentou a maior média de maturação (83,5%), o que pode ser vantajoso em ambientes que demandam colheita antecipada. A ausência de significância estatística ($p > 0,05$) reforça a estabilidade fenológica dos materiais testados, o que favorece práticas de manejo unificado da colheita. Segundo Fonseca de Oliveira e Amaral da Silva (2024), a colheita em estágios avançados (R7 a R9) proporciona sementes com maior vigor e sanidade, aspecto alinhado aos resultados obtidos.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 1. Estatísticas descritivas e análise de variância da severidade de cercosporiose em cultivares de amendoim (*A. hypogaea* L.) no Rio Grande do Sul.

Cultivar	Média*	D.P	n	cv (%)	Grupo	p-valor
BRS 425 OL	3,75	0,957	4	25,531	a	0,2536
BRS 427 OL	4,25	0,5	4	11,764	a	0,2536
BRS 429 OL	3,75	0,957	4	25,531	a	0,2536
BRS 440 OL	3	0,816	4	27,216	a	0,2536

*Valores de severidade com notas de 1 a 9, sendo 1= zero severidade e 9 o máximo.

Figura 1. Porcentagem média de grãos maduros (A) e produtividade de quatro cultivares de amendoim (B) na safra 2024/2025, em Eldorado do Sul, RS. Letras indicam grupos estatísticos pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Em relação à produtividade (Figura 1B e Tabela 2), embora a cultivar BRS 440 OL tenha alcançado a maior média (5.250 kg/ha), as demais também apresentaram bom desempenho agrônômico, sem diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos ($p > 0,05$). Esse resultado confirma a adaptabilidade das cultivares às condições edafoclimáticas do Sul do Brasil, como relatado por Saath *et al.* (2024).

A Tabela 2 evidencia que BRS 440 OL e BRS 427 OL apresentaram os maiores números de vagens por planta, com médias de 47,5 e 45,8, respectivamente. Esses resultados se associam também à maior altura média da haste principal, o que pode favorecer o enchimento de vagens e facilitar

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

práticas culturais. Ainda que estatisticamente similares, tais atributos agronômicos são desejáveis para cultivares adaptadas a sistemas intensivos de produção (SANTOS *et al.*, 2017).

Os coeficientes de variação observados ficaram dentro de limites aceitáveis para experimentos de campo, assegurando a confiabilidade dos dados. A análise conjunta confirma a robustez genética e estabilidade das cultivares frente às variações ambientais. Tais características são fundamentais em sistemas de rotação com milho, soja e cana-de-açúcar (SEBASTIÁN Y PÉREZ *et al.*, 2021).

Os resultados evidenciam desempenho agronômico satisfatório das cultivares, com bom controle da cercosporiose e elevada taxa de maturação nas condições do Sul do Brasil. A uniformidade nos parâmetros avaliados reforça sua adaptabilidade. Esses aspectos indicam potencial para uso comercial em distintos sistemas produtivos.

Tabela 2. Produtividade (kg/ha), número de vagens por planta e altura da haste principal em quatro cultivares de amendoim na safra 2024/2025, em Eldorado do Sul, RS, com grupos de Tukey ($p < 0,05$).

Cultivar	Nº vagens	Altura (m)	Grupo Tukey	Prod. (Kg/ha)	G.(Tukey)
BRS425OL	38,75	0,3865	ab	3210	a
BRS427OL	45,83	0,3715	b	4459	a
BRS429OL	28,5	0,411	a	3435	a
BRS440OL	47,5	0,4265	a	5250	a

CONCLUSÕES

O estudo atingiu seu objetivo ao avaliar quatro cultivares de amendoim em Eldorado do Sul, RS, quanto à cercosporiose, arquitetura de planta, maturação e produtividade. Apesar das variações nas médias, não houve diferença estatística significativa. A BRS 440 OL destacou-se em produtividade e a BRS 427 OL na maturação. Os resultados indicam boa adaptação das cultivares à região.

REFERÊNCIAS

FONSECA DE OLIVEIRA, G. R.; AMARAL DA SILVA, E. A. Tropical peanut maturation scale for harvesting seeds with superior quality. **Frontiers in Plant Science**, v. 15, art. 1376370, 2024. DOI: 10.3389/fpls.2024.1376370. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11113016/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

GODOY, I. J. *et al.* Produtividade, estabilidade e adaptabilidade de cultivares de amendoim em três níveis de controle de doenças foliares. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 34, n. 7, p. 1183–1191,

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

jul. 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pab/a/pyRZbpjtWLXpHkWMmtGLC8k>. Acesso em: 30 jul. 2025.

HEUERT, J. *et al.* Desempenho agrônômico de novas linhagens de amendoim no Cerrado. **Scientia Agraria**, v. 1, n. 1, art. e2008, 2020. DOI: 10.17648/sas.v1i1.8. Disponível em: <https://southamericansciences.com.br/index.php/sas/article/view/8>. Acesso em: 02 jul. 2025.

MELLO, O. Levantamento em série dos solos do Centro Agrônômico. **Revista da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, v. 8, n. 1, p. 7-155, 1966.

PANTOLFI, N. F. B. *et al.* Avaliação de severidade de mancha preta (*Cercosporidium personatum*) em genótipos de amendoim. **South American Sciences**, v. 2, art. e21145, 2021. Ed. Especial. DOI: <https://doi.org/10.52755/sas.v2iedesp1.145>. Disponível em: <https://southamericansciences.com.br/index.php/sas/article/view/145>.

SAATH, R. *et al.* Quantitative and qualitative potential of peanuts produced in northwestern Paraná, Brazil. **Journal of Sustainable Development**, v. 18, p. 48-55, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5539/jsd.v18n1p48>. Acesso em: 02 jul. 2025.

SANTOS, R. C. *et al.* **Amendoim: o cultivo e suas tecnologias**. Campina Grande: Embrapa Algodão – Sistemas de Produção, 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/algodao>. Acesso em: 01 jul. 2025.

SEBASTIÁN Y PÉREZ, A. M. *et al.* Calidad de semilla de maní según diferentes épocas de cosecha y tiempos de curado. **Revista de la Facultad de Agronomía, Universidad de La Plata**, v. 120, n. 1, 2021.

SUASSUNA, T. M. F. *et al.* BRS 421' and 'BRS 423': high oleic peanut cultivars for production in Brazil. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v. 20, n. 1, art. e28932018, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-70332020v20n1c8>. Acesso em: 01 jul. 2025.

SUASSUNA, T. M. F. *et al.* BRS 425: the first runner peanut cultivar related to wild ancestral species. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v. 19, n. 3, p. 373-377, 2019.

SUASSUNA, T. M. F. *et al.* **Manual de boas práticas agrícolas para a produção do amendoim no Nordeste do Brasil**. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2008. 36 p. (Documentos, 207). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/278148/1/DOC207.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

APLICAÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO RESÍDUO
AGROINDUSTRIAL DO MARACUJÁ NA ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA
DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM PLANTAS DE AMENDOIM

Milena Silva Garcia Palma¹, Allan Lopes Bacha², Pedro Luís da Costa Aguiar Alves³, Priscila Lupino Gratão³

¹Mestranda em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, milena.garcia@unesp.br (Apresentadora do trabalho); ²Pós-doutorando do Departamento de Biologia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, allan.bacha@unesp.br, ³Docentes da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, pl.alves@unesp.br, pl.gratao@unesp.br.

RESUMO: O Brasil possui grande produção de frutas, o que gera muitos resíduos como cascas e sementes, tornando-se potenciais contaminantes ambientais. Dentre as frutas consumidas com maior produção de resíduos, destaca-se o maracujá, com o uso de apenas 30% do produto (polpa) e descarte de 70% (cascas e sementes). Os resíduos possuem propriedades que vêm sendo exploradas nas áreas da medicina e cosmética, além disso possui capacidade antioxidante. A cultura do amendoim possui grande importância econômica, social e cultural para a região de Ribeirão Preto - SP. Todavia, as mudanças climáticas ocasionam irregularidades no regime de chuvas e temperaturas que afetam negativamente o desenvolvimento da cultura. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi testar a viabilidade de um extrato composto de cascas e sementes de maracujá amarelo como atenuante dos efeitos do estresse em plantas de amendoim sob deficiência hídrica. Conduziu-se experimento em casa de vegetação, com a cultivar IAC 503, em esquema fatorial 2x5. Os fatores foram: condição hídrica (irrigado e deficiência hídrica) e cinco concentrações do extrato obtido a partir do solvente hidroalcoólico (água e álcool) (0%, 20%, 60%, 80 e 100%). O extrato hidroalcoólico dos resíduos agroindustriais do maracujá amarelo se mostrou um promissor bioestimulante nas plantas irrigadas, além de atenuante em plantas sob estresse hídrico (40% da CC). Esse efeito foi observado dentre as concentrações aplicadas, sendo mais evidente em 80 e 100% da concentração do extrato.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., *Passiflora edulis* Sims, déficit hídrico, bioestimulante, maracujá-amarelo.

INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma grande produção agrícola de frutas, com cerca de 58 milhões de toneladas por ano (EMBRAPA, 2021), entretanto, essa produção gera muitos resíduos, como as cascas e as sementes, sendo potenciais contaminantes ambientais, tendo problemáticas quanto ao descarte incorreto destes (Pereira et al., 2022). O maracujá-amarelo é a fruta que o consumo gera mais resíduos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

na agroindústria, com uso de apenas 30% do produto (polpa) e descarte de 70% do material (cascas e sementes) (Morais et al., 2021). Todavia, as propriedades benéficas deste resíduo vêm sendo exploradas nas áreas da medicina e cosmética, contendo ricas propriedades a serem utilizadas, além de ser um antioxidante natural (Fernandes et al., 2022). Na agricultura, ainda são escassos os trabalhos contendo o uso dos resíduos do maracujá havendo publicações ainda na fase de teste com bioensaios em plântulas de alface (Nicolini et al., 2012) e de sementes de trigo (Silva e Gomes, 2015), com resultados bioestimulantes da aplicação do extrato.

O amendoim é uma cultura que possui importância mundial, sendo considerada a quarta fonte mais importante de óleo comestível do mundo e a terceira fonte de proteína vegetal de alta qualidade (Mondal et al., 2021). O Brasil é o quinto maior fornecedor de amendoim, sendo 90% da produção concentrada no estado de São Paulo (MAPA, 2024). Todavia, devido ao atual cenário global de mudanças no clima, eventos periódicos incomuns de aumentos de temperatura e mudança nos regimes de chuvas podem impactar negativamente a produção de amendoim em todo o globo (Zhen et al., 2024).

Nos últimos anos novas possibilidades de produtos naturais oriundos de extrações vegetais estão sendo explorados, como sementes, raízes, caules, folhas, cascas e flores, visando alternativas para atenuar e/ou mitigar estresses abióticos na agricultura (Oyebamiji et al., 2024). Além do mais, o uso de produtos de origem natural estão cada vez mais sendo requisitados na produção agrícola, uma vez que o uso excessivo de produtos químicos pode atingir organismos não-alvo e contaminar águas e o ambiente (Puglia et al., 2021). Dessa forma, o objetivo do trabalho foi testar a viabilidade de um extrato composto de cascas e sementes de maracujá amarelo como atenuante dos efeitos do estresse em plantas de amendoim sob deficiência hídrica.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa de vegetação na FCAV-UNESP, campus de Jaboticabal-SP. Cada unidade experimental foi composta por um vaso plástico (10 dm³), contendo uma mistura de terra arável de um Latossolo vermelho eutroférico típico, textura argilosa e areia (3:1 v/v), com adubação de NPK (4:20:20) (Rodrigues et al., 2020). O controle da disponibilidade hídrica foi realizado pelo método de pesagem dos vasos e reposição de água perdida pela evapotranspiração. A cultivar usada foi a IAC 503, em um delineamento experimental de blocos casualizado, em esquema fatorial 2x5 com 3 repetições. Os fatores foram: condição hídrica [irrigado (80% da capacidade de retenção de água - CRA dos vasos) e deficiência hídrica (40% CRA dos vasos)]; e cinco concentrações do extrato obtido a partir do solvente hidroalcoólico (água e álcool) e (0%, 20%, 60%, 80 e 100%). Foram testadas plantas de amendoim em fase vegetativa. As plantas foram irrigadas normalmente até 23 dias após a emergência (DAE) e aos 24 DAE houve a aplicação do extrato e o início dos

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

tratamentos hídricos. A deficiência hídrica foi mantida por 21 dias, e aos 46 DAE houve as coletas dos materiais para devidas análises.

O extrato utilizado possui origem das cascas e sementes do fruto seco do maracujá amarelo (*Passiflora edulis* Sims) sob protocolo desenvolvido em laboratório e será patenteado para posterior divulgação. O produto final obtido foi diluído em água destilada e a aplicação foi realizada via pulverização foliar, a partir de um pulverizador costal por pressão de CO₂, regulado para um volume de calda de 200 L ha⁻¹.

Aos 46 DAE, foram avaliadas a área foliar e massa seca total da parte aérea do amendoim, além de análises de clorofila total e carotenoides (Lichtenthaler, 1987). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de área foliar nos tratamentos irrigados (IR) demonstraram efeito estimulante em todas as concentrações; nos tratamentos com deficiência hídrica (DH) houve maior crescimento nos tratamentos com 80 e 100% da concentração (Figura 1A). Na condição irrigada, houve uma maior massa seca do amendoim em relação ao 0%; DH apresentou maior acúmulo em 80%, enquanto nos outros tratamentos não houve diferença estatística (Figura 1B). A deficiência hídrica afeta negativamente plantas de amendoim em seu crescimento, resultando em um desenvolvimento limitado e reduzindo a produção (Nabi et al., 2022).

Para o maracujá amarelo (*Passiflora edulis* Sims) ainda não há a publicação da prospecção de um extrato hidroalcoólico, todavia, o extrato alcóolico a 70% e o aquoso da casca do maracujá roxo (*Passiflora edulis* Sims forma *edulis*) possui em sua composição compostos fenólicos, flavonoides e antocianinas (Cao et al., 2021). Estes compostos são metabólitos secundários e bioestimulantes, capazes mitigar o estresse abiótico em plantas cultivadas quando aplicados de forma exógena (Shah & Smith, 2020). E então, podemos relacionar que o extrato possui compostos benéficos que estimularam os resultados positivos deste estudo.

Na condição normal de irrigação, houve um aumento dos teores de clorofila total e em DH ocorreu o aumento dos teores em 60 e 80% do extrato, havendo diminuição em 20 e 100% (Figura 2A). Já os teores de carotenoides foram aumentados quando as plantas foram expostas a todas as concentrações do extrato, sob condição de DH (Figura 2B). As clorofilas e os carotenoides estão relacionados com o funcionamento do aparato fotossintético por estarem relacionados à absorção da luz (Pilon et al., 2018). O déficit hídrico pode causar danos oxidativos em plantas de amendoim, e a aplicação do extrato hidroalcoólico apresentou resultados satisfatórios, principalmente em relação ao aumento na concentração dos carotenoides, os quais também atuam como pigmentos fotoprotetores, reduzindo a produção de espécies reativas de oxigênio nos fotossistemas (Patel et al., 2021).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Resultados de área foliar em A) e de massa seca em B). Abreviações: HA – extrato hidroalcolóico; IR – tratamento irrigado; DH – tratamento com deficiência hídrica. Letras maiúsculas e minúsculas iguais não diferem entre si no teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas comparam os tratamentos hídricos e letras minúsculas comparam as doses testadas entre os tratamentos.

Figura 2. Resultados de clorofila total (a+b) em A) e de carotenoides em B). Abreviações: HA – extrato hidroalcolóico; IR – tratamento irrigado; DH – tratamento com deficiência hídrica. Letras maiúsculas e minúsculas iguais não diferem entre si no teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas representam os tratamentos hídricos e letras minúsculas representam as doses testadas entre os tratamentos.

CONCLUSÕES

O extrato hidroalcolóico dos resíduos agroindustriais do maracujá amarelo se mostrou um promissor bioestimulante nas plantas irrigadas, além de atenuante em plantas sob estresse hídrico (40% da CC). Esse efeito foi observado dentre as concentrações aplicadas, sendo mais evidente em 80 e 100% da concentração do extrato.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), processo 2024/02793-2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAO, Q., TENG, J., WEI, B., HUANG, L., & XIA, N. (2021). Phenolic compounds, bioactivity, and bioaccessibility of ethanol extracts from passion fruit peel based on simulated gastrointestinal digestion. **Food Chemistry**, 356, 129682.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) . **Desempenho Recente do Agro Nacional**. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro/desempenho-recente-do-agro/frutas> Acesso em: 08 de julho de 2025

FERNANDES, L. M. C. E. et al. Aproveitamento, Características Fitoquímicas E Atividades Biológicas Da Casca Do Maracujá Amarelo (*Passiflora Edulis F. Flavicarpa* Degener): Uma Revisão Bibliográfica. **Abordagens Interdisciplinares Sobre Plantas Medicinais E Fitoterapia: Saúde, Sustentabilidade E Biodiversidade**, V. 1, N. 1, P. 118-128, 2022.

LICHTENTHALER, H.K. Chlorophylls and carotenoids; pigments of photosynthetic biomembranes. **Methods Enzymology**. v. 148, p. 350-382, 1987.

MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) - **Cultura do amendoim vive ‘evolução gigantesca’ com sementes certificadas. 2024**. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/cultura-do-amendoim-vive-2018evolucao-gigantesca2019-com-sementes-certificadas> Acesso em: 08 de julho de 2025

MONDAL, M., GARAI, S., BANERJEE, H., SARKAR, S., & KUNDU, R. (2021). Mulching and nitrogen management in peanut cultivation: An evaluation of productivity, energy trade-off, carbon footprint and profitability. **Energy, Ecology and Environment**, 6, 133-147.

MORAIS, A. C. et al. Formulação de novos produtos a partir do aproveitamento de resíduos agroindustriais: Uma Revisão Narrativa. **Ciências Agrárias: O Avanço Da Ciência No Brasil- Volume 2**, v. 2, n. 1, p. 98-115, 2021.

NABI, R. B. S., LEE, M. H., KIM, S., KIM, J. I., KIM, M. Y., CHO, K. S., & OH, E. (2022). Physiological and biochemical responses of diverse peanut genotypes under drought stress and recovery at the seedling stage. **Plant breeding and biotechnology**, 10(1), 15-30.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- NICOLINI, J. T.; DE SOUZA BIDO, G.; DA COSTA ZONETTI, P. Efeito do extrato aquoso de *Passiflora edulis* Sims sobre a germinação e crescimento inicial de alface. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 5, n. 1, 2012.
- OYEBAMIJI, Y. O., ADIGUN, B. A., SHAMSUDIN, N. A. A., IKMAL, A. M., SALISU, M. A., MALIKE, F. A., & LATEEF, A. A. (2024). Recent advancements in mitigating abiotic stresses in crops. **Horticulturae**, 10(2), 156.
- PATEL, M., FATNANI, D., & PARIDA, A. K. (2021). Silicon-induced mitigation of drought stress in peanut genotypes (*Arachis hypogaea* L.) through ion homeostasis, modulations of antioxidative defense system, and metabolic regulations. **Plant Physiology and Biochemistry**, 166, 290-313.
- PEREIRA, L. F. A., FIRMO, W. D. C. A., & COUTINHO, D. F. A importância do reaproveitamento de resíduos da indústria alimentícia: o caso do processamento de frutas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, p. e38111234089-e38111234089, 2022.
- PILON, C., SNIDER, J. L., SOBOLEV, V., CHASTAIN, D. R., SORENSEN, R. B., MEEKS, C. D., ... & EARL, H. J. (2018). Assessing stomatal and non-stomatal limitations to carbon assimilation under progressive drought in peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Journal of plant physiology**, 231, 124-134.
- PUGLIA, D., PEZZOLLA, D., GIGLIOTTI, G., TORRE, L., BARTUCCA, M. L., & DEL BUONO, D. (2021). The opportunity of valorizing agricultural waste, through its conversion into biostimulants, biofertilizers, and biopolymers. **Sustainability**, 13(5), 2710.
- RODRIGUES, J. E. L. F.; CRAVO, M. da S.; ARAUJO, S. M. B. Amendoim. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M. da S.; VIEGAS, I. de J. M. (Ed.). *Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará*. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: **Embrapa**, 2020.
- SILVA, A. C. O., & GOMES, T. C. F. (2015). **Influência alelopática do extrato da semente de *Passiflora edulis* (maracujá) na germinação de *Triticum aestivum* (trigo)**. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Itumbiara, p. 40, 2015
- SHAH, A., & SMITH, D. L. (2020). Flavonoids in agriculture: Chemistry and roles in, biotic and abiotic stress responses, and microbial associations. **Agronomy**, 10(8), 1209.
- Zhen, X., Huo, W., Sanz-Saez, A., Miao, Y., Chen, C. Y., & Batchelor, W. D. (2024). Drought-tolerant peanut (*Arachis hypogaea* L.) varieties can mitigate negative impacts of climate change on yield in the Southeastern US. **Computers and Electronics in Agriculture**, 224, 109105.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

SELETIVIDADE DE HERBICIDAS NA CULTIVAR DE AMENDOIM IAC OL3

Andrey Batalhão de Oliveira¹, Heytor Lemos Martins², Augusto Guerreiro Fontoura Costa³ e Pedro L. C. A. Alves⁴

¹Graduando em Engenharia Agrônômica, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, andrey-batalhao.oliveira@unesp.br (Apresentador do trabalho), ²Doutor em Agronomia Produção Vegetal, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, heytor.lemos@unesp.br, ³Pesquisador Embrapa Algodão, Jaguariúna, SP, augusto.costa@embrapa.br, ⁴Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, plalves@fcav.unesp.br.

RESUMO: O amendoim (*Arachis hypogaea* L.) é uma cultura de grande importância agrícola e nutricional, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No entanto, seu desempenho produtivo pode ser severamente comprometido pela presença de plantas daninhas, que geram perdas superiores a 80% na produtividade. O controle químico é o método mais utilizado, mas a cultura do amendoim apresenta restrições quanto ao número de herbicidas registrados, o que limita as opções de manejo. Este estudo teve como objetivo avaliar a seletividade dos herbicidas 2,4-D e Triclopyr, aplicados em diferentes épocas, na cultivar ‘IAC OL3’ de amendoim, bem como os impactos na produtividade. Os experimentos foram conduzidos nas safras 2022/23 e 2023/24, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial $2 \times 6 +$ testemunha. Foram aplicados 2,4-D (536 g ha^{-1}) e Triclopyr (384 g ha^{-1}) aos 25 dias antes da semeadura e aos 70, 80, 90, 100 e 110 dias após a semeadura (DAS). Avaliações de fitointoxicação e estande foram realizadas até 28 dias após cada aplicação. Ambos os herbicidas causaram sintomas de fitointoxicação, como epinastia e redução de área foliar, principalmente nas aplicações a partir de 70 DAS. O Triclopyr apresentou maior fitotoxicidade e reduziu significativamente a produtividade em ambas as safras, especialmente entre 70 e 100 DAS. O 2,4-D também comprometeu a produção em algumas épocas. Conclui-se que, nas condições testadas, 2,4-D e Triclopyr apresentaram baixa seletividade a cultivar de amendoim estudada, sendo prejudiciais à produtividade quando aplicados em estádios avançados da cultura.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., Controle Químico, fitotoxicidade.

INTRODUÇÃO

O amendoim, *Arachis hypogaea* L., é uma das leguminosas mais consumidas globalmente devido a seus valores nutricionais, sabor e acessibilidade. A produção de amendoim ocorre em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África e Américas, totalizando 48,8 milhões de toneladas, cuja participação do Brasil é de 1,2% (FAOSTAT, 2021). Diante disso, para se ter uma alta produção para

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

atender o mercado, é de extrema importância realizar boas práticas de manejos, principalmente, o controle de espécies invasoras nas lavouras, na qual podem ser responsáveis por causar perdas de produtividade acima de 80% (AGOSTINHO et al., 2006).

Para evitar essa interferência, o manejo de plantas infestantes é fundamental, sendo o controle químico mais comumente utilizado devido a elevada eficácia, agilidade no uso e menor custo. O correto uso de herbicidas tem se provado seguro e eficiente contra uma diversidade de plantas. Entretanto, os produtores precisam ser orientados para o uso e aplicação de herbicidas na cultura do amendoim, pois a eficiência desse tipo de insumo é influenciada por vários fatores como o método de aplicação, dose, volume de aplicação, espécies de plantas daninhas, condições do solo, clima, estágio fisiológico das plantas daninhas e da cultura (JAT et al., 2011). Ao mesmo tempo, a dificuldade para o manejo de plantas daninhas na cultura do amendoim é recorrente diante da existência de poucos ingredientes ativos registrados junto ao MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária). Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a seletividade dos herbicidas 2,4-D e Triclopyr, aplicados em diferentes épocas, na cultivar 'IAC OL3' de amendoim, bem como os impactos na produtividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados dois experimentos, nas safras 2022/23 e 2023/24, para verificar épocas de aplicação de herbicidas pós-emergentes sobre a seletividade à cultura e eficácia de controle de plantas daninhas. Nas safras foi utilizados dois herbicidas latifolicidas, 2,4-D e triclopyr. Os experimentos utilizaram a cultivar IAC OL3 com espaçamento de 0,9 m entre linhas e densidade de semeadura de 20 sementes por metro.

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, com o esquema fatorial 2 x 6 + T. Os tratamentos corresponderam a uma testemunha sem aplicação e as aplicações dos herbicidas 2,4-D e triclopyr aos 25 dias antes da semeadura e; aos 70, 80, 90, 100 e 110 dias após a semeadura (DAS) do amendoim. As épocas de aplicação para os tratamentos foram selecionadas com base em momentos de aplicação em que esses herbicidas são normalmente recomendados, considerando-se principalmente o manejo em pós-emergência da cultura. As doses utilizadas dos herbicidas (g ha^{-1}) foram fixas para cada tratamento, sendo 536 g de 2,4-D e 384 g de Triclopyr.

As aplicações dos herbicidas foram realizadas com pulverizador costal pressurizado a CO_2 , munido de barra com 4 pontas de pulverização de jato plano (110.02), espaçadas a 0,5 m com pressão de 160 kPa e com volume de calda de 200 L ha^{-1} . As avaliações visuais de fitointoxicação e estande foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação dos herbicidas. As notas de fitointoxicação foram atribuídas com base em escala percentual da SBCPD (1995), onde 0% significa ausência de sintomas e 100% correspondem à morte das plantas. Os dados obtidos foram expressos graficamente por meio das médias e erros padrões.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os resultados de seletividade dos herbicidas 2,4-D e Triclopyr, encontrado nas duas safras, foi constatado sintomas de fitointoxicação nos tratamentos com aplicações a partir dos 70 dias após a semeadura, sendo caracterizado, em geral, por redução de crescimento que comprometeu parte da área foliar e, principalmente, pela presença do sintoma típico de epinastia nas regiões meristemáticas, comum para esses herbicidas com mecanismo de ação de mimetização de auxina (Figura 2). De modo geral, o efeito de intoxicação mais intensa foi encontrado nas plantas tratadas com Triclopyr. Em nenhum, dos dois anos sob estudo, foram detectados efeitos dos tratamentos sobre o estande da cultura.

Figura 1. Fitointoxicação de amendoim ‘IAC OL3’ em resposta a aplicação de herbicidas latifolicidas. Safras 2022/23 e 2023/24.

Figura 2. Aspecto da fitointoxicação causada pelo herbicida triclopyr em aplicação aos 70 dias após a semeadura do amendoim (B), em relação à testemunha sem aplicação (A). Detalhe do sintoma de epinastia causada em planta de amendoim que recebeu aplicação de 2,4-D (C).

Já para os resultados de produtividade, em 2022/23 pode-se verificar que a aplicação de triclopyr aos 70 dias após a semeadura (DAS) resultou em redução acentuada na produtividade do amendoim, o que ocorreu também quando esse herbicida foi aplicado aos 80 DAS. No ano seguinte, o triclopyr ocasionou redução na produtividade do amendoim nas aplicações dos 70 aos 100. Ainda no ano de 2022/23, a aplicação de 2,4-D aos 90 DAS reduziu a produtividade da cultura. Com o mesmo herbicida, no ano de 2023/24, a diminuição de produtividade ocorreu aos 25 dias antes da semeadura e

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

para a maioria das aplicações realizadas entre 70 e 100 DAS (Figura 3).

Figura 3. Produção de amendoim em resposta a aplicação de herbicidas latifolicidas. Safras 2022/23 e 2023/24.

A aplicação dos herbicidas 2,4-D e Triclopyr, em diferentes épocas após a semeadura do amendoim ‘IAC OL3’, demonstrou impacto significativo na seletividade e produtividade da cultura. Os sintomas de fitointoxicação observados, especialmente em aplicações a partir dos 70 dias após a semeadura (DAS), reforçam a sensibilidade fisiológica da cultura aos herbicidas mimetizadores de auxina, cujo modo de ação interfere diretamente na divisão e alongação celular em tecidos meristemáticos (Fogolari-Boteon et al., 2024; Costa et al., 2024).

A epinastia observada, particularmente evidente nas aplicações de 2,4-D, é um sintoma clássico associado à sobreposição da atividade auxínica sintética sobre o balanço hormonal natural da planta, promovendo deformações morfológicas e alterações no desenvolvimento (Zoz et al., 2025). Já a redução do crescimento e a perda da área foliar em tratamentos com Triclopyr evidenciam um efeito fitotóxico mais severo, o que foi corroborado pela redução mais acentuada de produtividade nas duas safras avaliadas. Essa maior toxicidade pode estar relacionada à maior afinidade do Triclopyr por receptores auxínicos ou à sua persistência no tecido vegetal, prolongando os efeitos deletérios (Angonese et al., 2023).

Do ponto de vista agrônomo, a produtividade foi diretamente impactada pelas aplicações tardias desses herbicidas, especialmente a partir de 70 DAS. Esse período coincide com fases críticas do desenvolvimento reprodutivo da cultura, como o florescimento e início da formação de vagens, fases que demandam maior integridade fisiológica das plantas (León et al., 2014; Daramola et al., 2023). Assim, qualquer distúrbio hormonal ou redução da área fotossintética, como observado nos sintomas visuais, pode comprometer severamente a formação e enchimento dos grãos.

No caso do Triclopyr, a redução de produtividade foi mais evidente e consistente entre os anos agrícolas, indicando um menor nível de seletividade do produto ao cultivar em questão. Já o 2,4-D, embora tenha provocado sintomas visuais e perdas pontuais de produtividade, apresentou

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

comportamento mais variável entre os anos, o que pode estar associado às condições climáticas distintas ou à interação com o estágio fenológico no momento da aplicação (Abbott et al., 2025).

Importante destacar que, apesar dos sintomas de fitointoxicação e perdas produtivas, não houve impacto negativo no estande da cultura, sugerindo que os herbicidas, nas doses avaliadas, não afetaram a emergência nem causaram morte das plantas, mas sim influenciaram negativamente o seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo.

CONCLUSÕES

Nas doses estudadas e períodos de aplicação, foi possível verificar que os herbicidas 2,4-D e Triclopyr causaram fitointoxicação a cultura de amendoim ‘IAC OL3’, assim ocasionado a perda de produtividade, com um o efeito mais pronunciado nos tratamentos de 70 e 80 dias após a semeadura no qual foi aplicado Triclopyr.

AGRADECIMENTOS

Os autores prestam seus agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo [2023/12300-0](#).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBOTT, C.; SHAY, N.; PROSTKO, E. (2025). Tolerância do amendoim ao solo e aplicações foliares de triclopir. **Peanut Science**. <https://doi.org/10.3146/0095-3679-52.1-ps1643>.
- AGOSTINHO, F. H. et al. Efeito da cultivar em períodos críticos de controle de plantas daninhas em amendoim. **Peanut Science**, v. 33, n. 1, p. 29-35, 2006.
- ANGONESE, P., DE QUEIROZ, A., ANGONESE, L., MACHADO, F., NAPIER, R., MARKUS, C., DELATORRE, C., & , A. (2023). Necrose rápida: implicações das condições ambientais e do estágio de crescimento da planta na resistência ao 2,4-D e efeito de outros herbicidas auxínicos na pulga-de-sumatra (*Conyza sumatrensis*). **Weed Technology**, 37, 174 - 184. <https://doi.org/10.1017/wet.2023.21>.
- COSTA, A., SOFIATTI, V., & DE MORAES FALLEIRO SUASSUNA, T. (2024). Seletividade de herbicidas pré e pós-emergentes em amendoim em estágio inicial. **Bioscience Journal**. <https://doi.org/10.14393/bj-v40n0a2024-71339>.
- DARAMOLA, O., KHAREL, P., IBOYI, J., & DEVKOTA, P. (2023). Resposta do amendoim ao 2,4-D mais glifosato. **Weed Technology**, 37, 46 - 52. <https://doi.org/10.1017/wet.2023.3>.
- FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. **FAOSTAT**. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data>. Acesso em: 20 jul. 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

FOGOLARI-BOTEON, B., SILVA, R., FERRARI-SCHEDENFFELDT, B., SPRICIGO, H., SILVA-HIRATA, A., & MONQUERO, P. (2024). Sensibilidade das culturas a dicamba e 2,4-d aplicados em níveis comerciais e de subdose. *Agrociencia*. <https://doi.org/10.47163/agrociencia.v58i2.3015>.

JAT, R. S. et al. Weed management in groundnut (*Arachis hypogaea* L.) in India – a review. *Agricultural Reviews*, v. 32, n. 3, p. 155 – 171, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS – SBCPD. Procedimentos para instalação, avaliação e análise de experimentos com herbicidas. Londrina-PR, **SBCPD**, 1995, 42 p.

ZOZ, A., HIRATA, A., JÚNIOR, E., BORGES, W., DE ARAÚJO, T., & FREITAS, R. (2025). A deriva de 2,4-D e glifosato interfere no crescimento e desenvolvimento inicial das seringueiras. *Bragantia*. <https://doi.org/10.1590/1678-4499.20240151>.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS DANINHAS EM CULTIVO DE AMENDOIM
IRRIGADO

João Francisco D. Zanqueta, Treyce Stephane Cristo Tavares² Heytor Lemos Martins³, e Pedro L. C. A. Alves⁴

¹Graduando em Engenharia Agrônômica, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, jf.zanqueta@unesp.br (Apresentador do trabalho), ²Mestre em Agronomia Produção Vegetal, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, treyce.cristo@unesp.br, ³Doutor em Agronomia Produção Vegetal, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, heytor.lemos@unesp.br, ⁴Docente da FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, pl.alves@unesp.br

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo avaliar fitossociologia das plantas daninhas na cultura do amendoim sob irrigação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 14 tratamentos em 4 repetições. Os tratamentos foram divididos nos grupos: “tratamento controle” e “tratamento convivência”, cada grupo foi composto por sete períodos de convivência ou de controle: 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência. As avaliações foram feitas por meio de dois quadros amostrais de 0,25 m², lançados, ao acaso, em cada parcela, para efetuar a caracterização da comunidade infestante. Os resultados demonstraram que o pé-de-galinha, tiririca, beldroega, nabiça, nicandra e capim-colchão foram as espécies com maior importância relativa.

Palavras-Chave: Matocompetição; *Arachis hypogaea* cv. IAC 503; Fitossociologia; Irrigação.

INTRODUÇÃO

O Estado de São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, com produção de 690,7 mil toneladas e área cultivada de 212,4 mil hectares na safra 2023/2024. Jaboticabal destaca-se nacionalmente e é reconhecida como “Capital Estadual do Amendoim”. O cultivo ocorre de setembro a abril, geralmente em rotação com a cana-de-açúcar. Fora desse período, a baixa precipitação torna o plantio mais difícil, sendo a irrigação uma alternativa viável

Além disso, o cultivo enfrenta interferência de plantas daninhas, especialmente em monocultivos (MARTINS; PITELLI, 1994), onde há maior densidade e diversidade dessas espécies. De acordo com Pitelli (1992), interferência refere-se às pressões ambientais sofridas por uma cultura devido à sua convivência com plantas daninhas no mesmo local, essa interferência pode ocorrer por competição, alelopatia e parasitismo, afetando negativamente o rendimento. A cultura do amendoim, com metabolismo fotossintético C₃, é menos eficiente no uso da água e bastante sensível ao déficit hídrico, o que reforça a importância da irrigação. Assim, por sofrer essas interferências em períodos de seca, as plantas daninhas podem interferir mais no desenvolvimento, fazendo-se necessário entender quais plantas estão presentes na área nessas condições. Diante disso, este trabalho objetivou avaliar fitossociologia das plantas daninhas na cultura do amendoim sob irrigação.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado utilizando-se a cultivar IAC 503 realizados na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/UNESP - Campus de Jaboticabal, SP, Brasil. O clima da região, de acordo com Alvares et al. (2013) é do tipo Cwa, subtropical, seco no inverno, com chuvas de verão, apresentando temperatura média anual de 22,7°C e precipitação média de 1353 mm.

Em virtude do plantio ter sido realizado no período de seca, o amendoim foi conduzido sob irrigação. Em ausência de chuvas, a irrigação era realizada em dias alternados, utilizando-se um sistema convencional de irrigação instalado no campo segundo o sistema de “aspersão em linha”, com um turno de rega. As irrigações eram realizadas em horários amenos do dia e de menor velocidade do vento. Para adubação, utilizou-se o adubo NPK 8-28-16 em 250 kg ha⁻¹, seguindo as recomendações da análise química do solo.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 14 tratamentos e quatro repetições, sendo períodos com e sem convivência aos 15, 30, 45, 60, 75, e 90 dias após emergência. As parcelas experimentais foram constituídas por 4 linhas de semeadura com espaçamento de 0,90 m entre si e 5 m de comprimento, totalizando 18 m² cada parcela, sendo a área útil para as avaliações as duas linhas centrais, desprezando-se 1 m de cada extremidade, totalizando 5,4 m.

Os experimentos foram divididos em dois grupos de tratamentos. No primeiro grupo, denominado de “tratamento controle”, a cultura do amendoim permaneceu livre da interferência das plantas daninhas por meio de capinas por períodos crescentes do ciclo de vida da cultura, sendo eles: 0-15 dias, 0-30 dias, 0-45 dias, 0-60 dias, 0-75 dias, 0-90 dias, 0-colheita, que foi a testemunha. Ao término de cada período, as plantas daninhas que emergiram ficaram em convivência com a cultura até a colheita. No segundo grupo, denominado de “tratamento em convivência” a cultura permaneceu em convivência com a comunidade de plantas daninhas, desde a emergência, por períodos crescentes do seu desenvolvimento, sendo eles: 0-15 dias, 0-30 dias, 0-45 dias, 0-60 dias, 0-75 dias, 0-90 dias, 0-colheita que foi a testemunha. Ao término de cada período, as plantas daninhas foram retiradas das parcelas com capina manual até a colheita.

Nos tratamentos em que a cultura permaneceu em convivência, foram lançados, ao acaso, dois quadros amostrais de 0,25 m², em cada parcela, para efetuar a caracterização da comunidade infestante e, logo em seguida, realizou-se as capinas destas parcelas. As plantas presentes no interior do quadro amostral foram identificadas, contadas, coletadas e, posteriormente, as partes aéreas foram acondicionadas em sacos de papel kraft e levadas à estufa com circulação de ar forçada a 60 °C, até atingirem massa constante.

Os dados obtidos nas amostragens permitiram a realização da análise fitossociológica das plantas daninhas, conforme metodologia descrita por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974),

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

determinando-se as densidades, dominâncias, frequências absolutas e relativas, bem como o índice de valor de importância e a importância relativa de cada espécie.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No levantamento fitossociológico foram identificadas uma diversidade populacional, com 38 espécies de plantas daninhas pertencentes a 14 famílias botânicas. A classe monocotiledônea agrupou 28,95% da população total, sendo composta por 11 espécies e 3 famílias e a que mais se destacou, em número de espécies, foi a família Poaceae aportando 81,81%. Houve predominância da classe eudicotiledônea na área, que agrupou 71,05% da população total, sendo composta por 27 espécies e 11 famílias. Dentre estas, as que mais destacaram foram: Asteraceae (25,92%), Convolvulaceae (22,22%), Euphorbiaceae (11,11%) e Fabaceae (11,11%)

Durante o período total de convivência, a menor densidade foi identificada aos 15 dias após a emergência (DAE), apresentando expressivo crescimento aos 30 DAE, com densidade superior a 150 plantas m^{-2} . A densidade máxima de plantas daninhas ocorreu entre os 45 e 60 DAE, quando a densidade atingiu, em média, 200 plantas m^{-2} . Após 60 DAE houve redução na densidade, que permaneceu até os 90 DAE que apresentou densidade inferior a 30 plantas m^{-2} .

As plantas daninhas que apresentaram as densidades mais significativas durante o ciclo da cultura foram: apaga-fogo (ALRTE), tiririca (CYPES), pé-de-galinha 27 (ELEIN), anileira (INDHI), beldroega (POROL), poaia-branca (RICHBR) e mollugo (MOLCE) (Figura 1a). A apaga-fogo e a tiririca apresentaram seu pico de densidade aos 30 DAE, com densidade de 18 plantas m^{-2} e 46 plantas m^{-2} , respectivamente. A menor densidade da apaga-fogo ocorreu aos 15 e aos 90 DAE e da tiririca ocorreu aos 15 DAE, cujas quantidades para ambas as espécies foram quase nulas.

Figura 1 – Densidade (a) e massa seca de plantas daninhas (b) em função dos períodos de convivência com a cultura do amendoim na UNESP/FCAV em Jaboticabal.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A beldroega, mollugo, pé-de-galinha e poaia-branca apresentaram seu pico de densidade aos 45 DAE, com 69 plantas m⁻², 58 plantas m⁻², 25 plantas m⁻² e 16 plantas m⁻², respectivamente. As outras espécies também apresentaram maior densidade (20 plantas m⁻²) aos 45 DAE. A anileira apresentou valores de densidade estáveis durante todo o período de convivência, apresentando seu pico aos 75 DAE, com, aproximadamente, 10 plantas m⁻², sua menor densidade foi aos 15 DAE, quase nula. As maiores densidades foram da beldroega, mollugo, tiririca e pé-de-galinha, respectivamente (Figura 1a).

Durante o período de convivência com a cultura, as espécies daninhas que apresentaram maior acúmulo de massa seca foram pé-de-galinha (*Eleusine indica*), beldroega (*Portulaca oleracea*), apaga-fogo (*Alternanthera tenella*) e capim-mão-de-sapo (*Dactyloctenium aegyptium*). A tiririca (*Cyperus spp.*) teve seu pico de massa seca aos 30 dias após a emergência (DAE), com 13 g m⁻², mas sofreu redução nos períodos seguintes. A beldroega se destacou aos 60 DAE, atingindo o valor máximo de 90 g m⁻², seguido de um declínio. Aos 75 DAE, houve picos para apaga-fogo (74 g m⁻²), poaia-branca (*Richardia brasiliensis*, 35 g m⁻²), capim-mão-de-sapo (69 g m⁻²) e anileira (*Indigofera hirsuta*, 26 g m⁻²). Por fim, aos 90 DAE, destacaram-se o capim-pé-de-galinha com 270 g m⁻² e o capim-colchão (*Digitaria horizontalis*) com 43 g m⁻². As maiores massas acumuladas ao longo do ciclo foram observadas para pé-de-galinha, beldroega, apaga-fogo e capim-mão-de-sapo.

As espécies daninhas com maior importância relativa (IR) ao longo do ciclo foram: apaga-fogo (*Alternanthera tenella*), tiririca (*Cyperus spp.*), pé-de-galinha (*Eleusine indica*), anileira (*Indigofera hirsuta*), beldroega (*Portulaca oleracea*), capim-colchão (*Digitaria horizontalis*), capim-mão-de-sapo (*Dactyloctenium aegyptium*) e mollugo (*Mollugo cerviana*). Nos primeiros 15 dias após a emergência (DAE), destacaram-se a tiririca (16%), anileira (13%), pé-de-galinha (11%) e apaga-fogo (11%). Aos 30 DAE, a tiririca manteve o maior IR (31%), seguida por beldroega (14%) e pé-de-galinha (10%). Já aos 45 DAE, beldroega (23%) e pé-de-galinha (21%) foram predominantes. Aos 60 DAE, beldroega continuou com o maior IR (24%), seguida por mollugo (18%) e pé-de-galinha (11%). Aos 75 DAE, o pé-de-galinha (18%) e capim-mão-de-sapo (11%) se destacaram. Por fim, aos 90 DAE, o pé-de-galinha apresentou o maior IR (33%), seguido do capim-colchão (15%).

Esses resultados indicam que o pé-de-galinha foi a espécie com maior constância e relevância competitiva ao longo do ciclo, especialmente nas fases finais.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2 – Importância relativa das espécies de plantas daninhas encontradas na cultura do amendoim na UNESP/FCAV em Jaboticabal.

CONCLUSÕES

O cultivo de amendoim sob irrigação apresentou elevada diversidade de plantas daninhas, com destaque para *Eleusine indica* como a espécie mais competitiva. As maiores densidades ocorreram entre 45 e 60 DAE, reforçando a importância do manejo inicial. O controle eficaz até os 60 DAE é crucial para reduzir os impactos na produtividade.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pelo auxílio financeiro para desenvolvimento desta pesquisa – número do processo: 2022/08491-2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, F. H.; GRAVENA, R.; ALVES, P. L. C. A.; SALGADO, T. P.; MATTOS, E. D. The effect of cultivar on critical periods of weed control in peanuts. **Peanut Science**, v. 33, n. 1, p. 29–35, 2006.

ALVARES, C. A. et al. Köppen’s climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ALVES, N. M. C. Comportamento da micoflora e da aflatoxina em sementes de amendoim tratadas com extratos vegetais e irradiação gama. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2008.

BELTRÃO, N. E. M.; OLIVEIRA, M. I. P. Diferenciação na produção de energia entre oleaginosas (metabolismo C3) e energéticas (C4). Campina Grande: Embrapa Algodão, 2008. 30 p. (Documentos, 198).

BOZSA, R. C.; OLIVER, L. R. Shoot and root interference of common cocklebur (*Xanthium strumarium*) and soybean (*Glycine max*). **Weed Science**, v. 41, n. 1, p. 34–37, 1993.

PITELLI, R. A. Interferência das plantas daninhas nas culturas agrícolas. **Informações Agronômicas**, v. 11, n. 129, p. 16–27, 1985.

PITELLI, R. A. Weed-soybean interference studies in Brazil. In: **Pest management in soybean**. p. 282–290, 1992.

SANTOS, F.; MEDINA, P. F.; LOURENÇÃO, A. L.; PARISI, J. J. D.; GODOY, I. J. Qualidade de sementes de amendoim armazenadas no estado de São Paulo. **Bragantia**, v. 72, n. 3, p. 310–317, 2013.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RENDIMENTO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER
ALTO OLEICAS DO INSTITUTO AGRÔNOMICO DE CAMPINAS EM
JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24

Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Ignácio José Godoy², Marcos Doniseti Michelotto³, Lucian Cima de Melo Rocha⁴, Eduardo Maniezo Rodriguez⁴

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: fabio.mingotte@unesp.br ²Centro de Grãos e Fibras, Instituto Agrônomo de Campinas - IAC, Campinas-SP-Brasil, e-mail: ijgodoy48@gmail.com ³Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, Polo Centro Norte, Pindorama-SP-Brasil, e-mail: marcos.michelotto@sp.gov.br ⁴Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: A produção de sementes de amendoim na região de Jaboticabal-SP tem sido alternativamente interessante aos produtores, uma vez que se trata de um produto de valor agregado. Desta forma, objetivou-se avaliar o rendimento de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oléicas do Instituto Agrônomo de Campinas cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 cultivares (IAC 503, IAC OL3, IAC OL5, IAC OL6, IAC 677 e IAC OL7) dispostas em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente, realizadas as avaliações quanto ao rendimento de sementes. Os dados foram submetidos à ANAVA pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). Quanto à renda, não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares avaliadas, com média de 18,50 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca) superando 70%. As cultivares IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram os maiores rendimentos de sementes na peneira 25, embora todas as cultivares avaliadas terem apresentado valores próximos a 70%. Em relação ao rendimento de sementes nas peneiras 23 e 21, a cultivar IAC 677 apresentou superioridade em relação às demais cultivares.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, produção de sementes, renda, classificação por peneiras.

INTRODUÇÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Nas últimas safras a área de cultivo de amendoim no Brasil tem aumentado significativamente. Estrategicamente, é importante considerar a demanda crescente da produção de sementes certificadas, principalmente para atender o Estado de São Paulo, responsável por 90% da produção nacional em aproximadamente 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). No interior paulista, o amendoim é importante opção de cultivo em sucessão com a cultura da cana-de-açúcar e pastagens em áreas de reforma (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023), com preferência às cultivares alto oleicas modernas do grupo runner com elevado potencial produtivo aliado à precocidade (MINGOTTE et al., 2019; GODOY et al., 2022). Contudo, nos últimos anos têm ocorrido atrasos no estabelecimento das chuvas no início da primavera, afetando a janela de cultivo nas principais regiões produtoras. Desta forma, um dos desafios por parte do seguimento de multiplicação de sementes é estabelecer os campos de produção de sementes com segurança climática e ao mesmo tempo obter elevados rendimentos de sementes de qualidade.

O presente trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar rendimento de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do Instituto Agrônomo de Campinas cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutrófico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis cultivares do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC 503, IAC 677, IAC OL3, IAC OL5, IAC OL6 e IAC OL7), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹ no dia 23/11/2023. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente,

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Após o estágio de maturidade fisiológica (R_8) da escala fenológica proposta por Boote (1982), considerando-se 70% de maturidade das vagens, procedeu-se as operações de arranquio e colheita, correspondentes a 128 dias após a emergência - DAE para as cultivares IAC 677 e IAC OL7, 130 DAE para IAC OL3, 135 para IAC OL6, 140 para IAC OL5 e 145 para IAC 503, respectivamente. As vagens colhidas foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente submetidas à debulha e determinação da renda (kg) e rendimento de sementes (%) no conjunto de peneiras 25, 23 e 21. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares avaliadas quanto à renda de benefício (Figura 1A), com média de 18,50 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca). Contudo, a análise de variância revelou diferença entre as cultivares quanto ao rendimento de sementes por peneiras (Figura 1B).

B

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1 – Renda de benefício (A) e rendimento de sementes por peneiras (B) em cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do Instituto Agrônomo de Campinas cultivadas em Jaboticabal-SP na safra 2023/24.

Adicionalmente, em relação à classificação de sementes na peneira 25 de maior calibre, as cultivares IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram os maiores rendimentos. Apesar de haver diferenças entre as cultivares quanto aos rendimentos de sementes por peneiras, é válido destacar que todas as cultivares apresentaram valores próximos a 70% para esta variável. Em relação às peneiras 23 e 21, a cultivar IAC 677 apresentou maiores rendimentos, comparativamente às demais.

CONCLUSÕES

As cultivares IAC OL6 e IAC OL7 apresentaram os maiores rendimentos de sementes na peneira 25. Em relação ao rendimento de sementes nas peneiras 23 e 21, a cultivar IAC 677 apresentou superioridade em relação às demais cultivares avaliadas.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Instituto Agrônomo de Campinas - IAC, Campinas-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

REFERÊNCIAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration**: guidelines for computing crop water requirements. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.

BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24**. 8º levantamento. Brasília : Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos**. 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos**. Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O. F.; LEMOS, L. B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R. P. da; SANTOS, A. F. dos; CARREGA, W. C. **Avanços na produção de amendoim**. Funep, 2019. p. 1-16.

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100**: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônomo, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution**. Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RENDIMENTO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER
ALTO OLEICAS DA EMBRAPA EM JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24

Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Taís de Moraes Falleiro Suassuna², Jair Heuert², Lucian Cima de Melo Rocha³, Eduardo Maniezo Rodriguez³

¹ Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: fabio.mingotte@unesp.br ² Empresa Brasileira Agropecuária - Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás GO Brasil, e-mail: tais.suassuna@embrapa.br, jair.heuert@embrapa.br ³ Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: A produção de sementes de amendoim na região de Jaboticabal-SP tem despertado interesse por parte dos produtores, principalmente devido ao valor agregado do produto final. Desta forma, objetivou-se avaliar o rendimento de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 425 OL, BRS 427 OL, BRS 429 OL e BRS 440 OL) dispostas em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente, realizadas as avaliações quanto ao rendimento de sementes. Os dados foram submetidos à ANAVA pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). Não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares avaliadas quanto a renda, ocorrendo em média 18,78 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca). As cultivares BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL e BRS 440OL apresentaram rendimentos de sementes na peneira 25 na ordem de 80%. Em relação ao rendimento de sementes nas peneiras 23 e 21, a cultivar BRS 429OL apresentou superioridade em relação às demais cultivares avaliadas.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, produção de sementes, renda, classificação por peneiras.

INTRODUÇÃO

Apesar da crescente expansão do cultivo do amendoim no Brasil, o Estado de São Paulo representa cerca de 90% da produção nacional em aproximadamente 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Neste caso, além das áreas destinadas a produção de grãos, a produção comercial de

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

sementes certificadas de amendoim torna-se importante opção de cultivo em sucessão com a cultura da cana-de-açúcar e pastagens em áreas de reforma (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023), principalmente devido ao seu valor agregado. Adicionalmente, os programas de melhoramento genético do amendoim têm disponibilizado cultivares com elevado potencial produtivo aliado à precocidade; além de outras importantes características agrônômicas como resistência/tolerância aos fatores bióticos e abióticos e, qualidade tecnológica pós colheita; proporcionando redução no custo de produção, com possibilidade de agregar valor ao produto colhido, com destaque para as cultivares alto oleicas (MINGOTTE et al., 2019; GODOY et al., 2022).

Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar o rendimento de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis cultivares do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim da EMBRAPA (BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL, BRS 429OL e BRS 440OL), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Por ocasião do estágio fenológico correspondente à maturidade das vagens (R₈) da escala fenológica proposta por Boote (1982), procedeu-se as operações de arranquio e colheita. As vagens

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

colhidas foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente submetidas à debulha e determinação da renda (kg) e rendimento de sementes (%) no conjunto de peneiras 25, 23 e 21. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto à renda de benefício, não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares avaliadas (Figura 1A), com média de 18,75 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca), superando 70% em todos os casos. Adicionalmente, análise de variância revelou diferença entre as cultivares quanto ao rendimento de sementes por peneiras (Figura 1B).

A

B

Figura 1 – Renda de benefício (A) e rendimento de sementes por peneiras (B) em cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA cultivadas em Jaboticabal-SP na safra 2023/24.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Quanto à classificação de sementes na peneira 25 de maior calibre, as cultivares BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL e BRS 440OL apresentaram os maiores rendimentos, próximos de 80%. Em relação às peneiras 23 e 21, a cultivar BRS 429OL apresentou maiores rendimentos, comparativamente às demais.

CONCLUSÕES

As cultivares BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL e BRS 440OL apresentaram rendimentos de sementes na peneira 25 na ordem de 80%. Em relação ao rendimento de sementes nas peneiras 23 e 21, a cultivar BRS 429OL apresentou superioridade em relação às demais cultivares avaliadas.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Empresa Brasileira Agropecuária - Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás-GO-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration**: guidelines for computing crop water requirements. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.

BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24**. 8º levantamento. Brasília : Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos**. 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos**. Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O. F.; LEMOS, L. B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R. P. da; SANTOS, A. F. dos; CARREGA, W. C. **Avanços na produção de amendoim**. Funep, 2019. p. 1-16.

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100**: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônomo, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution**. Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RENDIMENTO DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM RUNNER ALTO
OLEICOS DA EL CARMEN EM JABOTICABAL-SP NA SAFRA 2023/24

Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Natiele Lima da Fonseca¹, Leandro C. C. dos Santos², Lucian Cima de Melo Rocha³, Eduardo Maniezo Rodriguez³

¹ Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: fabio.mingotte@unesp.br, natiele.l.fonseca@unesp.br ² El Carmen Sementes do Brasil, Tupã-SP-Brasil, e-mail: leandro@sementeselcarmen.com.br ³ Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: A recente expansão de cultivo do amendoim no Brasil tem gerado a necessidade estratégica de aumento na produção comercial de sementes certificadas. Desta forma, objetivou-se avaliar o rendimento de sementes de genótipos de amendoim ‘runner’ alto oléicos da El Carmen cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 genótipos (Granoleico, EC98, EC214, JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14) dispostos em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente, realizadas as avaliações quanto ao rendimento de sementes. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). Os genótipos avaliados não diferiram quanto à renda, apresentando em média 18,21 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca). Quanto à classificação de sementes na peneira 25 de maior calibre, os genótipos JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14 apresentaram os maiores rendimentos, próximos de 80% em média. Em relação às peneiras 23 e 21, a cultivar Granoleico apresentou maiores rendimentos, comparativamente às demais.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, produção de sementes, renda, classificação por peneiras.

INTRODUÇÃO

A recente expansão de cultivo do amendoim no Brasil tem despertado atenção dos produtores de sementes, principalmente no Estado de São Paulo, que representa cerca de 90% da produção nacional em aproximadamente 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Neste cenário, é válido destacar que a produção comercial de sementes certificadas de amendoim torna-se importante

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

opção de cultivo em sucessão com a cultura da cana-de-açúcar e pastagens em áreas de reforma (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023), principalmente devido ao seu valor agregado.

Em paralelo, os principais programas de melhoramento genético do amendoim que atuam no Brasil têm desenvolvido genótipos promissores e cultivares comerciais com elevado potencial produtivo aliado à precocidade; além de outras importantes características agrônômicas como resistência/tolerância aos fatores bióticos e abióticos e, qualidade tecnológica pós colheita; proporcionando redução no custo de produção, com possibilidade de agregar valor ao produto colhido, com destaque para as cultivares alto oleicas (MINGOTTE et al., 2019; GODOY et al., 2022).

Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar o rendimento de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da El Carmen Sementes do Brasil cultivadas na região de Jaboticabal-SP-Brasil na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis genótipos do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim da El Carmen do Brasil (Granoleico, EC98, EC214, JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14), dispostos em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04-20-20. As sementes, tratadas com Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil e Carboxanilida + Dimetilditiocarbamato nas dosagens recomendadas conforme bulas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, de modo a atingir população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura (CARREGA et al., 2019; FERNANDES, 2019; BARRETO et al., 2019). Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Por ocasião da maturidade das vagens (R_8) da escala fenológica proposta por Boote (1982), procedeu-se as operações de arranquio das plantas e colheita das vagens. As vagens colhidas foram submetidas ao processo de secagem e, posteriormente submetidas à debulha e determinação da renda (kg) e rendimento de sementes (%) no conjunto de peneiras 25, 23 e 21, correspondentes aos calibres 38/42, 40/50 e 50/60 ØZ, respectivamente. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto à renda de benefício, não ocorreram diferenças significativas entre os genótipos avaliados (Figura 2A), ocorrendo 18,21 kg de sementes para cada saca de 25 kg (amendoim em casca), superando 70% em média. Adicionalmente, a análise de variância revelou diferença entre as cultivares quanto ao rendimento de sementes por peneiras (Figura 2B).

Quanto à classificação de sementes na peneira 25 de maior calibre, os genótipos JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14 apresentaram os maiores rendimentos, próximos de 80% em média. Em relação às peneiras 23 e 21, a cultivar Granoleico apresentou maiores rendimentos, comparativamente às demais. Vale destacar que a renda de benefício representa direta relevância econômica aos produtores de amendoim. Na produção de sementes certificadas, a classificação por peneiras é fundamental para uniformização dos lotes previamente ao tratamento industrial e ajustes na densidade de semeadura no campo, obviamente de acordo com seu respectivo potencial germinativo. Por outro lado, quando se objetiva a produção de grãos comerciais destinados à agroindústria, os lotes são direcionados aos diferentes nichos de mercado com maior preferência aos calibres 38/42 e 40/50 ØZ.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A

B

Figura 2 – Renda de benefício (A) e rendimento de sementes por peneiras (B) em cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da El Carmen Sementes cultivadas em Jaboticabal-SP, safra 2023/24.

CONCLUSÕES

Os genótipos não diferiram quanto á renda, cujo valor médio foi acima de 70%. Os genótipos JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14 produziram sementes de maior calibre. A cultivar Granoleico apresentou maiores rendimentos de sementes de calibre intermediário.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; El Carmen Sementes do Brasil, Tupã-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements.** United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.

BARRETO, L.F.; SCALOPPI, E.A.G.; BARRETO, M. Manejo de doenças na cultura do amendoim. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019, cap.11, p.99-112.

BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.

CARREGA, W.C.; NEPOMUCENO, M.P.; ALVES, P.L.C.A. Interferência e manejo de plantas daninhas na cultura do amendoim no Brasil. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019, cap.8, p.67-80.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24.** 8º levantamento. Brasília : Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos.** 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

FERNANDES, O. Manejo integrado de pragas do amendoim. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019, cap.10, p.89-98.

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos.** Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O. F.; LEMOS, L. B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim.** Funep, 2019, cap.1, p. 1-16.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100**: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônômico, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution.** Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE AMENDOIM
RUNNER ALTO OLEICOS SOB IRRIGAÇÃO EM JABOTICABAL-SP

Natiele Lima da Fonseca¹, Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Leandro C. C. dos Santos², Lucian Cima de Melo Rocha³, Eduardo Maniezo Rodriguez³

¹ Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: natiele.l.fonseca@unesp.br, fabio.mingotte@unesp.br ² El Carmen Sementes do Brasil, Tupã-SP-Brasil, e-mail: leandro@sementeselcarmen.com.br ³ Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: A crescente expansão de cultivo do amendoim no Brasil tem gerado a necessidade estratégica de aumento na produção comercial de sementes certificadas. Desta forma, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de genótipos de amendoim ‘runner’ alto oleicos da El Carmen cultivados sob irrigação na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 genótipos (Granoleico, EC98, EC214, JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14) dispostos em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem, sendo armazenadas sob condições controladas por 60 dias. Posteriormente, as vagens foram debulhadas e a partir das sementes obtidas foram realizados os testes de germinação e vigor. Os dados foram submetidos à ANAVA pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). Os genótipos EC214, EC98, Granoleico e JS 4794-14 foram superiores aos JS 48516-2 e JS 49216-14 quanto ao potencial germinativo e vigor, apresentando valores acima dos padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente para a cultura do amendoim.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, germinação, vigor, fisiologia de sementes.

INTRODUÇÃO

A crescente expansão de cultivo do amendoim no Brasil tem despertado atenção dos produtores de sementes, principalmente no Estado de São Paulo, que representa cerca de 90% da produção nacional em aproximadamente 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Neste cenário, é válido destacar a importância do uso de sementes de qualidade, garantindo adequado desempenho agrônômico das lavouras, proporcionando elevados patamares de produtividade no campo. Desta forma, o uso de sementes certificadas; com pureza genética, qualidade fisiologia e vigor;

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

é fundamental para o rápido estabelecimento da cultura do amendoim. Neste aspecto, a produção comercial de sementes certificadas de amendoim torna-se interessante opção aos produtores do interior paulista (MAPA, 2024); principalmente em sucessão com a cultura da cana-de-açúcar e pastagens em áreas de reforma (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023).

O presente trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar a qualidade fisiológica de sementes de genótipos de amendoim ‘runner’ alto oleicas da El Carmen Sementes do Brasil cultivados na região de Jaboticabal-SP-Brasil na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis genótipos do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim da El Carmen do Brasil (Granoleico, EC98, EC214, JS 4794-14, JS 48516-2 e JS 49216-14), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Por ocasião da maturidade das vagens (R₈) da escala fenológica proposta por Boote (1982), procedeu-se as operações de arranquio das plantas e colheita das vagens. As vagens colhidas foram submetidas ao processo de secagem e armazenadas por 60 dias sob condições laboratoriais com temperatura entre 15 a 20°C e umidade relativa 40 a 60%. Posteriormente, as vagens foram descascadas e as sementes submetidas aos testes de germinação e vigor de plântulas em areia lavada: a partir de 4 sub-amostras de 50 sementes de cada parcela em caixas de areia. A areia foi umedecida na

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

quantidade equivalente para manter 70% de sua capacidade de campo, de forma a uniformizar o teste. As contagens de plântulas foram realizadas do 5º ao 10º dia após a semeadura, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e considerando-se a fenologia do amendoim apresentada por BOOTE (1982). Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorreram diferenças entre os genótipos quanto as variáveis analisadas. Os genótipos EC214, EC98, Granoleico e JS 4794-14 se destacaram dos demais quanto ao potencial germinativo e vigor (Figura 1). Contudo, apesar das diferenças estatísticas entre os genótipos, os menores valores observados (88 e 89% de germinação e vigor) superaram os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente (MAPA, 2013), indicando elevado padrão de qualidade. Tais observações reforçam a importância da aplicação de métodos avaliativos da qualidade fisiológica em sementes de amendoim. Neste contexto, vale destacar que o teste de tetrazólio permite a identificação de danos mecânicos, lesões causadas por insetos ou até mesmo por intemperismo (FRANÇA-NETO; KRZYZANOWSKI, 2022), garantindo maior segurança no uso de sementes certificadas.

Figura 1 – Germinação e vigor de sementes de genótipos de amendoim ‘runner’ alto oleicas da El Carmen cultivadas sob irrigação em Jaboticabal-SP na safra 2023/24.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONCLUSÕES

Os genótipos EC214, EC98, Granoleico e JS 4794-14 foram superiores aos JS 48516-2 e JS 49216-14 quanto ao potencial germinativo e vigor, apresentando valores acima dos padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente para a cultura do amendoim.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; El Carmen Sementes do Brasil, Tupã-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements.** United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.

BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24.** 8º levantamento. Brasília: Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos.** 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

FRANÇA-NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI, F.C. Use of the tetrazolium test for estimating the physiological quality of seeds. **Seed Science and Technology**, 50, 1, Suppl., 31-44. <https://doi.org/10.15258/sst.2022.50.1.s.03>

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos.** Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Cadeia do amendoim fecha proposta para alterar padrão de sementes,** 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt->

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

br/composicao/sfa/sao-paulo/noticias/cadeia-do-amendoim-fecha-proposta-para-alterar-padrao-de-sementes>.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa nº 45**, de 17 de Setembro de 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura>>.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O.F.; LEMOS, L.B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim**. Funep, 2019. p. 1-16.

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100**: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônômico, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution**. Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

POTENCIAL GERMINATIVO E VIGOR DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM RUNNER ALTO OLEICAS DO IAC PRODUZIDAS EM SISTEMA IRRIGADO EM JABOTICABAL-SP

Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Ignácio José Godoy², Marcos Doniseti Michelotto³, Lucian Cima de Melo Rocha⁴, Eduardo Maniezo Rodriguez⁴

¹ Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: fabio.mingotte@unesp.br, natiele.l.fonseca@unesp.br ² Centro de Grãos e Fibras, Instituto Agrônomo de Campinas - IAC, Campinas-SP-Brasil, e-mail: ijgodoy48@gmail.com ³ Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, Polo Centro Norte, Pindorama-SP-Brasil, e-mail: marcos.michelotto@sp.gov.br ⁴ Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: Em virtude da crescente expansão de cultivo de amendoim no Brasil, tem ocorrido maior demanda nos últimos anos, principalmente em relação à disponibilidade de sementes de cultivares modernas desenvolvidas pelo Instituto Agrônomo de Campinas - IAC. Assim, objetivou-se avaliar o potencial germinativo e o vigor de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do IAC produzidas em sistema irrigado na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 cultivares (IAC 503, IAC OL3, IAC OL5, IAC OL6, IAC 677 e IAC OL7) dispostas em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem, sendo armazenadas sob condições controladas por 60 dias. Posteriormente, as vagens foram debulhadas e a partir das sementes obtidas foram realizados os testes de germinação e vigor. Os dados foram submetidos à ANAVA pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). As cultivares IAC 503, IAC OL3 e IAC OL7 apresentaram maior vigor em relação às demais, não ocorrendo diferenças quanto a potencial germinativo. No entanto, em média, os valores superaram 90%, indicando elevada qualidade fisiológica e potencial germinativo das sementes, independentemente da cultivar, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, qualidade fisiológica de sementes, germinação e vigor.

INTRODUÇÃO

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

O Estado de São Paulo representa 90% da produção nacional de amendoim, ocupando cerca de 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Com a crescente expansão de cultivo do amendoim no Brasil têm-se observado maior interesse por parte dos produtores do interior paulista em investir no parque tecnológico de produção de sementes certificadas com elevado padrão de qualidade (MAPA, 2024); sendo interessante alternativa econômica, principalmente em áreas de reforma de cana-de-açúcar e pastagens (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023) principalmente das cultivares de elevado potencial produtivo desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético de amendoim do IAC. Desta forma, o trabalho foi desenvolvido no objetivo de avaliar o potencial germinativo e o vigor de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oléicas do IAC produzidas em sistema irrigado na região de Jaboticabal-SP-Brasil, na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutroférico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis cultivares do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim do IAC (IAC 503, IAC OL3, IAC OL5, IAC OL6, IAC 677 e IAC OL7), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Por ocasião da maturidade das vagens (R₈) da escala fenológica proposta por Boote (1982), procedeu-se as operações de arranquio das plantas e colheita das vagens. As vagens colhidas foram submetidas ao processo de secagem e armazenadas por 60 dias sob condições laboratoriais com

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

temperatura entre 15 a 20°C e umidade relativa 40 a 60%. Posteriormente, as vagens foram descascadas e as sementes submetidas aos testes de germinação e vigor de plântulas em areia lavada: a partir de 4 sub-amostras de 50 sementes de cada parcela em caixas de areia. A areia foi umedecida na quantidade equivalente para manter 70% de sua capacidade de campo, de forma a uniformizar o teste. As contagens de plântulas foram realizadas do 5º ao 10º dia após a semeadura, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e considerando-se a fenologia do amendoim apresentada por BOOTE (1982). Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as cultivares avaliadas, não ocorreram diferenças significativas quanto ao potencial germinativo (Figura 1). Quanto ao vigor de sementes, as cultivares IAC 503, IAC OL3 e IAC OL7 apresentaram maiores valores em relação às demais. No entanto, em média, os valores superaram 90%, indicando elevada qualidade fisiológica e potencial germinativo das sementes, independentemente da cultivar, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente (MAPA, 2013). Tais resultados evidenciam o potencial das cultivares de amendoim avaliadas em atender as demandas do setor de produção de sementes certificadas (MAPA, 2014).

Figura 1 – Germinação e vigor de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas do IAC produzidas em sistema irrigado em Jaboticabal-SP, safra 2023/24.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONCLUSÕES

Todas as cultivares avaliadas apresentaram elevada qualidade fisiológica e potencial germinativo das sementes produzidas em sistema irrigado, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Instituto Agrônomo de Campinas - IAC, Campinas-SP-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements.** United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.

BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24.** 8º levantamento. Brasília: Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos.** 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos.** Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Cadeia do amendoim fecha proposta para alterar padrão de sementes,** 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/composicao/sfa/sao-paulo/noticias/cadeia-do-amendoim-fecha-proposta-para-alterar-padrao-de-sementes>>.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Cadeia do amendoim fecha proposta para alterar padrão de sementes**, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/composicao/sfa/sao-paulo/noticias/cadeia-do-amendoim-fecha-proposta-para-alterar-padrao-de-sementes>>.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa nº 45**, de 17 de Setembro de 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura>>.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O.F.; LEMOS, L.B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim**. Funep, 2019. p. 1-16.

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. Campinas: Instituto Agrônômico, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution**. Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE CULTIVARES DE AMENDOIM
RUNNER ALTO OLEICAS DA EMBRAPA PRODUZIDAS EM SISTEMA
IRRIGADO EM JABOTICABAL-SP

Fabio Luiz Checchio Mingotte¹, Taís de Moraes Falleiro Suassuna², Jair Heuert², Lucian Cima de Melo Rocha³, Eduardo Maniezo Rodriguez³

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: fabio.mingotte@unesp.br, natiele.l.fonseca@unesp.br ²Empresa Brasileira Agropecuária - Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás GO Brasil, e-mail: tais.suassuna@embrapa.br, jair.heuert@embrapa.br ³Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil, e-mail: lucian.rocha@coplana.com, emrodriguez@coplana.com

RESUMO: O setor tecnológico de produção de sementes certificadas tem indicado maior demanda nos últimos anos em relação à cultura do amendoim devido sua crescente expansão de cultivo no Brasil. Desta forma, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA produzidas em sistema irrigado na região de Jaboticabal-SP-Brasil. O experimento foi instalado na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE da FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP na safra 2023/24 no delineamento de blocos ao acaso, sendo 6 cultivares (BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL, BRS 429OL e BRS 440OL) dispostas em 3 repetições. Após a colheita, as vagens foram submetidas ao processo de secagem, sendo armazenadas sob condições controladas por 60 dias. Posteriormente, as vagens foram debulhadas e a partir das sementes obtidas foram realizados os testes de germinação e vigor. Os dados foram submetidos à ANAVA pelo teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$). A cultivar BRS 423OL apresentou simultaneamente maior germinação e vigor de sementes em relação às demais. Apesar de haver diferenças entre as cultivares quanto à germinação e vigor de sementes, verificou-se elevado padrão de qualidade fisiológica independentemente da cultivar, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente.

Palavras-chave: *Arachis hypogaea*, qualidade fisiológica de sementes, sementes certificadas.

INTRODUÇÃO

O cultivo de amendoim no Estado de São Paulo representa 90% da produção nacional, ocupando cerca de 220 mil hectares (CONAB, 2024; USDA, 2024). Adicionalmente, a crescente

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

expansão de cultivo do amendoim no Brasil tem despertado atenção do setor tecnológico de produção de sementes certificadas (MAPA, 2024), ocorrendo significativo interesse pelos produtores do interior paulista; principalmente em áreas de reforma de cana-de-açúcar e pastagens (MINGOTTE et al., 2019; ROSSATO JUNIOR, 2023).

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a germinação e o vigor de sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA produzidas em sistema irrigado na região de Jaboticabal-SP-Brasil na safra 2023/24.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa, Ensino e Extensão - FEPE da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; sob clima do tipo Aw, tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno e altitude média de 565 m, num Latossolo Vermelho eutrófico, textura argilosa (EMBRAPA, 2013). Para tanto, aplicou-se o delineamento em blocos ao acaso, sendo os tratamentos correspondentes a seis cultivares do grupo ‘runner’ provenientes do programa de melhoramento genético de amendoim da EMBRAPA (BRS 421OL, BRS 423OL, BRS 425OL, BRS 427OL, BRS 429OL e BRS 440OL), dispostas em 3 repetições. No campo, as parcelas foram dimensionadas em 18m², com 4 linhas espaçadas 0,90m entre si, com 5m de comprimento, mantendo-se 1m entre parcelas, sendo úteis as 2 linhas centrais, desprezando se 0,5m de cada extremidade.

O solo foi preparado convencionalmente, realizando-se adubação de semeadura com base na análise de solo e nas recomendações de Quaggio et al. (2022), aplicando-se 300 kg ha⁻¹ do formulado 04 20-20. As sementes, tratadas com moléculas inseticidas e fungicidas, foram distribuídas manualmente na densidade de 20 sementes por metro na profundidade de 3,5cm, atingindo população final de 200 mil plantas ha⁻¹. Ao longo do período experimental, realizou-se o manejo fitossanitário de acordo com as recomendações técnicas para a cultura. Adicionalmente, utilizou-se irrigação por aspersão convencional garantindo o adequado desenvolvimento da cultura, aplicando-se lâminas de irrigação em turnos de rega de acordo com a necessidade (ALLEN et al., 1998).

Por ocasião da maturidade das vagens (R₈) da escala fenológica proposta por Boote (1982), procedeu-se as operações de arranquio das plantas e colheita das vagens. As vagens colhidas foram submetidas ao processo de secagem e armazenadas por 60 dias sob condições laboratoriais com temperatura entre 15 a 20°C e umidade relativa 40 a 60%. Posteriormente, as vagens foram descascadas e as sementes submetidas aos testes de germinação e vigor. O teste de germinação foi realizado em caixas contendo em areia lavada, a partir de 4 subamostras de 50 sementes de cada

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

parcela. A areia foi umedecida na quantidade equivalente para manter 70% de sua capacidade de campo, de forma a uniformizar o teste. As contagens de plântulas foram realizadas do 5º ao 10º dia após a semeadura, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e considerando-se a fenologia do amendoim apresentada por BOOTE (1982). Adicionalmente, o vigor foi avaliado por meio do teste de tetrazólio (BITTENCOURT e VIEIRA, 1999) considerando-se adaptações recomendadas por Carvalho et al. (2009). Para tanto, subamostras de sementes foram pré-condicionadas por 16 horas diretamente em água e submetidas ao preparo sem tegumento com imersão em solução de tetrazólio, avaliando-se a porcentagem de sementes com potencial germinativo. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F ($P < 0,05$) e as médias comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorreram diferenças entre as cultivares quanto as variáveis analisadas. A cultivar BRS 423OL se destacou quanto à germinação e vigor das sementes (Figura 1). Contudo, vale destacar que, de forma geral os valores de germinação variaram de 95 a 99% e vigor de 89 a 95% indicando elevada qualidade fisiológica e potencial germinativo das sementes, independentemente da cultivar, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente; 60% para lotes de sementes básicas e; 70% para lotes de sementes certificadas de primeira geração (C1) e segunda geração (C2), sementes de primeira geração (S1) e sementes de segunda geração (S2) (MAPA, 2013).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1 – Germinação e vigor, por meio dos testes de germinação em areia e tetrazólio em sementes de cultivares de amendoim ‘runner’ alto oleicas da EMBRAPA, produzidas em sistema irrigado em Jaboticabal-SP, safra 2023/24. Médias seguidas por letras distintas nas colunas de mesma cor diferem entre si pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

CONCLUSÕES

A cultivar BRS 423OL apresentou simultaneamente maior germinação e vigor de sementes em relação às demais. Apesar de haver diferenças entre as cultivares quanto à germinação e vigor de sementes, verificou-se elevado padrão de qualidade fisiológica independentemente da cultivar, atendendo adequadamente os padrões mínimos estabelecidos pela legislação vigente.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal-SP-Brasil; Empresa Brasileira Agropecuária - Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás-GO-Brasil; Coplana - Cooperativa Agroindustrial, Jaboticabal-SP-Brasil.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements**. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) - Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998.
- BITTENCOURT, S. R. M.; VIEIRA, R. D. Metodologia do teste de tetrazólio em sementes de amendoim. In: KRZYZANOWSKI, F. C.; VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J. B. (Ed.) **Vigor de Sementes: conceitos e testes**. Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Comitê de Vigor de Sementes. Londrina: ABRATES, 1999. 218p. cap.8.2, p.1-8.
- BOOTE, K. Growth stages of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Peanut Science**, v.9, n.1, p.35-40, 1982.
- CARVALHO, N.M.; SILVA, J.B.; SILVEIRA, C.M.; HORVAT, R.A. Método alternativo para submeter sementes de amendoim à solução de tetrazólio. **Revista Brasileira de Sementes**, v.31, n.1, p.18-22, 2009.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2023/24**. 8º levantamento. Brasília: Conab, 2024, v.11, n.8, 139p. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação dos solos**. 3. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353 p.

GODOY, J.I. et al. Breve história do melhoramento genético do amendoim e a contribuição do IAC no Brasil. In: CARREGA, W.C.; ALVES, P.L.C.A. **A cultura do amendoim e seus reflexos econômicos, sociais e técnicos**. Jaboticabal: Funep, 2022. p.25-49.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Cadeia do amendoim fecha proposta para alterar padrão de sementes**, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/composicao/sfa/sao-paulo/noticias/cadeia-do-amendoim-fecha-proposta-para-alterar-padrao-de-sementes>>.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa nº 45**, de 17 de Setembro de 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura>>.

MINGOTTE, F.; MORELLO, O.F.; LEMOS, L.B. Amendoim: origem, classificação e produção. In: SILVA, R.P. da; SANTOS, A.F. dos; CARREGA, W.C. **Avanços na produção de amendoim**. Funep, 2019. p. 1-16.

QUAGGIO, J.A. et al. Amendoim (*Arachis hypogaea*). In: CANTARELLA, H. et al. (Ed.). **Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. Campinas: Instituto Agrônomo, 2022. p.243-244. (IAC. Boletim técnico, 100).

ROSSATO JUNIOR, J.A. Abertura e flexibilidade no mercado mundial de amendoim. **Agroanalysis**, v.43 n.4, p.24-25, 2023.

USDA - United States Department of Agriculture. **Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution**. Custom Query. 2022 and 2023. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>>. Acesso em: 10 maio de 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**RESPOSTA DO AMENDOIM À APLICAÇÃO DE BORO NO SULCO DE
SEMEADURA EM CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA**

Thiago M. dos Santos¹, Gabriel A. Gottardi², Guilherme A. Gottardi², Wagner L. Klein³ e Tiago Zoz³

¹Pos-graduando em Agronomia (Sustentabilidade na Agricultura), Cassilândia, MS, Email: thiagoagroms@gmail.com (Apresentador do trabalho); ²Graduando em Agronomia, UEMS/UUMN, Mundo Novo, MS, Email: azgag37@gmail.com; mstick914@gmail.com;

³Docente da UEMS, Mundo Novo, MS, wklein@uems.br; zoz@uems.br.

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade e a qualidade do amendoim em resposta a diferentes doses de boro aplicadas no sulco de semeadura. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses de boro (0, 64,5, 129, 258 e 387 g ha⁻¹) aplicados no sulco de semeadura. A fonte de boro utilizada foi um produto comercial contendo ácido bórico e octaborato de sódio, com 12,9% de concentração de boro. Os seguintes parâmetros foram avaliados: produtividade de vagens e de grãos, rendimento comercial, porcentagem de grãos malformados, massa de 100 grãos e número de vagens por planta. A aplicação de doses entre 227 g ha⁻¹ e 251 g ha⁻¹ de boro no sulco de semeadura promove aumento do número de vagens por planta e produtividade de vagens e grãos de amendoim. O uso de boro no sulco de semeadura é uma prática importante para reduzir a porcentagem de grãos de amendoim malformados.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., deficiência hídrica, grãos malformados, sanidade, restrição rendimento comercial.

INTRODUÇÃO

Apesar do expressivo aumento de área e de produção de amendoim no estado de Mato Grosso do Sul, pode-se notar que a produtividade do amendoim se manteve estável desde a safra 2017/18, oscilando entre 3.186 kg ha⁻¹ (2021/22) e 4.500 kg ha⁻¹ (2017/18), com uma média em torno de 3.917,5 kg ha⁻¹ (CONAB, 2025). A produtividade média nacional também se manteve estável nesse período (3.645,7 kg ha⁻¹), sendo em torno de 271,85 kg ha⁻¹ inferior à média de Mato Grosso do Sul. O fato de as produtividades médias estadual e nacional estarem estagnadas nas últimas oito safras evidencia a necessidade de pesquisas mais aprofundadas que possibilitem o incremento de produtividade da cultura. Uma área essencial para o aumento da produtividade da cultura é o uso da adubação com boro no sulco de semeadura.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Alguns estudos indicam que a aplicação de boro promove maior produtividade e qualidade de grãos de amendoim (MANTOVANI et al., 2013; CORDEIRO et al., 2024). Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade e a qualidade do amendoim em resposta a diferentes doses de boro aplicadas no sulco de semeadura.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi implantado na estação Experimental da Agrisoluções Biológicas, localizada em Mundo Novo, MS; (23°56'32,04" S e 54°18'23,12" O, e altitude de 328 metros), região sul do Mato Grosso do Sul, entre novembro de 2024 e abril de 2025. O clima da região é do tipo Cfa, subtropical úmido, mesotérmico, com inverno brando e verão quente, precipitação significativa em todos os meses do ano, temperatura média do mês mais frio maior que 10 °C e temperatura média do mês mais quente maior que 22 °C. Os dados de precipitação durante o período experimental foram monitorados na Estação meteorológica da UEMS/Unidade de Mundo Novo, distante cerca de 100 metros da área experimental, e são apresentados na Figura 1.

Figura 1. Precipitação acumulada por decênio (período de 10 dias) durante o período de condução do experimento (01/11/2024 – 30/04/2025). Fonte: Estação meteorológica da UEMS/Unidade de Mundo Novo.

O experimento foi implantado em área conduzida em sistema de preparo convencional do solo. O solo da área experimental é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico. As características químicas do solo na camada de 0-20 cm são apresentadas na Tabela 1. Com base nos resultados da análise de solo, realizou-se a calagem da área experimental com a aplicação de 4,5 t ha⁻¹ de calcário.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses de boro (0, 64,5, 129, 258 e 387 g ha⁻¹) aplicadas no sulco de semeadura. A fonte de boro utilizada foi um produto comercial contendo ácido bórico e octaborato de sódio, com 12,9% de concentração de boro. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas com 5,0 metros de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,90 m. Para as

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

avaliações, considerou-se como área útil as duas linhas centrais, descartando-se 0,5 metro em cada uma das extremidades das linhas.

TABELA 1. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO NA CAMADA DE 0 - 20 CM ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO.

pH _{CaCl}	P _{mehlich} mg dm ⁻³	M.O. g dm ⁻³	K	Ca	Mg	Al	Al+H	SB	CTC	V%	S-SO ₄ mg dm ⁻³
5.10	4.20	10.54	0.15	1,63	0.38	0.0	2.13	2.16	4.29	50.35	8.28
	m	B		Cu		Fe		Mn		Zn	
	%					mg dm ⁻³					
	0,0	0,15		1.00		15.50		27.00		3.00	

A semeadura do cultivar BRS 421 OL foi realizada de forma manual em 13/11/2024. As doses de boro foram aplicadas sobre a semente ainda com o sulco de semeadura aberto, posteriormente os sulcos foram fechados. Utilizou-se um pulverizador elétrico costal calibrado com pressão constante para aplicação das doses de boro.

Aplicou-se como adubação no sulco de semeadura 300 kg ha⁻¹ de MAP. Aos 25 dias após a emergência, foram aplicados 175 kg ha⁻¹ de KCl em cobertura. Para o controle de plantas daninhas, aplicou-se S-Metolaclo (Dual Gold® – 1,25 L ha⁻¹) um dia após a semeadura. Posteriormente, realizou-se capinas manuais para controlar as plantas daninhas. Para o controle de pragas e doenças, realizou-se quatro aplicações de inseticidas, acaricidas e fungicidas, todos com registro para a cultura do amendoim.

No dia 11/04/2025 as plantas foram arrancadas e dispostas sobre o solo de forma que as vagens ficassem expostas ao sol para ocorrer a perda de umidade das vagens e grãos. No dia 16/04/2025 procedeu-se a separação das vagens das plantas. Nesse momento, dez plantas dentro da área útil da parcela foram selecionadas e procedeu-se a contagem do número de vagens, obtendo-se dessa forma o número de vagens por planta. Posteriormente, a partir do total de vagens obtido na área útil da parcela, obteve-se a produtividade de vagens, a produtividade de grãos e o rendimento comercial. Também foram realizadas avaliações massa de 100 grãos e porcentagem de grãos malformados.

Os dados foram submetidos à análise de variância, e a significância dos quadrados médios obtidos na análise de variância foi testada pelo teste F a 5% de probabilidade. Para as médias referentes às doses de boro, foram ajustadas equações de regressão. A significância dos coeficientes das equações de regressão foi testada pelo teste t de Student.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produtividade de vagens e grãos foi positivamente influenciada pela aplicação de boro no sulco de semeadura. As máximas produtividades de vagens e grãos foram estimadas com 227,7 e 250,8 g ha⁻¹ de boro no sulco de semeadura, respectivamente (Figuras 2a e 2b). O rendimento

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

comercial também foi positivamente influenciado pela aplicação de boro no sulco de semeadura. O valor máximo de rendimento comercial foi estimado com 232,33 g ha⁻¹ (Figura 2c). Constatou-se redução na porcentagem de grãos malformados à medida que a dose de boro no sulco de semeadura aumentou (Figura 2d). No tratamento controle (sem boro), a porcentagem de grãos malformados foi de 24,81%, já no tratamento com a maior dose de boro (38,7 g ha⁻¹), a porcentagem de grãos malformados foi de 14,95% (Figura 2d).

Figura 2. Produtividade de vagens (a) e grãos (b), rendimento comercial (c), porcentagem de grãos malformados (d), massa de 100 grãos (e) e número de vagens por planta (f) de amendoim em função da aplicação de doses de boro no sulco de semeadura, Mundo Novo – MS, safra 2024/2025. ** e * significativo a 1% e 5% pelo teste t de Student.

A massa de 100 grãos não foi influenciada pela aplicação de doses de boro no sulco de semeadura. O valor médio da massa de 100 grãos foi de 65,20 gramas (Figura 2e). Foi verificado que a aplicação de doses de boro no sulco de semeadura também influenciou de forma positiva o número de vagens por planta. O valor máximo de número de vagens por planta foi estimado com a aplicação de 237,5 g ha⁻¹ de boro no sulco de semeadura (Figura 2f).

A baixa produtividade e qualidade dos grãos de amendoim observadas neste estudo estão associadas ao período de deficiência hídrica entre dezembro de 2024 e março de 2025. Nesse período, foram registrados apenas 170 mm em 80 dias (média de 2,12 mm/dia), valor muito inferior à demanda hídrica da cultura, estimada entre 5,44 mm e 10,16 mm diários (BAUGHMAN et al., 2007). Neste cenário, a aplicação de boro foi importante para reduzir a porcentagem de grãos malformados, além de

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

aumentar o número de vagens por planta e a produtividade de vagens e grãos. O boro promove melhor formação de grãos, uma vez que auxilia na germinação do grão de pólen e no alongamento do tubo polínico (WANG et al., 2003). Ademais, o boro aumenta a taxa fotossintética da planta e a produção de carboidratos (MOUSAVI et al., 2022) e melhora o transporte de carboidratos das folhas para as estruturas reprodutivas (LI et al., 2017).

CONCLUSÕES

A aplicação de doses entre 227 g ha⁻¹ e 251 g ha⁻¹ de boro no sulco de semeadura promove aumento do número de vagens por planta e produtividade de vagens e grãos de amendoim. O uso de boro no sulco de semeadura é uma prática importante para reduzir a porcentagem de grãos de amendoim malformados.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de Produtividade em Pesquisa (Termo de Outorga nº 171/2024, Processo nº 83/026.936/2024) ao último autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAUGHMAN, T.; DOTRAY, P.; GRICHAR, J.; BLACK, M.; WOODWARD, J.; TROSTLE, C.; RUSSELL, S.; CRUMLEY, C.; PORTER, P.; NEW, L.; BAUMANN, P. **Texas Peanut Production Guide**. College Station: Texas A&M AgriLife Extension Service, 2007. Disponível em: https://peanut.tamu.edu/files/2012/04/D__peanut_pdfs_productionguide07_3_11.pdf. Acesso em: 10 jul. 2025.
- CONAB –Companhia Nacional de Abastecimento. **Série Histórica das Safras**. 2025. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras/itemlist/category/899-amendoim>. Acesso em: 29 mar. 2025.
- CORDEIRO, C. F. DOS S.; GALDI, L. V.; SILVA, G. R. A.; CUSTODIO, C. C.; ECHER, F. R. Boron nutrition improves peanuts yield and seed quality in a low B sandy soil. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**. v. 48, p. e0230043, 2024.
- MANTOVANI, J. P. M.; CALONEGO, J. C.; FOLONI J. S. S. Adubação foliar de boro em diferentes estádios fenológicos da cultura do amendoim. **Revista Ceres**. v. 60, p. 270-278, 2013.
- WANG, Q.; LU, L.; WU, X.; LI, Y.; LIN, J. Boron influences pollen germination and pollen tube growth in *Picea meyeri*. **Tree Physiology**. v. 23, p. 345-51, 2003.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MOUSAVI, S. M.; NEJAD, S. A. G, NOURGHOLIPOUR, F.; ZOSHKEY, S. A. Agronomic aspects of boron: Fertilizers, agronomical strategy, and interaction with other nutrients. In: AFTAB, T.; PAPADAKIS, I. E.; BROWN, P. H.; LANDI, M.; ARANITI, F. Eds. **Boron in plants and agriculture**. Cambridge: Academic Press; 2022. p. 249-70.

LI, M.; ZHAO, Z.; ZHANG, Z. Effect of boron deficiency on anatomical structure and chemical composition of petioles and photosynthesis of leaves in cotton (*Gossypium hirsutum* L.). **Scientific Reports**. v. 7, p. 4420, 2017.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**DESEMPENHO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE AMENDOIM NO VALE DO
PARANAPANEMA NA SAFRA 2024-25**

Joao Victor Vitoria Louzada¹, Emilly Ruas Alkimim², Tiago Vieira Sousa², Taís de Moraes Falleiro
Suassuna³, Jair Heuert³

¹Graduado em Agronomia, Universidade Federal do Triangulo Mineiro; ²Doutores em Genética e Melhoramento na Universidade Federal de Viçosa; ³Programa de Melhoramento do Amendoim - Embrapa, Santo Antônio de Goiás, GO.

RESUMO: A produção de amendoim no Vale do Paranapanema tem se consolidado nos últimos anos como uma nova região de expansão da cultura no estado de São Paulo. A avaliação de cultivares e linhagens viabiliza a identificação dos genótipos mais adaptados para esta região, caracterizada por condições edafoclimáticas distintas da Alta Paulista e da Alta Mogiana, tradicionais regiões produtoras de amendoim em São Paulo. Este trabalho descreve a avaliação de cultivares e linhagens de amendoim desenvolvidas pela Embrapa, na área agrícola da Cerealista Fazenda Canaã em Piraju, semeadura em 29/10/2024. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com três repetições e sete tratamentos: as cultivares BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL e BRS 440 OL; as linhagens 3386 OL e 3961 OL e; uma testemunha comercial (Test1). As parcelas foram constituídas por quatro linhas de três metros de comprimento, com intervalo de dois metros entre parcelas e espaçamentos entre linhas de noventa centímetros (parcela de 10,8 m²), com intervalo entre blocos de três metros. Foram avaliadas a produtividade de vagens, massa de 100 grãos (m100s) e distribuição dos grãos nas peneiras 38/42 (p1), 40/50 (p2) e 50/60 (p3). A colheita foi realizada quando cada tratamento atingiu a maturação (dias após a semeadura – DAS): BRS 440 OL e 3961 OL (132 DAS); BRS 427 OL, 3386 OL e Test1 (139 DAS); BRS 423 OL (147 DAS) e BRS 421 OL (154 DAS). Não houve diferença significativa para produtividade (média geral 4.217,2 kg ha⁻¹) entre as cultivares, linhagens e a testemunha comercial. Os maiores valores de m100s e p1 foram observados em BRS 421 OL, seguida de 3501 OL. Valores intermediários de tamanho de grãos foram observados para os demais tratamentos.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., produtividade, tamanho de grãos.

INTRODUÇÃO

A produção de amendoim na região do Vale do Paranapanema, sudoeste do estado de São Paulo, tem se consolidado nos últimos anos, diversificando o agronegócio e contribuindo para a expansão da cultura no estado de São Paulo, o maior produtor de amendoim do Brasil.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP

Caracterizada pelo clima tipo Cfa (temperado, sem estação seca, com verão quente) e com predomínio de Latossolo Vermelho (NUNES *et al.*, 2006), a região oferece condições edafoclimáticas diferentes das regiões tradicionais produtoras de amendoim na Alta Mogiana e Alta Paulista. Assim, a avaliação de cultivares e linhagens na região tem viabilizado a seleção e indicação dos genótipos mais adaptados para o cultivo local de amendoim.

Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho agrônômico de cultivares e linhagens de genótipos de amendoim, na região do Vale do Paranapanema, estado de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2024/25, com semeadura no dia 29 de outubro de 2024, na área agrícola da Cerealista Fazenda Canaã, no município de Piraju-SP (23°04'24" S e 49°25'41" W, 635 metros de altitude), Vale do Paranapanema, São Paulo.

Na semeadura foi usado 240 kg ha⁻¹ do formulado NPK 04-30-10, no sulco de plantio, 120 kg ha⁻¹ de cloreto de potássio em cobertura aos 30 dias após o plantio e o gesso agrícola foi distribuído 1.000 kg ha⁻¹ aos 45 DAS. No tratamento de sementes foi utilizado tiametoxam e carboxin + thiram + tiofanato-metílico com fluazinam, nas doses de 200, 350 mL e 150 ml por 100 kg de sementes, respectivamente.

O delineamento experimental utilizado foi blocos completos casualizados, com três repetições e sete tratamentos: as cultivares BRS 421 OL, BRS 423 OL, BRS 427 OL e BRS 440 OL; as linhagens 3386 OL e 3961 OL e; uma testemunha comercial (Test1). As parcelas foram constituídas de quatro linhas de três metros de comprimento, com intervalo de dois metros entre parcelas e espaçamentos entre linhas de noventa centímetros (parcela de 10,8 m²), e intervalo de três metros entre blocos. Foram avaliadas a produtividade de vagens nas duas linhas centrais, sendo 5,4 m² de parcela útil, massa de 100 grãos (m100s) e distribuição dos grãos nas peneiras 38/42 (p1), 40/50 (p2) e 50/60 (p3).

A colheita foi realizada conforme maturação fisiológica de cada genótipo, avaliada em amostra retirada da linha da bordadura (cerca de 200 vagens) para remoção da parte externa das vagens (exoderma) e observação da coloração do endoderma. Uma vez atingindo a soma de 70% das vagens na coloração preta, marrom e alaranjadas, foi realizado o arranquio das parcelas do respectivo tratamento.

A produtividade de vagens (kg ha⁻¹ e sacas ha⁻¹ e sacas alqueire⁻¹), foram avaliadas mediante a pesagem de vagens, da área de 5,4 m² centrais, das duas linhas da parcela. As parcelas colhidas foram descascadas em um descascador de amostras modelo SM-1, fabricado pela Semecat, em seguida foi retirada uma amostra de grãos representativos para determinar a massa de 100 grãos de cada parcela.

Foi retirado de cada parcela uma amostra de 200 gramas (g) de grãos, para determinar a granulometria, avaliada em um classificador de grãos da marca Tecnofuertes/Tecnoponfer. Foram avaliadas a distribuição dos grãos em 3 peneiras classificadoras, correspondendo aos tamanhos 38/42,

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

40/50 e 50/60, as classificações de tamanho mais importantes e valorizadas do mercado. Cada amostra foi colocada no alto do classificador, mantendo a vibração durante 60 segundos. A massa de grãos distribuída em cada uma das três peneiras foi determinada e utilizada para calcular a porcentagem correspondente de cada tamanho de grãos.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, por meio do programa computacional software R versão 4.3.1 (R Core Team, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições climáticas foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas na área experimental; o manejo de doença foliares foi realizado de maneira eficiente, conforme a recomendação para as áreas comerciais.

A colheita de cada tratamento foi realizada em diferentes dias após a semeadura (DAS), quando cada genótipo alcançou a maturação fisiológica: em 10/03/2025 (132 DAS) para a cultivar BRS 440 OL e a linhagem 3961 OL; em 17/03/2025 (139 DAS) para a cultivar BRS 427 OL, a linhagem 3386 OL e Test1; em 25/03/2025 (147 DAS) para a cultivar BRS 423 OL e; em 01/04/2025 (154 DAS) para a cultivar BRS 421 OL.

Tabela 1. Produtividade de vagens (kg ha⁻¹), massa de 100 sementes e distribuição dos grãos nas peneiras 38/42, 40/50 e 50/60, de cultivares e linhagens de amendoim em Piraju-SP, safra 2024/25.

Tratamentos	Produtividade		Massa de 100s	Tamanhos de Grãos		
	Kg ha ⁻¹	Sacas ha ⁻¹		38/42	40/50	50/60
3961 OL	4.974,2	199,0	82,5 b	56,4 b	23,4 b	18,9 c
3386 OL	4.590,4	183,6	79,5 c	52,9 b	27,0 a	15,9 d
BRS 421 OL	4.467,7	178,7	85,7 a	66,1 a	19,3 b	10,2 e
BRS 427 OL	4.305,1	172,2	78,9 c	47,8 c	25,9 a	19,6 c
BRS 423 OL	3.899,6	156,0	77,2 c	54,2 b	24,6 a	16,0 d
BRS 440 OL	3.783,3	151,3	70,7 d	38,2 d	29,3 a	24,8 b
Test Comercial	3.499,9	140,0	71,3 d	34,3 d	27,9 a	29,4 a
Média	4.217,2	168,7	78,0	50,0	25,3	19,2
CV	18,8	-	1,9	6,2	9,3	9,1
F	NS	-	1% **	1% **	1% **	1% **

** significativo pelo teste F (p<0,01); médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 95% de significância.

Não houve diferença para produtividade (média geral 4.217,18 kg x ha⁻¹) entre as cultivares, linhagens e a testemunha comercial (Tabela 1). A média geral foi inferior à observada na safra 2021-22 (6.050,7 kg ha⁻¹) por IAMANAKA *et al.*, (2022), mas superior à relatada na safra 2024-25 no

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

mesmo local (Iamanaka et al., 2024), quando foram registradas ondas de calor e estiagem prolongada em todo estado de São Paulo.

O maior valor de m100s (85,7 g) e distribuição na peneira 38/42 (66,1 %) foi observado na cultivar BRS 421 OL, que também teve o maior ciclo de todos os genótipos avaliados - 154 dias. A linhagem 3386 OL teve m100s 79,5 g e 52,9% dos grãos distribuídos na peneira 38/42, alcançando a maturação aos 139 DAS. Estes resultados são muito interessantes, se considerarmos a diferença de 20 dias de ciclo entre a linhagem 3386 OL e a cultivar BRS 421 OL, os genótipos de maior granulometria. As demais cultivares, linhagens e a testemunha comercial tiveram m100s intermediários (variando de 70,7 a 78,9 g) e distribuições dos grãos semelhantes na peneira 40/50.

A identificação de genótipos com maiores calibres de grãos e ciclos variados é importante, pois viabiliza o escalonamento da colheita mantendo o padrão de granulometria dos lotes de grãos. Considerando que a granulometria mais valorizada para a comercialização é a 38/42, a identificação da linhagem 3386 OL é promissora e será continuada na próxima safra, para melhor caracterizar as vantagens agronômicas e mercadológicas deste genótipo, visando oferecer cultivares mais competitivas para o agronegócio do amendoim em São Paulo.

CONCLUSÕES

Ocorreu variabilidade para tamanho dos grãos, avaliado tanto como massa de 100 sementes quanto distribuição dos grãos nas peneiras 38/42, 40/50 e 50/60. As cultivares BRS 421 OL e BRS 423 OL e as linhagens 3961 OL e 3386 OL tiveram as maiores massa de 100 sementes. A cultivar BRS 421 OL alcançou o maior calibre (38/42).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao produtor Antonio Celso Camolese pela oportunidade da realização do trabalho de pesquisa na Fazenda Canaã, localizado em Piraju – SP, por meio de cooperação (SAIC nº 20100.20/0075-5) e à Embrapa, por meio do suporte institucional e financeiro (SEG 20.22.01.004.00). O agradecimento também é estendido aos assistentes de pesquisa Luciano Moisés da Costa e Gabriel Augusto Pelegrini Souza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAZANELLA, M. R.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, N. D.; SUASSUNA, T. M. F. Avaliação agronômica de genótipos de amendoim na região oeste do estado de São Paulo. **South American Sciences**, v. 2, n. edesp1, p. e21141, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

BETIOL, R. A. B.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho de cultivares de amendoim tipo runner na região central do estado de São Paulo, visando a colheita antecipada. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 16., 2019, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2019.

IAMANAKA, R. K.; CAMOLESE, L. D.; HEUERT, J., XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. (2022). Características agronômicas de genótipos de amendoim na região do Vale do Paranapanema, estado de São Paulo. **South American Sciences**, 3(2), e22183. <https://doi.org/10.52755/sas.v3i2.183>

IAMANAKA, R. K.; VIEIRA, L. O.; CAMOLESE, L. D.; HEUERT, J.; XAVIER, M. F. N.; SUASSUNA, T. M. F. (2024). Desempenho de cultivares e linhagens de amendoim no vale do paranapanema na safra 2023-24. **Anais do XXI Encontro Sobre a Cultura do Amendoim**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13736503>

NUNES, J. O. R.; PERUSI, M. C.; PETERLINI, G. H. C.; TIEZZI, R. O.; PISANI, R. J.; SANTANA, E. L. R. Variações texturais dos latossolos vermelhos do assentamento rural Antonio Conselheiro – Mirante do Paranapanema/SP. **Geografia em Atos**, v. 1, n. 6, p. 30-39, 2006.

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

RIBEIRO, R. P.; HEUERT, J.; SUASSUNA, N. D.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho de Linhagens de amendoim sob alta severidade de doenças. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 14., 2017, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2017.

RIBEIRO, R. P.; SUASSUNA, T. M. F.; HEUERT, J.; SOAVE, J. H.; SANTOS, L. C. C. Desempenho de genótipos de amendoim na Alta Paulista. In: Encontro Sobre a Cultura do Amendoim, 15., 2018, Jaboticabal. **Anais eletrônicos...** Campinas: GALOÁ, 2018.

UITDEWILLIGEN, G. S.; LIBANORE, F. M.; HEUERT, J.; MARTINS, K. B. B.; SUASSUNA, T. M. F. Desempenho agronômico de cultivares de amendoim na região da Alta Paulista. **South American Sciences**, v. 1, n. 1, p. e2015, 2020.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

USO DO HERBICIDA ATRAZINE NO CONTROLE DE AMENDOIM TIGUERA
CULTIVAR GRANOLEICO

Gabriela Rosa Alves¹, Manoella R. Gomides¹, Gustavo L. Alves¹, Carlos Felipe dos S. Cordeiro² e
Roque C. Dias³

¹Graduandos em Agronomia, ICAEBI/UFTM, Iturama, MG, d202210793@uftm.edu.br, d202210701@uftm.edu.br, d202210559@uftm.edu.br; ²Docente pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente, SP, carloscordeiro@unoeste.br, ³Docente do ICAEBI/UFTM, Iturama, MG, roque.dias@uftm.edu.br (Apresentador do trabalho)

RESUMO: Na colheita do amendoim as perdas são inevitáveis e representa uma etapa importante no sistema produtivo da cultura. Nesse processo, as plantas de amendoim que permanecem na área cultivada seguinte são denominadas plantas voluntárias (ou tiguera) e podem acarretar diversos danos. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de controle de plantas de amendoim cultivar Granoleico pela aplicação de atrazine. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições e dez doses do herbicida atrazine (g ha⁻¹): 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 e 2250. Foram realizadas avaliações visuais de fitotoxicidade aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA) e biomassa seca da parte aérea e raiz no último dia avaliado. Aos 7 DAA os sintomas variaram de 6-20% na menor e maior dose, respectivamente. Aos 14 e 21 DAA as doses a partir de 750 g i.a. ha⁻¹ provocaram a morte das planta de amendoim e reduziram em 100% e 92% a biomassa seca da parte aérea e raiz, respectivamente. Dessa forma, conclui-se que doses de atrazine a partir de 750 g i.a. ha⁻¹ controlam tiguera de amendoim cultivar Granoleico.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., fitointoxicação, fotossistema II, planta voluntária.

INTRODUÇÃO

As perdas durante a colheita de amendoim é um momento crítico durante o sistema de produção da cultura. Essas perdas podem estar relacionadas a técnica de colheita, estado do solo, da variedade do amendoim, das condições climáticas, entre outras (DOS SANTOS et al., 2021; DOS REIS et al., 2022; BRITO FILHO, et al., 2023). Além disso, vale destacar que as perdas no processo de colheita podem ser geralmente classificadas em três categorias: visíveis, invisíveis e total. Neste contexto, essas sementes de amendoim que permanecem no solo podem germinar em cultivos subsequentes, dando origem às plantas tiguera, também chamadas de plantas voluntárias.

Dessa forma, diversas estratégias podem ser utilizadas para o controle de amendoim tiguera, dentre elas destacam-se o controle químico, por meio do uso de herbicidas. A atrazine é um herbicida

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

empregado, principalmente, nas culturas de cana-de-açúcar, sorgo e milho no Brasil e um dos pesticidas mais antigos utilizados para o controle de plantas daninhas em lavouras. Essa molécula não apresenta registro para cultura do amendoim e no controle, visando a sua eliminação como planta tiguera (MAPA/AGROFIT, 2025). Esse herbicida pertence ao mecanismo de ação dos inibidores do fotossistema II, agindo na inibição da cadeia de transporte de elétrons e a morte das plantas sensíveis ocorre devido ao rompimento das membranas causado pela peroxidação dos lipídios (REIS et al., 2021; MENDES et al., 2022). A atrazine caracteriza-se por sua ação específica sobre as espécies de folhas largas anuais, destacando-se dentre elas algumas espécies de difícil controle na pré e pós-emergência (MAPA/AGROFIT, 2025). Assim, diante do exposto estudos direcionados à prospecção de herbicidas que sejam utilizados no controle do amendoim como planta tiguera são de fundamental importância.

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar doses de atrazine no controle de plantas de amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em casa de vegetação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Campus Universitário de Iturama (MG), no ano de 2025. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizados com quatro repetições e as unidades experimentais foram compostas por vasos com volume de 2,0 L preenchidos com substrato comercial. Foram semeados cinco sementes de amendoim cultivar Granoleico, sendo que aos dez dias após a emergência realizou-se o desbaste mantendo uma planta por unidade experimental. Durante a condução do experimento os vasos foram irrigados sempre que necessário, visando manter a umidade necessária para o desenvolvimento das plantas.

Quando as plantas de amendoim apresentavam estágio fenológico próximo de R1, caracterizado pela primeira flor em qualquer nó da planta, foram realizadas as aplicações do herbicida atrazine (g ha^{-1}) nas doses de: 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 e 2250 e adicionado à calda de aplicação do herbicida 0,25% v/v de óleo mineral. Para isso foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO_2 equipado com quatro pontas AD 110.02, espaçadas entre si em 0,5 m, a uma pressão de $2,0 \text{ kgf cm}^{-2}$, velocidade de $3,6 \text{ km h}^{-1}$ e distância do alvo de 0,5 m, fornecendo um volume de aplicação de 200 L ha^{-1} .

As avaliações de fitointoxicação do amendoim foram realizadas visualmente aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA), atribuindo-se notas percentuais de 0% aos tratamentos com ausência controle/sintomas e 100% para a morte da planta daninha, de acordo com a metodologia proposta pela SBPCPD (1995). Aos 21 DAA realizou-se a coleta da parte aérea e raízes das plantas, que posteriormente foram secas em estufa (72 h, a $65 \text{ }^\circ\text{C}$), visando à determinação da biomassa seca. Os

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

resultados da biomassa seca foram expressos por porcentagem em relação ao tratamento controle, sem herbicida.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F. Quando o teste F foi significativo a 5% de significância, as variáveis de fitointoxicação e biomassa seca foram ajustadas a modelos de regressão não lineares do tipo log-logístico (curva dose-resposta). As variáveis fitointoxicação e biomassa seca foram ajustadas ao modelo log-logístico proposto por Streibig et al. (1993) $y=a/(1+((x/b)^c))$: em que y é porcentagem de fitointoxicação ou de biomassa seca; x dose do herbicida em g i.a. ha⁻¹; e a, b e c são os parâmetros da curva, de modo que a é a diferença entre o ponto máximo e mínimo da curva, b é a dose que proporciona 50% de resposta da variável e c é a declividade da curva.

Sabendo que nem sempre o valor de 100% de controle é alcançado em curvas de dose-resposta, o valor do parâmetro b foi desconsiderado e realizou-se o cálculo matemático de I80 (dose para controle de 80% das plantas). No instante em que se substitui o y da equação inversa por 80 (fitointoxicação e redução da biomassa seca em 80%), alcança-se o valor exato de I80 em termos de g i.a. ha⁻¹.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação a fitointoxicação das plantas de amendoim cultivar Granoleico submetidas a aplicação em pós-emergência do herbicida atrazine, observou-se que os efeitos foram crescentes com o aumento da dose e dos dias avaliados (Figura 1A). Aos 7 dias após aplicação (DAA), o maior valor de sintoma foi de 22% na dose de 2500 g i.a. ha⁻¹ (Figura 1A). Aos 14 e 21 DAA, as doses a partir de 750 g i.a. ha⁻¹ provocaram a morte das planta de amendoim (Figura 1A), demonstrando assim que doses a partir desse valor apresentam eficácia no controle de amendoim tiguera (Figura 2).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Fito-intoxicação (%) - A, biomassa seca da parte aérea - B e raiz C de plantas de amendoim cultivar Granoleico submetidas a aplicação do herbicida atrazine em pós-emergência.

Além disso, o I80, ou seja, a dose para controle de 80% das plantas foi de 400,87 e 31,57 g i.a. ha⁻¹ aos 14 e 21 DAA, respectivamente.

Para a biomassa seca da parte aérea, notou-se redução próxima de 100% para as doses a partir de 750 g i.a. ha⁻¹ (Figura 1B), corroborando com os resultados de fitointoxicação. Já para a biomassa seca das raízes para a dose citada anteriormente a redução foi 92% aproximadamente (Figura 1B). Os valores de I80 para atrazine foram de 69,89 e 17,17 g ha⁻¹ para biomassa seca da parte aérea e raiz, respectivamente.

O herbicida atrazine inibe o fluxo de elétrons da plastoquinona Qa para Qb, ligando-se na proteína D1 do fotossistema II, interrompendo a fixação de CO₂ e a produção de ATP e NADPH₂ além

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

de causar acúmulo de elétrons, que formam espécies reativas de oxigênio, que provocam rompimento da membrana, estresse oxidativo e levam à morte da planta (Mendes et al., 2022).

Em estudos realizados por Dan et al. (2009; 2011) a atrazine na dose de 1500 g ha⁻¹ apresentou controle em soja tiguera aplicada no estágio V3. A atrazine é eficiente no controle de plantas daninhas eudicotiledôneas (Mendes et al., 2022), evidenciando a potencialidade de uso dessa molécula para o controle de amendoim tiguera.

Figura 2. Sintomas em plantas de amendoim cultivar Granoleico submetidas a aplicação do herbicida atrazine em pós-emergência.

CONCLUSÕES

Doses a partir de 750 g ha⁻¹ de atrazine controlam tiguera de amendoim cultivar Granoleico.

Os principais sintomas de necrose das folhas de amendoim cultivar Granoleico ocorrem a partir de 14 dias após a aplicação.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRITO FILHO, A.L.; CARNEIRO, F.M.; SOUZA, J.B.C.; ALMEIDA, S.L.H.; LENA, B.P.; SILVA, R.P. Does the Soil Tillage Affect the Quality of the Peanut Picker? **Agronomy**, v.13, n.4, p.1024-16, 2023.

DAN, H.A.; BARROSO, A.L.L.; PROCÓPIO, S.O.; DAN, L.G.M.; OLIVEIRA NETO, A.M.; GUERRA, N.; BRAZ, G.B.P. Controle químico de plantas voluntárias de soja Roundup Ready®. **Revista Brasileira de Herbicidas**, v.8, n.3, p.96-101, 2009.

DAN, H.A.; PROCÓPIO, S.O.; BARROSO, A.L.D.L.; DAN, L.G.D.M.; NETO, A.M.O.; GUERRA, N. Controle de plantas voluntárias de soja com herbicidas utilizados em milho. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v.6, n.2, p.253-257, 2011.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DOS REIS, M.A.; CORRÊA, L.N.; DOS SANTOS, A.F.; DA SILVA, R.P. Peanut harvest quality: Relationship between soil tillage management and threshing systems. **Spanish Journal of Agricultural Research**, v.20, n.3, e0206, 2022.

DOS SANTOS, A.F.; DE OLIVEIRA, L.P.; DE OLIVEIRA, B.R.; ORMOND, A.T.; DA SILVA, R.P. Can Digger Blades Wear Affect the Quality of Peanut Digging? **Revista Engenharia na Agricultura**, v.29, p.49-57, 2021.

MAPA. Agrofit - Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Disponível em: https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons. Acesso em: 02 junho 2025.

MENDES, K.F.; SILVA, A.A.; MIELKE, K.C. Classificação, seletividade e mecanismo de ação de herbicidas. In MENDES KF, SILVA AA, editores: Plantas daninhas - Herbicidas. São Paulo, 2022, Oficina de Textos, pp. 07-56.

REIS, F.C.; MENDES, K.F.; BACCIN, L.; TAKESHITA, V.; TORNISIELO, V.L.; VICTÓRIA FILHO, R. Seletividade, hormesis e fisiologia dos herbicidas nas plantas. In: BARROSO, A.A.M.; MURATA, A.T. Matologia: estudos sobre plantas daninhas. Jaboticabal: Fábrica da Palavra, p. 295-323, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

DETERMINAÇÃO DA DOSE DE CONTROLE DE AMENDOIM CULTIVAR
GRANOLEICO PELA APLICAÇÃO DE TERBUTHYLAZINE

Gabriela Rosa Alves¹, Gustavo L. Alves¹, Manoella R. Gomides¹, Carlos Felipe dos S. Cordeiro² e
Roque C. Dias³

¹Graduandos em Agronomia, ICAEBI/UFTM, Iturama, MG, d202210793@uftm.edu.br, d202210559@uftm.edu.br, d202210701@uftm.edu.br, ²Docente pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente, SP, carloscordeiro@unoeste.br, ³Docente do ICAEBI/UFTM, Iturama, MG, roque.dias@uftm.edu.br (Apresentador do trabalho)

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a doses de controle de plantas de amendoim cultivar Granoleico pela aplicação de terbuthylazine. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições e dez doses do herbicida terbuthylazine (g ha^{-1}): 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 e 2250. Foram realizadas avaliações visuais de fitotoxicidade aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA) e biomassa seca da parte aérea e raiz no último dia avaliado. Os sintomas mais evidentes, caracterizados por necrose foliar, manifestam-se a partir de 14 dias após a aplicação (DAA), sendo que doses iguais ou superiores a $750 \text{ g i.a. ha}^{-1}$ são eficazes no controle de plantas tigueras de amendoim da cultivar Granoleico.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., fitointoxicação, fotossistema II, planta voluntária.

INTRODUÇÃO

O período da colheita do amendoim é crucial devido às perdas que podem ocorrer, impactando diretamente o sistema de produção. Esses prejuízos podem estar relacionados ao método de colheita empregado, às características do solo, à variedade de amendoim cultivada, às condições climáticas no momento da colheita, entre outros aspectos (DOS SANTOS et al., 2021; DOS REIS et al., 2022; BRITO FILHO, et al., 2023). Além disso, devido ao tamanho da semente de amendoim ser grande essas podem permanecer no solo e se desenvolverem em culturas sucessoras, originando às plantas tigueras, também chamadas de plantas voluntárias.

Diante desse contexto, táticas podem ser adotadas para o manejo do amendoim tiguera, sendo o controle químico, através da aplicação de herbicidas, uma das principais opções. A terbuthylazine é uma molécula recém-lançada no Brasil e está registrado para uso em pós e pré-emergência das culturas de milho e sorgo. Esse herbicida atua por meio do mecanismo de inibição do fotossistema II, bloqueando a cadeia de transporte de elétrons. A morte das plantas sensíveis ocorre em razão da degradação das membranas celulares provocada pela peroxidação lipídica (REIS et al., 2021; MENDES et al., 2022). A terbuthylazine apresenta espectro de controle, principalmente sobre espécies

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

anuais de folhas largas, incluindo algumas de difícil manejo tanto em pré quanto em pós-emergência (MAPA/AGROFIT, 2025).

Com base nas informações apresentadas, este estudo teve como finalidade avaliar a eficácia diferentes doses de terbuthylazine no controle de plantas de amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em casa de vegetação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Campus Universitário de Iturama (MG), no ano de 2025. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizados com quatro repetições e as unidades experimentais foram compostas por vasos com volume de 2,0 L preenchidos com substrato comercial. Foram semeadas cinco sementes de amendoim cultivar Granoleico, sendo que aos dez dias após a emergência realizou-se o desbaste mantendo uma planta por unidade experimental. Durante a condução do experimento os vasos foram irrigados sempre que necessário, visando manter a umidade necessária para o desenvolvimento das plantas.

Quando as plantas de amendoim apresentavam estágio fenológico próximo de R1, caracterizado pela primeira flor em qualquer nó da planta, foram realizadas as aplicações do herbicida terbuthylazine (g ha^{-1}) nas doses de: 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 e 2250 e adicionado à calda de aplicação do herbicida 0,25% v/v de óleo mineral. Para isso foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO_2 equipado com quatro pontas AD 110.02, espaçadas entre si em 0,5 m, a uma pressão de $2,0 \text{ kgf cm}^{-2}$, velocidade de $3,6 \text{ km h}^{-1}$ e distância do alvo de 0,5 m, fornecendo um volume de aplicação de 200 L ha^{-1} .

As avaliações de fitointoxicação do amendoim foram realizadas visualmente aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA), atribuindo-se notas percentuais de 0% aos tratamentos com ausência controle/sintomas e 100% para a morte da planta daninha, de acordo com a metodologia proposta pela SBCPD (1995). Aos 21 DAA realizou-se a coleta da parte aérea das plantas e raízes, que posteriormente foram secas em estufa (72 h, a $65 \text{ }^\circ\text{C}$), visando à determinação da biomassa. Os resultados da biomassa seca foram expressos por porcentagem em relação ao tratamento controle, sem herbicida.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F. Quando o teste F foi significativo a 5% de significância, as variáveis de fitointoxicação e biomassa seca foram ajustadas a modelos de regressão não lineares do tipo log-logístico (curva dose-resposta). As variáveis fitointoxicação e biomassa seca foram ajustadas ao modelo log-logístico proposto por Streibig et al. (1993) $y=a/(1+((x/b)^c))$: em que y é porcentagem de fitointoxicação ou de biomassa seca; x dose do herbicida em g i.a. ha^{-1} ; e a, b e c são os parâmetros da curva, de modo que a é a diferença entre o ponto máximo e mínimo da curva, b é a dose que proporciona 50% de resposta da variável e c é a declividade da curva.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Sabendo que nem sempre o valor de 100% de controle é alcançado em curvas de dose-resposta, o valor do parâmetro b foi desconsiderado e realizou-se o cálculo matemático de I80 (dose para controle de 80% das plantas). No instante em que se substitui o y da equação inversa por 80 (fitointoxicação e redução da biomassa seca em 80%), alcança-se o valor exato de I80 em termos de g i.a. ha⁻¹.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto à fitointoxicação das plantas de amendoim da cultivar Granoleico submetidas à aplicação pós-emergente do herbicida terbutylazine, verificou-se que os efeitos se intensificaram com o aumento das doses e do tempo após a aplicação (Figura 1A). Aos 7 dias após a aplicação (DAA), o maior nível de sintomas observados foi de 21% na dose de 2500 g i.a. ha⁻¹ (Figura 1A). Já aos 14 e 21 DAA, a doses igual ou superior a 750 g i.a. ha⁻¹ resultaram na morte das plantas de amendoim (Figura 1A), indicando que concentrações a partir desse valor são eficazes para o controle de amendoim tiguera (Figura 2). Ademais, o I80, ou seja, a dose para controle de 80% das plantas foi de 413,16 e 349,19 g i.a. ha⁻¹ aos 14 e 21 DAA, respectivamente.

No que diz a respeito à biomassa seca da parte aérea, constatou-se uma redução próxima de 100% nas doses a partir de 750 g i.a. ha⁻¹ (Figura 1B), confirmando os dados obtidos na avaliação de fitointoxicação. Quanto à biomassa seca das raízes, essa mesma dose resultou em uma diminuição de aproximadamente 92% (Figura 1B). Os valores estimados de I80 para a terbutylazine foram de 105,69 g ha⁻¹ para a biomassa seca da parte aérea e 30,70 g ha⁻¹ para as raízes.

A terbutylazine atua inibindo o transporte de elétrons da plastoquinona Qa para Qb, ao se ligar à proteína D1 do fotossistema II, o que bloqueia a fixação de CO₂ e a síntese de ATP e NADPH₂. Esse bloqueio provoca o acúmulo de elétrons, gerando espécies reativas de oxigênio que danificam as membranas celulares, induzem estresse oxidativo e culminam na morte da planta (Mendes et al., 2022). No entanto, são limitados os estudos que investigam a utilização desse herbicida especificamente para o controle de plantas tiguera de amendoim.

Albrecht et al. (2025) verificaram que a eficácia da terbutylazine em plantas daninhas de folhas largas na cultura do milho foi de 93%. Os autores ainda concluem que a eficácia dessa molécula é semelhante ao do herbicida atrazine. Sendo assim, de acordo com os resultados, a terbutylazine apresenta eficácia de controle em amendoim tiguera.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Fitointoxicação (%) - A, biomassa seca da parte aérea - B e raiz C de plantas de amendoim cultivar Granoleico submetidas a aplicação do herbicida terbutylazine em pós-emergência.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Sintomas em plantas de amendoim cultivar Granoleico submetidas a aplicação do herbicida terbutylazine em pós-emergência.

CONCLUSÕES

Concentrações de terbutylazine a partir de 750 g ha⁻¹ são eficazes no controle de plantas tigueras de amendoim da cultivar Granoleico.

Os sintomas mais intensos de necrose foliar nessa cultivar tornam-se evidentes a partir de 14 dias após a aplicação do herbicida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBRECHT, L.P.; ALBRECHT, A.J.P.; BOTTCHER, A.A.; CARVALHO, M.G.D., DANILUSSI, M.T.Y.; SILVA, A.F.M.; LARINI, W.F.; TORIGOE, R.T. Terbutylazine, atrazine, and atrazine+ mesotrione for weed control in second-crop maize in Brazil. **Revista Ceres**, 72, e72002, 2025.

BRITO FILHO, A.L.; CARNEIRO, F.M.; SOUZA, J.B.C.; ALMEIDA, S.L.H.; LENA, B.P.; SILVA, R.P. Does the Soil Tillage Affect the Quality of the Peanut Picker? **Agronomy**, v.13, n.4, p.1024-16, 2023.

DOS REIS, M.A.; CORRÊA, L.N.; DOS SANTOS, A.F.; DA SILVA, R.P. Peanut harvest quality: Relationship between soil tillage management and threshing systems. **Spanish Journal of Agricultural Research**, v.20, n.3, e0206, 2022.

DOS SANTOS, A.F.; DE OLIVEIRA, L.P.; DE OLIVEIRA, B.R.; ORMOND, A.T.; DA SILVA, R.P. Can Digger Blades Wear Affect the Quality of Peanut Digging? **Revista Engenharia na Agricultura**, v.29, p.49-57, 2021.

MAPA. Agrofit - Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Disponível em: https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons. Acesso em: 02 junho 2025.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

MENDES, K.F.; SILVA, A.A.; MIELKE, K.C. Classificação, seletividade e mecanismo de ação de herbicidas. In MENDES KF, SILVA AA, editores: Plantas daninhas - Herbicidas. São Paulo, 2022, Oficina de Textos, pp. 07-56.

REIS, F.C.; MENDES, K.F.; BACCIN, L.; TAKESHITA, V.; TORNISIELO, V.L.; VICTÓRIA FILHO, R. Seletividade, hormesis e fisiologia dos herbicidas nas plantas. In: BARROSO, A.A.M.; MURATA, A.T. Matologia: estudos sobre plantas daninhas. Jaboticabal: Fábrica da Palavra, p. 295-323, 2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

IAC 677: CULTIVAR DE AMENDOIM RESULTANTE DE CRUZAMENTOS
MÚLTIPLOS NA ESPÉCIE *Arachis hypogaea* L.

Ignácio J. Godoy, João Francisco dos Santos, Andrea R. A. Moraes, Marcos D. Michelotto

Pesquisador IAC (Consultor/Fundag), ijgodoy48@gmail.com; Pesquisador assistente IAC/Fundag, jfsantos74@gmail.com; Pesquisadora IAC, andrea.moraes.so.gov.br; Pesquisador IAC, marcos.michelotto@sp.gov.br

RESUMO: A cultivar de amendoim IAC 677 foi selecionada após uma sequência de cruzamentos envolvendo plantas F1 e linhagens homozigotas ou cultivares como fontes de genes desejáveis; de cada cruzamento, a planta F1 obtida foi imediatamente cruzada com um novo parental. Esse procedimento, realizado em quatro gerações antes de abrir as populações segregantes para as seleções individuais, mostrou-se viável para juntar múltiplos caracteres em um único genótipo. Essa estratégia mostrou que foi possível conseguir novas recombinações, e superar as dificuldades que resultam da condição alotetraploide do amendoim cultivado, *Arachis hypogaea*. A nova cultivar mostra diversas características desejáveis para o produtor e mercado de amendoim no Brasil: alta produtividade, estabilidade produtiva, destacado desempenho produtivo em relação a outras cultivares IAC em ambientes desfavoráveis, resistência parcial a doenças foliares, tolerância ao vírus GRSV, alta qualidade no descascamento, granulometria destacada em relação aos cultivares elite do IAC, grãos arredondados de pele rosada, e portadores da característica “Alto Oleico”.

Palavras-Chave: cultivar IAC 677, *Arachis hypogaea*, cruzamentos múltiplos.

INTRODUÇÃO

Geneticamente, o amendoim cultivado comercialmente é um alotetraploide, com quatro conjuntos de cromossomos, originado de cruzamento natural de duas espécies silvestres diploides, dois conjuntos de cromossomos (Bertioli et al., 2019). No melhoramento genético para criação de cultivares, os estudos de herança dos atributos desejáveis comercialmente muitas vezes geram resultados incertos, com a maioria exibindo comportamento quantitativo, com vários genes e efeitos modificadores (Pattanashetti, S.K., 2008; Branch, W.D., 2011).

Com o advento da biologia molecular e o uso de espécies silvestres no melhoramento, novos conhecimentos sobre a genética e evolução do amendoim começam a ser gerados (Bertioli et al., 2019). Entre esses conhecimentos, há evidências de que os dois conjuntos de cromossomos do amendoim cultivado podem ou não parear na meiose, promovendo ou não recombinações (Leal-Bertioli et al., 2015; Nguiepjob et al., 2016), o que torna mais complicado planejar o melhoramento genético.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A criação de cultivares não dispensa os métodos convencionais de melhoramento (seleção baseada em avaliações fenotípicas). Os cruzamentos entre duas variedades de amendoim para obtenção de um novo cultivar (cruzamentos biparentais) nem sempre resultam em pleno e imediato sucesso (Godoy et al, 2017; Godoy et al., 2022). A opção é recorrer a cruzamentos múltiplos, para juntar num mesmo genótipo os caracteres que se deseja, ainda que isto signifique um trabalho mais longo para a obtenção dos resultados.

Com a evolução dos marcadores moleculares, ainda lenta em amendoim, dada a sua complexidade genômica, aponta para novos avanços no melhoramento da espécie, favorecendo os cruzamentos multiparentais (Arrones et al, 2020; Thompson et al., 2024). Os resultados aqui relatados mostram que o melhoramento convencional pode ser eficaz usando cruzamentos múltiplos, ainda que o tempo para obtenção dos cultivares seja mais longo. O cultivar IAC 677, recém obtido pelo IAC e de configuração multiparental, é um exemplo de superação desses obstáculos genéticos.

MATERIAL E MÉTODOS

A cultivar IAC 677 resulta do cruzamento entre o acesso 2562, da coleção de germoplasma do IAC (genitor feminino) e plantas F1 do cruzamento 296 A. Essas plantas F1 são de genealogia multiparental, como mostrado abaixo:

F1 296 A = F1 268 A x linhagem IAC 886-14

F1 268 A = F1 247 A x acesso IAC 2562 (Alto Oleico)

F1 247 A = F1 236 A x Linhagem IAC 65/3 (componente da cultivar IAC Caiapó)

F1 236 A = acesso IAC 5249 x acesso IAC 886

A linhagem IAC 886-14 foi usada como fonte para alta produtividade. O acesso 2562, como fonte da característica “Alto Oleico”. A linhagem IAC 65/3 (componente da cultivar original IAC Caiapó), como fonte de resistência a doenças foliares. O acesso 5249, da coleção de germoplasma do IAC, foi usado como fonte para maior tamanho de grãos. O acesso 2562 (“Alto Oleico”) foi usado duas vezes nessa série de cruzamentos, para agrupar alelos possivelmente perdidos nos cruzamentos anteriores, que envolveram outros parentais não “Alto Oleicos”.

A partir do cruzamento final (F1 268 A x linhagem IAC 886-14), abriu-se a população F2, seguindo-se outras 5 gerações de seleção individual (método genealógico). Após vários anos de ensaios de competição das linhagens assim obtidas, destacou-se a cultivar IAC 677. O desempenho agrônomico da nova cultivar foi também avaliado em diversas localidades do estado de São Paulo entre as safras de 2015/16 e 2020/2021, e em ensaios conduzidos em Nova Andradina (Mato Grosso do Sul) e em Sorriso (Mato Grosso), na safra 2020/21.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A produtividade da cv. IAC 677 comparada a 3 linhagens irmãs e aos cultivares IAC OL3 e IAC OL5 foram avaliados em diversos locais entre as safras de 2015/16 e 2019/2020 num total de 11 ensaios (Tabelas 1 e 2). Os dados das análises, baseados nas médias, maiores e menores de produtividade entre os ensaios, permitiram separar os mesmos em “ambientes” desfavoráveis e favoráveis.

Adicionalmente a produtividade da cultivar IAC 677 foi comparada com cinco cultivares IAC já conhecidos, em diferentes locais do estado de São Paulo na safra de 2019/20, totalizando seis ensaios (Tabela 3).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em cinco ensaios, considerados desfavoráveis (Tabela 1), as médias de produtividade variaram de 3.674 a 5.072 Kg/ha. Nesse conjunto de ensaios, a cultivar IAC 677 produziu em média 5.021 Kg/ha, superando o melhor controle, cultivar IAC OL5 em 9%. No ensaio de menor produtividade (Votuporanga 2017/18), cuja média foi de apenas 3.674 Kg/ha, muito em função da dificuldade no controle da mancha preta, a nova cultivar produziu 4.050 Kg/ha, superando o controle IAC OL3 (cultivar suscetível à doença) em 62% e sendo superado pela cultivar IAC OL5 em 10%, não diferindo significativamente (Tabela 1).

Tabela 1. Produtividade de amendoim em casca (kg/ha) de seis genótipos de amendoim em seis experimentos no Estado de São Paulo, considerados ambientes desfavoráveis.

Genótipos	Votuporanga, SP			Pindorama, SP	Adamantina, SP	Média
	2015/16 ⁽¹⁾	2017/18	2018/19	2018/19	2019/20	
L. 10.678	5.261 a	3.888 a	4.952 a	5.131	5.467	4.940
L. 10.719	4.803 ab	3.640 ab	4.176 ab	4.971	4.689	4.456
L. 10.737	4.953 ab	3.486 ab	3.830 ab	4.537	4.551	4.271
IAC OL 3	4.340 ab	2.497 b	3.754 b	5.130	5.199	4.184
IAC OL 5	4.162 b	4.483 a	4.445 ab	5.413	4.534	4.607
IAC 677	5.235 ab	4.050 a	4.992 a	5.252	5.577	5.021
Média	4.793	3.674	4.359	5.072	5.003	
Teste F	3,8063*	6,7845**	4,4815**	2,1043 ^{ns}	1,2966 ^{ns}	
DMS (5%)	1.077	1.188	1.165	953	1.899	
CV(%)	10	14	12	8	17	

^{ns}, **, * = significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.

⁽¹⁾Médias seguidas de uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Em seis ensaios, considerados ambientes favoráveis, as médias de produtividade variaram entre 5.746 e 7.769 Kg/ha (Tabela 2). A cultivar IAC 677 produziu em média 6.599 Kg/ha, igualando-se em produtividade à cultivar IAC OL3 e superando a cultivar IAC OL5 em 7%. No ensaio de maior produtividade em Ribeirão Preto (safra 2017/18), com média de 7.769 Kg/há, a cultivar IAC 677 atingiu média de 8.004 Kg/ha (Tabela 2).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 2. Produtividade de amendoim em casca (kg/ha) de seis genótipos de amendoim em seis experimentos no Estado de São Paulo, considerados ambientes favoráveis.

Genótipos	Pindorama, SP ⁽¹⁾		Ribeirão Preto, SP				Média
	2015/16	2016/17	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	
L. 10.678	6.630	6.071	6.016 ab	7.622	6.997	6.804 a	6.690
L. 10.719	6.446	5.937	6.643 ab	8.389	6.374	6.926 a	6.786
L. 10.737	6.111	5.942	7.109 a	7.235	6.485	7.233 a	6.686
IAC OL 3	5.790	5.097	6.801 ab	7.858	6.551	7.180 a	6.546
IAC OL 5	6.528	5.876	5.683 b	7.504	6.417	4.950 b	6.160
IAC 677	6.943	5.551	5.990 ab	8.004	6.739	6.368 a	6.599
Média	6.408	5.746	6.374	7.769	6.594	6.577	
Teste F	1,3408 ^{ns}	1,0088 ^{ns}	4,0876**	1,964 ^{ns}	0,7033 ^{ns}	19,8845**	
DMS (5%)	1.610	1.659	1.266	1.333	1.290	882	
CV(%)	11	13	9	7	9	6	

^{ns}, **= não significativo, significativo a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.

⁽¹⁾Médias seguidas de uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

As médias de produtividade observadas nos seis testes realizados variaram de 4.196 (Tupã, local 3) a 6.674 Kg/ha. (Jaboticabal), conforme Tabela 3. Neste último local, as cultivares IAC OL5 e IAC Sempre Verde não foram plantadas, assim como não foi plantada também em Sertãozinho. Entre os seis locais, a média da cultivar IAC 677 foi de 6.275 Kg/ha, superior a todas as demais. No local de menor produtividade (Sertãozinho), a nova cultivar produziu 4.356 Kg/ha, igualando-se à cultivar IAC OL6, considerada tolerante a doenças e outros estresses. No local de maior média de produtividade (Jaboticabal), a cultivar IAC 677 produziu 7.778 Kg/ha, superando a cultivar IAC OL3 em 11% (Tabela 3)

Tabela 3. Produtividade de amendoim em casca (Kg/ha) de cinco cultivares de amendoim IAC em seis testes comparativos (parcelões) realizados na safra 2019/20 em diversas localidades do estado de São Paulo.

Genótipos	Tupã 1	Tupã 2	Tupã 3	Jaboticabal	Sertãozinho	Ibitinga	Médias ⁽¹⁾
IAC OL6	6.028	4.785	4.811	6.011	4.330	6.756	5.453 ab
IAC Sempre Verde	5.444	5.187	4.324	— ⁽²⁾	—	4.365	4.830 b
IAC OL5	5.667	5.826	4.006	—	3.532	6.738	5.154 ab
IAC OL3	6.049	5.222	4.486	7.011	3.997	6.333	5.516 ab
IAC 677	6.201	6.194	5.453	7.778	4.356	7.667	6.275 a
Médias	6.154	5.484	4.253	6.674	4.196	6.061	5.448

⁽¹⁾ Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste t a 5% de probabilidade;

⁽²⁾ Não semeado no local.

Na safra 2020/21, esses testes foram realizados em nove localidades, sendo sete no Estado de São Paulo, um em Matogrosso do Sul (Nova Andradina) e outro em Mato Grosso (Sorriso), conforme (Tabela 4).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Em 2020/21, as médias dos dez testes variaram de 4.578 Kg/ha (Jaboticabal - local 3) a 8.090 Kg/ha (Herculândia), conforme Tabela 4). Novamente, a cultivar IAC 677 superou todos as demais cultivares, produzindo média de 6.868 Kg/ha. No local de maior produtividade (Herculândia), a cultivar IAC 677 produziu 8.485 Kg/ha (Tabela 4).

Tabela 4. Produtividade de amendoim em casca (Kg/ha) de quatro cultivares de amendoim IAC em nove testes comparativos (parcelões) realizados na safra 2020/21 em diversas localidades do estado de São Paulo, um em Nova Andradina (MS) e um em Sorriso (MT).

Genótipos	Tupã 1	Tupã 2	Hercul. Jabot.	Jabot. 1	Jabot. 2	Jabot. 3	Pontal N.	Andradina	Sorriso	Médias ⁽¹⁾
IAC OL6	7.791	7.242	6.922	7.935	4.700	- ⁽²⁾	4.903	6.606	5.134	6.404 b
IAC OL5	7.516	8.678	8.225	-	4.117	5.127	5.246	6.880	5.723	6.439 b
IAC OL3	7.130	8.326	7.920	6.838	5.493	-	5.152	5.481	5.279	6.452 b
IAC 677	7.505	7.923	8.485	7.754	6.078	6.215	6.305	6.139	6.126	6.947 a
Médias	7.620	7.917	8.090	7.589	5.092	4.578	5.318	6.203	5.337	6.367

⁽¹⁾Médias seguidas de uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

⁽²⁾Cultivar na semeada no local.

Outro parâmetro avaliado foi o tamanho médio dos grãos (expresso em massa de 200 grãos), comparando a cultivar IAC 677 a outros cinco genótipos (três linhagens e duas cultivares) em seis experimentos em diversas localidades (Tabela 5). Os valores obtidos mostraram que a cultivar IAC 677 apresenta boa qualidade comercial, pela granulometria, com média de 147 g / 200 grãos, superando os controles comerciais já conhecidos dos produtores.

Quanto a resistência à mancha preta (*Cercosporidium personatum*), doença foliar mais prevalente na cultura, no Brasil, a cultivar IAC 677 mostrou posição relativa (Figuras 1 e 2). Em Sorriso, MT (Figura 1), em ensaio pulverizado com fungicida e que a doença foi parcialmente controlada, a avaliação comparativa da severidade da doença (escala de notas de 1 a 9) mostrou que a nova cultivar possui moderada resistência à doença, ficando próxima das outras cultivares IAC parcialmente resistentes.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Tabela 5. Massa de 200 grãos (g) de linhagens e cultivares de amendoim IAC, avaliados em seis experimentos, no Estado de São Paulo, no período das águas, safras de 2015/16 a 2019/20.

Genótipos	Votuporanga	Pindorama		Ribeirão Preto		Adamantina	Média
	2015/16 ⁽¹⁾	2015/16	2016/17	2016/17	2019/20	2019/20	
L. 10.678	151 ab	146 a	141 abc	142 a	143 a	154	146,2
L. 10.719	144 ab	149 a	146 a	144 a	144 a	146	145,5
L. 10.737	139 b	136 c	133 c	130 c	134 b	145	136,2
IAC OL 3	138 b	145 ab	141 abc	139 ab	140 ab	149	142,0
IAC OL 5	141 ab	137 bc	135 bc	132 bc	135 b	150	138,3
IAC 677	153 a	149 a	144 ab	140 ab	140 ab	153	146,5
Média	145	144	140	138	139	149	142,5
Teste F	5,0229**	10,5215**	7,6268**	9,8543**	5,4928**	2,367**	
DMS (5%)	14	8	9	8	8	12	
CV(%)	4	2	3	3	2	3	

**= significativo a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.

⁽¹⁾Médias seguidas de uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade.

Fonte: Olibone, D.

Figura 1. Notas para severidade da mancha-preta em diferentes genótipos de amendoim em Sorriso, MT, na safra 2020/21

No estado de São Paulo, em cinco ensaios (Figura 2), o nível de resistência da IAC 677 comparado com os cultivares IAC OL3 e IAC OL5, confirmam o seu nível de resistência próximo da cultivar IAC OL5, já conhecida pelo seu destacado desempenho em relação à doença.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Notas para severidade da mancha-preta nas cultivares IAC 677, IAC OL5 e IAC OL3 em diferentes ambientes, em diferentes safras.

Além dos resultados mostrados acima, há outras características que foram anotadas e selecionadas ao longo das avaliações da cultivar IAC 677, e que a tornam de alta qualidade tanto no aspecto agrônomo como comercial. Tais como: relativa tolerância ao vírus GRSV, estabilidade produtiva (superando outros cultivares IAC em ambientes mais desfavoráveis), qualidade da vagem (casca) que propicia um alto rendimento no descascamento, grãos de padrão arredondado e película rosada.

Conseguir juntar todos esses caracteres em um mesmo genótipo partindo-se de um cruzamento único, biparental, não é tarefa simples. O presente trabalho mostra a possibilidade de se obter ótimos resultados realizando uma sequência de cruzamentos com plantas F1 resultantes de cada cruzamento, o que se configura “cruzamentos múltiplos”, multiparentais. O cruzamento de uma planta F1 com outro indivíduo pode provocar perda de alelos de interesse no meio do caminho, porque não houve seleção na população segregante entre um cruzamento e outro. Mas, mesmo correndo esse risco, a obtenção de um cultivar com múltiplas características interessantes sugere que essa estratégia foi útil para promover recombinações e quebra de ligações genéticas indesejáveis, considerando que o amendoim, alotetraploide e de configuração genômica complexa, torna difícil o uso de métodos de seleção que são eficazes em outras espécies onde esse tipo de ploidia não ocorre.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

CONCLUSÕES

Os resultados aqui relatados foram obtidos a partir de seleção fenotípica em segregantes de cruzamentos dentro da própria espécie *Arachis hypogaea*, sem o uso de marcadores moleculares ou de hibridação interespecífica.

A nova cultivar resulta de cruzamentos múltiplos, o que sugere efeitos positivos de recombinações e superação da complexidade genômica do amendoim cultivado.

As populações geradas por esses cruzamentos permitiram a obtenção da cultivar IAC 677 com as seguintes características: alto potencial produtivo, desempenho produtivo destacado em ambientes desfavoráveis, resistência parcial a doenças fúngicas foliares, tolerância ao vírus GRSV, qualidade das vagens no descascamento, destacada granulometria para o mercado de grãos tipo “runner”, grãos arredondados de película rosada e portadores da característica “Alto Oleico”.

AGRADECIMENTOS

Participaram da realização dos experimentos aqui relatados, os pesquisadores Denizart Bolonhezi, Rogério Soares de Freitas e Paulo Boller Gallo, todos do IAC, o pesquisador Fernando Nakayama, da Apta Regional de Adamantina, o professor Dacio Olibone (IFMT) e os Eng. Agrônomos Ademir Amaral, Caio Braccialli, Edgard Mastrangelo, Guilherme Salis, Juliano Coró, Marcel Bazanella, Rafael Vanderley e Rodolfo Pires Ribeiro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRON ES, A; VILANOVA, S.; PLAZAS, M.; MANGINO, G.; PASCUAL, L.; DÍEZ, M.J.; PROHENS, J.; GRAMAZIO, P. The dawn of the age of multi-parent magic populations in plant breeding: Novel powerful next-generation resources for genetic analysis and selection of recombinant elite material. **Biology**, v.9, n. 8, p. 1-25, 2020.

BERTIOLI, D.J.; JENKINS, J.; CLEVENGER, J.; DUDCHENKO, O.; SEIJO, G.; LEAL-BERTIOLI, S.C.M.; REN, L.; FARMER, A.D.; PANDEY, M.K.; SAMOLU, S.S.....SCHMUTZ, J. The genome sequence of segmental allotetraploid peanut *Arachis hypogaea* L. **Nature Genetics**, v. 51, n.5, p. 877-884. <https://doi.org/101038/s41588-019-0405-z>. 2019.

BRANCH, W.D. First 100 years – inheritance of testa color in peanut (*Arachis hypogaea* L). **Crop Science**. V. 51, n.1, p. 1-4. <https://doi.org/10.2135/cropsci2010.06.0349>. 2011.

GODOY, I. J.; SANTOS, J.F.; MICHELOTTO, M.D; MORAES, A.R.A.; BOLONHEZI, D.; FREITAS, R. S.; CARVALHO, C.R. L.; FINOTO, E.L.; MARTINS, A.L.M. IAC OL 5 - New high oleic runner peanut cultivar. **Crop Breeding and Applied Biotechnology** v. 17, p. 289-292. 2017

GODOY, I. J.; SANTOS, J.F.; MORAES, A.R.A.; MICHELOTTO, M.D.; BOLONHEZI, D.; NAKAYAMA, F.T.; FREITAS, R. S.; BERTIOLI, D.; LEAL-BERTIOLI, S. C.M. IAC Sempre

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Verde: a wild derived peanut cultivar highly resistant to foliar diseases. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v.22, n.3. 2022.

LEAL-BERTIOLI, S.C.M.; SHIRASAWA, K.; ALBERNATHY, B. ; MORETZSHON, M.; CHAVARRO, C.; CLEVINGER, J.; OZIAS-AKINS, P.; JACKSON, S.; BERTIOLI, D. Tetrasomic recombination is surprisingly frequent in allotetraploid *Arachis*. **Genetics**, v. 199, n. 4, p. 1093-1105. 2015.

NGUEPJOP, J.R.; TOSSIM, H.A.; BELL, J.M.; RAMI, J.F.; SHARMA, S. ; COURTOIS, B. ; MALLIKARJUNA, N.; SANE, D.; FONCEKA, D. Evidence of genomic exchanges between homeologous chromosomes in a cross of peanut with newly synthesized allotetraploid hybrids. **Frontiers of Plant Science**, v. 7 Nov 2016, p.1-12. 2016.

PATTANASHETTI, S.K.; GOWDA, M.V.C.; GIRIJA, J. Inheritance of morphological traits and pod features in groundnut (*Arachis hypogaea*, L.). **Indian Journal of Genetics and Plant Breeding**. V. 68, n.2, p. 157-162. 2008.

THOMPSON, E.; WANG, H.; KORANI, W.; FOUNTAIN, J.J.C.; CULBREATH, A. K.; HOLBROOK, C.C.; CLEVINGER, J.P.; GUO, B. Genetic and genomic characterization of a multiparent advanced generation intercross (MAGIC) population of peanut (*Arachis hypogaea* L.). **Crop Science**, e21402. <https://doi.org/10.1002/csc2.21402>, 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

**AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE AMENDOIM A SEREM INDICADAS PARA
CICLO DE NO MÁXIMO 130 DIAS**

Andrea Rocha Almeida de Moraes¹; João Francisco dos Santos²; Ignácio José de Godoy³; Denizart Bolonhezi⁴

¹Pesquisadora Científica do Instituto Agrônomo – IAC, Campinas, andrea.moraes.so.gov.br
²Pesquisador Científico Visitante do Instituto Agrônomo – IAC, Campinas, joaofsantos@iac.sp.gov.br; ³Pesquisador Científico Aposentado do Instituto Agrônomo – IAC, Campinas; ⁴Pesquisador Científico do Instituto Agrônomo – IAC, Ribeirão Preto.

RESUMO: Este estudo teve como objetivo comparar três linhagens de amendoim com cultivares elite do programa IAC, para identificar diferenças em precocidade de ciclo, visando indicação de genótipo para locais onde há a necessidade de ciclo de no máximo 130 dias. O experimento foi conduzido em Campinas-SP e Ribeirão Preto-SP, no ano de 2024/2025, em esquema de parcela subdividida, com delineamento de blocos casualizados, com 3 repetições, tendo como tratamentos 3 linhagens e 3 cultivares controles, em 3 épocas de avaliação de maturidade de vagens, durante o ciclo da cultura. Observou-se que as linhagens avaliadas se mostraram tão produtivas quanto as cultivares elites do IAC. A cultivar IAC OL3 e as linhagens se comportaram de maneira semelhantes dentro de cada época de avaliação de maturação, nas duas localidades estudadas. Em Ribeirão Preto, no período entre 120-125 DAP, as linhagens e a cultivar IAC OL3 já apresentavam maturação de vagens de 60%, o que já viabilizaria suas colheitas no campo. Na análise da curva de maturação, a linhagem 13.43 se destacou das demais linhagens por alcançar cerca de 60% de maturação de vagens já aos 125 dias após o plantio tanto em Ribeirão Preto quanto em Campinas.

Palavras-Chave: *Arachis hypogaea* L., maturação de vagens, precocidade.

INTRODUÇÃO

As pesquisas em melhoramento genético de amendoim têm se intensificado com o objetivo de desenvolver genótipos rasteiros que apresentem ciclos precoces, visando a melhor inserção da cultura do amendoim onde a duração do ciclo é limitante, como é o caso das áreas onde o amendoim entra na renovação da cana-de-açúcar.

No Estado de São Paulo, essa prática é comum, com o cultivo de amendoim frequentemente iniciando nos meses de outubro a novembro, período de reforma do canavial (AMBROSANO et al., 2011), e limitado a 130 dias de cultivo (GODOY et al., 2005). A seleção de cultivares rasteiros de amendoim apresenta uma variação quanto à duração do ciclo, do plantio à colheita, sendo mais

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

comuns os tipos de ciclo próximo de 120-130 dias, os de ciclo entre 130-140 dias e, os de ciclo mais longo, de até 150 dias (GODOY et al., 2014).

A avaliação do ciclo de um genótipo é determinada pela análise do estado de maturidade das vagens e do enchimento dos grãos (GODOY et al, 2005). Tal observação pode ser realizada pela coloração do endoderma da casca ou visualmente pelo grau de enchimento dos próprios grãos (RUCKER et al. 1994). Para a avaliação da coloração da casca das vagens, utiliza-se a tabela de maturação que classifica os estágios de desenvolvimento, desde o amarelo claro (R5) até o preto (R9) (ROWLAND et al., 2008; MENDES et al., 2023; SILVA & AMARAL, 2024), sendo os estágios R7, R8 e R9 especialmente críticos e os mais indicados para a colheita, por apresentarem altos índices de germinação, vigor e longevidade das sementes. Considera-se nesse processo, o ponto ideal para a colheita quando 60-70% da soma das vagens se encontra nos estádios R7, R8 e R9 (GODOY et al., 2014).

O presente trabalho teve como objetivo comparar três linhagens de amendoim com cultivares elite do programa IAC, para identificar diferenças em precocidade de ciclo, visando indicar genótipos para plantios em áreas onde há necessidade de colheita com no máximo 130 dias.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas três linhagens rasteiras e alto oleicas de amendoim (13.15, 13.38 e 13.43), e comparadas com três cultivares elite do programa IAC (IAC OL3, IAC OL7 e IAC 677), nas localidades de Campinas - SP e Ribeirão Preto - SP, no ano de 2024/2025.

Nesse estudo, as 3 linhagens destacadas vieram de um grupo contendo 30 linhagens oriundas de seleções individuais até a geração F₇, para então constituir as linhagens dentro do ensaio denominado de Série 13.

As linhagens 13.15 e 13.43 foram selecionadas do cruzamento F₅ 271 A ((Linhagem 886-46 x Acesso 2562) x Acesso 5231). A origem delas vem do 886-46 que é uma linhagem selecionada da conhecida cultivar IAC 886, que apresenta ciclo de 130 dias, juntamente com o acesso 2562 que é um amendoim alto oleico, de crescimento determinado, com ciclo variando entre 120 e 130 dias. Já o acesso 5231 é um genótipo vindo da coleção de germoplasma do IAC, originário do estado de Oklahoma (EUA), que apresenta ciclo de 110-120 dias.

A linhagem 13.38 foi selecionada do cruzamento F₅ 271 A ((Linhagem 886-46 x Acesso 2562) x cultivar IAC 213), onde a cultivar IAC 213 apresenta porte rasteiro e grãos pequenos de película vermelha, com ciclo variando entre 120-125 dias.

A cultivar IAC OL3 foi utilizada como controle por apresentar porte rasteiro, ciclo curto, entre 120-130 dias do plantio à colheita e alto desempenho produtivo (GODOY et al., 2014). A IAC 677 por possuir ciclo ao redor de 130 dias e exibir boa produtividade e estabilidade produtiva em diferentes

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

ambientes (GODOY et al., 2023). E a IAC OL7 por ser uma nova cultivar do IAC, produtiva e que apresenta ciclo de 120-130 dias.

Os experimentos foram conduzidos em parcelas subdivididas, com delineamento de blocos completos casualizados, com 3 repetições, em parcelas com 4 linhas de 6,0 m de comprimento e 0,9 m entre linhas, semeando-se 100 sementes por linha.

Para estudar a precocidade dos genótipos, foram realizadas amostragens de 1,0 m na linha central, em cada parcela, nos períodos de 110, 120 e 130 dias após o plantio (DAP) para avaliar a porcentagem de vagens em estágio de maturação (estádio R7 a R9), em cada época avaliada. Após o arranquio das plantas, realizou-se a separação e a lavagem dessas vagens com auxílio de máquina de jato de água sob pressão, para facilitar a observação da coloração de seu mesocarpo, mostrando qual a coloração se encontra, para identificação de seu estágio de maturação. Desse modo, as vagens obtidas foram separadas pela escala de cor, variando de amarelo claro (R5), amarelo escuro (R6), amarelo/marrom (R7), marrom (R8) e preto (R9) (ROWLAND et al., 2006; MENDES et al., 2023; SILVA & AMARAL, 2024). Foram consideradas vagens maduras, a soma da porcentagem de vagens que se encontravam nos estágios de amarelo/marrom (R7), marrom (R8) e preto (R9).

Aos 135 dias foi realizada a colheita de uma linha inteira (6,0 m) de cada parcela, para obtenção da produtividade de cada genótipo, visando associar essa produtividade com o fator precocidade. Assim, após a colheita, as vagens foram separadas, secas em terreiro ao sol, pesadas com casca e retirou-se amostra de 600g dessas vagens para descascamento manual e obtenção dos valores de produtividade de grãos.

Os resultados obtidos para produtividade de grãos e para a porcentagem de vagens maduras foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados a seguir dizem respeito a linhagens e cultivares elites previamente selecionadas no Programa de Melhoramento para Precocidade do IAC. Avaliou-se as produtividades das linhagens e das cultivares em Campinas e Ribeirão Preto e o teste F da análise de variância conjunta de produtividade foi significativa a 5% de probabilidade. Nos dois ensaios individualizados não se observou diferenças significativas entre as médias dos genótipos para a produtividade. Na ausência de significância, optou-se por apresentar os dados no boxplot (Figura 1) ao invés de Tabela.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 1. Produtividade de genótipos de amendoim em duas localidades do estado de São Paulo, no ano de 2024/2025.

Em Campinas e em Ribeirão Preto, as linhagens foram tão produtivas quanto as cultivares IAC OL3, IAC 677 e IAC OL7. A condição ambiental de Ribeirão Preto propiciou melhores respostas produtivas, visto essa ser uma região mais adequada para o cultivo de amendoim. A mediana da cultivar IAC OL3 foi 25% maior em Ribeirão Preto quando comparada com Campinas. Entre as linhagens, o acréscimo foi 33% na linhagem 13.15, e de 32% na linhagem 13.43. A linhagem 13.38 foi a mais estável nos dois ambientes, com acréscimo de apenas 4%.

O desempenho das linhagens 13.15 e 13.38 foram semelhantes ao da cultivar IAC OL3, no entanto, a 13.43 apresentou mais estabilidade nos ambientes. Observa-se que a linhagem 13.15 e a cultivar IAC OL3 destacaram-se como as opções mais consistentes, especialmente em Ribeirão Preto, onde apresentaram as maiores medianas e baixa dispersão (Figura 1).

Com relação a avaliação da porcentagem de maturação de vagens (soma dos estádios R7, R8 e R9), em três datas após o plantio (110, 120 e 130 DAP), quando se comparou as linhagens com a cultivar elite que é mais utilizada em áreas de rotação de cana-de-açúcar (IAC OL3), observou-se que as linhagens se mostraram semelhantes dentro de cada época de avaliação, não havendo diferença estatística entre eles tanto em Campinas quanto em Ribeirão Preto (Figura 2).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Porcentagem de maturação de vagens de três linhagens de amendoim comparadas com a cultivar IAC OL3, em diferentes épocas de avaliação, em Campinas e Ribeirão Preto, no ano de 2024/2025.

Em Ribeirão Preto, verificou-se que a linhagem 13.38 e a cultivar IAC OL3 já apresentavam porcentagem de maturação das vagens acima de 60% aos 120 DAP e, que as linhagens 13.15 e 13.43 já se aproximavam de 60% de maturação no período entre 120 e 125 DAP (Figura 2). Aos 125 DAP, a linhagem 13.38 alcançou 70% de vagens maduras e a cultivar IAC OL3 apresentou cerca de 75% de suas vagens em estágio de maturação. A linhagem 13.43 apresenta um crescimento exponencial de maturação de suas vagens ao longo do tempo em Ribeirão Preto, podendo verificar que ela alcança a mesma porcentagem de vagens maduras que a IAC OL3 aos 130 DAP, chegando a 79% das vagens já em estágio de maturação. Portanto, em Ribeirão Preto, no período entre 120 e 125 dias após o plantio, as linhagens e a cultivar IAC OL3 já possuem o mínimo 60% de maturação de vagens para viabilizar suas colheitas no campo.

Em Campinas, a linhagem 13.43 e a cultivar IAC OL3 atingiram 50% de vagens maduras aos 120 DAP, no entanto as duas outras linhagens, no mesmo período, apresentavam apenas 36% -39% de vagens em estágio de maturação. Aos 130 DAP a linhagem 13.15 e a 13.45 atingiram 65% de maturação, enquanto que a cultivar IAC OL3 alcançou 60% no mesmo período. Portanto, a cultivar IAC OL3 apresenta um desenvolvimento de vagens maduras mais constante ao longo do tempo, sem grandes aumentos durante seu desenvolvimento. Já as linhagens, em Campinas, apresentam desenvolvimento mais elevado na porcentagem de vagens maduras ao longo das avaliações, atingindo seu pico aos 130 DAP.

CONCLUSÕES

As linhagens avaliadas se mostraram tão produtivas quanto as cultivares elite do IAC.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

A cultivar IAC OL3 e as linhagens se comportaram de maneira semelhantes dentro de cada época de avaliação de maturação, nas duas localidades estudadas.

Em Ribeirão Preto, no período entre 120-125 DAP, as linhagens e a cultivar IAC OL3 já apresentavam maturação de vagens de 60%, o que já viabilizaria suas colheitas no campo.

Na análise da curva de maturação, a linhagem 13.43 se destacou das demais linhagens por alcançar cerca de 60% de maturação de vagens já aos 125 dias após o plantio tanto em Ribeirão Preto quanto em Campinas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMBROSANO, E. J.; CANTARELLA, H.; AMBROSANO, G. M. B.; SCHAMMAS, E. A.; DIAS, F. L. F.; ROSSI, F.; TRIVELIN, P. C. O.; MURAOKA, T.; SACHS, R. C. C.; AZCÓN, R. Produtividade da cana-de-açúcar após o cultivo de leguminosas. **Bragantia**, v. 70, p. 810-818, 2011.
- GODOY, I. J.; MORAES, S. A.; ZANOTTO, M. D.; SANTOS, R. C. Melhoramento do Amendoim. **Melhoramento de Plantas: Culturas Agronômicas**. 2. ed., Viçosa, MG, 2005, 817p.
- GODOY, I. J.; BOLONHEZI, D.; MICHELOTTO, M. D.; FINOTO, E. L.; KASAI, F. S.; FREITAS, R. S. Amendoim *Arachis hypogaea* L. In: AGUIAR, A.T.E.; GONÇALVES, C.; PATERNIANI, M.E.A.G.Z.; TUCCI, M.L.S.; CASTRO, C.E.F. (Eds.). Instruções agrícolas para as principais culturas econômicas. 7.ed. Campinas: Instituto Agrônomo. p.22-27, 2014. (**Boletim 200**).
- GODOY, I. J.; MICHELOTTO, M. D.; MORAES, A. R. A.; SANTOS, J. F.; BOLONHEZI, D.; FREITAS, R. S.; NAKAYAMA, F.; FINOTO, E. L.; BOLLER, P. **Cultivar de Amendoim IAC 677-Rusticidade no campo e qualidade na mesa**. 2023. 6p. (Boletim Técnico Impresso).
- MENDES, C. F. M.; FERRAZ, M.; LIMA, I. A.; SOUZA, W. M., GODOY, I. J.; MICHELOTTO, M. D. **Grau de maturação das vagens de genótipos de amendoim em colheita antecipada**. Disponível em: <<https://infoamendoim.com.br/website/2021/06/16/grau-de-maturacao-das-vagens-de-genotipos-de-amendoim-em-colheita-antecipada/>> Acesso: 22 jun. 2025.
- ROWLAND, D. L.; SORENSEN, R. B.; BUTTS, C. L.; FAIRCLOTH, W. H.; SULLIVAN, D. G. Canopy characteristics and their ability to predict peanut maturity. **Peanut Science**, v. 35, n. 1, p. 43-54, 2008.
- RUCKER, K. S.; KVIEN, C. C. K.; VELLIDIS, G.; HILL, N. S.; SHARPE, J. K. A visual method of determining maturity of shelled peanuts. **Peanut Science**, v.21, p.143-146, 1994.
- SILVA, G. R. F. O. and AMARAL, E. A. Tropical peanut maturation scale for harvesting seeds with superior quality. **Frontiers em Plant Science**, v. 15, p. 1-15, 2024.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

RESISTÊNCIA AO VÍRUS EM LINHAGENS AVANÇADAS DE AMENDOIM
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

João Francisco dos Santos¹; Andrea Rocha Almeida de Moraes²; Ignácio José de Godoy³; Marcos Doniseti Michelotto⁴

¹Pesquisador assistente IAC/Fundag, jfsantos74@gmail.com; ²Pesquisadora Científica do Instituto Agronômico, andrea.moraes.so.gov.br; ³Pesquisador IAC (Consultor/Fundag), ijgodoy48@gmail.com; ⁴Pesquisador Científico do Instituto Agronômico, marcos.michelotto@sp.gov.br

RESUMO: Este estudo avaliou 62 linhagens de amendoim, derivadas de cruzamentos com fontes de resistência vírus, visando identificar genótipos com menor incidência do vírus em diferentes condições no Estado de São Paulo. Foram conduzidos três experimentos de campo (Tupã, Iacri e Santa Adélia, safras 2020, 2020, 2021) em blocos aumentados, sendo os tratamentos comuns as cultivares IAC OL3 e IAC 503. Avaliou-se a incidência de plantas com sintomas de vírus em diferentes estágios fenológicos da planta. Estimou-se frequência, classificação individual e classificação combinada envolvendo desempenho individual e estabilidade de comportamento (WAASBY). Os resultados mostraram variação na pressão do vírus, com maior incidência em Iacri (4.748 plantas infectadas). As linhagens 19-21, 19-40, 19-20, 19-31 e 19-49 destacaram-se com menor infecção e maior estabilidade, superando a IAC 503 (intermediária), enquanto a IAC OL3 teve o pior desempenho. Concluiu-se que essas linhagens têm potencial para resistência/tolerância ao vírus.

Palavras-chave: resistência, nematoide, vírus, amendoim.

INTRODUÇÃO

A virose no amendoim deixou de ser secundária no Estado de São Paulo. Pode-se dizer que a identificação de vírus em áreas de amendoim (CAMELO-GARCIA, 2025) tem causado danos econômicos em área comercial e a sua intensidade depende da safra e já se sabe que a espécie prevalente é o Groundnut ringspot tospovirus (GRSV) que tem como sintoma principal manchas cloróticas em formas de anéis, necrose e nanismo das plantas, redução de produtividade e qualidade de grãos, semelhantes aos sintomas do Tomato spotted wilt vírus (TSWV) que difere geneticamente do GRSV. Segundo Michelotto et al (2019), o aumento da densidade de plantas reduziu a porcentagem de plantas com sintomas e danos causados pelo vírus. Ainda de acordo com esses autores, as perdas em produtividade foram estimadas entre 38% e 64% dependendo da densidade de plantas.

Cultivares brasileiras foram avaliadas nos Estados Unidos para resistência ao TSWV (PATRICK et al. (2017). Segundo estes autores. Embora o manejo tradicional dependa de inseticidas e cultivares resistentes, (como Tifguard e GA-06G), a avaliação fenotípica convencional mostra-se

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

limitada por sua subjetividade e lentidão. Nesse trabalho foram avaliados linhagens elites e cultivares comerciais, incluindo IAC113, IAC886, IAC825, IACOL4 e outros) juntamente com cultivares americanas. Entre os genótipos brasileiros destacou-se a variabilidade na resposta ao TSWV, embora nenhum deles tenham superado as cultivares americanas resistentes, portanto, existem fontes de variabilidade entre os genótipos brasileiros - alguns com resistência moderada.

PIRES et al (2020) avaliaram o impacto do vírus em cultivares IAC, em Tupã, São Paulo, em diferentes épocas de plantio. No ensaio realizado em outubro não foram observados sintomas de vírus. Entretanto, em novembro, verificaram-se diferenças significativas na susceptibilidade entre os genótipos, sendo que aqueles não resistentes ao vírus apresentaram perdas consideráveis de produtividade. Os autores concluem que a seleção de genótipos tolerantes e o ajuste da época de plantio constituem estratégias eficazes para minimizar os danos causados pelos vírus.

O desenvolvimento de cultivares resistentes ao vírus é fundamental para o fortalecimento da cultura do amendoim. Atualmente, o Programa de Melhoramento do IAC possui linhagens desenvolvidas para resistência ao vírus que se encontram em fase avançada de avaliação quanto à adaptabilidade e estabilidade produtiva, bem como validação da resistência ao vírus no Estado de São Paulo. Este trabalho tem como objetivo identificar as melhores linhagens quanto à tolerância e/ou resistência ao vírus."

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas 62 linhagens que têm como fonte de resistência a linhagem C1805-2-9-15, genitor feminino comum nos cruzamentos com genótipos do IAC. As linhagens de número L19-1 a L19-9 são oriundas da linhagem 573; L19-10 a L19-22, da L599; L19-23 a L19-52, da IAC OL4; L19-53 a L19-62, da IAC OL3

Foram realizados três experimentos de campo para avaliar a infestação da virose nas linhagens e nas cultivares. O primeiro experimento foi conduzido em Tupã na safra de 2020/2021, em blocos aumentados, sendo os tratamentos formados pelas linhagens e pelas cultivares IAC OL3 e IAC 503 como tratamentos não comuns. Os tratamentos foram avaliados em parcelas com 3 linhas de 10 m, sendo semeadas 100 sementes por linha. O segundo experimento foi realizado em Iacri na safra 2021/2022, em blocos aumentados, com parcelas de uma linha de 12 m e 60 sementes por linha. Cada tratamento foi avaliado em três parcelas distribuídas ao acaso no experimento. O terceiro experimento foi conduzido em Santa Adélia na safra 2021/2022, também em blocos aumentados. Os tratamentos foram avaliados em três parcelas distribuídas ao acaso, com uma linha de 20 de comprimento e 60 sementes por linha. Todos os experimentos foram controlados para doenças e pragas conforme as recomendações de GODOY et al. (2005).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim

06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Os experimentos foram avaliados para determinação do número de plantas com vírus. As avaliações foram realizadas em Tupã aos 54 e 77 dias após a semeadura, em Iacri aos 43 e 103 dias, e em Santa Adélia aos 42, 74 e 97 dias após a semeadura.

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote metan (OLIVOTO e LÚCIO, 2021) no ambiente R (R Core Team, 2023). Foram elaborados histogramas com distribuição de frequência das notas de vírus e porcentagem acumulada para discriminar a frequência de infecção viral por ensaio. Realizou-se a classificação das linhagens e cultivares quanto à resistência ao vírus. Estimou-se um índice para cada genótipo que combina desempenho e estabilidade da linhagem na resposta ao vírus, considerando os resultados dos ensaios de Tupã (77 , dias após a semeadura, DAS), Iacri (103 DAS) e Santa Adélia (97 DAS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos ensaios de campo, realizou-se a contagem de plantas com sintomas de vírus em linhagens e cultivares. Em Tupã, as linhagens apresentaram variação de 0 a 22 plantas sintomáticas, com menos de 1% assintomáticas e 60% exibindo 1 a 9 plantas infectadas, enquanto as cultivares IAC OL3 e IAC 503 registraram 16 e 12 casos, respectivamente (Figura 1). Em Iacri, 2,6% das linhagens tiveram até 14 plantas doentes e 11,46% apresentaram 14 a 17 infecções, contrastando com as 33 e 18 plantas infectadas nas cultivares IAC 503 e IAC OL3 (Figura 2). Já em Santa Adélia, 57,8% das linhagens mostraram até 8 plantas sintomáticas, valores inferiores aos 11 e 7 casos observados nas cultivares IAC OL3 e IAC 503 (Figura 3).

Figura 1. Frequências do número de plantas com vírus entre os genótipos aos 77 dias após a semeadura, em Tupã na safra agrícola de 2020/2021.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 2. Frequências do número de plantas com vírus entre os genótipos aos 103 dias após a semeadura, em Iacri na safra agrícola de 2021/2022.

Figura 3. Frequências do número de plantas com vírus aos 97 dias após a semeadura, em Santa Adélia na safra agrícola de 2021/2022.

AValiação dos Genótipos para Tolerância ao Vírus

Os genótipos foram classificados com base nos resultados obtidos nos ensaios realizados em Tupã-SP, Iacri-SP e Santa Adélia-SP (Figura 4), sendo que 52% das linhagens apresentaram desempenho superior ao da cultivar IAC 503. Dentre essas, destacaram-se as linhagens L19-19, L19-20 e L19-21 (derivadas de L599); L19-29, L19-39, L19-40, L19-41, L19-44 e L19-50 (provenientes de IAC OL4); e 19-59 (originária de IAC OL3), as quais combinam produtividade (6.254 kg/ha) com adaptabilidade e estabilidade no estado de São Paulo (SANTOS et al., 2022).

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 4: Classificação dos sintomas de vírus nos ensaios de Tupã, Iacri e Santa Adélia, São Paulo. Sendo Cruz I: L19-1 a L19-9 são oriundas da linhagem 573; Cruz II, L19-10 a L19-22, da L599; Cruz III, L19-23 a L19-52, da IAC OL4; Cruz IV, L19-53 a L19-62, da IAC OL3 e V, IAC 503 e IAC OL3.

A classificação inicial considerou exclusivamente o desempenho individual médio dos genótipos em três ensaios, sem considerar a estabilidade da resposta ao vírus, lacuna que foi superada mediante a aplicação de um índice de seleção conjunto (Figura 5). Este índice combinou classificação per se e estabilidade nos três ensaios de campo, revelando que as linhagens G47, G21, G40, G20, G31 e G49 (correspondentes a 19-47, 19-21, 19-40, 19-20, 19-31 e 19-49) apresentaram os menores valores de WAASBY e as mais baixas taxas de infecção, posicionando-se abaixo do controle G63 (IAC 503). A abordagem multivariada reduziu a proporção de linhagens com desempenho superior à IAC 503 de 51% para apenas 9,6%, enquanto a G64 (IAC OL3) registrou o pior desempenho geral. Esses resultados evidenciam a importância da avaliação simultânea de desempenho local e da estabilidade genotípica para seleção eficiente de cultivares tolerantes e ou resistentes.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Figura 5:

Índice de confiabilidade e desempenho médio (WAASBY) para tolerância ao vírus em 64 genótipos. Cultivares controles: IAC 503 (G63), IAC OL3 (G64).

CONCLUSÕES

A variação natural do vírus exige a realização de vários ensaios para definir os melhores genótipos. Até o momento, entre as linhagens, 52% apresentam maior tolerância ao vírus em comparação à cv. IAC 503. Dentre essas, as linhagens 19-47, 19-21, 19-40, 19-20, 19-31 e 19-29 demonstram as melhores respostas ao vírus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMELO-GARCIA, Viviana Marcela et al. Occurrence of Groundnut ringspot virus on Brazilian peanut crops. **Journal of General Plant Pathology**, v. 80, n. 3, p. 282-286, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10327-014-0518-2>. Acesso em: 11 jul. 2025.

GODOY, I. J.; MORAES, S. A.; ZANOTTO, M. D.; SANTOS, R. C. Melhoramento do amendoim. In: Borém, A. (ed.) **Melhoramento de espécies cultivadas**, Viçosa, Editora UFV, 2005 (2.a Ed).

MICHELOTTO, M.D.; CARREGA, W.C.; LAMANA, L.E.P.; DE SOUZA, T.M.; GODOY, I.J.; DOS REIS, L.D.N.A.; SALES, A.L.M.; CARVALHO, R.D.C.P. Losses caused by roundnut ringspot tospovirus in peanut crop in the State of São Paulo. **Semina: Ciências Agrárias**, v.40, n.6, supl. 3, p.3429-3442, 2019. <http://doi.org/10.5433/1679-0359.2019v40n6Supl3p3429>

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

- NAKAGAWA, J. ROSOLEM, C. O amendoim: tecnologia de produção. Botucatu: FEPAF, 2011.
- OLIVOTO, T.; LÚCIO, A. D. (2021). *metan: An R package for multi-environment trial analysis*. **Methods in Ecology and Evolution**, 12(4), 783-789. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13584>.
- PATRICK, A.; PELHAM, S.; CULBREATH, A.; HOLBROOK, C. C.; GODOY, I. J.; LI, C. High throughput phenotyping of tomato spot wilt disease in peanuts using unmanned aerial systems and multispectral imaging. **IEEE Instrumentation & Measurement Magazine**, 20(3), 4-9, 2017.
- RIBEIRO, R. P.; VANDERLEY, R. L. R.; BAZANELLA, M.; SANTOS, J. F.; MICHELOTTO, M. D.; MORAES, A. R. A.; GODOY, I. J. Potencial produtivo e resistência à virose em linhagens e cultivares de amendoim na região de Tupã, São Paulo. **South American Sciences**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e2027, 2020. DOI: [10.17648/sas.v1i1.27](https://doi.org/10.17648/sas.v1i1.27).
- SANTOS, J. F.; MICHELOTTO, M. D.; MORETZSOHN, M.C.; CUSTÓDIO, A. R.; MORAES, A. R. A.; GONÇALVES, M. C.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; BERTIOLI, D. J.; GODOY, I. J. Avaliação de linhagens de amendoim com resistência ao nematoide das galhas para tolerância a viroses no estado de São Paulo. **South American Sciences**, 3(2), e22193, 2022. <https://doi.org/10.52755/sas.v3i2.19>.

22º Encontro Sobre a Cultura do Amendoim
06 a 08 de agosto de 2025 na Estação de Eventos Cora Coralina e FCAV/UNESP,
Jaboticabal-SP

Conheça nossos parceiros

Diamante

Platina

Ouro

Prata

Apoio

Parceiros de Mídia

Realização

